

IULIAN BOLDEA
(COORDINATOR)

**IDENTITIES IN
METAMORPHOSIS.
LITERATURE, DISCOURSE
AND MULTICULTURAL
DIALOGUE**

***SECTION: COMMUNICATION,
PUBLIC RELATIONS, JOURNALISM***

ARHIPELAG XXI PRESS

2014

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Korpos Csilla

Published by

Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, România, 2014

Moldovei Street, no.8, Tîrgu Mureş, 540519

Tel: +40-744-511546

Editor: Iulian Boldea

Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda

Email:editura.arhipelag21@gmail.com

<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93691-9-7

*Table of Contents**INTERCULTURAL COMMUNICATION AND THE COUNTERCULTURE*

Iulian BOLDEA, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş 5

PARAPHRASING AS A COMMUNICATIVE STRATEGY AND TECHNIQUE OF ACADEMIC WRITING

Evelina Mezalina Graur, Assoc. Prof., PhD, "Ştefan cel Mare" University of Suceava 11

IN THE QUEST OF THE EUROPEAN UNITY: BIO(BIBLIO)GRAFIC FRAGMENTS

Tatiana Ciocoi, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., State University of Moldova 17

PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Mirela Ioniţă, Assoc. Prof., PhD and Doina Asan, Assist., PhD, "Carol I" National Defense University of Bucharest 27

POLITICAL CORRECTNESS AND THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH

Mirela Ioniţă, Assoc. Prof., PhD and Doina Asan, Assist., PhD, "Carol I" National Defense University of Bucharest, 34

WEB DIGITAL CONTENT - DOCUMENTARY TYPOLOGY

Elena Tîrziman, Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest 43

THE INTERNET, THE ONLINE MEDIA AND THE VIRTUAL SOCIAL NETWORKS ARE REWRITING THE SCIENCES OF COMMUNICATION

Marius Paşcan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş 52

SAECULUM JOURNAL OF PHILOSOPHY (1943-1944), PROS AND CONS

Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 67

DISPUTES REGARDING THE PRIMACY OF CHRONO-SPATIAL FRAMEWORK OF ASSERTING PUBLIC RELATIONS

Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 79

ASPECTS REGARDING GEORGE CALINESCU'S JOURNALISTIC WRITING

Ruxandra Coman, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest 84

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE DANS LE REPORTAGE TÉLÉVISÉ

Ruxandra Petrovici, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi 94

INSTITUTIONAL RESULTS AND THE COURSE OF DEVELOPMENT

Ana Iolanda Vodă, PhD, 103

Claudiu Ţigănaş, Assoc. Prof., PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi 103

Dumitru Filipeanu, Assoc. Prof., PhD, Florin Alexandru Luca, Assoc. Prof., PhD, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi 103

TRUST IN BANKER-CUSTOMER RELATIONSHIP

Adrian Sonea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 109

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU'S IMAGE AS REFLECTED IN THE ROMANIAN PRESS

Florica Iuhaş, PhD, Postdoctoral Researcher, University of Bucharest 120

THE RITE OF MARRIAGE BETWEEN GLOBALIZATION AND GLOCALIZATION. A MASS-MEDIA ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE

Florica Iuhaş, PhD, Postdoctoral Researcher, University of Bucharest 133

THE LIGHTING OF RETAIL SPACES AND ITS ROLE IN THE PURCHASING DECISION

Diana-Elena Cozma-Matei, PhD, Technical University of Cluj-Napoca 144

CONSIDERATIONS REGARDING THE ORGANISATION AND FUNCTIONING OF MAJORITY STATE-OWNED ENTITIES IN ROMANIA AND FRANCE. A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Sabin Siserman, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca 147

THE FORMAL STRUCTURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION. THE ASSUMPTIONS AND THE DIALECTICAL MODEL OF SUBJECT-OBJECT RELATION

Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi 160

THE TOP FIFTEEN TOURIST DESTINATIONS IN THE WORLD IN 2014: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS PERSPECTIVE

Raluca Emilia Crişan, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 170

MANIPULATION METHODS IN THE YOUTH PRESS OF THE COMMUNIST REGIME

Valentina Andreea Cerlincă, "Ştefan cel Mare" University of Suceava 176

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND THE COUNTERCULTURE

Iulian BOLDEA, Professor, PhD, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: The process of communication is marked by certain difficulties, even when it is performed in the context of the same culture. In the case of communicating between individuals with different origins and cultural formations, it deals with even greater problems, since the individuals belong to different cultural spaces and have to put up with difficulties of communication that are insurmountable without some efficient connection bridges and an optimal knowledge regarding the phenomenon of interculturality. As it is known, counterculture defines the set of values, principles or types of behavior that are performed in opposition to the dominant culture of a society, the main anti-system features of counterculture being related to the presence of innovating esthetic values, the detachment from the political power, the refusal of bourgeois ideologies, a new attitude towards sexuality etc. The forms of counterculture have, beyond their antinomy to any systemic articulation, a clear subversive component that does not lack the ingredients of religiousness or the rejection of the common way of existence, the refusal of neoliberalism, the sanctioning of military tendencies or the appeal to a kind of love that is free of any boundaries.

Keywords: history, ideology, communication, interculturality, counterculture.

Conceptul de interculturalitate. Premise teoretice

Multiculturalismul presupune, într-o societate cu o majoritate netă, largă, integrarea minorităților în contextul unei societăți în care majoritatea decide asupra regulilor și legilor social-culturale. Cu toate acestea, multiculturalismul nu se poate reduce la simpla integrare a minorităților, el referindu-se mai ales la ideea de coabitare, cu sublinierea dinamicii drepturilor colective, astfel încât, multiculturalismul liberal trebuie să fie astfel configurat, pe baze liberale moderne, încât să răspundă exigențelor diversității etnoculturale, să ofere un statut echidistant, o anume echitate și stabilitate etnică și culturală. Problematika atât de complexă a comunicării și dilemele identitare care se dezvoltă în perspectiva interculturalității trebuie să înglobeze și să țină seama de anvergura semantică, psihologică și socio-lingvistică a unor noțiuni precum: separare; autonomie; dreptul la identitate; integrarea în comunitate; de protecția drepturilor; menținerea, conservarea și consolidarea identității culturale sau naționale proprii etc. Fără îndoială că, în ceea ce privește aporiile și paradoxurile comunicării, este necesar să se sublinieze ideea riscului unei izolări a grupurilor minoritare în agregatul multicultural, izolare care atrage după sine pericolul unei diminuări sensibile a echilibrului și stabilității societății. Între comunicare și făurirea unei legitimități identitare există o corelație evidentă, fiind de la sine înțeles că o comunicare interculturală eficientă nu atrage după sine subminarea identității unei minorități, ci, dimpotrivă, conduce la o consolidare a conturului identitar al minorității, contribuind, în același timp, la sublinierea stabilității și coeziunii societății. Desigur, în privința relațiilor majoritate/ minoritate, se poate considera că minoritarii plasează accentul asupra identității, în timp ce majoritarii se situează mai degrabă preponderent în perspectiva comunicării. O altă ipoteză presupune existența unui compromis,

a unui spațiu de mediere între comunicare și identitate, prin care cele două componente s-ar regăsi într-o măsură mai mică, fiecare, în dialogul intercultural.

Desigur, cel mai important aspect este tocmai relația de interferență, colaborare, dialog, între identitate și comunicare, elemente ale umanului deloc radical distincte, ci, dimpotrivă, convergente, congruente, care pot fi percepute ca entități cu un grad apreciabil de variabilitate, prin care se poate efectua un grafic al relațiilor dintre diferitele componente ale unei societăți cu caracter multicultural.

Comunicarea interculturală. Context și competențe

Procesul de comunicare nu este lipsit de dificultăți nici în contextul desfășurării lui în cadrul aceleiași culturi, cu atât mai mult el se confruntă cu unele probleme atunci când se desfășoară între persoane care au origini și formații culturale diferite. În acest context, indivizii care aparțin unor spații culturale diferite, chiar dacă acestea sunt învecinate geografic, au de înfruntat unele dificultăți de comunicare care sunt greu de surmontat în absența unor punți de legătură eficiente, a unei cunoașteri optime a fenomenului interculturalității. Fără îndoială că cel mai elocvent exemplu pentru fenomenul interculturalității este spațiul european, prin evoluția adesea convergentă a culturilor ce se regăsesc aici, prin codul de valori culturale comun care a stat la baza dezvoltării patrimoniului cultural european. Fără îndoială că această convergență evolutivă nu exclude caracterul multicultural al spațiului european, care, dincolo de similitudini și proiecții identitare comune, trebuie să fie considerat ca un spațiu plurilingvistic, policultural și policentric. În acest sens, atunci când protagoniștii comunicării au o apartenență certă la spații culturale diferite, comunicarea se realizează cu mai multă dificultate, în funcție, desigur, și de gradul de îndepărtare culturală, pentru că, așa cum observă Edward T. Hall, „cu cât este mai mare distanța culturală, cu atât este mai dificilă interconexiunea”¹.

De altfel, atunci când discutăm despre raporturile dintre comunicare și cultură, trebuie să luăm în considerare întregul spectru al comunicării, adică limbajul verbal, limbajul nonverbal, paleta de obiceiuri și obișnuințe, percepția valorilor și conceptul timpului și al spațiului. Una dintre întrebările pe care și le-au pus specialiștii în comunicare este ce procese și fenomene cognitive sunt puse în mișcare în momentul în care se întâlnesc față în față două persoane din spații culturale diferite. Una dintre modalitățile prin care pot fi vizualizate, înțelese și explicate aceste procese este de a se privi una în oglinda culturii celeilalte. Un alt aspect important al comunicării este contextul în care se desfășoară comunicarea. Antropologii și lingviștii vorbesc de un context „înalt” sau „scăzut”, pentru a indica în ce măsură o anumită informație este necesară pentru a se realiza o comunicare eficientă. O problemă dintre cele mai importante, mai ales în domeniul comunicării interculturale, este aceea de a afla nivelul optim al contextualizării, în funcție de necesitățile situației de comunicare. În general, indivizii își ajustează corespunzător nivelul de context al comunicării, în propria lor țară, însă, o dată ajunși într-un alt spațiu cultural, au dificultăți de adaptare și de ajustare a acestui nivel.

În cadrul comunicării interculturale, spațiul joacă un rol deosebit de important. Aceasta deoarece percepția spațialității e puternic impregnată cultural și influențată, totodată

¹ Hall, Edward T., *Beyond Culture*, Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York, 1976

de reperele culturalității. O formă particulară de spațialitate e reprezentată de spațiul personal. Fiecare individ are, în jurul său, o arie de spațiu care se contractă sau se dilată în funcție de anumiți factori care se găsesc într-o relație de interdependență: relațiile cu cei din jur, stările afective, profilul activităților efectuate, fondul cultural și percepția factorilor culturali etc. Desigur, comunicarea interculturală are la bază aceleași mecanisme și principii ca și comunicarea intraculturală, astfel încât, această paradigmă comună le conferă protagoniștilor comunicării interculturale o anumită stabilitate structurală și principială. Desigur, există și diferențieri notabile între cele două forme de comunicare: backgroundul gnoseologic diferit, unele structuri și patternuri de interpretare distincte, diferite sau chiar opuse, sistemele de referință diferite, gradul sau indicii de contextualizare distincți, spațiul restrâns acordat metacomunicării, diferențierile de stil ale comunicării etc. de altfel, toate aceste elemente de diferențiere între actanții comunicării interculturale reprezintă și cauzele cele mai frecvente ale unor aporii comunicaționale, ale unor dificultăți de dialog sau erori de situație în contextul comunicațional intercultural.

Trebuie subliniat faptul că orice comunicare interculturală are, de cele mai multe ori, aspectul unei comunicări de grup, astfel încât cei care nu își manifestă apartenența la dinamica și structura grupului respectiv sunt percepuți ca fiind „străini”. Între membrii unui grup cultural și persoana percepută ca fiind *străină* se produce o interferență interculturală și interidentitară. Comunicarea interculturală are, la începutul său, un caracter care se sustrage paradigmei interacționale, datorită unui sentiment de nesiguranță sau chiar de teamă. Adaptarea la o situație de comunicare interculturală presupune recurgerea la anumite strategii și tehnici de atenuare a presiunilor pe care le exercită asupra protagoniștilor comunicării, mediul socio-cultural străin, sau anumite modele de conduită inedite. Orice persoană care își asumă un act comunicațional intercultural își evaluează propria sa conduită prin raportare la anumite repere diferite de propriile sale cadre de referință, depășind starea de nesiguranță inițială, de arbitrar cognitiv, prin asimilarea unor aspecte ale culturii țintă, prin anumite competențe lingvistice, prin înțelegerea identității culturale, a unor similarități, dar și prin dezvoltarea unei complexități cognitive capabilă să rezolve orice ambiguități și neînțelegeri de natură etnolingvistică din cadrul culturii vizate. Comunicarea interculturală presupune, așa cum s-a mai observat, dialog, interacțiune, interferență ideatică, punând în joc multiple instrumente de evaluare, comparare, confirmare sau infirmare, bazându-se chiar pe un transfer de paradigme identitare. În procesul comunicării interculturale, asupra identității culturale se exercită o serie de presiuni, influențe sau variabile, precum intenția comunicațională, patternurile identitare ale individului, accentele de intensitate identitară, profilul și numărul actanților, sau substanța procesului comunicațional. Tzvetan Todorov consideră că diferența își extrage legitimitatea tocmai din resursele identitare ale individului: „retorica diferenței, sub aparenta ca face elogiul pluralității, nu e decât un camuflaj oportunist pentru o aspirație la identitate ... Sub masca unei lupte pentru diferență și pluralitate, se aspira la constituirea de grupuri mai mici dar mai omogene ... Diferența nu e o valoare absolută, însă a învăța să trăiești împreună cu ceilalți este, oricum, preferabil închiderii temătoare înăuntrul identității. A fi obligat să vorbești cu ființe deosebite de tine îl face pe fiecare să nu se mai creadă centrul universului, injectează în el o anumită doză de toleranță, îmbogățindu-i în același timp

spiritul. Diferența este buna pentru ca ne deschide spre universalitate: trebuie sa observam diferențele, spunea Rousseau, ca sa descoperim proprietățile”.²

Contracultura – contestare și revoltă

Contracultura însumează cum se știe, acel set de valori, principii sau tipuri de comportament care se manifestă în opoziție cu cultura dominantă într-o anumită societate. Theodore Roszak, cel care a impus acest termen (1), accentuează asupra caracteristicilor antisistem ale contraculturii, asociind-o Noii Stângi (valori estetice novatoare, detașarea de puterea politică, refuzul ideologiilor burgheze, o nouă atitudine față de sexualitate etc.). Formele contraculturii au, dincolo de dominanta antinomică față de orice articulare sistemică, și o componentă clară a subversivității (underground), nelipsită de ingrediente ale religiozității (neoșamanism etc.). Denunțând controlul societății de către stat, dar și cinismul instituțiilor capitalismului, materializat în aliajul practicilor puritaniste și a celor tehnocrate, Theodore Roszak subliniază, între dimensiunile contraculturii, refuzul modului de existență comun, rezistența la neoliberalism, sancționarea tendințelor militariste, apelul la iubirea eliberată de orice îngrădiri etc. În literatură, manifeste importante ale contraculturii pot fi considerate opere literare precum *On the Road* de Jack Kerouac sau *Howl*, de Allen Ginsberg. Între studiile care au delimitat și explicat atitudinile de tip hippie, ar fi de amintit *The Hippie Dictionary: A Cultural Encyclopedia of the 1960s and 1970s*, de John Basset Mc Cleary, *The Politics of Ecstasy*, de Timothy Leary, *The Spirit of the Sixties*, de James. J Farell, *Stairway to Heaven*, de Wolfgang Rumpf sau *The Pop Culture Encyclopedia* de Jane și Michael Stern. Nu trebuie neglijată, în cadrul contraculturii, dimensiunea ei interculturală, care s-a manifestat din ce în ce mai pregnant, pe măsură ce procesul globalizării a câștigat tot mai mult teren, în ciuda faptului că o cultură străină a fost percepută, de multe ori, drept o „contracultură”. Fără îndoială că orice formă de contracultură nu este, într-un anumit sens, decât o modalitate (alternativă) de detașare față de logica și statutul culturii dominante.

Anii '60, în SUA, sunt dominați de emergența unei contraculturi care a transgresat frontierele naționale, „marcata de un sistem de valori, care opunea normelor adulților (ca munca, statul, proprietatea și puterea, stilul de viață american, concurența, povara raționalizării și conformismului) valori precum: emoționalul, intuiția, spontaneitatea, solidaritatea, lipsa de violență, toleranța, creativitatea și dezvoltarea capacităților proprii” (2). Afirmarea libertății de exprimare și conduită, a egalitarismului, dar și a unor modele antiraționaliste sau antiintelectualiste au fost resimțite, la vârful sau la baza *establishment*-ului american, ca tot atâtea amenințări la adresa unui sistem politic și economic bazat pe stratificare socială, concurență, succes. Așa cum observă Adrian Dohotaru (3), „etica sacrificială, protestantă, a muncii se cere înlocuită de una a plăcerii, a nepăsării față de grijile cotidiene, gândire care pare a rezulta și datorită confortului material apreciabil din epocă”. În cadrul contraculturii americane, un rol important revine muzicii, și, în general, artelor. Mircea Cărtărescu observă că „hipsterii, drogurile psihedelice, muzica rock, budismul zen, sectele, sexplozia au fost deturnate de la sensul lor ideologic inițial (cel de rezistență a lirismului, a poeziei, a culturii, a contemplației, a misticii și a altor douăzeci de concepte pe linia asta) și integrate într-o instituție imensă numită *Show-Biz*” (4). Dragostea, intens sexualizată, de

² Tzvetan Todorov, *Omul deșrădăcinat*, Institutul European, Iași, 1999, pp. 202-203

generația flower-power, este redefinită, plasată într-o postură alternativă la adresa militarismului, în timp ce libertatea individuală se accentuează iar valorile corporalității sunt detabuizate, capătând accente și semnificații noi. Referindu-se la tinerii hippies ai anilor '60, Mircea Eliade subliniază spontaneitatea, libertatea, detașarea de o realitate reificată și dezagregată moral, constatând totodată mărcile religiozității unei astfel de mișcări: „De ce numesc eu această «mișcare» - religioasă sau cvasireligioasă? Pentru că e o reacție contra lipsei de semnificație și vacuității unei existențe alienate, așa cum o cunosc în special noile generații americane (în rebeliune împotriva valorilor și idealurilor părinților). Acești tineri cred în viață, în libertate, în agape, în dragoste. Au găsit un sens vieții și cred într-o realitate absolută, care le poate fi accesibilă. În sfârșit, trăiesc libertatea, spontaneitatea, detașarea de lucruri” (5).

Moștenirea contraculturii anilor '60 este una eterogenă, paradoxală, caracterizată de prezența unor elemente negative greu de trecut cu vederea: „Generația șaizecistă lasă, potrivit criticii de factură conservatoare din SUA, câteva moșteniri mai puțin pozitive: instabilitatea familială ca urmare a creșterii ratei divorțurilor, etica plăcerii individuale pare să decadă în nepăsare pentru suferința celuilalt, libertatea de opțiune a partenerului divine libertinaj lipsit de implicare emoțională” (6). Există, însă, și unele beneficii incontestabile ale contraculturii: „Cu toate acestea, generația hippie e în bună măsură responsabilă de eliberarea corpului de restricțiile și tabu-urile precedente, iar exhibiționismul aproape pornografic din mass-media recentă nu este atât rodul contraculturii hippie, cât al publicitarilor ce aparțin marilor companii, care știu că pot să vândă anumite produse prin declanșarea unor reacții pavloviene” (7). Concluzionând, contracultura mizează pe spontaneitate și nu pe convenție, pe valorile corporalității și nu pe iluziile unor sentimente edulcorate, pe experiment și nu pe ierarhii prestabilite, pe o continuă interogare a valorilor prestabilite și nu pe sistematizări canonice.

Bloguri, contracultură, nonconformism

Sunt blogurile o formă a contraculturii? Mai întâi să precizăm că termenul *blog* e un neologism creat prin contragere și abreviere de la sintagma *web log* (înseamnă, jurnal diseminat prin intermediul internetului). Ca tipuri discursive, blogurile au căpătat mai multe forme: blogul ca jurnal intim, blogul cu profil publicistic, blogul specializat (cultural, economic, religios, financiar etc.), având fie un autor unic, fie mai mulți autori.

Stilul blogurilor este dintre cele mai deconcertante, de la scriitura educată, expresivă, spectaculoasă, până la scrisul precar, nesigur pe el, polemic fără măsură ori dezaxat. Evident, fenomenul blogurilor a provocat și o relativizare a limitelor dintre genurile literare, conturând, în anumite cazuri, o descentrare tematică sau expresivă. Sfidând, de cele mai multe ori, ierarhiile prestabilite, blogul (care poartă girul valorii, desigur) ca expresie a contraculturii poate fi asimilat de către cultura oficială, prin diferite modalități (republicarea conținutului blogurilor în ziare, editarea în volume, popularitatea blogurilor celebrităților din cultură, politică, muzică, sport etc.).

Blogurile se constituie, într-un anumit sens, ca formă a contraculturii, datorită fizionomiei lor subversive; ele se conturează, de cele mai multe ori, ca opoziție la o cultură/literatură oficială, încercând să submineze poziții și ierarhii (pre)stabilite, să sancționeze conformismul unor instituții culturale, să deturneze atenția cititorilor de la cultura oficializată la manifestările underground. Desigur, multe dintre blogurile literare, culturale sau, pur și

simplicu, cu o marcă personală nu sunt altceva decât simulacre de contraliteratură sau contracultură, care lansează scenarii mistificatoare, neperformante valoric și inexpressive stilistic. În acest fel, reacția împotriva conformismului, a valorilor consacrate, a „sistemului” cultural/literar riscă să rămână în penumbră datorită lipsei de originalitate și de talent și, astfel, însăși acțiunea blogurilor riscă să fie lipsită de orice eficacitate. Fără îndoială că blogurile își pot susține, prin forța lor iradiantă în spațiul virtual, un mesaj al libertății de exprimare și al revoltei, al scepticismului și spontaneității. Ele sunt benefice prin apelul la creativitate pe care îl oferă, prin stimularea afirmării de sine și prin metamorfozele stilistice pe care le favorizează. Desigur, pericolele ce pândesc blogosfera nu sunt deloc puține; amatorismul și naivitatea, mimetismul și egocentrismul dezlănțuit, improvizarile de orice fel, mistificarea și impostura lingvistică – sunt doar câteva dintre riscurile pe care libertatea, aproape nelimitată, a blogurilor le favorizează. Din această perspectivă, de nenumărate ori, de-a lungul și de-a latul realității virtuale, blogurile sunt deturnate, de autorii lor, de la menirea lor fundamentală, de alternativă la cultura oficială, înspre statutul, deloc onorant, de subcultură.

Acknowledgement: This paper was supported by the National Research Council- CNCS, Project PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, title Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948)/ Cercetarea pentru aceasta lucrare a fost finanțata de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, cu titlul Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948).

Note

1. Theodore Roszak, *The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition*, 1968/1969, Doubleday, New York
2. Ricarda Strobel, *Starul*, în Ute Frevert, H.-G. Haupt (coord.), *Omul secolului XX*, Editura Polirom, 2002, p. 72
3. Adrian Dohotaru, *Contracultura anilor 1960 în SUA*, Editura Eikon, Cluj, 2008, p. 70
4. Mircea Cărtărescu, *Poezia. O previziune*, în vol. *Pururi tânăr, înfășurat în pixeli*, Ed. Humanitas, București, 2004, p. 74-75
5. Mircea Eliade, apud Andrei Oișteanu, *Mircea Eliade și mișcarea hippie*, în „Dilema veche”, anul III, nr. 120, 12 mai 2006
6. Adrian Dohotaru, op.cit., p.76
7. Ibidem, p.76

PARAPHRASING AS A COMMUNICATIVE STRATEGY AND TECHNIQUE OF ACADEMIC WRITING

Evelina Mezalina Graur, Assoc. Prof., PhD, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: To be able to reformulate the content of a message represents a highly appreciated communication skill among various professional communities, especially because paraphrases can play a wide range of roles in human interactions: to signal that the received message is given an interpretation, to check the manner in which a message is understood and interpreted in keeping with the communicative intention of its communicator, to distill or crystallize the ideatic content of a message, to encourage one's interlocutor to elaborate on a complex message. The present paper aims at revealing and discussing the attributes and characteristics of efficient paraphrasing viewed as a communication strategy, as well as an instrument of avoiding plagiarism in academic writing.

Keywords: communication strategy, paraphrasing, discourse markers, language skills, plagiarism.

Paraphrasing and the notion of communication strategy

Since interpersonal communication is *inescapable, irreversible, complex and contextual*, it is natural for most professionals in areas such as administration, education, training, research, business, management, consultancy, law, health and social care to revere people's capacity of sharing meanings using verbal and nonverbal channels. Interestingly enough, the ability of putting others' ideas into our own words is a communicative requisite that transcends schooling and academic success and enters the realm of workplace interactions and job-related tasks. Given this vast and complex 'territory', paraphrasing is part and parcel of *communication strategies*, a notion to be understood in very broad terms. A broad understanding of the notion in question is offered by Tarone (1981): "the term relates to a mutual attempt of two interlocutors to agree on a meaning in situations where requisite meaning structures do not seem to be shared. (Meaning structures here would include both linguistic structures and sociolinguistic rule structures)" (p. 288).

Although Tarone was particularly interested in describing and analyzing aspects related to second-language acquisition and the communication in foreign languages, she has the merit of having pointed us towards a significant direction, namely the *interactional nature* of communication strategies. Thus, Tarone (1981) noted that "communication strategies have an interactional function, as they are used for a joint negotiation of meaning between speaker and hearer" (p. 285). In this context, if we were to identify what differentiates *paraphrasing for academic achievement* (i.e. paraphrasing performed as part of educational activities) from *paraphrasing in the workplace* (i.e. paraphrasing performed as part of job-related duties), perhaps the first elements we should consider are the identity and number of interactants, as well as the motivations behind this *deliberate discursive activity*.

In educational environments, students interact with their teachers and their peers in order to perform the activities and tasks included in syllabuses and in order to attain the educational objectives stipulated in curricula. At this stage, the “joint negotiation of meaning” is part of a *training routine or program* aimed at developing and shaping a well-defined set of skills that graduates will eventually employ socially and professionally. For instance, it is during their high-school and college years that students are expected to develop and practice the skill of *reading with a critical eye*. In fact, school or college performance is highly dependent upon students’ comprehension level of perused texts and their capability to question textual ideas and their authority. As suggested by Axelrod & Cooper (1994), paraphrasing is, on the one hand, a *critical reading strategy* rooted in our capacity of filtering ideas through our own understanding and, on the other hand, a *writing technique* designed to integrate others’ ideas and information into a piece of writing at roughly the same level of detail. In spite of the prominence given to *reading* and *writing* in achieving *appropriate reformulations* of meanings, the other two language skills, namely *listening* and *speaking*, are equally supportive throughout the process of clarifying, simplifying and reorganizing original messages. This synergetic approach is evident in the way some educators provide guidelines and steps for using paraphrasing successfully in the classroom. For instance, Fisk & Hurst (2003) propose four steps: an initial reading followed by discussion, a second reading accompanied by note taking, the reformulation of the ideas extracted in note form, and the sharing of the paraphrases. Nevertheless, paraphrasing is mainly studied as a writing component in school. The motivation is obvious enough: as long as student grading usually involves the assessment of various types of reports and essays, the measurement of academic performance is biased towards the written mode.

In workplace environments, paraphrasing is part of ‘doing one’s job’, with a preponderance of the spoken mode involved in the restatement of ideas. At this level, paraphrasing is a *problem-solving technique*. In social work interviews, for instance, it is mandatory that human service workers build first a strong and positive relationship with their clients if they are supposed to assist the latter in solving a variety of socially problematic situations. Understood in terms of an *interactive event* (Kadushin & Kadushin, 1997), this relationship comprises a whole range of attitudes and behaviors such as “acceptance, empathy, genuineness, and authenticity, self-determination, confidentiality, individuality, interest, warmth, trust, and respect” (p. 133). Even if this complex ‘relational construct’ is an essential prerequisite in interviewing practice, it does not guarantee success unless it is conjoined with well-mastered interviewing techniques. In this respect, Kadushin & Kadushin (1997) opine that this symbiosis represents an invaluable *professional requirement*:

Technically skillful interviewing in the context of the positive relationship is what ensures that the objectives of the interview are likely to be achieved. Within the context of the relationship the interviewer has to apply effective techniques to propel the interview in the direction of success. Techniques in the absence of a positive relationship are sterile; relationships in the absence of technical skill are impotent. (p 135, emphasis in the original)

The toolkit of human service interviewers comprises a variety of conscious and deliberate verbal interventions. According to Kadushin and Kadushin (1997), this set of tools

includes “reflection and paraphrase, questioning, summarizing, transition, clarification, silence, humor, confrontation, interpretation, providing information, offering advice and suggestions, and modifying the environment” (p. 136). In this context, paraphrasing is a *professional tool* whose major functions are to encourage interviewees to maintain the flow of communication, to help them tell their stories and to assist them in identifying possible solutions in their *own* words.

Although paraphrasing is quite frequent in one-to-one settings, it is often overlooked in group settings. However, it is generally acknowledged that “the groups that develop consciousness about paraphrasing and give themselves permission to use this reflective tool become clearer about their work and more cohesive as a group” (Garmston & Wellman, 2013, 133). As opposed to questions by themselves, which may suggest a degree of psychological difference between the asker and the asked, paraphrasing has the advantage of aligning the parties and creating a safe environment for thinking (Lipton & Wellman, 2000).

The structure and flow of efficient paraphrasing

In mediation, mentoring and cognitive coaching, a proper selection of words and verbal structures ensures the distillation of any transmitted content to its essence and supports the communicative flow. The content conveyed and the emotions displayed by the speaker need not escape an attentive and observant listener. Moreover, the listener is expected to signal his/her intention to produce a paraphrase by controlling his/her intonation and adopting an amicable voice. At the same time, it is advisable for listeners to launch their reformulated content only after introducing a *reflective stem* signaling that a paraphrase is about to follow. According to Garmston & Wellman (2013), the most appropriate stems are the ones that “put the focus on the speaker’s ideas, and not on the paraphraser’s interpretation of those ideas” (p. 33). Hence the preference for the personal pronoun *you* and the vote of censure for the personal pronoun *I*. The following reflective stems are provided by Garmston & Wellman (2013) as examples of good practice in signaling the insertion of reformulations: *You’re suggesting ...*, *You’re proposing ...*, *So what you’re wondering is ...*, *So you are thinking that....*

Interestingly enough, Kadushin & Kadushin (1997) use the term *lead-ins* to refer to the same elements that announce the presence of the paraphrase. The authors believe that a constant variation of lead-ins may assist the interviewer in sounding *less mechanical* when he/she introduces reformulations. Nevertheless, it is worth noting the fact that the authors support their declared goal with examples that instantiate profusely *I + Sentient Verb* constructions. Furthermore, they present no overtly expressed opinion on the rhetorical implications of *you* versus *I*. Here are their suggestions: *If I get you right ...*, *It seems to me ...*, *In other words ...*, *As I understand it ...*, *I hear you saying that ...*, *I gather that ...* (p. 143).

The crafting of appropriate paraphrases depends on the interplay of three interdependent actions: the labeling of the speaker’s *content*, the acknowledgment of the speaker’s *emotions* about the content and the selection of the *logical level* that frames the content. The scaffold for crafting effective paraphrases capable of supporting thinking and problem solving comprises three communicative intentions: *acknowledging and clarifying*, *summarizing and organizing*, and *shifting focus of thinking*. Garmston & Wellman (2013) use these intentions to propose three types of paraphrases:

1. Brief statements in the listener's own words that *acknowledge* and *clarify* emotion and content. If the paraphrase is felt to be inaccurate, the interlocutors can work together to provide corrections. Phrases such as *You're concerned about ...*, *You would like to see ...* or *You feel badly about ...* are often employed to initiate the validation of first impressions or opinions, with a considerable focus on what the speaker *looks like*, *feels like* or *takes interest in*. As Kadushin & Kadushin (1997) suggest, the offering of paraphrases to people is like holding a mirror up to their communication. Perhaps the role of this metaphor is to make us detect a paradox in paraphrasing: misinterpretations, distortions or misconceptions are good because they foster further explorations and lead to deeper understandings.
2. Utterances that *summarize* information and introduce themes and containers in order to allow the *organization* of multiple statements or apparently disconnected issues. This type of paraphrase is extremely valuable when several speakers contribute to the same topic or when so many things were said in a long stream of language. This type of paraphrase is meant to capture the key elements in the speaker's message and to propose some organization for the collected facts or ideas that may attract the speaker's reaction. The syntactic patterns employed to summarize and organize ideas commonly comprise discourse makers that signal conclusions, contrasts or alternative, as illustrated by the following two statements: 1. *So, there seem to be two key issues here: one is related to power relationships and the other one to matters of symbolic representation.* 2. *On the one hand smokers should have the right to enjoy their smoking if they want to, but on the other hand non-smokers should have the right to breathe smoke-free air.* A further example to illustrate the level of conciseness and crystallization of the original message was selected from Kadushin & Kadushin (1997):

Interviewee: You make out applications one after the other, and you go out for interviews one after the other, and they take one look at you, and because you're African American you don't get any consideration for the job.

Interviewer: You make every effort to find work, but you feel discrimination prevents you from getting a job. (pp. 141-142)

3. Statements that *shift* the conversation to a *higher or lower level of abstraction*. Listeners often identify highly global patterns of thinking and decide to present them as *concepts*, *goals*, *categories*, *values*, *assumptions* or *intentions*. The shifting up is a way of helping the speakers who think in highly sequential and concrete patterns to accept the exploration of a larger territory or to consider the projection of their thoughts into a wider context. When shifting down, paraphrasers focus on providing specific examples and details that increase the precision of thinking, provide supplementary clarifications and establish focal centers of interest. Here are the examples provided by Garmston & Wellman (2013) for each strategy:
 - a. shifting up: So a major goal here is to define fairness in the budgeting processes and compare those criteria to the operating values of the school. (p. 34)

- b. shifting down: So *fair* might mean that we construct a needs assessment form for each department to fill out and submit to the site council for public consideration. (p. 34)

Paraphrasing as an instrument of avoiding plagiarism in academic writing

In order to integrate other people's ideas and information into one's writing, one may resort to *quoting* (the exact reproduction of the language employed in the source text), *summarizing* (getting the gist of the source text) and *paraphrasing* (restating the ideas in the original text in one's words and sentence structures). The authors of successful essays or reports manage to keep a balance between them by establishing appropriate rhetorical and discursive priorities while constructing their own text, and by considering the overall quality and quantity of the source's language. In this last respect, the advice given by Axelrod & Cooper (1994) seems to fit the profile of an oriented and inspired writer: "You might choose to paraphrase rather than quote when the source language is not especially arresting or memorable. You might paraphrase short passages but summarize longer ones" (p. 450).

When students embark on reading and studying guides for academic writing, they might get the feeling that paraphrasing is the ultimate form of redemption from plagiarism. On the one hand this feeling can be challenging and constructive especially for those who (re)discover the pleasure of juggling with major linguistic means to recast original information and ideas: changing vocabulary by using synonyms, changing word classes, and changing word order (Bailey, 2011, 46). On the other hand the same feeling may have a paralyzing effect on those who believe that the application of Bailey's linguistic strategies and the proper citation of the sources employed are enough to declare their immunity from plagiarism. However, as Professor Septimiu Chelcea (2011) holds in his recent manual, there is never enough linguistic evidence and accuracy displayed in citations to place us at a safe distance from the text that we need to paraphrase. At the same time, the scholar sadly admits that he is completely baffled and that he can offer no word of advice on keeping our distance from the original:

Plagiatul involuntar se poate ivi și în cazurile în care parafrazăm enunțurile altora, când exprimăm cu cuvintele noastre ce au spus alții înaintea noastră. Cât de mult trebuie să ne îndepărtăm de textul original pentru a nu fi acuzați de original? Dacă ne distanțăm prea mult, nu trădăm autorul pe care îl parafrazăm? Mărturisesc că nu am un răspuns precis la aceste înrebări. (p. 48)

And yet, the answer is well-hidden between the lines of another book instructing its readers how to conduct their research and write papers. Booth, Colomb & Williams (1995) hold that close paraphrases are good candidates for plagiarism, even if sources are properly cited. The concept of *close paraphrase* describes in fact a particular process of obtaining a paraphrase. It seems that in the process of restating the essence of a textual message, writers often end up cancelling the validity and efficiency of Bailey's linguistic techniques when they start to write down their reformulations, because they tend to preserve the original text *in sight* or *at hand* for constant comparison or inspiration (Booth, Colomb & Williams, 1995, 169). The authors claim that this *simultaneity* or *synchronism* is almost impossible to conceal as long as

“someone could run her finger along your sentences and find synonyms or synonymous phrases for words in the original in roughly the same order” (p. 170). Consequently, the construction of proper paraphrases requires not only cognitive skills and linguistic competence, but also discipline and accuracy in note taking, as well as a final decision to drive the original text into exile while devising one’s paraphrase.

Conclusions

Paraphrases relate to the content of communication, allowing people to create *parallel texts* that ultimately reflect what the original signified to the ones who aimed to clarify and simplify it. While paraphrasers strive to restate the essence of other people’s thoughts, they also need to find the proper balance between a consistent summary of ideas and examples, and a complete reproduction of someone else’s words.

The paraphrases performed in the spoken mode require active listening skills and speedy decisions to shift the conversation to higher or lower levels of abstraction. The paraphrases produced in the written mode require the alternation of various types of reading and the capacity to convert ideas from notes in full sentences, without echoing the ordering of the original.

Paraphrases have a paradoxical nature, inviting both *connections* and *disconnections*. As a special form of *reflection*, the paraphrase projects content back to the speaker for further consideration and connects that response to the flow of discourse emerging within the group. As a means to avoid plagiarism, the paraphrase requires that we get physically disconnected from the original in order to report what original had to say to us.

References

- Axelrod, Rise B., & Cooper, Charles R. (1994). *The St. Martin’s Guide to Writing*. (4th edition). New York: St. Martin’s Press.
- Bailey, Stephen. (2011). *Academic Writing for International Students of Business*. New York: Routledge.
- Booth, Wayne, C., Colomb, Gregory, G., & Williams, Joseph, M. (1995). *The Craft of Research*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Fisk, Candance & Hurst, Beth. (2003). Paraphrasing for comprehension. *The Reading Teacher*, 57(2), 182-185.
- Garmston, Robert J., & Wellman, Bruce M. (2013). *The Adaptive School. A Sourcebook for Developing Collaborative Groups*. (2nd edition, revised printing). [Foreword by Jay McTighe]. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Kadushin, Alfred & Kadushin, Goldie. (1997) *The Social Work Interview: A Guide for Human Service Professionals*. (4th edition). New York: Columbia University Press.
- Lipton, Laura & Wellman, Bruce. (2000). *Pathways to understanding: Patterns and practices in the learning-focused classroom*. (3rd edition). Guilford, VT: Pathways Publishing.
- Tarone, Elaine. (1981). Some thoughts on the notion of communication strategy. *TESOL Quarterly*, 15(3), 285-295.

IN THE QUEST OF THE EUROPEAN UNITY: BIO(BIBLIO)GRAFIC FRAGMENTS**Tatiana Ciocoi, Assoc. Prof., PhD, Hab. Dr., State University of Moldova**

Abstract: The below study refers to a topic which belongs to the history of ideas. The image of Europe is recomposed from a perspective of personal and collective experiences, recently opposed with the manner in which mythology and the literary texts, be they publicistal or ideological, had described this part of the world. The study operates a whole inventory of clichés and stereotypes which refer to “an Europe of the spirit” formed by the reading of the great classics of the Western civilization, which after the breakdown of the Soviet Union were taken a totally false, especially at the first contact with the “true Europe”. The Eastern Europe appears as well charged with its specificity of prejudices, resentments, frustrations and traumatism. The paper attempts to analyze these differences left over in the minds of the Europeans by the Iron Curtain.

Keywords: Europe, image, mythology, stereotypes, civilization.

La origini, mitul Europei este o poveste de seducție, răpire și viol. Până a deveni un spațiu mintal, întins dincolo de continentul care îi poartă numele, Europa deținea, pe lângă incontestabilul ei sex-appeal, un valoros capital nominal: era nepoata lui Phoroneus (Argos), primul om care a descoperit utilizarea focului furat de Prometeu. Fiul acestui strămoș comun al umanității, egipteanul Agenor se însoară cu Telephassa (Argiope), care va procrea cinci băieți și o fată: Cadmos, Phoenix, Cilix, Thasos, Phineus și Europa. Odată lămurită genealogia, nu ne rămâne decât să presupunem că focul prometeic al previziunii (în etimologia greacă, Prometeu înseamnă previziune, prudență pentru viitor) nu reprezenta un bun comunitar destinat eredității pe linie feminină, altfel cum poate fi explicată naivitatea Europei care nu recunoaște brutalitatea încarnată în fanoanele impozante atârând de gâtul bovinei în care se metamorfozase Zeus. Urcată pe grumazul acestui taur alb, inocenta fecioară este răpită și dusă, pe mare, până pe insula Creta, unde Zeus preschimbat într-o acvilă rapace, o violează într-o pădure de platani. Trei fii se vor naște din această împreunare zeiască – Rhadamante, Sarpedon și Minos – ultimul dintre care expiază culpa maternă prin acel moștenitor indezirabil, jumătate om și jumătate taur, pe care-l ascunde în Labirint. Mai e de reținut, din această cumplită legendă, că cei cinci frați ai Europei vor porni în căutarea ei, fiecare într-o direcție diferită, rămânând în istorie grație teritoriilor eponime pe care le-au colonizat.

Nu putem ști cu certitudine ce semnificație avea această narațiune în cadrul culturii asiro-babiloniene care a generat-o și a transmis-o din povestitor în povestitor, este însă puțin probabil să fi fost gândită ca o preistorie a acelei localizări absolute care este Europa creștină ce se opunea țărilor Levantului. Geniul gnostic al medievalilor a știut să extragă din această efigie a spiritualității ne-europene imaginea arhetipală a unei umanități distincte care coagula în jurul ei contururile continentului european.

O pictură pe lemn de la 1590 reprezenta Europa în chipul suveran al unei tinere femei situate între mările Mediterană, Tirenică, Sarmatică și Oceanul Atlantic: pe cap poartă coroana imperială a Spaniei, în mâna dreaptă, simbol al obârșiei romane și catolice, ține regatul Siciliei, mâna stângă e a Saxoniei și Danemarcei, partea corpului care găzduiește sistemul cardio-vascular e rezervată, iarăși extrem de semnificativ, Franței, Germaniei și Elveției, de la diafragmă în jos, risipite pe faldurile veșmintelor ei împărătești, stau Cehia, Ungaria, Polonia, Albania, Grecia, Bulgaria, țările baltice și Transilvania cu Valahia. La poalele rochiei europene, ca o trenă asimetrică, stă Rusia până la Moskovia.

Niciodată, de atunci, corporalitatea Europei nu a fost mai integră, cât despre spirit, prin care vom subînțelege o realitate culturală mai mult sau mai puțin comună aceluși corp, s-a născut și el, cam tot pe atunci, în capurile umaniștilor și ale cărturarilor. „...Europa, ca realitate spirituală, e un vis (...) de pe la 1600” [1, p.23], spune, cu nemăsurată decepție, Octavian Paler în al său „Don Quijote în Est”. Sau, Milan Kundera, în dicționarul său din „Șaptezeci și trei de cuvinte”: „European: cel care are nostalgia Europei” [2: p.158].

De la trivial la sublim, mitul Europei parcurge o cale de mai multe milenii ajungând, în pragul Renașterii, să-și împlinească destinul nemilostiv prefigurată de povestitorii săi cu talent vizionar: Europa primește în dar de la Zeus, ca recompensă pentru neplăcerile cășunate, celebrul colier de aur, capodopera de giuvaiergiu a lui Hephaistos, care avea să-i confere o eternă și irezistibilă frumusețe. Acest detaliu este singurul care capătă o importanță uluitoare pentru europenii secolului XXI, în special, pentru cei care trebuie să-și certifice apartenența la continent, așa cum o demonstrează mitul degenerat în anecdotă de stradă: „tată, da cine-i Europa asta pe care toți o vor?”

Bună întrebare. Dar care Europă, cea de până la '89, sau cea de după?

Europa fantastică, în sensul primar al termenului phantasia, de capacitate a creierului de a produce și a recunoaște imagini, este cea ascunsă după cortina de fier, inaccesibilă ca mireasa din turn, și tocmai de aceea, încărcată de un imaginar vulgar al fericirii terestre. Un imaginar precar, trebuie să recunoaștem, alimentat de cele două poze, mai exact, desene ale Turnului Eiffel și ale Arcului de Triumf atârdate pe pereții tuturor claselor de franceză, în baza cărora trebuia să ne imaginăm Parisul, plus cele câteva ecranizări rusești ale „clasicilor literaturii universale”, cu scene londoneze sau franceze filmate în țările baltice, unicele care aveau o fizionomie europeană, din care se contura o puternică dorință de a vedea Parisul și a muri (Vedi Napoli e poi mori, zice un produs etnosemiotic din secolul al XIX-lea, care ne arată în ce măsură orașele hipnotice aparțin domeniului ficțiunii pure).

Europa de dincolo cortinei de fier era „franceză de-a binelea” și își trăgea rădăcina obscură din timpurile imemorabile ale țăriței iluminate, când Europa era unificată prin limba franceză ce „se confunda cu libertatea de a trăi și de a gândi” [3, p. 200]. Uniunea Sovietică era poate unicul loc de pe pământ unde întrebarea lui Philippe Sollers – „veni-va oare vremea când nu vei mai fi suspect ori de câte ori aduci vorba despre secolul al XVIII-lea?” – era lipsită de teme într-o societate care nu lega versiunea originală a orgoliului francez cu imperialismul cultural. Ideologii sistemului, care ne forțau să vedem în orice text literar „de după graniță” un document al derizoriului burghez sau al putrefacției capitaliste, n-au ținut cont de fascinația negativă pe care o manifestă oamenii față de tot ce le este interzis să

iubească. Ieșită din oniricul și imaginarul colectiv, precum Venus din mare, Europa aceea era, în întregime, un brand contrafăcut.

Dacă Harold Bloom ar fi avut ideea să-și verifice teoria canonului în afara spațiului occidental, în loc de elegie, ar fi trebuit să-i cânte prohodul. Lista mai scurtă, cea de 26 de autori, a lui Bloom, sau cea mai extinsă, de 400 de scriitori intangibili ai capitalului cultural occidental, a lui Greenblatt, coincide, în mare parte, cu taxonomia literară aprobată de responsabilii seriei editoriale „Biblioteca vsemirnoi literaturî” (Biblioteca literaturii popoarelor lumii). Reiese că lectura aceluiași cărți nu modelează aceeași *forma mentis*, dar asta o vom descoperi după '89, la primul contact cu Europa spiritului. Cele două funcții ale canonului – reprezentativă, care generează matricea „ticurilor” comportamentale, adică, felul în care oamenii au înțeles să iubească, să moară, să fie eroi, să-și identifice scopurile și dorințele în viață, și funcția mnemonică, prin care se păstrează vie memoria aristocrației spiritului –, au înregistrat o gravă anomalie de sistem, din moment ce *spiritul propriu* est-europeanului stă la antipodul modelului civilizațional apusean. E adevărat că lectura aceluiași cărți a creat o referențialitate textuală ce a asigurat comunicarea în „lumea lui Popper”, a realităților exclusiv culturale, unde convertibilitatea lingvistică a personajelor, fictive sau istorice, a ideilor, conceptelor, doctrinelor, este garantată de recunoașterea codurilor simbolice ale acestor semne culturale. Bietul *animal symbolicum* din Est, semiotician *avant la lettre*, a nutrit convingerea că poți să-l înțelegi pe Cervantes fără a vedea Spania, ba mai mult chiar, poți ști ce este Spania citindu-l pe Cervantes, eroare majoră deoarece ignora principiul fundamental al semioticii, în conformitate cu care, interpretantul este sensul semnului. Când va avea posibilitatea să cunoască un concetățean al nefericitului hidalgo, întreaga construcție culturală a esticului se va cutremura în fața acelei imagini „neconforme” a Spaniei, pentru a deflagra într-un orgoliu intelectual rănit, ce-l face să se simtă – triumf al frustrării! – mai spaniol decât spaniolii.

Poate de aceea, „nebunul patentat” al lui Cervantes îi apare lui Octavian Paler, în acea carte scrisă în „șocol libertății” de după '89, drept o poveste arhetipală a eșecului intelectualului din Est. Lexiconul culturii ne-a creat iluzia apartenenței la aceeași familie de spirite, nu însă și reflexele, automatismele, modul de acțiune sau de raportare la lume, ce nu țin de ceea ce neurologii numesc „memorie semantică”, ce ne face să-l recunoaștem pe Iulius Cezar în trăsăturile unui bust, ori să recităm, pe din afară, terținele din *Infernul* lui Dante, ci de memoria autobiografică. Nici un occidental n-ar avea reflexul de a rupe o crenguță înflorită de copac dintr-o grădină publică, după cum nici un estic n-ar avea reflexul de a sta înțepenit la semafor, până se face verde pietonal, chiar dacă nu trece nici o mașină.

E o chestiune de mentalitate, ne explică istoricii occidentali ai ideilor, un *modus vivendi* creat treptat, de-a lungul istoriei, prin salturi civilizaționale care au generat o cultură, altfel spus, un sistem de referință și o grilă de interpretare a lumii difuzate prin educație și absorbite organic, durabil, la nivel de sculptură a creierului. Pentru cine dorește să-și înțeleagă alteritatea estică, recomandăm cartea lui Philippe Nemo „Ce este Occidentul?”. Preocupat aproape isteric de riscurile deformării civilizației apusene prin fluxurile migratorii, emanciparea societății pluraliste sau prin metisajul cultural, istoricul francez se grăbește să ne dea o idee precisă despre „Forma Occidentului”. Spiritul propriu al occidentalilor de azi este

rezultatul morfogenezei culturale a Occidentului, pe care Nemo o structurează în cinci evenimente esențiale: „inventarea Cetății, a libertății subordonate legii, a științei și a școlii realizată de greci; inventarea dreptului, a proprietății private, a „persoanei” realizată de romani; revoluția etică și escatologică a Bibliei; „Revoluția papală” din secolele XI-XIII; promovarea democrației liberale (...) care i-a permis să dea naștere Modernității” [7, p.7-8]. În funcție de aceste cinci evenimente, Nemo stabilește gradele de rudenie ale occidentalilor cu celelalte țări, care pot fi „apropiate Occidentului”, dacă „nu au cunoscut decât un anumit număr de evenimente”, și „străine”, dacă nu au cunoscut nici unul. Și acum verdictul: „În timp ce voința întreprinzătoare de a organiza lumea este, pentru ortodocși, proba manifestă a uitării lui Dumnezeu, ea este, pentru occidentali, unica manieră sinceră de a-L adora.” Aceasta arată „perfect prăpastia care a despărțit până în zilele noastre Europa Răsăriteană de Europa Apuseană. Dacă creștinii răsăriteni au mers nu tot atât de departe ca și occidentalii în dezvoltarea economică și tehnologică și în îmblânzirea naturii, aceasta s-a întâmplat pentru că ei nu au atribuit aceeași valoare transcendentă responsabilității umane, acțiunii umane, rațiunii umane, puterilor și lucrărilor umane” [7, p.57].

„Prăpastia”, așadar, nu poate fi considerată doar în amplitudinea entropiei morale a lui *homo sovieticus*, ci și în profunzimea efectelor lăsate de dreapta credință în ființa esticului. În ultimii douăzeci de ani, retorica discursurilor asupra Estului face diagnosticul dezastrului postsovietic, redus invariabil la mizeria, corupția, înapoierea și degradarea, aproape totală, a individului format la seminariile de partid și la cursurile de marxism tălmăcit pe dos. La o adică, o minte ascuțită la tocila filosofiei și a logicii formale, ar răsturna cu ușurință premiza acestui sofism într-un raționament favorabil existenței esticului. Soluție la care a recurs, din înclinații intelectualiste, Andrei Pleșu atunci când, la solicitarea unor instituții occidentale, s-a văzut nevoit să dea explicații cu privire la realitățile Europei de Est. Vom reproduce pasajul *ante litteram*, din pură admirație pentru frumusețea argumentului, căci despre Europa noastră postsovietică și, inevitabil, și a altora, va trebui să reflectăm mai pe larg, nu însă înainte de a atinge plaga confesională: „În ajunul unei eventuale „mari” apocalipse”, – spune Pleșu –, „Occidentul va fi acela care, cu minunata tehnologie de care dispune, cu extraordinarii lui specialiști, cu mijloacele sale financiare, va putea salva omenirea. Dar dacă ceea ce ne amenință este o mică apocalipsă, contați pe Europa Centrală și de Est! Vă vom învăța, rapid, tehnica de a trăi cu puțin, de a valorifica *ersatz*-ul, de a savura nimicul” [4, p.17].

Principala diferență, cea care a săpat sus-numita „prăpastie”, este corelată neexplicit, și totuși pregnant, cu specificul nerostit al conștiinței noastre ortodoxe. Evident, motivul acestei cantate nu poate fi invocat fără consecințe în cadrul marilor narațiuni diplomatice și politice, dar el rămâne la îndemâna oricărui istoric al ideilor sau simplu călător cu patima cunoașterii, asemenea strămoșului său, Ulise. A străbate Europa de la un capăt la altul este cea mai bună metodă, și singura recomandabilă de aceeași istorici ai ideilor, pentru a face „analiza spectrală a Europei”. Partea dramatică a acestui *methodos*, adică a acestui drum spre scopul cunoașterii Europei, este constatarea unor izbitoare diferențe care, desigur, nu pot fi puse doar pe seama retardării din perioada blocajului în „prospera” economie socialistă. O sugestie pentru companiile specializate în turismul cultural: traseul Germania – Austria –

Ungaria – România – Moldova poate fi vândut sub eticheta unei călătorii dantești pe dos: „Paradisul, Purgatoriul și Infernul în doar două zile”. Priviți prin geamul automobilului, două mii de kilometri sunt de ajuns pentru o mostră, cât se poate de elocventă, de coborâre din „zona celestă” a Europei vestigiilor romane, a catedralelor somptuoase, a palatelor splendide, a pavajelor seculare, a naturii suverane și triumfătoare, spre „zona inframundă” a bisericilor umile, a bojdeucelor cu pretenții de conace, a orașelor dintotdeauna provinciale, a drumurilor desfundate și a naturii agonizante, rănite de maniera brutală de a o transforma în „cultură”. Ajuns pe „piciorul tău de plai”, nu poți să nu te întrebi stupefiat: dacă aceasta este „gura de rai”, atunci ce este verdele mustos al câmpiilor subalpine? Și nu trebuie să fii Emil Cioran pentru a ajunge la uimitoarea descoperire că această evidentă „gârbovire” a Estului european își are obârșia într-o cauză mult mai profundă decât istoria recentă. Iar dacă probele „specificului” nu lipsesc nici pe teren, nici din fragmentele de consemnări livrești cu privire la cei care locuiau „în lăuntru” Europei și „în afara” ei, atunci sarcina istoricului, sau a comparatistului, care va încerca să pună de acord ortodoxia și occidentalismul, nu va fi cu nimic mai ușoară decât, să zicem, cea a unui Heraclide din Pont, care concilia, în teoria geoheliocentrică, toate ordinele planetare concurente. „Idea de Europa și evoluția conștiinței europene” (1999) de Alexandru Duțu, este un asemenea tratat „heliosatelitic”, în care reputatul comparatist îngrijește, cu erudiție și precise tehnici argumentative, „cicatricea” bizantinismului națiunii române. Este o carte obligatorie pentru orice țară „rătăcită” care își dorește reîntoarcerea în marea familie europeană.

Alexandru Duțu urmărește cu minuțiozitate „evoluția conștiinței europene la români”, suplinind absența unor verigi din lanțul civilizațional autohton cu savante cugetări despre deschiderea românilor către „podoabele” lumii europene și proiectând un con de lumină asupra zonelor mai puțin populare printre opiniile exegetice occidentale, legate de raportarea românilor la prestigiul Constantinopolului și a culturii bizantine. Începând cu domnitorii de cult, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, care nu au avut timp de îndeletniciri culturale, pentru că au „apărat Europa” de invazia barbarilor, și până la cronicarii convertiți în umaniști, care s-au format la „marea școală a neamului grecesc”, adică la Stambul, și nu la idealurile reformatoare și cărturărești ale „republicii învățaților”, istoria europenismului românesc este o înșirare de bule de indulgență. În fond, autohtonismul, specificul românesc îl constituie „conștiința ortodoxă”, pentru care cercetătorul găsește și un echivalent conceptual renașcentist – „raționalism ortodox” –, în ai cărui termeni dispuși oximoronic trebuie înțeleasă „preocuparea înaintașilor de a menține adevărul moștenit”. Spre onoarea sa, Alexandru Duțu are tăria de a recunoaște și mărturisi că problema „specificului” românesc este, în realitate, problema înapoierii față de Europa civilizată, iar cauza acestei înapoieri, stabilită prin citarea din „Prefața” la „Logica Sf. Ioan Damaschinul” (tipărită la București în 1826), stă în „râvna întemeierii pravoslaviei”. Două idei avangardiste, plăzmuite amândouă în manifestele modernizatoare ale Școlii Ardelene, au contribuit la diminuarea arhetipului levantin: chestiunea latinității ca certificat de rudenie cu Europa Cezarilor, a Papilor și a Poeților, și chestiunea ratapajului progresului celorlalte popoare europene prin acțiunea de răspândire a culturii, a scrisului, a studiului și a cărții. Chiar dacă ostil ideilor iluministe ale

Blajului, nu e de ignorat nici elanul jusefinist de a-și reforma și „euroconforma” teritoriile oblăduite. Pe semne că râvna colectivă de a se instrui întru ale artelor și științelor depășise cu mult intențiile stimulative ale idealului, dacă în mai puțin de un veac și jumătate spiritul românesc este din nou însuflețit de importanța păstrării tradiției bizantine, pe care tradiționalistul Iorga o contrapune îndemnului lovinescian de a imita Occidentul.

Am reprodus, pe o voită notă hazoasă și nepatetică, ce nu vizează nicidecum valoarea studiului cărturarului român, etapele devenirii conștiinței europene la români pentru a arăta că această conștiință nu este un dat natural, ci rezultatul unor persuasiunii ideologice și acumulări de „probe”, ce nu au reușit să elimine pe deplin hotarul mintal dintre cele două lumi, sau două Europe.

Iar noi, cei din specia moldo – ruso – românilor, ce făceam noi în timp ce profesorul Iorga le argumenta studenților săi necesitatea „respectării și dezvoltării tradiției” bizantine? Sunt tentată să cred că alte idealuri, nu mai puțin frumoase și umane, întâreau convingerea noastră de a aparține la comunitatea europeană, din care Rusia făcea parte, pe atunci, cu drepturi depline. Cel puțin asta deduc din mica mea istorie de familie care, după cum se știe, e și unica adevărată. Salvată printr-o minune de poftele rozătoarelor din podul bunicii, dar și de pornirile noastre utilitare, colecția de reviste ilustrate „Rodina” este un document marginal de la începutul secolului al XX-lea care-i pune la dispoziție unui receptor cu veleități decodificatoare semnele spațiului nostru mintal. Prima constatare este că în acel *illo tempore* al anului 1902, un cetățean din Nordul Basarabiei, fie el țăran sau altceva, nu-i vom cerceta apartenența de clasă, abona, de la Sanct Petersburg, colecția anuală a unei reviste ilustrate, ceva în genul magazinelor cu coperte patinate de azi, contra sumei de zece ruble țariste. Pentru a ne face o idee despre valoarea acelei valute și, respectiv, despre capacitatea de cumpărare a sus-pomenitului țăran, aruncăm o privire asupra paginilor publicitare ale revistei, în care descoperim cel puțin trei lucruri uluitoare: 1) publicitatea lumii noastre consumiste și de masă exista deja în Rusia țaristă; 2) mica publicitate a periodicului atrage atenția publicului asupra produselor de parfumerie franceză, apă de colonie din Renania, foi de odihnă la termele din Baden-Baden, ceasuri elvețiene, crinolină spaniolă, reviste de modă de la Paris, băuturi digestive de la Budapesta. Să ne imaginăm pentru o clipă care era impactul acestor amețitoare oferte ajunse în gospodăria țăranului basarabean: era cu neputință să nu-i înflorească în minte convingerea că țările de proveniență a acelor produse făceau parte dintr-o lume comună, sau cel puțin accesibilă la nivel de habitat. 3) În sfârșit, un anunț publicitar prezintă noile acordeoane Heinrich Zimmermann la prețul de douăzeci de ruble, ceea ce înseamnă că abonamentul anual al revistei constituia o jumătate din costul instrumentului muzical. Și dacă lucrurile stăteau anume așa, dacă un țăran avea bani pentru o revistă de zăbavă pentru întreaga familie, care valora cât o jumătate din prețul unui obiect de lux, nu-mi pot interzice întrebarea: ce motive avea acel țăran să-și dorească naționalizarea și colectivizarea?

O altă constatare ce se impune cu necesitate se referă la mecanismele prin care noțiunea de „patrie” ne-a fost impusă prin capacitatea performativă a limbajului. De la Foucault încoace, e cunoscută puterea limbajului de a crea ceea ce numește. Reluat persuasiv, titlul revistei, „Rodina”, a creat imaginea mintală a patriei, pentru a cărei obiectivare era

suficient să descoperi o relație dintre semn (Rodina) și lucru (Basarabia). Litografiile incluse în revistă îndeplinesc această funcție de proiectare a caracteristicilor convenționale ale „patriei” asupra unei topografii concrete. Una din imagini, intitulată „În stepele Basarabiei”, ne înfățișează o tânără amazoană călare pe un bidiviu focos. Despre natura acestei arătări aflăm din comentariul la gravură: „Amazoanele nu au dispărut încă din Rusia. Ele mai pot fi văzute în stepele nemărginite din Sudul Rusiei. Doar că amazoanele acestea nu sunt de origine curat rusească, în mare parte, ele sunt țigănci, femei frumoase, libere ca vântul și puternice ca orice bărbat”. Iar pentru a întări „obiectivitatea” orizonturilor patriei, iată un alt desen în creion, „Horovod v Bessarabii” („Hora în Basarabia”), prezentând un grup de țărani cu trăsături indistincte dansând pe un fundal pitoresc. Textul comentariului disciplinează mintea receptorului întru îndeplinirea comenzilor de identificare cu mesajul non-verbal: „În Basarabia, ca și la noi, în Rusia centrală, dansul numit „joc” ocupă un loc de frunte printre distracțiile tinerilor”. Devine astfel disponibilă o ipoteză de viziune pe care trebuie să o fi avut și consumatorul de altă dată al acestei reviste: Basarabia este Sudul Rusiei; ea este populată și de aceste minorități naționale numite „amazoane”; cine nu se înscrie în categoria „amazoanelor”, este basarabean, adică rus din Sud; patria basarabeanului este nemărginită, deoarece litografiile succesive îl obișnuiesc pe basarabean să-și recunoască compatrioții în cătunele ucrainene, cazacii de pe Don, pescarii de pe Volga, vânătorii din Altai, țesătoarele udmurte și păstorii caucazieni; centrul acestei imense patrii este Rusia, a cărei familiaritate cu Europa occidentală, etalată în paginile de publicitate a produselor locale și europene dispuse non-ierarhic, denotă un imens prestigiu, un nobil sentiment, de care se pot bucura, prin transfer, toți cetățenii Patriei.

Hotărât lucru, internaționalismul nostru este anterior „Internaționalei comuniste”. Nouă, basarabenilor, cosmopolitismul ne-a fost indus cu mult înaintea propagandei sovietice a frăției dintre popoare, prin intermediul politicilor de asimilare ale imperiului țarist. Cât despre bizantinismul nostru, nu cred că profesorul Iorga și-ar fi găsit printre noi adepții convinși. Rădăcinile noastre estice au fost transplantate în ghiveciul altei culturi, cu un orgoliu infinit mai mare decât cel al Bizanțului. Poate de aceea, la noi, după '89, nimeni nu s-a preocupat să-și demonstreze europenitatea. Urmând logica unui șlagăr extrem de popular acum douăzeci de ani, adresa noastră nu era „o casă”, ori „o stradă”, „adresa noastră era Uniunea Sovietică”, și această conștiință de globalizați *avant la lettre* a aplicat, fără mari procese de conștiință, principiul *ubi bene, ibi patria*.

La o adică, Sovietică sau Europeană, tot Uniune este. Această sintagmă, familiară urechilor noastre, cel puțin grație primului termen, la care se adăuga posibilitatea de a stabili, încă din vremea propagandei antisovietice, legătura dintre Europa și fericire, ne-a îmbrăcat rapid în armura unor cavaleri medievali porniți în cruciada cuceririi Sfântului Eldorado. La capătul acestui cronotop al cuceririi Pământului Prosperității, pe care fiecare l-a atins cum a putut, – cu pașapoarte false, vize contrafăcute, identități împrumutate, în portbagajul automobilelor sau traversând granițele în înot, – se aflau ademenitoarele vilaiete europene, pline de bani adevărați și posibilități adevărate de a-i îndesa prin buzunare.

Europa de după '89 este, așadar, Europa emigrației, a gasterbeiterilor, a supraviețuirii, a prostituării, a pedofiliiei, a organelor vândute la bucată pentru studiile copiilor sau pentru

construirea unei închipuiri de casă, ori, cea mai puțin dramatică, a burselor, călătoriilor, shopping-ului și a turismului instituțional, cu cravată la gât și mape pline cu documente menite să ne euroarmonizeze. În ultimii douăzeci de ani, n-am încetat să ne transportăm prin lume întreaga noastră încărcătură autobiografică, pe care am putea s-o numim năravuri sau alcătuire ființială, cu aceeași organică propensiune precum lupii sau alte mamifere care-și asigură necesitățile vitale prin schimbarea părului, nu și a năravului. Între timp, Europa ne-a „descoperit”, ne-a diagnosticat, fără măcar să ne fi ascultat acuzele, și ne-a prescris tratamentul de lungă durată – euroconformarea.

E adevărat că Europa descoperită după '89 avea prea puțin în comun cu visul sărmanului Erasm despre înțelegerea spirituală pe plan mondial sau cu „erweitertes Vaterland” al lui Goethe, despre care unii dintre noi aflaserăm din cărți, Europa aceea era digitală, satelitizată, informațională, tehnicistă, lineară, eficientă, procedurală, programată, monocronă, închisă, rigidă, guvernată, performantă, super-performantă, intangibilă. Nici una dintre aceste calități nu ne erau nouă specifice, eram prea diferiți, noi-ul și ei-ul erau prea evidente, ceea ce ar fi trebuit să conducă la autocunoaștere și la autoînțelegere, precum crede cu tărie Mihaela Miroiu [6], dacă graba de a gusta din fructele civilizației, interzise atâtea vreme, ne-ar fi lăsat răgazul de a medita la această enigmă nerezolvată. Sau dacă am fi avut intelectuali potenți, prin a căror învățătură să se producă o înțelegere superioară a realităților, precum și a iluziilor. Cum însă Grecia a intrat în criză, cu tot cu modelul ei de a privi lumea ca pe o problemă ce trebuie rezolvată gratuit, din pură pasiune de a cunoaște, nimeni nu concepe să-și irosească resursele intelectuale cu întrebări atât de puțin rentabile din punct de vedere economic, cum sunt cele legate de sentimentele noastre europene. Poate că sarcina de a materializa în cuvinte neputința noastră de a suporta nostalgia a ceea ce nu am avut cu adevărat niciodată ar fi trebuit să-i revină romanului, altminteri, singurul care a preluat pasiunea, abandonată de filosofie, de a cunoaște lumea concretă a vieții, contribuind astfel, ca operă prin excelență a Europei, la descoperirea spiritului european [2], din fericire însă, scriitorii noștri nu s-au confruntat cu experiențe migraționale decât numai dintr-o tabără în alta.

Dar dacă poftele noastre literare nu ne-au fost satisfăcute de trubadurii și alcătuitoarii de texte de prin partea locului, aveam, în schimb, la îndemână cunoașterea sedimentată în capodoperele nemuritoare ale literaturii occidentale. Încrezători în universalitatea paradigmelor estetice, am crezut că vom descoperi o Europă familiară, pe înțelesul tuturor (nu pot să-mi interzic întrebarea, cum de editorii occidentali n-au recurs încă la o asemenea strategie de vânzare: Literatura vestică pe înțelesul esticilor?), căci ce putea să inventeze, cea parte a Europei, în materie de psihologie a dorinței de putere, mai mult decât a revelat deja Shakespeare, ce mai putea fi adăugat tabloului infernului burghez descris de Balzac, și nu a spus oare Beckett totul despre infralumea de după placatul capitalist? Nimic însă din toată această colecție de trofee sapiențiale nu mai exista în Europa de după '89. Naivi și creduli, dacă nu cumva chiar ignoranți, așa cum insinuează Liiceanu că am fi asediați de acest unic și invincibil dușman [8], noi nimeriserăm din lumea noastră „parastaso-centrică” (Miroiu) direct într-un scenariu de SF, în care trebuia să jucăm rolul de mutanți ai unei vechi civilizații cândva comune, dar cu desăvârșire uitate. Indivizii care populau scena „Comediei umane” nu

mai erau parveniți sau avari, ci întotdeauna mobili, performanți, funcționând în permanență împotriva propriului ceas biologic și aparținând unei categorii sociale necunoscute nouă – *socialjetlag*. Alții, *Diet-stalking-erii*, invidioși pe mâncarea interzisă dintr-o formă grotescă de luptă cu propria poftă, sunt mușterii restaurantelor de lux, cu un pahar de apă plată în față, care își poartă ochii după un platou cu friptură adus de chelner la masa vecină. *Food-stalking-erii*, cu un sindrom mazochist ceva mai avansat, nu-și limitează spionajul la ce-și comandă alții, trăindu-și mica lor victorie în timp ce calculează numărul caloriilor și relația acestora cu silueta consumatorului de vis-à-vis. Rafinamentul decadent acționează și el acum în masă, erodând psihicul profanului vulg îndopat cu produse de patiserie fabricate cu exces de zahăr rafinat și făina cea mai fină, care-i face pe nefericiții atacați de *zucker-overkill* să trăiască doar cu frunze de salată și ceai de mușețel. Ce semioză ar fi trebuit să punem noi în act pentru a înțelege aceste devieri ale unei societăți ajunse la suprasațietate, noi, cei ieșiți dintr-o cultură a răbdărilor fripte, care asociază și astăzi frumusețea cu obezitatea? Am fost nevoiți să descoperim, după '89, alte „Scene din viața privată”, care dezvăluiau omniprezenta luptă cu monstrul *BlackberryDaumen* ce subțiază buricele degetelor, făcându-le inapte de a mai tasta și altceva în afară de un dispozitiv cu touchscreen. „Legăturile primejdioase” nu ne-au ajutat nici ele să ne facem o idee despre Europa Occidentală, ale cărei ipohondrii sau spleenuri se numesc astăzi *Googlehypochondrie* și rezultă din melancolia digitală care îi leagă pe partenerii de chat. „Fiziologia mariajului” tace cu înverșunare despre existența *brideorexiei*, un soi de manie a miresei de a slăbi înainte de nuntă, rămânând astfel captivantă numai pentru iubitorii de relații conjugale în stil retro. Din „Iluziile pierdute” reținusem că valorile culturale sunt în mod inexorabil aservite banului, dar nu știam nimic despre aservirea galopantă față de bioproduse, ai căror apologeți mesianici își recrutează victimele cu biosindrom printre osânditorii sinceri ai opulenței occidentale.

Desigur, din punct de vedere darwinist, vesticii și esticii provin din strămoși comuni, dar în ultimii șaptezeci de ani, cât ne-am jucat noi de-a utopiile, bătrânul continent își schimbase identitatea și nici măcar nu ne-a anunțat. Dar, cum vremurile postmoderne ne-au copleșit ca Era Glaciară, pe nepusă masă, n-am mai avut răgazul de a studia, à la Zola, felul în care rasa ne-a fost modificată de mediu și dacă chip-urile noastre comportamentale se regăsesc în tabloidul postmodernist. Veniți dintr-o cultură policronă, în care nimeni nu trăiește timpul ca o pierdere de timp și, implicit, de bani, ci ca așteptare a vremii cireșelor, a strugurilor, a vinului nou sau a colindelor, nimeni nu a perceput fragmentarismul occidental, nici măcar marii specialiști în postmodernismul literar, drept un reflex al organizării societății postindustriale, în care individul, impus să performeze sarcini izolate în segmente prestabilite de timp, pierde imaginea unitară a lumii în care există. În concordanță cu aceeași structură policronă au fost înțelese și implementate cam toate ideile europene.

Europa cea de după '89 ieșise demult din faza centralizării, a unificării lingvistice și naționale, avea în spate o mare cultură, validată istoric și instituțional, pe care revizionismele, de orice natură ar fi fost acestea, anti-canonice, anti-occidentale, marginale, postcolonialiste, feministe, nu o supărau mai mult decât niște pișcături de fânțar. Autosuficientă, această cultură își putea permite luxul de a experimenta teoria filosofului canadian Charles Taylor

despre emanciparea comunitarismelor și perspectivele multiculturalismului, ori să-și îndrepte curiozitatea științifică asupra unor minorități devenite, brusc, semnificative, promovând interesul pentru bilingvism și graiurile vorbite de insularii sarzi sau sicilieni. Cum putea această cultură, așezată pe socluri de nezdruncinat în secole când noi nici nu existam ca stat, să înțeleagă meschinele și retardatele noastre dorințe de a avea o limbă și o identitate națională?

Dificila chestiune a civilizației europene bazată pe teoria împrumuturilor pe care culturile mici, receptoare, le fac de la culturile mari, donatoare, a funcționat și de această dată, ca de fiecare dată, conform principiului „luați ce-i bun și aruncați restul”. Nimeni nu pune la îndoială că „bun” este: Mercedesul, internetul, mobilul, reformele, procesul de la Bologna, Zara, homosexualii, toleranța, relativismul, proiectele, ONG-urile, postmodernismul. Sub imboldul acestor frumoase și folositoare bunuri civilizaționale, nimeni nu a stat să-și chestioneze fundamentele autenticității, cu atât mai mult cu cât, staționarea noastră îndelungată în postura de imitatori, ne-a obișnuit să recunoaștem cu ușurință figura creatorului. Restul, dacă a mai rămas ceva, e interpretare proprie, maniera noastră de a fi europeni.

Bibliografie

1. Paler Octavian, *Don Quijote în Est*, București: Albatros, 1994.
2. Kundera Milan, *Arta romanului*, București: Humanitas, 2008.
3. Sollers Philippe, *Războiul gustului*, Iași: Polirom, 2002.
4. Pleșu Andrei, *Despre bucurie în Est și în Vest și alte eseuri*, București: Humanitas, 2007.
5. Duțu Alexandru, *Ideea de Europa și evoluția conștiinței europene*, București: All Educational, 1999.
6. Miroiu Mihaela, Miclea Mircea, *R'Estul și Vestul*, Iași: Polirom, 2005.
7. Nemo Philippe, *Ce este Occidentul?*, Chișinău: Cartier, 2008.
8. Liiceanu Gabriel, *Estul naivității noastre*, București: Humanitas, 2012.
9. Chirot Daniel (coordonator), *Originile înapoierii în Europa de Est*, București: Corint, 2004.

PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Mirela Ioniță, Assoc. Prof., PhD and Doina Asan, Assist., PhD, "Carol I" National Defense University of Bucharest

Abstract: Access to scientific information is a necessity, a perpetual endeavor, an indispensable competence of the modern man. The relationship between science and the general public is characterized by the necessity of adapting the scientific contents, from complex, and often incomprehensible to the man in the street, to a common level of knowledge accessibility, a process mediated by media agents. The process of converting the scientific information into a media message also entails a control transfer in the management of information, from the scientist, to the professional communicator. Converting the scientific discourse into public communication is a requirement for disseminating the knowledge in our contemporary society. Media products with scientific contents make the knowledge accessible to the general public. The review of scientific content media products, encountered in various communication media, ranging from the traditional book to the virtual environment, points out the trends in today's world in the public communication of scientific knowledge.

Keywords: public communication, scientific knowledge, media products (comunicare publică, cunoaștere științifică, produse mediatice).

Preliminarii:

Rezultatele cunoașterii științifice fac ca viața noastră de zi cu zi să arate altfel. Au rămas puține situații în viața noastră în care tehnologia să nu fie implicată. Trebuie să ținem permanent pasul cu noi descoperiri pentru a putea face față mediului din ce în ce mai tehnicit. Dar relația noastră cu știința nu este una directă, omul obișnuit nu ia contact cu știința în forma sa pură, care e în mare parte încomprehensibilă pentru un nespecialist, prea complexă în stadiul ei actual pentru cunoașterea comună, nici cu cercetarea științifică propriu-zisă, desfășurată în laboratoare superperformante, nici cu savanții anonimi din mediile academice, ci află despre progresul științei într-o formă accesibilă, talmăcită pe înțelesul său și se întâlnește cu aplicațiile practice ale cunoașterii științifice integrate în bunuri de larg consum.

Știința este definită ca totalitatea cunoașterii umane, al cărei scop este progresul omenirii și care duce la îmbunătățirea calității vieții individului, în timp ce tehnologia reprezintă știința aplicată (în practică și integrată în obiecte concrete). Rezultatele cercetării științifice pot fi clasificate empiric în invenții și descoperiri: invenția presupune crearea unui element nou care nu a mai existat până la momentul respectiv, iar descoperirea înseamnă conștientizarea unui element existent deja în realitate (se vorbește, de exemplu, despre „Descoperirea Americii”, dar despre „Inventarea telefonului”). Am putea face chiar un mini-test ca să stabilim dacă în cazurile următoare este vorba despre o invenție sau o descoperire: focul, roata, lingura, hârtia, scrisul, clorofila, magnetul, sinteza proteinelor, electricitatea, sintetizarea vitaminei C.

Autorii descoperirilor și invențiilor sunt oamenii de știință, savanții, acei cercetători super-specializați, care știu „aproape totul despre aproape nimic”. În prezent este din ce în ce mai rar ca un om de știință să fie o persoană publică, vizibilă în mass-media, de obicei lucrează într-un laborator și, deși uneori notoriu în mediul științific, rămâne necunoscut publicului larg.

Accesul la informația științifică este o necesitate, o aspirație permanentă, o competență indispensabilă a omului modern. Se pune problema: Cât e suficient să știe un om obișnuit pentru a fi apt social în societatea contemporană? Între ce ar vrea să știe un om și ceea ce poate, ce e capabil un om să știe e o diferență care depinde de cultura și aspirațiile fiecăruia. În general, atunci când achiziția de noi cunoștințe științifice presupune un proces laborios, ne întrebăm mai întâi care este utilitatea lor practică sau socială. Nevoia de cunoaștere a evoluat de la elitism la pragmatism, multe invenții au fost păzite vreme de secole cu strășnicie (să ne amintim că la originile masoneriei sunt acei meșteri pietrari care dețineau secretul cheii de boltă) și multe obiecte de lux au devenit bunuri de uz comun (cum ar fi automobilul, telefonul, ochelarii și multe altele). În societatea modernă, digitală, putem observa o mutație de mentalitate paradoxală: când cunoașterea e teoretic accesibilă aproape în totalitate pe internet, mulți se întrebă de ce mai trebuie depus un efort de achiziționare și de însușire a cunoștințelor. Suficiența și lenea intelectuală constituie un sindrom de suprasaturare informațională.

Relația știință – public

relație directă între știința în stadiul ei actual și individul obișnuit este greu de surprins, dacă luăm în considerare problematica avansată, preocupările diverse, ariile de interes permanent extinse, domeniile de cunoaștere practic nelimitate. Mereu apar domenii sau subdomenii de cercetare specializate, inter-disciplinare, trans-disciplinare, adevărate provocări la frontierele cunoașterii. Instrumentarul cu care se face astăzi cercetarea aparține tehnologiilor de vârf.

Limbajul prin care cunoștințele sunt diseminate devine tot mai specializat, jargonul diverselor discipline este consemnat în dicționare de specialitate. Stilul funcțional permite exprimarea exactă, clară și dezambiguizată a demersului științific, dar în cea mai mare parte este incompresibil publicului. De aceea apare necesitatea adaptării conținutului științific, pentru a putea fi accesibil la nivelul cunoașterii comune. Putem vorbi chiar despre un proces de didactizare a informației, la fel ca în demersul educațional formativ, deoarece presupune același procedeu de prezentare simplificată a științei – adecvată nivelului de înțelegere a subiectului, în funcție de vârstă, cultură, etc., ca o condiție de receptare eficientă a cunoștințelor științifice.

Știința popularizată

Transformarea discursului științific în comunicarea publică a științei în contemporaneitate se realizează în sensul popularizării (vulgarizării, trivializării: ambii termeni sunt utilizați aici cu semnificația lor neutră, fără vreo intenție peiorativă), a adecvării acesteia la nivelul înțelegerii comune, ceea ce permite o difuziune largă a informației în medii nespecifice și instrumentalizarea cunoașterii, utilizarea acesteia în scopuri practice.

Simplificarea conținuturilor științifice este o condiție a diseminării cunoașterii dincolo de mediul strict specializat (de origine).

Trebuie spus că nu toate noile achiziții ale cunoașterii științifice ajung în discursul public. Ca o invenție sau o inovație să fie prezentată publicului, aceasta trebuie să îndeplinească niște condiții: să fie interesantă, potențial utilă, fascinantă și, nu în ultimul rând, să fie selectată în discursul mediatic. O informație științifică are potențial public cu cât mai mulți receptori ar putea interesa. Sunt multe variabile de public care fac acest criteriu greu de definit, de aceea prezentarea atractivă poate compensa valoarea științifică restrictivă sau minoră. (Și să ne reamintim aici că multe invenții au fost privite la început cu scepticism, fiindcă nu li s-a văzut aplicabilitatea practică: electricitatea, autovehiculul, airbag-ul, etc.). Utilitatea unei informații științifice pentru omul obișnuit are tangență cu viața cotidiană, omul modern este grăbit și va selecta din oferta de informații mai degrabă pe acelea cărora le întrevede aplicabilitatea imediată. Tipologia informației științifice utilitare este destul de diversă, de la caracteristicile tehnice ale gadgeturilor ultraperformante până la informările despre diverse fenomene naturale sau tehnologii de ultimă oră. (Potențial de interes imediat poate avea la fel de bine o facilitate de utilizare a mobilului, performanțele unei terapii sau avertismente referitoare la catastrofe naturale, cum ar fi un cutremur). De regulă, acest tip de informații e prezentat în cadrul știrilor sau al documentarelor, iar publicitatea le utilizează ca stratageme de promovare. Conținuturile științifice fascinante ar putea intra în categoria faptului divers, ele nu au o utilitate practică, dar prin ineditul lor oferă frecvent prilej de speculații și constituie sursele mitologiei moderne. (Subiectele cu potențial de dezvoltare speculativă sunt iar foarte diverse: enigme, locuri bânuite, fenomene stranii și alte bizareri fără explicație științifică. OZN-urile, experimentul Philadelphia, dar și blestemul faraonilor sau cercurile misterioase din lanurile de grâu- iată numai câteva fenomene cărora li s-a căutat sau nu o explicație științifică, dar cu siguranță au ajuns teme predilecte ale literaturii SF). Multe credințe și superstiții moderne au fost alimentate de prezentarea senzațională a unor conținuturi științifice.

Mediatizarea unei informații științifice presupune că subiectul intră în atenția mass-media la un moment dat, pentru că are valoare de știre. Premisele de integrare în discursul mediatic pot fi multe: fie subiectul este spectaculos în sine, fie performanțele realizărilor științifice sunt pe măsura costurilor exorbitante (de ex. punerea în funcțiune a Acceleratorului de particule de la Geneva, sau trimiterea sondei spațiale Curiosity pe Marte), fie sacrificii, accidente sau drame sunt legate de respectivele cuceriri științifice (de ex. prăbușirea sondei Apollo). Aplicabilitatea pentru uzul general reprezintă un atu pentru mediatizare. Invențiile și descoperirile devin populare abia când aplicabilitatea practică e evidentă. (De exemplu, electricitatea devine dintr-o „bizarerie” de laborator un bun de uz comun, sau semiconductorii când depășesc stadiul de obiect de studiu, prin utilizarea lor în componente electronice.) În categoria descoperirilor cu aplicabilitate pot intra și tratamentele medicale revoluționare (chiar dacă unele experimente sunt doar pretins științifice). Conexiunea cu celebrități sau evenimente marcante conferă conținuturilor științifice potențial de mediatizare, iar altele astfel de evenimente sunt create de mass-media pentru a crește audiența. (Combinăția a două branduri e o premisă de succes mediatic.) Sunt necesare astfel de stratageme pentru că știința în general nu are potențial mediatic, e criptică și anonimă pentru public. Descoperirile științifice recente sunt rezultatul muncii îndelungate a unor echipe

numeroase de cercetători: acum nu mai putem asocia o descoperire cu numele vreunui savant, ca în trecut. (Premiile Nobel pentru științe nu se mai acordă unor persoane, ci unor colective.)

Decizia în selecția informațiilor științifice care ajung în discursul public nu aparține oamenilor de știință, ci comunicatorilor profesioniști. Oamenii de știință desecretizează; comunicatorii, de regulă, reprezentanți ai mass-media, prelucrează și difuzează oferta de informație științifică.

Știința mediatizată

Consumul de cultură populară reprezintă șansa difuzării cunoașterii științifice. Opțiunea pentru un stil accesibil, popular, în detrimentul celui academic, pentru subiectele de știință în discursul mediatic e determinată mai ales de rațiuni economice: cu cât nivelul de accesibilitate scade, popularitatea (recte, audiența) crește. Acesta poate fi și o explicație pentru evoluția stilului, de la didactic la publicitar, în mediatizarea temelor științifice. Discursul științific propriu-zis, pur, autentic, e anost, pe când registrul „popular” e avantajos. "Repovestirea" științei pe înțelesul tuturor reprezintă, pentru mediul științific, puntea de legătură cu publicul, care permite interacțiunea celor două medii și poate fi o motivul pentru care oamenii de știință acceptă să vulgarizeze discursul științific.

Transformarea informației științifice în mesaj mass-media se realizează printr-un mecanism care constă în simplificarea conținuturilor, diluarea componentei terminologice, eliminarea aproape în întregime a explicației savante, urmată de spectacularizarea conținutului printr-o prezentare atractivă și incitantă, care să capteze atenția și, eventual, să ofere delectare publicului. Odată ce un fapt științific a devenit mesaj mediatic, asupra acestuia se aplică strategiile comunicării de masă, pentru formularea și transmiterea informației științifice către public. Prin transpunerea în format mediatic se realizează și transferul de control în gestiunea informației: nu oamenii de știință (savanți cercetători) comunică direct cu publicul, ci comunicatorii specializați, profesioniști, reprezentanți ai mass-media. Prin schimbarea mediului de comunicare se schimbă și domeniul de comunicare, agenții comunicatori, tipul de mesaj și circulația informației.

Produse mediatice cu conținut științific

Produsele culturii de masă care vehiculează conținut științific sunt destinate consumului și se conformează principiilor canalului mediatic utilizat. Conținuturile științifice mediatizate sunt vehiculate în format tipărit, audio-vizual sau digital.

În mediul print cărțile de știință popularizată și revistele de tip magazin de știință (ex. National Geographic) sunt cele mai cunoscute formate. În cazul acestor produse autorul este rareori un om de știință iar editorul este cel care decide asupra conținutului și a prezentării grafice, în primul rând, în funcție de interesul comercial, pe principiul: un conținut pe gustul publicului va aduce profit sporit. Atât cărțile, cât și revistele de știință popularizată au în general un aspect atractiv cu text, însoțit de numeroase ilustrații și sunt realizate în condiții grafice deosebite.

În domeniul audio-vizualului putem face referire la o paletă diversă de emisiuni.

Categoria cea mai bine reprezentată este a *emisiunilor specializate* de popularizare a științei, cu scop educațional. Aici putem include și acele canale specializate pe difuzarea documentarelor științifice (de exemplu National Geographic, Discovery, etc.). Foarte

populare sunt relatările educaționale, de tip enciclopedic, descriptiv (de ex. "Tele-enciclopedia", "Cum se fabrică?", "Cum funcționează?"), cu opțiunea animată pentru copii (de ex. producția de animație "Vreau să știu"). Filmele documentare sunt o categorie de produse mai elaborate: frecvent acestea sunt produse în serii care au un prezentator vedetă, care poate fi chiar un om de știință (de exemplu Carl Sagan). Unele documentare științifice mizează pe asociații inedite de idei, condimente anecdotice sau elemente de divertisment. O varietate a acestui gen, care se apropie ca limbaj de filmul artistic, este așa-numita docu-drama, care ecranizează fragmente din expunerea științifică, apelând la decoruri și la personaje interpretate de actori profesioniști. În aceste "ecranizări din aventurile cunoașterii," știința devine personaj. Prin combinarea genurilor cinematografice, "ecranizările" științifice se bucură de succes.

Conținut științific poate fi inserat și în cadrul unor emisiuni informative sub formă de știri, relatări și reportaje. Anunțarea unei descoperiri poate fi integrată într-un buletin de știri, după ce informația științifică a fost prelucrată jurnalistic. Relatările pe teme de știință captează atenția prin imagini autentice, de la locul acțiunii și prin prezența unui om de știință, care prin declarația sa garantează veridicitate informației și conferă autenticitate materialului.

Conținuturi științifice pot constitui chiar subiectul unor emisiuni și manifestări de divertisment .

Talk show-urile care difuzează informații științifice ambalate în formate de divertisment au un public numeros și fidel și uneori conțin plasare de produse sub forma unor recomandări turistice, terapeutice,

bibliografice, etc. (de ex. " Dr. Oz Show"). În aceeași categorie pot fi încadrate și interviurile care au ca invitați personalități din mediul științific, dar în care știința „hard” devine „soft” prin aseasonarea enunțurilor științifice cu inserturi despre latura privată, umană a savantului (viața de familie, relatările unor apropiați, colegi, beneficiari etc.). Scopul acestor emisiuni este umanizarea conținutului științific într-un mod din care toată lumea are de câștigat: savantul de notorietate câștigă popularitate, emisiunea și moderatorul obțin audiență, iar publicul are garanția veridicității informației și satisfacția conectării la noutate chiar de la sursă. Un gen aparte sunt manifestările culturale, festivalurile cu tematică științifică, de genul „Noaptea cercetătorilor”, „Noaptea muzeelor”. Prin prezența științei în moduri sau locuri nespecifice se încearcă sensibilizarea publicului la preocupările cercetătorilor. Astfel, știința devine tangibilă, prin experiențe și demonstrații pentru public. (Pentru a le face și mai familiare, organizatorii asociază deseori aceste evenimente cu elemente de petrecere populară: concerte, „bâlci”, mici și bere, din care, firește, se poate obține și un profit material, nu științific.) Publicul, la aceste evenimente, e format din copii și curioși.

Toate genurile enumerate mai sus au ca temă principală știința, dar mai există o serie de formate mediatice în care conținutul științific este un element secundar: acesta este prezent în discurs mai mult sau mai puțin intenționat, fără a viza vreo finalitate științifică sau educațională. Aici putem aminti inserturile științifice prezente în materialele publicitare. Reclamele din domeniul tehnic își bazează deseori strategia de marketing pe evidențierea cunoașterii avansate, înglobate în realizarea acestor produse (de exemplu reclamele la automobile, electrocasnice, calculatoare, televizoare, etc.). Și în domeniul medical publicitatea face apel la rezultatele cercetărilor recente (de exemplu medicamente, cosmetice, dar mai ales produse de întreținere sau de slăbit). Majoritatea emisiunilor de tele-shopping

invocă argumentul cercetării avansate, pentru a justifica performanțele produselor comercializate. Practica a demonstrat că orice produs se vinde mai bine dacă reclama subliniază înglobarea unei tehnologii inovatoare (chiar dacă argumentul tehnologic sună hilar când e asociat unui banal produs de uz casnic, ca o tigaie sau o oală sub presiune).

Un pretext științific au o serie de filme artistice și seriale TV, în care știința e parte consistentă a scenariului: astfel, mai ales genul SF s-a impus ca promotor „artistic” al cunoașterii științifice de actualitate. Ocazional și alte forme de exprimare artistică fac apel la cunoașterea științifică: amintim aici muzica electronică (spectacolele de lumini și muzică ale lui J. M. Jarre nu ar fi posibile fără tehnologia laserului).

Mediul virtual conține toate tipurile de discurs științific, de la știință pură, la pretextul științific și pseudo-știință. Astfel, pe internet putem găsi, la o simplă căutare pentru o anumită temă științifică de la cărți și articole de specialitate în format online până la compilații incompetente, parodii și falsuri, afișate fără discernământ. În mediul virtual problema veridicității informației se pune în mod acut. Putem distinge între surse sigure, - reprezentate, de regulă de site-urile oficiale ale unor instituții care garantează prin notorietatea lor recunoscută corectitudinea științifică (de exemplu nu are sens să ne îndoim de proiectele de cercetare publicate pe pagina MIT); surse probabile – ne referim la site-urile de popularizare a științei (unde ar putea încadrate toate paginile de tip Wikipedia), în care trimerile bibliografice la surse consacrate, dacă există, pot oferi garanții de veridicitate; și, din păcate, surse îndoielnice, unde putem încadra acele site-uri aparținând unor organizații obscure, tendențioase sau cu profil deviant. Tipologia acestor site-uri pentru care există suspiciunea de falsificare a adevărului științific e variată: amintim pe cele care fac prozelitism pentru diverse culte cu iz științific și pe cele care susțin ipoteze hazardate, nefundamentate (gen Erich von Daniken, cu privire la originea extraterestră a civilizației omenești), sau pe cele care propun terapii miraculoase, atotvindecătoare .

Tendențe actuale

În prezent știința se bucură în continuare de receptivitate ridicată, ea exercită încă fascinație asupra unui public larg și divers. Tendențele actuale în comunicarea publică a cunoașterii științifice pot fi sintetizate astfel:

Discursul științific împrumută caracteristicile culturii populare (se vulgarizează) pentru ca acesta să fie înțeles de public.

Informația științifică devine bun de consum în societatea de masă.

Știința e comunicată profitabil de către mass-media în formate de divertisment: termenul de info-divertisment (eng.: *info-tainment*) nu se aplică numai conținuturilor informative, ci și celor științifice.

Știința este instrumentalizată în scopuri economice (publicitate) sau politice (propagandă).

Conținuturile științifice sunt transmediatizate (informația științifică migrează dintr-un mediu în altul, după ce a fost „formatată”sau talmăcită în limbaj comun, la nivelul „public” de înțelegere).

Impactul comunicării publice a științei se manifestă atât la nivel individual, cât și la nivelul întregii societăți.

La nivel individual, știința rămâne o sursă de confort cotidian, de speranță, de poveste, de mit și de superstiție (știința poate eradica ignoranța, dar nu o înlocuiește obligatoriu cu o cunoaștere autentică).

La nivel social, știința este incontestabil un factor de progres, ea modelează și creează structuri sociale, practici și metalități noi. Discursul științific într-un spațiu public determinat reflectă gradul de civilizație al unei societăți.

În concluzie, informația științifică se realizează printr-o comunicare condiționată istoric, tehnologic, sociologic, psihologic, iar comunicarea științei rămâne o componentă obligatorie a comunicării sociale.

Bibliografie:

- Baudrillard, Jean, *Societatea de consum. Mituri și structuri*, București, Comunicare.ro, 2005.
- Bodmer, Walter, *The Public Understanding of Science*, London, Royal Society, 1985.
- Sava, Mircea, *Comunicarea publică a științei în era popular culture*, Teză de doctorat Universitatea din București, Facultatea de jurnalism și științele comunicării, 2013
- Trepte, Sabine, Burkhardt, Steffen. & Weidner, Wiebke, *Wissenschaft in den Medien präsentieren: Ein Ratgeber für die Scientific Community.* Frankfurt: Campus Verlag, 2008.

POLITICAL CORRECTNESS AND THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH

Mirela Ioniță, Assoc. Prof., PhD and Doina Asan, Assist., PhD, "Carol I" National Defense University of Bucharest,

Abstract: Political correctness refers to a recent phenomenon, originating in the praiseworthy intention of avoiding the use of offensive labelling to refer to the less-favored categories of the population, a fact which has led to utter displays of intolerance. This phenomenon can be encountered at the level of language, political ideas, attitudes and behavior, and the consequences on the individual range from conformity to alienation.

Thus, from the intention of promoting non-discriminatory morals, the situation has evolved into the conjunctural enforcement of social constraints which endanger certain fundamental rights and liberties. Reviewing the favorite subjects in the promotion of political correctness, as well as analyzing their consequences from the perspective of the public discourse, are the prerequisites for placing political correctness among the ideologies of our contemporary world.

Keywords: Political correctness, public discourse, ideology (corectitudine politică, discurs public, ideologie).

Introducere

Corectitudinea politică a devenit deja un clișeu în exprimarea cotidiană, care este invocat, justificat sau simulat, mai în glumă sau la modul cel mai serios în orice interacțiune socială care aduce în discuție subiecte delicate sau incomode. Această uzanță a ajuns să fie considerată o condiție pentru adecvarea discursului, nu numai pentru persoanele publice. Circumstanțele inflaționare, uneori hilare sau neînsemnate în care invocarea frecvent onorifică, dar nu inofensivă, a acestui amendament a transformat corectitudinea politică într-un soi de obsesie a discursului contemporan. Astfel, o etichetare facilă poate căpăta forța de a deturna orice dialog și este deseori utilizată ca stratagemă ieftină dar eficientă pentru destructurarea oricărui mesaj neconvenabil și invalidarea prin acest procedeu a oponentului. Faptul că empiric putem observa atât ocurența cât și potențialul social al corectitudinii politice constituie o motivație pentru încercarea noastră de a surprinde această manifestare a societății contemporane, și de a-i afla resorturile și consecințele, mai ales că realitatea a demonstrat că nu există un antidot care să permită separarea temelor problematice de această etichetă în discursul public contemporan.

Definiție

Conceptul de "corectitudine politică" e greu de definit în complexitatea sa, fiindcă include toate acele acte de limbaj, idei, politici, atitudini și comportamente prin care se încearcă minimizarea ofenselor aduse unor categorii sociale, care prezintă caracteristici diferite de tiparele acceptate într-o societate, în scopul de a evita situații delicate sau incomode, generate de exprimarea frustră și, prin asta, ofensatoare a adevărului. Dictionarul Oxford definește termenul drept "un procedeu, prin intermediul căruia se evită formulări sau

acțiuni prin care sunt excluse, marginalizate sau insultate segmente ale populației care sunt dezavantajate social sau discriminate. În paranteză fie spus: la origine, "a discrimina" însemna a discerne, a face distincție, a separa, a distinge, dar ideologii corectitudinii politice i-au dat un cu totul alt sens, și anume, a discrimina înseamnă a exprima opinii, în contradicție cu dogmele oficiale.

Intenție

Intenția inițială a corectitudinii politice a fost de natură etică, ca măsură de sensibilizare, ca manifestare de empatie cu persoanele defavorizate, oprimate sau marginalizate social, ca formă de comportament civilizată. Normarea excesivă și aplicarea nediscriminatorie de sancțiuni a dus curând la impunerea unei forme de cenzură, capabile să elimine din discursul public orice persoană care avea curajul să se abată de la gândirea unică și să exprime opinii neconforme cu acest "pat al lui Procutus". Paradoxul situației constă în faptul că, deși se pretinde a fi o morală egalitaristă, corectitudinea politică se remarcă tocmai prin tratamentul diferențiat al diverselor grupuri pe criterii de sex, religie și etnie, astfel încât frecvent putem observa instituirea unui control strict asupra opiniilor majoritare, în timp ce, din contra, grupurile protejate sunt discriminate pozitiv. Acele categorii în numele cărora se aplică "principiile" corectitudinii politice sunt doar instrumente de propagandă, ele nu sunt mai bine înțelese, acceptate sau integrate social prin discursul pur formal. Acestea frecvent nici nu se identifică cu eufemismele promovate de corectitudinea politică.

Istoric

Termenul are o istorie recentă. Începuturile sale sunt puse de unii teoreticieni pe seama mișcărilor contestatatoare din anii 60 din America (care manifestau pentru acceptarea unor culturi alternative), de alții pe seama mișcărilor de emancipare și de afirmare a drepturilor cetățenești ale

anilor 80, când s-a afirmat că discriminarea minorităților prin expresii devalorizante este incorectă politic (eng.: politically incorrect). Curentul este considerat un construct al postmodernismului (care se opune modernismului prin promovarea unui sistem de valori nefondat pe tradiție). Sintagma cunoaște o largă răspândire mediatică abia un deceniu mai târziu. Se consideră că primul impuls de statutare a sintagmei a fost dat de cotidianul New York Times, care în 1990 a publicat articolul "The Rising Hegemony of the Politically Correct" (semnat de Richard Bernstein la 27 octombrie 1990).

Corectitudinea politică își revendică esența din teoria critică a neomarxiștilor, reprezentată de Școala de la Frankfurt, motiv pentru care în unele medii curentul mai este numit și marxism cultural. În cartea sa, "Eseu despre eliberare", Herbert Marcuse, reprezentant marcant al curentului ideologic (cunoscut sub numele de Școala de la Frankfurt) a afirmat necesitatea unei reforme radicale a valorilor prin relaxarea tabuurilor, subversiunea culturală, teoria critică și printr-un proces de revizuire lingvistică care viza o răsturnare metodică a sensului. *Teza sa principală era aceea că studenții, oamenii de culoare din ghetouri, alienații, asociații și Lumea a Treia puteau prelua rolul pe care îl avusese proletariatul în revoluția comunistă. Specialiștii consideră că această teorie stă la originile corectitudinii politice.*

Premisele corectitudinii politice

Corectitudinea politică pornește de la două idei de bază:

În primul rând este un clișeu care desemnează acea tendință socială recentă de a evita în exprimare discriminarea minorităților. Limbajul curent conține numeroși termeni care sunt considerați ofensatori pentru persoanele care aparțin unor minorități, etc. Folosirea acestor termeni jignitori ("țigani", de exemplu) perpetuează o situație de discriminare. În viziunea partizanilor corectitudinii politice, înlocuirea acestor termeni jignitori cu alții, neutri, ar reduce discriminarea și ar putea crea baza pentru o buna coabitare. Incorectitudinea politică este echivalentă cu lezarea unei norme prin încălcarea unui tabu.

Al doilea context se referă la atitudinea de respingere a unei constrângeri sociale impuse arbitrar. În acest sens, corectitudinea politică este percepută ca o formă de cenzură care aduce prejudicii libertății de gândire prin falsificarea adevărului (ceea ce face din această etichetă o veritabilă armă în polemica politică). Corectitudinea politică este o ipocrizie. În fapt, discriminarea etnică, rasială, contra homosexualilor și a femeilor este în primul rând un fenomen social și comportamental. Simpla schimbare a cuvintelor (*rom* în loc de *țigan*) nu va îmbunătăți relațiile cu minoritățile discriminate. Pentru un comportament verbal corect, care să respecte pe ceilalți, nu e nevoie de corectitudine politică, ci de condescendență și toleranță.

Teme

Corectitudinea politică dezvoltă propriul vocabular în funcție de problemele tabuizate ale fiecărei societăți. Există însă câteva teme universale: egalitarism, globalism, universalism, antirasism, feminism, pacifism, consumism, imigraționism, sexism, cărora li se mai adaugă cele istorice: fascism, sau holocaust, care revin obsesiv în discursul public sub forme tot mai cosmetizate. Corectitudinea politică, în formele ei extreme, ajunge să interzică, în anumite cazuri, investigarea științifică a adevărului istoric, amenințând cu sancțiuni juridice sau sociale. Aproape nici o categorie marginalizată sau repudiată social nu a scăpat de imixtiunile corectitudinii politice. Pentru diverse grupuri minoritare, în funcție de sex, rasă, religie, ocupație, orientare sexuală, handicap, au fost inventate oficial eufemisme cu scopul declarat de a le proteja de stigmatizare. Astfel, imaginea societății ar urma să fie corectată doar prin normare lingvistică.

Limbaj și comportament

Corectitudinea politică poate fi abordată și ca o problemă care ține de domeniul comunicării, cât timp terenul ei de manifestare este spațiul public, iar mass-media este vehiculul principal de promovare și impunere a acestui curent. Ea este în esență o problemă de limbaj, cu implicații asupra gândirii și comportamentului indivizilor care se bazează pe iluzia că omenirea va deveni automat mai bună dacă își schimbă modul de exprimare. Una dintre trăsăturile corectitudinii politice este pervertirea limbajului. Câteva exemple simple: "câinii vagabonzi" au devenit "câini comunitari"; "forțele de opresiune" (poliție, jandarmerie, etc.) au devenit "forte de ordine"; "țigani" au devenit "membri ai comunității rome". Doar inițiații vor descifra în cuvintele surogat expresia pervertită a unor realități cândva acceptate și numite fără echivoc.

În cartea sa "Înainte ca racul" (RAO 2007), Umberto Eco denunță corectitudinea politică drept o mișcare de reformă lingvistică, care a generat uzanțe lingvistice deviante. După ce, într-o primă fază, a încercat evitarea unor epitete jignitoare, ea a ajuns treptat la golirea de sens a unor concepte cu tradiție în mentalul colectiv.

Vladimir Volkoff ia în derâdere canoanele corectitudinii politice în pseudo-dicționarul său de termeni: Manualul corectitudinii politice (Antet 1998). În prefață el afirmă: „Corectitudinea politică e în aceeași măsură inamica adevărului, care până azi a fost obiectivul declarat al cunoașterii omenești”. Definițiile sarcastice surprind ipocrizia noii "limbi de lemn" (Câteva exemple: "*Adevăr-* e incorect din punct de vedere politic și totodată periculos să se folosească acest cuvânt la singular. Există adevăruri dintre care se poate alege"; "Memoria – Este corectă politic sau nu, în funcție de ce-ți aduci aminte". "Omul – nu se naște corect politic, dar poate deveni.")

O metaforă grotescă a corectitudinii politice duse la extrem este viziunea din cartea lui George Orwell, "1984", în care cenzura limbajului este o formă de exercitare a controlului absolut asupra individului. Distopia are ca loc de acțiune maxi-statul totalitar post-apocaliptic Oceania, în care acel enigmatic Big Brother supraveghează permanent pe oricine, în orice împrejurare. Această societate ficțională este obligată la practicarea unui limbaj restrictiv, numit „newspeak” (în traducere, „nou-vorba”), în care există cuvinte numai pentru cuvintele conforme. Astfel, sensurile figurate dispar (de exemplu, cuvântul "lovitură" ajunge să însemne doar impact fizic, nu și sensul figurat, care ar permite combinația „lovitură de stat”), iar cuvintele utilizabile în context politic sunt compuși oximoronici (formați din sensuri contradictorii), care capătă o semnificație variabilă, în funcție de asociere. (Cel mai elocvent exemplu este adjectivul „alb-negru”, care poate avea sens pozitiv, raportat la activitatea oficială, dar și negativ, când e raportat la cei neconformați: astfel, un membru al partidului unic poate transforma negrul în alb, când disciplina de partid i-o cere, ceea ce este apreciat ca o dovadă de loialitate.) Tabu-urile lingvistice devin tot mai numeroase, prin urmare limba vorbită regresează, ceea ce corespunde filosofiei societății orwelliene, care urmărește să șteargă din mintea locuitorilor toate lucrurile non-conforme, pe principiul că lucrurile nu vor mai putea fi gândite, dacă nu pot fi denumite. (Am putea adăuga și denumirile ministerelor din lumea lui Orwell, ale căror misiuni se opun titulaturii lor: Ministerul păcii: Minipax se ocupă cu probleme de război contra Eurasiei, Ministerul adevărului: Minitrue operează cenzura; Ministerul dragostei: Miniluv promovează ura și exercită tortura împotriva opozanților, iar Ministerul bunăstării: Miniplenty impune raționalizarea consumului.)

Chiar și noțiunile corect politice se demonetizează prin utilizare prea frecventă și capătă cu timpul chiar conotația cuvintelor cărora li se substituie ca alternative inofensive. Prin urmare, limbajul artificial creat în numele corectitudinii politice este mult mai perisabil decât limbajul firesc, iar termenii trebuie reciclați permanent. Astfel, pentru același cuvânt uzual, care a fost etichetat drept jignitor, se consemnează, succesiv, mai multe eufemisme corecte politic. (De exemplu, *invalid* a devenit într-un timp foarte scurt *handicapat*, fiind înlocuit de *persoană cu dizabilități*, și mai apoi *persoană cu nevoi speciale*. În engleza americană, *negro* a devenit mai întâi *black*, apoi *Afro-american*.) O dovadă că tabu-urile și prejudecățile nu dispar doar cu vorbe noi.

Derapajele corectitudinii politice

Președintele american George Bush a condamnat într-un discurs corectitudinea politică ca inamic al libertății de exprimare. (Remarks at the University of Michigan "Commencement Ceremony in Ann Arbor" Universitatea din Michigan, 4 mai 1991) „Deși mișcarea a apărut dintr-o necesitate laudabilă de a eradica manifestări reziduale de rasism și sexism, ea a ajuns să înlocuiască vechile prejudecăți cu altele noi. Ea decretează anumite teme ca tabu, anumite expresii ca tabu, chiar anumite gesturi ca tabu. *Ceea ce a pornit ca o cruciadă în sprijinul politeții a degenerat într-un motiv de conflicte și chiar de cenzură.* Criticii o văd ca o pură constrângere și ca un surogat al puterii de gândire – ca, de exemplu, atunci când își sancționează oponentii, sau îi elimină.

În ce mod, în ce măsură și cu ce intensitate este exercitată corectitudinea politică, rezultă din prioritățile stabilite politic și din premisele strategice. Ea poate rămâne discretă și subtilă, cu inflexiuni culturale, sau se poate manifesta cu accente politice dure, totalitare. Întotdeauna corectitudinea politică își legitimează intervențiile prin misiunea ideologică de apărare a drepturilor omului. Dând mesajelor sale acea aparență de moralitate, corectitudinea politică derapează înspre violență spirituală, în numele unei pretinse "toleranțe" și a unor valori democratice.

Formă de cenzură

În cartea sa „Political Correctness” (1999), Dorothy E. Smith definește corectitudinea politică drept un cod ideologic care funcționează ca o formă de cenzură, prin reglementarea discursului public, erijându-se în autoritate credibilă care impune participanților la discurs atât temele cât și modul de dezbateră. Criticii resping corectitudinea politică ca formă de cenzură socială, ale cărei consecințe pot fi subsumate unei limitări progresive a libertății de opinie. În cartea sa „*A Study Of Our Decline*” (Un studiu al declinului nostru), filosoful Philip Atkinson (n. 1947) se exprima astfel: *. Odată ce libera exprimare este băgată în cămașa de forță a adevărului oficial, se ajunge la nebunia care domnește în toate statele totalitare.* Political Correctness. „Pe timp lung nici cea mai agresivă și mai bine organizată propagandă nu se poate opune adevărului!” (Albert Schweizer)

Dreptul la libera exprimare

Prin manifestarea ei agresivă și intransigentă, corectitudinea politică intră frecvent în conflict cu alt drept fundamental: libertatea opiniei. Prevăzut în constituție la articolul 30, dreptul la liberă exprimare este restricționat de această formă de cenzură instituită de interese politice. Prin tabu-urile promovate, corectitudinea politica e o tentativă de anihilare a spiritului critic, de distrugere a autenticității identitare. E perfect justificat aforismul care afirmă ca "acolo unde începe corectitudinea politică se sfârșește libertatea cugetului". Libertatea, în esența ei este anulată (în corelație cu afirmația lui George Orwell: "Libertatea înseamnă să poți spune oamenilor ceea ce nu vor să audă").

Ipocrizia

Corectitudinea politică este o ipocrizie. În fapt, discriminarea etnică, rasială, contra homosexualilor și a femeilor este în primul rând un fenomen social și comportamental.

Corectitudinea politică se dorește un act de restaurație simbolic (prin care se încearcă, doar la nivel declarativ, protejarea unor categorii defavorizate), susceptibil de mascarea unor interese de natură politică (cum sugerează chiar sintagma). Simpla schimbare a cuvintelor nu va îmbunătăți starea de fapt. Publicistul Theodore Dalrymple consideră corectitudinea politică drept o constrângere a minciunii și ipocriziei: „Corectitudinea politică este propagandă comunistă la o scară mai mică. Scopul propagandei nu e să convingă, nici măcar să informeze, ci să descurajeze, și de aceea era cu atât mai eficientă cu cât era mai îndepărtată de realitate! Peter Furth (asistent al lui Theodor Adorno), constată că "în corectitudinea politică se manifestă latura agresivă a ipocriziei"(2008). Corectitudinea politică nu e corectă politic, dacă adevărul apărut prin invocarea ei este o minciună. "Doar minciuna are nevoie de sprijinul statului, adevărul se susține prin el însuși"(Thomas Jefferson).

Agenții

Agenții corectitudinii politice sunt cu precădere mijloacele de comunicare în masă, formațiunile politico-ideologice, partide și asociații și nu în ultimul rând bisericile, sindicatele și acele organizații nonguvernamentale, fundații și instituții filantropice care se erijează în reprezentanți ai unor categorii sociale defavorizate: comunități etnice, homosexuali, oameni cu diferite probleme comune, etc., și care militează activ pentru apărarea celor mai diverse drepturi, arogându-și rolul de instanțe morale. Ovidiu Hurduzeu descrie corectitudinea politică drept „o mișcare eclectică care grupează stângiștii postmoderni: feministele, multiculturaliștii, ecologiștii radicali, susținătorii extremiștii ai drepturilor omului, animalelor, homosexualilor și lesbienele (Ovidiu Hurduzeu – „Sclavii fericiți”). Aceștia veghează neobosit la respectarea neabătută a corectitudinii politice și concomitent la atingerea propriilor obiective.

Prin sistemul educațional, corectitudinea politică este inoculată de la cele mai fragede vârste, nu numai la lecțiile de științe sociale.

Măsură de control social

Corectitudinea politică poate fi analizată și ca o măsură de control social. Consecințele exercitării ei asupra individului sunt conformismul, duplicitatea și, în final, alienarea. *Totalitară în esență, ea încearcă să impună o uniformitate în gândire și comportament, un sistem de credințe, atitudini și valori conforme liniei oficiale, prin anihilarea spiritului critic și renunțarea la autenticitate.* Constrângerile de comportament în societate sunt motivate de teama de etichetare și sancțiuni. Indivizii gândesc, vorbesc, se comportă conformist în orice mediu public, trăind permanent cu neîncredere, cu suspiciune perpetuă, cu teama că orice persoană rău-intenționată poate interpreta manifestări inofensive drept: discriminatorii, sau insinuante și declanșa o campanie de denigrare, căreia îi urmează, inevitabil, votul de blam și stigmatizarea. Manifestările externe, în totală antiteză cu trăirile autentice, duc la scindarea sinelui. Alienarea se produce prin deconstrucția personalității, depersonalizarea și dezumanizarea individului se manifestă pe toate planurile: spiritual, cultural și politic. Golirea de sens a oricărui construct cultural – și înlocuirea semnificației autentice cu un sens și un înțeles specific, impus oficial și investit cu valoare de adevăr universal duce la pierderea identității de sine prin inoculare. A unei false conștiințe. Corectitudinea politică este o expresie a înstrăinării oamenilor și a dezagregării comunităților.

Cultura fricii

Curajul de a exprima opinii contrare curentului este tot mai rar, chiar dacă mobilul este doar teama de marginalizare sau excludere. Majoritatea se conformează sau evită declarațiile publice, așa cum afirmă Elisabeth Noelle Neumann în teoria sa "Spirala tăcerii".

În cartea sa, "Cultura fricii" (Editura Antet, 2007), Frank Furedy afirmă că sentimentul cultivat de frică se bazează pe câteva trăsături definitorii: "obsesia siguranței personale, lipsa încrederii în oameni, deresponsabilizarea individului și incriminarea oricărui tip de risc asumat, minimalizarea acțiunii individuale, exagerarea, până la grotesc, a pericolelor de tot felul, pervertirea limbajului în scopul înfricoșării oamenilor".

Valori instrumentalizate

De regulă corectitudinea politică este invocată strâns asociată cu noțiunea de securitate individuală. Numai respectând canoanele impuse, individului i se poate asigura liniștea și un climat neconflictual. Pentru acest pretins ideal poate fi jertfită orice libertate individuală.

Corectitudinea politică insistă foarte mult asupra a ceea ce se numește "comportament responsabil", prin aceasta amestecându-se în sfera vieții private mult mai mult decât o făcea moralitatea tradițională.

Intransigența corectitudinii politice

Corectitudinea politică este percepută ca impusă, agresivă și discriminatoare.

Impunerea corectitudinii politice lezează libertatea și competența politică prin presiunea grupului sau auto-cenzură, indiferent de mijloacele prin care acționează, prin forță, autoritate sau justiție.

Corectitudinea politică este prin natura ei dihotomică, viziunea ei este exclusiv în alb și negru: tot ce nu se încadrează în canoanele impuse este socotit ostil, iar îndoiala, analiza, negocierea sau scuza nu-și găsesc locul (*Dieter E. Zimmer, ZEIT online 43/22.10.1993*). Acest comportament este corelat, în cele mai multe cazuri, cu o atitudine intolerantă referitor la opiniile celorlalți, mai ales în medii ca politica, mediile, arta, în general, viața publică.

Se vorbește, tot mai frecvent, despre aberațiile corectitudinii politice. În formele ei de manifestare extremă, corectitudinea politică condamnă orice se opune canonului instituit și emite sentințe irevocabile, considerându-se suprema instanță morală și nesesizând aberația propriilor afirmații.

Orice atitudine critică sau tentativă de gândire liberă este, în mod automat o "prejudecată".

John Karl Wilson susține (în cartea sa: „Myth of Political Correctness”, 1995) mitul corectitudinii politice, argumentând că aceasta deturneză în fapt semnificația oricărei mișcări emancipatoare, modul în care concepții politice fondate și bine intenționate sunt subordonate unor interese partizane, străine de faptele sociale, la care se referă.

Apărătorii corectitudinii politice dau dovadă ei înșiși de intransigență când etichetează, pe un ton autoritar, incisiv și fără echivoc, pe orice exponent al unei opinii divergente, drept reacționar.

Incorectitudinea politică este etichetată public drept atac la adresa valorilor morale universale.

Legitimare

Corectitudinea politică își găsește legitimarea în pachete de legi, în metodologii, coduri etice și norme care reglementează comportamentul lingvistic al întregii societăți. Aplicarea lor este vegheată cu multă acribie, iar cei care îndrăznesc să le încalce sunt etichetați automat drept conservatori, dușmani ai democrației, extremiști ultra-naționaliști, rasiști, antisemiți, misogini, homofobi, etc. Enunțarea de opinii care contravin normelor corectitudinii politice sunt aspru sancționate și duc la excluderea din viața publică.

Originile totalitare

Corectitudinea politică poate fi utilizată ca instrument de intimidare pentru divergența de opinie nu numai în statele totalitare, ci și în cele mai veritabile democrații. Wladimir Bukowski, disident antisovietic, derivă manifestările corectitudinii politice din practicile comunismului. În societățile totalitare doar anumite formulări aveau valoare de adevăr, indivizii erau obligați să adopte un comportament dictat și prestabilit, care excludea dreptul de reflecție, de a aprecia drept adevărate sau false, bune sau rele.

Horia Roman-Patapievici numește corectitudinea politică „acest comunism american rezultat din sincretismul dintre grija față de cuvânt a unor filosofi americani și rasismul egalității (Horia Roman-Patapievici: Politice, Humanitas, 2008).

Concluzie

Se poate afirma că cel mai puternic curent al ideologiei contemporane este corectitudinea politică, o ideologie plină de contradicții și excese. Ca orice fenomen expus criticii vehemente, corectitudinea politică și-a creat propria „imunitate“ excesivă, exacerbându-și uneori absurd propriile componente. Experiența ultimilor ani arată totuși că impactul ideologic al curentului amintit e mai curând minim, mai ales în rândul tinerilor care au receptat corectitudinea politică drept o necesitate a noilor circumstanțe, însușindu-și-o, desigur, în limitele sale acceptabile. Dacă există o alternativă a corectitudinii politice, e greu de răspuns, probabil, cu o teorie a libertății individuale; cu ideile de libertate și responsabilitate personală; cu un individualism sănătos, centrat pe individ!

Bibliografie:

Atkinson, Philip: *A Study Of Our Decline, A theory of Civilisation*, 2008, http://books.google.ro/books?id=NbRKWbRB02sC&pg=PA1&hl=ro&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false (Accesat la 20.11.2014).

Bernstein, Richard: *The Rising Hegemony of the Politically Correct*, New York Times, 27.10.1990. <http://www.nytimes.com/1990/10/28/weekinreview/ideas-trends-the-rising-hegemony-of-the-politically-correct.html?pagewanted=all> (Accesat la 20.11.2014).

Bukowski, Wladimir : *Pazifisten gegen den Frieden – Friedensbewegung und Sowjetunion*. Verlag SOI, Bern 1983.

Bush George: *Remarks at the University of Michigan Commencement Ceremony in Ann Arbor*“, 4.05.1991. <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=19546> (Accesat la 20.11.2014).

- Dalrymple, Theodore *Anything Goes*, New English Review Press, London, 2011.
- Eco, Umberto: *Înainte ca racul*, RAO, 2007.
- Furedy, Frank: *Cultura fricii*, Antet, 2007.
- Furth, Peter *Troja hört nicht auf zu brennen* Berlin : Landt, 2008, 2., erw. Aufl.
- Hurduzeu, Ovidiu: *Sclavii fericiți Lumea văzută din Silicon Valley* Iași: Timpul, 2005.
- Marcuse, Herbert: *Versuch über die Befreiung*. Aus dem Amerikanischen von Helmut Reinicke und Alfred Schmidt Suhrkamp Verlag, 2008 (Eseu despre eliberare).
- Noelle Neumann, Elisabeth: *Spirala tăcerii*, comunicare.ro, 2004.
- Orwell, George: George Orwell, *O mie nouă sute optzeci și patru*, Traducere de Mihnea Gafița, Prefață de Vladimir Tismăneanu, Iași, Polirom, 2002.
- Roman-Patapievici, Horia: *Politice*, Humanitas, 2008.
- Smith, Dorothy E.: *Political Correctness*, University of Toronto Press, 1999.
- Volkoff, Vladimir: *Manualul corectitudinii politice*, Antet, 1998.
- Wilson, John Karl: *Myth of Political Correctness*, Duke University Press, [Durham, North Carolina](#)1995.
- Zimmer, Dieter E.: *Die Sprache der Politischen Korrektheit* ZEIT online 11/23.02.1996, DIE ZEIT/Themen der Zeit, Nr.11, 23.Februar 1996, S.56 <http://www.d-e-zimmer.de/PDF/1996pcsprache.pdf>, (Accesat la 20.11.2014).
- Zimmer, Dieter E *PC oder: Da hört die Gemütlichkeit auf*, ZEIT online 43/22.10.1993. DIE ZEIT/Feuilleton, Nr.43, 22.10.1993, S.59-60 * <http://www.d-e-zimmer.de/PDF/1993pc.pdf>(Accesat la 20.11.2014).

WEB DIGITAL CONTENT - DOCUMENTARY TYPOLOGY

Elena Tîrziman, Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest

Abstract: The web is an immense information and communication space in which the most diverse digital resources and information applications can be found. Documentary and information resources available on the web are of a great typological variety: traditional documentary resources transposed in digital format, data bases of various types, imagistic digital resources, video digital resources, institutional funds (museums, archives, libraries etc.), documents in digital format without printed equivalent; grey literature (generally excepted of copyright easily uploaded on the net); websites of presentation and theme specific, mass media; the most varied IT applications that transform www in a collaborative and communication medium, and ensure the premises of using the digital medium as a working tool for various projects and day to day activities.

Structuring the web content can be achieved by using its specific functions. Therefore, we could speak of digital content with an information role corresponding to its function of resource information and management, of digital content resulting from communication applications corresponding to the interactive function of the web, of collaborative or shared digital content resulting through the participation of several contributors, of digital content that could shift toward portable dissemination media, such as mobile phones, of digital content and specific applications with the role to ensure the security of information systems and of the digital medium as a whole, corresponding to the security function of the web.

Keywords: Digital resources, Web information function, Web interactive function, Web collaborative function, Web nomad function, Web security function.

Introducere

Webul este un imens spațiu informațional și de comunicare în care se regăsesc cele mai diversificate resurse digitale și aplicații informatice. O structurare a conținutului web se poate realiza folosind drept criterii funcțiile sale specifice sau categoriile de conținut digital coroborate cu aplicațiile specifice. Astfel, putem vorbi de conținut digital cu rol de informare corespunzător funcției de informare și de gestionare a resurselor, de conținut digital rezultat al unor aplicații de comunicare corespunzător funcției interactive a web, de conținut digital colaborativ sau partajat, rezultat prin participarea mai multor contribuitori, de conținut digital care poate glisa spre medii portabile de difuzare, precum telefonie mobilă, de conținut digital și aplicații specifice cu rolul asigurării securității sistemelor informatice și a mediului digital în general, corespunzător funcției de securitate a web.

Furnizorii de conținut digital se încadrează, de asemenea, într-o tipologie extrem de diversificată, de la furnizori specializați de produse și servicii Internet până la orice persoană sau utilizator final care poate adăuga conținut digital pe un site. Se poate vorbi de o adevărată industrie de conținut în care se regăsesc: creatorii și producătorii, independenți sau în asociații, editorii de carte și de presă științifică, producătorii de resurse digitale audio și video, mass media, jurnaliștii, specialiștii în marketing; brockerii, specialiștii în consiliere; dezvoltatorii de baze de date, aplicații IT etc; radio, TV ca furnizor de conținut; furnizorii,

primari precum bibliotecile, universitățile, muzeele, galeriile, societățile comerciale, băncile, bursele, guvernele, ministerele și alte servicii publice, organizațiile și asociațiile artistice.

1. Funcții de informare și gestionare de conținut

Publicarea de conținut digital cu scopul de prezentare, de informare asupra activităților unei instituții, de prezentare a rezultatelor unor activități științifice reprezintă și rațiunea de realizare a web. De la conținut simplu de prezentare, sub forma de pagini web, s-a ajuns la site-uri complexe, portaluri, baze de date și biblioteci digitale care, de cele mai multe ori, transpun în mediul digital activitățile de informare și documentare.

1.1. Site-urile de prezentare a instituțiilor exprimă identitatea instituției respective și reprezintă o modalitate practică și eficientă de interacțiune cu mediul socio-economic în care aceasta își desfășoară activitatea. Prin extinderea în mediul digital, o instituție folosește avantajele infrastructurilor TIC pentru a-și defini și consolida poziția în mediul profesional, pentru a extinde colaborarea cu potențialii clienți sau utilizatori, pentru a-și face publicitate, pentru a-și diversifica modalitățile de lucru prin utilizarea de aplicații specifice domeniilor de activitate. O instituție poate utiliza web-ul ca pe un simplu panou de afișare (prin care, printr-o simplă pagină web, își publică elementele esențiale de prezentare: denumire, adresă, obiect de activitate, realizări mai deosebite, date de contact) sau ca pe o platformă de lucru care permite dezvoltarea unui site web complex care să includă date și informații diverse atât de prezentare, cât și de integrare în diferite colecții, baze de date, aplicații comerciale etc. Site-urile web instituționale se pot clasifica după multe criterii, dar criteriul esențial rămâne cel al conținutului în acord cu obiectul de activitate al instituției. Un site instituțional complex poate integra, alături de conținutul de prezentare propriu-zis, cataloage web, aplicații comerciale, baze de date, aplicații educaționale de tip elearning, expoziții virtuale, imagini statice sau dinamice, video, formulare și aplicații IT de interactivitate și multe alte elemente de conținut digital.

1.2. Portalurile sunt aplicații complexe de website care pot fi dezvoltate și gestionate de o instituție sau de furnizori specializați de conținut digital. Portalurile, prin interfețele lor specifice, oferă acces la conținut digital structurat tematic sau în baze de date, cu aplicații specifice pentru utilizator și pentru managementul informației și provenind, de obicei, de la mai mulți deținători și furnizori de resurse documentare.

1.3. Bazele de date au devenit unele dintre cele mai comune și mai întâlnite modalități de reprezentare a conținutului digital în spațiul web. Avantajul bazelor de date este că oferă un conținut digital omogen și controlat, structurat după criterii prestabilite, gestionat prin aplicații specifice de gestionare a bazelor de date, dinamic și cu actualizări automate, ergonomic în utilizare, cu un nivel înalt de securitate a datelor. Tipologia bazelor de date din spațiul digital este foarte diversă. Regăsim baze de date științifice, dezvoltate și gestionate de marii editori sau universități (depozite digitale instituționale) care cuprind producție științifică de tipul articolelor din publicații periodice, rapoarte de cercetare, teze de doctorat etc., baze de date administrative (de tipul celor care țin evidența populației sau a impozitelor), baze de date statistice (indicatori statistici sau economici); baze de date factuale (care gestionează aplicații ce monitorizează o temă, de ex. bazele de date pentru informațiile seismice sau meteorologice și hidrografice), baze de date comerciale (care prezintă o ofertă comercială însoțită de aplicația specifică pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, de ex. bazele de date

ale editurilor sau ale magazinelor online), baze de date ale unor aplicații specifice (de ex. bazele de date care gestionează transporturilor - mersul trenurilor sau rutele aeriene; baze de date pentru compuși chimici; baze de date pentru documente multimedia); etc.

Bazele de date se pot publica pe site-uri dedicate, precum bazele de date științifice, sau pot fi integrate în site-uri instituționale sau în portaluri. Deosebit de important în cazul bazelor de date este aspectul de interoperabilitate al acestora adică posibilitatea lor de a interacționa și de a realiza schimburi informaționale. Bazele de date pot fi dezvoltate de către o singură structură instituțională dar, multe dintre ele sunt rezultatul activităților colaborative și partajate.

1.4. Colecții și biblioteci digitale se regăsesc cu precădere în mediul cultural și științific, conținutul lor digital este din categoria patrimoniului documentar al unei țări sau regiuni geografice și se realizează prin transpunerea în mediul digital a documentelor tradiționale. Instituțiile care dezvoltă colecții și biblioteci digitale sunt bibliotecile, arhivele, muzeele, universitățile.

Colecțiile digitale patrimoniale, realizate pe baza documentelor tradiționale din colecțiile bibliotecilor, arhivelor, muzeelor, necesită un mare efort profesional din partea instituțiilor. Fie că se realizează cu mijloace proprii, in-house, sau prin externalizarea serviciului de digitizare, aspectele de prelucrare, constituire a colecțiilor, de creare a modalităților de acces și utilizare, aspectele juridice, economice, tehnice și de administrare sunt în responsabilitatea acestor instituții.

O bibliotecă digitală este, de fapt, o bază de date, o platformă care permite utilizatorilor să lucreze într-un context electronic și hipertextual. Este un context în care se regăsește ciclul de viață al unei resurse informaționale de la creare, stocare, preservare, diseminare, utilizare până la informație și cunoaștere. O bibliotecă digitală înseamnă colecții digitale, servicii și infrastructură care să susțină informarea și documentarea, formarea continuă, activitățile educaționale și științifice, precum și preservarea și conservarea aceluși conținut digital.

1.5. Site-uri miscellaneum sunt cele care au un conținut compozit și prin urmare nu pot fi clasificate într-o categorie sau domeniu tematic. Asemenea site-uri pot oferi, din aceeași interfață, servicii de informare și documentare pe o tematică diversă, aplicații de jocuri electronice; servicii și aplicații de regăsire a informației, servicii și aplicații interactive, link-uri externe spre alte tipuri de resurse digitale etc. Mai mult, interfața poate fi personalizată sau poate fi diferită în funcție de limbă sau de aria geografică a utilizatorilor potențiali. Din punctul de vedere al dezvoltărilor tehnologice, ele întrunesc caracteristicile prin care sunt definite portalurile.

2. Funcții interactive

Interactivitatea este caracteristica de bază care definește web-ul ca spațiu de comunicare. Într-o accepțiune simplă, putem defini interactivitatea în mediul digital ca fiind capacitatea de a transmite un mesaj între utilizatori prestabiliți sau capacitatea de a interacționa față de un conținut digital, transmițând un mesaj, exprimând o opinie, semnalând acel conținut digital etc.

2.1. Poșta electronică. Serviciul de poștă electronică cunoscut mai ales prin denumirea «e-mail» este astăzi cel mai utilizat serviciu Internet. Recunoașterea adreselor de poștă electronică se face pe baza structurii prestabilite a acestora: utilizator@domeniu.extensie. E-

mailul permite un schimb *asincron*, adică pentru a putea comunica nu este necesară prezența simultană a corespondenților. Schimburile de mesaje se pot realiza între două sau mai multe persoane conectate la Internet. Comunicările realizate prin intermediul poștei electronice au un *caracter privat*.

2.2. Chat și messageria instant. *Chat-ul*, Protocolul International Relay Chat, creat în 1988, a permis dezvoltarea de rețele internaționale pe care se pot instala canale de conversație (libere sau controlate de operatori). Chat-urile permit realizarea așa-numitelor «discuții în timp real», adică se realizează o *comunicare sincronă*. De la chat s-au dezvoltat serviciile messenger care, păstrând caracteristicile comunicării în timp real, reprezintă o *comunicare sincronă cu un caracter privat*.

2.3. Lista de discuții și Forumul. Serviciile de liste de difuzare sau de discuții se sprijină, de asemenea, pe serviciile de poștă electronică. Aceste servicii permit abonaților să comunice, să schimbe idei, să solicite informații în legătură cu o temă sau un subiect definit în prealabil. Fiecare corespondent primește, în cutia sa electronică de mesaje, toate mesajele adresate listelor la care s-a înscris. Listele de difuzare se bazează pe *comunicare asincronă*, mesajele sunt transmise prin rețea și se poate răspunde într-un anumit interval de timp. Listele de difuzare au un *caracter semi-public*, întrucât mesajele sunt transmise tuturor abonaților listei, pot fi citite de toți, oricare dintre aceștia poate să-și exprime opinia în legătură cu un mesaj răspunzând emițătorului sau transmițând pur și simplu un mesaj membrilor listei.

Forumurile de discuții, numite și „news group”, „usenet” sau conferințe electronice, permit participanților să schimbe informații de orice fel în legătură cu diferite subiecte. Contrar principiului poștei electronice, informațiile forumurilor de discuții nu trec direct în cutia electronică de mesaje a participanților, ci sunt stocate pe servere accesibile prin Internet. În aceste condiții, orice utilizator interesat se poate conecta la serverul ales și poate consulta intervențiile și, de asemenea, poate participa la aceste conferințe electronice prin transmiterea, publicarea de mesaje. Se poate astfel vorbi de caracterul public al acestei forme de comunicare. Într-un forum de discuții comunicarea este *asincronă* existând un anumit interval de timp între lansarea unui mesaj și obținerea unei reacții la acel mesaj. Nu toți participanții sunt conectați în același timp, iar mesajele se adresează tuturor membrilor potențiali ai forumului.

2.4. Newsletter. Este un buletin informativ, cu o anumită periodicitate, distribuit prin e-mail abonaților unei liste de difuzare. Newsletter-ul este o formă de comunicare a unei organizații sau a altui tip de titular al unui site web, cu utilizatorii săi. Un utilizator, pentru a primi un asemenea buletin informativ, trebuie să se înscrie și să își facă cunoscută adresa de e-mail la o listă de difuzare și astfel este considerat abonat. Newsletter-urile, din punctul de vedere al structurii și al formatului de prezentare, pot fi asimilate publicațiilor periodice în format PDF sau HTML (încep să fie prezente și inserții ale web 2.0. de tip imagine, sunet).

2.5. Blogul, fotoblogul, videoblogul, geoblogul. *Blogul* este un produs informativ care, utilizând avantajele oferite de infrastructurile TIC și de platformele de management al informației, facilitează publicarea de conținut digital sub formă de jurnal. Un blog este un hibrid între un jurnal și jurnalism online, întrucât difuzează, în spațiul public digital, conținut digital sub forma știrilor, articolelor și are o actualizare permanentă. Primele bloguri au apărut la sfârșitul anilor 90 în mediul universitar și de cercetare, dar s-au impus după 2001 când s-au impus și facilitățile de interactivitate oferite de web 2.0. S-a impus și termenul de *blogosfera*

pentru a desemna spațiul virtual destinat acestui mod de comunicare. Se pot întâlni bloguri colective, ale instituțiilor sau colectivităților, și bloguri personale. În cazul în care proporția dintre text și imagine este favorabilă imaginii, avem un *fotoblog*; dacă conținutul principal este video și textul este folosit doar ca explicație, avem *videoblog*; în cazul în care regăsim o hartă interactivă, ca suport informativ pentru o prezentare, conectată la o hartă geografică online, avem *geoblog*.

2.6. Serviciul digital de referințe este un serviciu specific bibliotecilor și centrelor de informare și documentare care oferă asistență specializată în regăsirea informației. Transpus în mediul digital, un asemenea serviciu, prin intermediul e-mailului sau al unei aplicații specifice, oferă îndrumare în realizarea de documentări pe anumite teme, ajută la identificarea unor surse de informare din colecțiile tradiționale tipărite sau din colecții digitale, ajută la evaluarea resurselor informaționale și documentare, oferă răspunsuri precise la întrebări precise sau furnizează răspunsuri și explicații la întrebările cele mai frecvente, realizează instruirea informațională a utilizatorilor, realizează bibliografii, webgrafii, buletine și alte tipuri de publicații secundare.

2.7. WebCam, Videoconferințe, Call Center, telefonie prin Internet. *Webcam-ul* sau camera web este un serviciu care permite ca, prin intermediul unor camere de luat vederi, să se transmită live pe web imagini din anumite zone geografice sau din localități sau chiar instituții.

Videoconferințele sau videoteleconferințele se bazează pe tehnologii de telecomunicații interactive care permit crearea unui spațiu virtual de comunicare prin care două sau mai multe locații pot comunica simultan prin transmisii audio-video. Sunt utilizate de către comunitățile științifice, domeniul administrativ, mass-media.

Call Center este o aplicație care are la bază serviciile de telefonie. Cunoscute și cu denumirea de „centru suport”, „helpdesk”, „hotline”, call centerele sunt platforme rezultate din combinația telefonie – informatică și au menirea de a oferi asistență utilizatorilor pe problematici specifice. Asemenea aplicații utilizează infrastructura informatică și de telecomunicații specifică internetului, dar nu sunt servicii publice pe web, conversațiile rămânând într-un spațiu privat.

Telefonia prin Internet, prin aplicații dedicate precum Skype, a devenit o opțiune pentru mulți utilizatori prin costurile extrem de mici pe care le implică și prin facilitățile oferite de această platformă.

2.8. Univers virtual, jocuri digitale. Recrearea unui mediu, a unui spațiu de activitate în mediu virtual este o activitate complexă care presupune reunirea mai multor tehnologii și aplicații IT. Asemenea aplicații, chiar îmbogățite cu tehnologii 3D, își găsesc utilitatea în mediile științifice și profesionale, dar și în cazul jocurilor virtuale. În mediul științific, aplicațiile de univers virtual permit realizarea de experimente științifice, aplicații practice prin care se recrează medii reale inaccesibile sau medii în care experimentele, testările sunt imposibil de realizat sau prea costisitoare. Universul virtual mai presupune și transpunerea unui mediu social sau economic în mediul digital, realizându-se astfel un context digital în care interacționează diferiți actori sociali, indivizi sau instituții.

Jocurile virtuale sunt aplicații care au permis inovarea tehnologică în domeniul IT, revoluționând acest domeniu. Platformele de jocuri virtuale sunt întâlnite cu precădere în domeniul science-fiction, cu aplicații concrete în domeniul filmelor sau se regăsesc ca un domeniu aparte în cadrul aplicațiilor IT din spațiul web.

2.9. Formulare interactive, servicii pentru utilizatori. Fără a avea o existență de sine stătătoare, în mediul web întâlnim o serie de aplicații interactive care îmbogățesc funcționalitatea și atractivitatea site-urilor web. Este vorba de o serie de servicii pentru utilizatorul final, precum posibilitatea de a completa formulare online, posibilitatea de a adăuga un comentariu la un articol, de a vota sau exprima o opinie față de un mesaj, posibilitatea de a semna sau transfera unui alt utilizator un conținut digital, posibilitatea de a personaliza un site, o agendă sau un calendar, posibilitatea de a-ți crea cont pe un site și a de a te înregistra ca un tip aparte de utilizator cu anumite drepturi și obligații etc.

3. Funcții colaborative

Colaborativitatea în spațiul web este de fapt o formă superioară a interactivității. Dacă, prin interactivitate, unul sau mai mulți actori web relaționează între ei, prin colaborativitate, mai mulți actori web conlucrează pentru obținerea unui produs comun cu valoare adăugată. Prin urmare, funcția colaborativă se bazează pe o combinație de tehnologii care permit utilizatorilor să lucreze la un proiect comun, pe o platforma IT comună.

3.1. Wiki este un sistem de gestiune a conținutului unui site web în care paginile sunt modificate de către utilizatori autorizați. Wiki a fost inventat în 1995 pentru a facilita scrierea colaborativă a documentelor în spațiul web. Dezvoltarea extraordinară a acestor aplicații se realizează însă începând cu anii 2000, când se vorbește și de web 2.0. O aplicație wiki poate fi instalată pe orice server care gestionează conținutul unui site web.

Pentru o instituție, o aplicație wiki poate facilita realizarea unor proiecte colaborative în care să fie implicați angajați ai acelei instituții sau persoane autorizate din exterior. De asemenea, wiki sunt utile în activitățile educative și de cercetare.

Cel mai cunoscut wiki rămâne *Wikipedia*, sistem multilingv menit a dezvolta o enciclopedie gratuită online prin activitatea colaborativă a utilizatorilor. Succesul wikipedia s-a datorat faptului că a fost posibilă crearea de conținut digital nou, de noi categorii sau articole în această enciclopedie gratuită, pornind de la conținut digital deja existent și deja validat. Hypertextualitatea este vizibilă prin mulțimea de linkuri care leagă articolele sau părți din acestea permițând o reală lectură prin navigare. Astăzi vorbim de milioane de articole ale acestei enciclopedii colaborative în cele mai diverse limbi, alfabet și chiar dialecte.

3.2. Aplicații Knowledge Management. Aplicațiile de managementul cunoașterii sau de knowledge management (KM) se referă la sistemele de gestiune a cunoașterii, adică la ansamblul de metode, tehnici și instrumente informatice care permit identificarea, capitalizarea, organizarea și difuzarea cunoașterii sub forma resurselor documentare și informaționale. Se numesc generic aplicații de managementul cunoașterii pentru că sunt avute în vedere două tipuri de resurse ale cunoașterii: resurse tangibile sau explicite, sub forma resurselor documentare organizate sau nu în baze de date și resurse intangibile sau implicite, sub forma aptitudinilor, competențelor implicite sau a resurselor indirecte care generează cunoașterea.

3.3. Groupware este un software colaborativ care, integrând mai multe tipuri de aplicații informatice, permite mai multor persoane, localizate în zone geografice diferite, să constituie un grup și să lucreze la un proiect comun. Aplicațiile IT gestionate de un asemenea software sunt aplicații de poștă electronică, de videoconferințe, de interoperabilitate și interacțiune și alte forme de web colaborativ.

3.4. Rețele și site-urile de socializare exprimă caracteristica de bază a web 2.0. Un site de socializare este o platformă care permite relaționarea între indivizi sau organizații care au aceleași domenii de interes. Rețelele și site-urile de socializare sunt o formă de extranet întrucât accesul într-o asemenea aplicație presupune înscrierea (de obicei gratuită), crearea unui cont, descrierea unui profil al utilizatorului. Pot fi site-uri și rețele de socializare profesionale sau tematice, care facilitează comunicarea în vederea derulării unor activități (de ex. activități comerciale de vânzare- cumpărare sau de găsim a unui loc de muncă) sau site-uri și rețele profesionale de interes personal, ca suport al unor activități de timp liber sau hobby.

4. Funcții nomade

O serie de tehnologii și aplicații dezvoltate în spațiul Internet pot fi folosite și portabil, desprinse de rețea, fie offline, fie prin tehnologii de telecomunicații fără conexiune fizică. Este vorba de tehnologiile nomade, în care sunt asimilate tehnologiile pentru laptop-uri și iPad-uri, tehnologiile de telefonie mobilă, GPS bazate pe conexiuni Wi Fi și Bluetooth.

Wi Fi, cunoscut și ca wireless, reprezintă o tehnologie de rețea care utilizează undele radio pentru a furniza acces la Internet și pentru a asigura conectare la rețelele specializate. Wi Fi este compatibil cu foarte multe aplicații și periferice, începând cu rețelele clasice, inclusiv rețele familiare, rețele de telefonie mobilă, marii operatori de sisteme și produse și servicii electronice și până la aplicațiile de jocuri video.

Bluetooth exprimă capacitatea unei tehnologii open wireless de a realiza schimburi de date la distanțe mici utilizând transmisiile radio pe unde ultracurte.

GSM - Global System for Mobile communications este standardul de telefonie mobilă cel mai răspândit din lume. Tehnologiile GSM se bazează pe un modem specializat care acceptă cartele SIM și care funcționează apoi pe principiile similare telefoniei mobile. Din perspectiva operatorilor, o tehnologie GSM este similară unui telefon mobil.

GPS - Global Positioning System (sistem de poziționare globală) este un sistem global de navigație prin satelit și unde radio. Tehnologia a fost dezvoltată de sistemul militar american pentru a se calcula poziția, coordonatele geografice exacte ale fiecărui obiect identificabil de pe fața pământului. Condiția este ca acel obiect, persoană sau obiect material localizat pe pământ, în aer, pe apă sau chiar în spațiu, să fie dotat cu un receptor GPS. Tehnologiile GPS sunt utilizate și pentru realizarea hărților interactive, a hărților rutiere etc., având utilitate în numeroase domenii precum: transporturile terestre, navale și aeriene, arheologie, geografie și geologie, comunicațiile mobile prin satelit etc.

5. Funcții de securitate

Publicarea unui conținut digital în spațiul web, fie în acces liber și gratuit, fie în acces restricționat după diferite criterii, are o serie de efecte asupra tuturor actorilor și factorilor implicați. Sunt implicații asupra resurselor documentare și informaționale publicate, asupra datelor personale ale autorilor, creatorilor și utilizatorilor, asupra datelor structurilor instituționale responsabile, asupra furnizorilor de produse și servicii Internet, asupra sistemelor și aplicațiilor informatice. Sunt necesare măsuri de securizare a conținutului digital distribuit prin rețele, astfel încât să fie asigurate integritatea și protecția resurselor informaționale și documentare, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal,

precum și a informațiilor clasificate și confidențiale privind structurile instituționale și securitatea sistemelor informatice.

S-au dezvoltat o serie de tehnologii care asigură securitatea sistemelor informatice în sensul larg al termenului, adică dezvoltă și aplică strategii de stocare, salvare, protecție a datelor din sisteme, asigurând securitatea tehnică, precum și variante alternative de stocare și arhivare a conținutului digital.

5.1. Centre server și centre backup. Realizatorul unui conținut digital este interesat ca acesta să fie publicat pe site în condiții de securitate și să poată fi accesat cu ușurință. Publicarea și întreținerea unui conținut digital poate fi costisitoare și impune tehnologii și personal specializați. O soluție poate fi utilizarea centrelor server, prin care conținutul digital dezvoltat de o structură instituțională sau de o persoană fizică să fie găzduit pe un server care oferă asemenea servicii și care contra unei taxe, asigură serviciile de publicare, acces și securitate. Foarte mulți furnizori de produse și servicii Internet oferă și servicii de găzduire pentru site-uri sau baze de date. Centrele backup pot fi dezvoltate și întreținute de producătorul conținutului digital sau pot fi servicii externalizate către furnizorii de servicii Internet specializați și în așa ceva.

5.2. Aplicațiile de securitate au în vedere întregul ansamblu de factori care ar putea periclita integritatea documentelor, securitatea sistemelor și ar afecta comunicarea în rețea, începând cu buna configurare a rețelelor și calculatoarelor, preîntâmpinarea erorilor de programare, a erorilor umane, precum cele de manipulare și ajungând până la protejarea sistemelor în fața unor atacuri externe. Aplicațiile de securitate cele mai frecvente au în vedere: utilizarea unui firewall, a programelor antivirus, a instrumentelor informatice de detectare a vulnerabilităților sistemelor, a filtrelor pentru traficul de rețea, a sistemelor de detectare a intrușilor și de prevenire a atacurilor informatice, a sistemelor de control a accesului, a sistemelor de monitorizare, precum și practica de criptare a fișierelor care conțin date vulnerabile sau confidențiale.

5.3. Anti-Spam. Spam-ul definește transmiterea de mesaje nesolicitate către un mare număr de persoane fără acordul prealabil al acestora. Utilizatorul poate percepe receptarea multiplă și repetată a unor asemenea mesaje ca o formă de agresivitate. Anti-spam-ul este o aplicație informatică menită a proteja sistemele informatice și serverele de email de asemenea mesaje nedorite. Aplicațiile anti-spam se pot găsi gratuit pe Internet.

Concluzii

Resursele documentare digitale se regăsesc într-o tipologie mult mai diversificată și complexă decât documentele tradiționale. Diversitatea tipologică se datorează structurii și formatului documentelor, tehnologiilor informației și comunicării diverse utilizate în ciclul de viață al documentului de la creare până la comunicare și utilizare, cerințelor de interacțiune ale utilizatorilor, modalităților de publicare, etc. Cunoașterea acestei tipologii de documentare presupune o instruire a utilizatorilor astfel încât să dobândească cunoștințele teoretice și abilitățile practice de utilizare a webului ca un spațiu eficient și util de informare și comunicare.

Bibliografie

ANNET, Dominique. *Web & Dirigeants*. Liège, EdiPro, 2008. p. 73-127.

Bluetooth. În: Wikipedia. The free Encyclopedia. [online]. Disponibil pe Internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>: <http://ro.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>. [accesat 26.11.2014].

CARTIER, Michel. *Le nouveau monde des infrastructures*. Quebec: Fides, 1997, p.49.

Global System for Mobile Communications. În: Wikipedia. The free Encyclopedia. [online]. Disponibil pe Internet: <http://ro.wikipedia.org/wiki/GSM>: <http://en.wikipedia.org/wiki/GSM>. [accesat 26.11.2014].

MINERVA. *Handbook on cultural web user interaction*. MINERVA EC Working Group „Quality, Accessibility and Usability”, 2008. [online]. Disponibil pe Internet: <http://www.minervaeurope.org/publications/handbookwebusers/tableofcontents.html>. [accesat 26.11.2014].

SEARCHDOMINO.COM. *What is groupware?* Definition. [online]. Disponibil pe Internet: <http://searchdomino.techtarget.com/definition/groupware>. [accesat 26.11.2014];

What is Wi-Fi? În: Webopedia. [online]. Disponibil pe Internet: http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html. [accesat 26.11.2014].

TÎRZIMAN, Elena. *Resurse Internet și practici de informare*. București: Editura Universității din București, 2011, ISBN : 978-606-16-0038-0, 264 p.

THE INTERNET, THE ONLINE MEDIA AND THE VIRTUAL SOCIAL NETWORKS ARE REWRITING THE SCIENCES OF COMMUNICATION

Marius Pașcan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș

Abstract: Communication is a science that is permanently rewritten, in connection to the specific field of public relations, the development, multiplication and influence of communication channels and the technical means related to them. Internal and external institutional communication, political public relations, mass-media communication, advertising campaigns the marketing of electoral campaigns, the public relations in the multitude of profesionalized expressions – go through decisive metaphors and remarkable transofrmations. With the technological diversification and fast modernization of the means of communication, through the introduction of new communication channels specific to the internet, to online social media, it becomes more difficult to control, monitor and evaluate the impact of messages even for specialists in the field of communication. Such messages often evade the classic mass-media channels. It is interesting to observe and asses the measure in which the Internet, the virtual environment and the social media have influenced one of the most important events of 2014 – the electoral campaign for the Romanian presidency.

Keywords: online, social media, electoral campaign, media influence, communication sciences.

Impactul acestor noi mijloace și canale de comunicare tinde să sporească permanent. Audiența informațiilor colportate prin rețelele de comunicare online tinde să surclaseze efectele și dominația autoritară de până acum a mass-media clasice sau tradiționale. Prin urmare, influența internetului în relațiile publice devine covârșitoare. Vom evidenția, în acest sens, rolul covârșitor pe care comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare online l-a avut în campania electorală pentru alegerea președintelui României, la alegerile din luna noiembrie 2014. Totodată, vom releva cum se modifică și metamorfozează tehnicile specifice relațiilor publice, ca urmare a influenței acestor noi canale de comunicare online și a tehnologiei aferente lor.

În cursa pentru Palatul Cotroceni s-au înscris 14 candidați care și-au înregistrat candidaturile la sediul Biroului Electoral Central, pentru alegerile prezidențiale din 2 noiembrie 2014.

Premierul Victor Ponta (Alianța Electorală PSD-UNPR-PC), 42 de ani, în postura de favorit, candida pentru prima dată la Președinția României. De formație procuror, Victor Ponta se află la cea de-a doua căsătorie, formând un cuplu cu europarlamentarul Daciana Sârbu, împreună cu care are și o fetiță. Din prima căsătorie are un băiat.

Klaus Iohannis (Alianța Creștin-Liberală PNL-PDL), 55 de ani. Era președintele PNL, a fost primarul Sibiului din anul 2000 și candida la funcția de șef al statului după ce fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a renunțat la candidatură. Din punct de vedere politic, Iohannis a făcut parte din Forumul Democrat al Germanilor din România până în 2014, când a trecut la PNL, devenind în scurt timp președintele partidului. Klaus Iohannis este la bază profesor de fizică, soția sa fiind profesoară de limba engleză.

Elena Udrea (Partidul Mișcarea Populară), la cei 41 de ani pe care îi are pornea ca cel mai tânăr candidat la Președinție. A fost susținută deschis de președintele Traian Băsescu iar

anterior a fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului în Guvernul Boc. A demisionat din PDL după alegerea lui Vasile Blaga în funcția de președinte al partidului și a devenit apoi lider o dată cu înființarea noului partid – PMP (Partidul Mișcarea Populară). Percepută ca protejată a lui Traian Băsescu, Elena Udrea este, fără îndoială, cea mai vizibilă femeie din politica românească. Din punct de vedere politic, a făcut parte, mai întâi, din PNL, pentru ca apoi să treacă la PDL, partid din care și-a dat demisia în acest an, punând bazele Partidului Mișcarea Populară, al cărui președinte este.

Monica Macovei, 55 de ani, a candidat ca independent. A fost ministru al Justiției și a demisionat din PDL, pentru a candida la alegerile prezidențiale. Se află la al doilea mandat de eurodeputat, politicianul român remarcându-se în forul de la Bruxelles ca cel mai activ raportor dintre reprezentanții României în Parlamentul European. Ca ministru al Justiției a pus mare accent pe combaterea corupției, deziderat pentru care militează și din postura de europarlamentar. Are 56 de ani, a fost căsătorită cu un procuror. Are un băiat.

Călin Popescu Tăriceanu, 62 de ani, a fost premier al României și președinte al PNL. În prezent, este șeful Senatului și al Partidului Liberal Reformator (PLR), compus în mare parte din foști membri PNL. Fost premier al României în perioada 2004 – 2008, Călin Popescu Tăriceanu este unul dintre cei mai vechi liberali români. A părăsit, însă, partidul istoric în cursul anului 2014, înființând o nouă formațiune, Partidul Liberal Reformator, din partea căruia ar fi trebuit să și candideze la președinția României. Din cauza întârzierii înregistrării noii formațiuni la tribunal, Tăriceanu a fost nevoit să-și înregistreze candidatura ca independent. În vârstă de 62 de ani, Călin Popescu Tăriceanu se află la a cincea căsătorie. Are deja doi copii, unul din a treia căsnicie, altul din a patra, iar presa tabloidă scrie că fostul premier așteaptă acum un copil și cu soția cu numărul 5.

Teodor Meleșcanu, 73 de ani, a fost director al Serviciului de Informații Externe al României. Fost ministru de Externe și fost vicepreședinte al PNL, Meleșcanu și-a asumat postura de independent.

Dan Diaconescu, 46 de ani, provenind din rândurile breslei mass-media, fondator al televiziunilor OTV și DDTV, și-a asumat o carieră politică, în 2010, prin înființarea Partidului Poporului – Dan Diaconescu, formațiune politică din partea căreia a candidat pentru Președinția României.

Kelemen Hunor (UDMR), 47 de ani, a fost ministru al Culturii și vicepremier în Cabinetul condus de Victor Ponta, fiind totodată președintele UDMR. Kelemen Hunor a candidat pentru a doua oară la alegerile prezidențiale, după ce la cele din 2009 a obținut un scor de 3,83 la sută. Kelemen s-a născut la Cârța, în județul Harghita, este căsătorit din 2012, iar din 2013 a devenit tatăl unei fetițe.

Szilagyi Zsolt (Partidul Popular Maghiar din Transilvania), 46 de ani, este considerat un lider radical reprezentant al minorității maghiare din România. Din 2008, de când a fost numit șeful de campanie al candidatului Laszlo Tokes, la alegerile europarlamentare din 2009, este șeful de cabinet al acestuia, la Bruxelles.

Corneliu Vadim Tudor (PRM), 65 de ani, candidează pentru a cincea oară la alegerile prezidențiale. În 2000, a ajuns în turul doi, pe care l-a pierdut în fața lui Ion Iliescu. Vadim Tudor este convins că, de fapt, a câștigat alegerile de acum 14 ani, dar votul a fost fraudat.

Constantin Rotaru (Partidul Alternativa Socialistă) este un om de afaceri în vârstă de 59 de ani. A candidat la alegerile europene din 2007, iar în 2009 a candidat la Președinția României.

William Brânză (Partidul Ecologist Român), 42 de ani, este deputat.

Mirel Mircea Amariței (Partidul Prodemo) este de profesie avocat. Numele său apare în dosarul privind insolvența Realitatea Media.

Gheorghe Funar, 65 de ani, a candidat ca independent la funcția de președinte. A fost primar al orașului Cluj-Napoca și secretar general al Partidului România Mare. S-a aflat în litigiu cu Corneliu Vadim Tudor pentru președinția Partidului România Mare.

Evident, alegerile prezidențiale stârnesc un mare interes și așteptări sporite în rândul cetățenilor, întrucât președintele României reprezintă o cheazășie a asumărilor pozitive. Conform investigațiilor sociologice, o bună parte a electorilor votează președintele sperând pensii și salarii mai mari, identifică votul pentru președinte cu opțiunea pentru educație primenită și un sistem de sănătate mai bun, pentru străzi mai curate și prețuri mai mici, pentru o viață mai bună în general. Președintele României este ales, după cum s-a demonstrat, chiar cu peste 6 milioane de voturi iar prezența la scrutinul prezidențial este cea mai ridicată dintre toate tipurile de alegeri.

În mod paradoxal, așteptările majoritare ale alegătorilor nu coincid prea mult cu prerogativele legale și atribuțiile constituționale ale președintelui României. Mai precis, un președinte nu poate să dea pensii și salarii mai mari, nici să reducă fiscalitatea, de asemenea, nici să îmbunătățească educația sau sistemul sanitar. Atribuțiile respective și puterea reală de care depinde viața de zi cu zi a românilor revin, de fapt, premierului. Iar în această privință constatăm un alt paradox, câtă vreme primul-ministru nu este în mod direct votat de popor iar acesta depinde de președinte doar la desemnarea sa, în urma propunerii înaintate oficial din partea majorității politice parlamentare.

Necunoașterea prerogativelor și atribuțiilor constituționale ale președintelui, de către o bună parte a electoratului, îi determină pe candidații la președinție să vehiculeze în campania electorală promisiuni fără acoperire. În toate campaniile electorale ale ultimului sfert de secol candidații la funcția de președinte al României promit investiții, lucrări de infrastructură, reforme în principalele domenii ale economiei, în educație, sănătate, reducerea fiscalității ș.a.

Sondajele de opinie transmise public, înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, îi indicau în mod detașat în postura de favoriți pe candidații Victor Viorel Ponta și Klaus Iohannis, ambii având peste 30 la sută și chiar 40 % din intențiile de vot, la mare distanță fiind situați toți ceilalți candidați cu procente individuale de sub 6%.

Asumându-și consecvent sloganul utilizat în campania electorală anterioară pentru alegerile europarlamentare - „Dreptate pana la capăt”, premierul Victor Viorel Ponta și-a circumscris campania în jurul unui alt mesaj mobilizator subsumat „Marii Uniri” – „Președintele care unește” și mai vechiului mesaj „Mândri că suntem români”, întregindu-și astfel profilul prezidențiabilului cu cele mai mari șanse să câștige alegerile. Cu alte cuvinte, celor care s-au săturat de regimul anteriorului președinte Băsescu le promitea răzbunare, pe când celorlalți dominați de pacifism, sături de conflicte și scandaluri politice le-a transmis pace, unire și consens. Aceasta a fost, de fapt, oferta electorală a stângii politice înveșmântată vizual în roșul socialist.

Ca purtător de drapel al ideilor drepte politice, Klaus Iohannis și-a desfășurat campania electorală asumându-și un slogan oarecum exotic - „România lucrului bine făcut”, raliat conceptului unui alt fel de „președinte: normal”. Un proiect politic asumat pentru următorii 10 ani care proclamă o Românie a celor care sunt activi și se manifestă civic și politic, dar și a majorității tăcute, a celor care tac, dar fac.

În rândul celorlalți candidați semnificativ cotați în sondajele de opinie, Monica Macovei și Teodor Meleșcanu și-au promovat un profil bazat exclusiv pe discursul justițiar. Macovei jura să lupte cu amenințările mafiei interne, iar Meleșcanu, pozând marțial într-un patriarh înțelept, se angaja să țină țara sub control în fața amenințărilor tot mai serioase venite din zonele de conflict de la granița de est a României. Pe de altă parte, Elena Udrea și-a asumat cursa prezidențială cu un slogan frivol care a stârnit rumoare în rândul observatorilor. Udrea le-a transmis alegătorilor că este „Bună pentru România”, adică „bună pentru educație, bună pentru sănătate, bună pentru modernizare”. Analistii au considerat că este un mesaj la limita vulgarității și atrage, mai degrabă, puștii și adolescenții cu fantezii fierbinți.

Prin raportare la informațiile reflectând cercetările sociologice specifice campaniei electorale dinaintea primului tur al alegerilor pentru președinția României, rezultatele scrutinului electoral nu au produs surprize, existând un orizont corect anticipat sociologic de așteptare, sondajele indicând că finala se va purta între Victor Ponta și Klaus Iohannis.

Astfel, Victor Ponta, candidatul PSD-UNPR-PC, a obținut 40,44% dintre voturi, pe locul doi fiind clasat candidatul ACL, Klaus Iohannis, cu 30,37%. Locul trei a fost ocupat de independentul Calin Popescu Tariceanu, cu 5,36%, urmat de președintele PMP, Elena Udrea, cu 5,20% și candidatul independent Monica Macovei, cu 4,44%¹.

Însă, sondajele de opinie nu au putut previziona că rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale au împărțit România în două: pe de-o parte, zona intra-carpatică, care a votat majoritar pentru Klaus Iohannis (sau Kelemen Hunor) și zona extra-carpatică, unde votul dominant a fost pentru Victor Ponta. S-a creat astfel, cel puțin teoretic, o falie între voturile pentru dreapta și stânga politică, adică între Transilvania și restul țării.

Prin comparație cu anterioarele alegeri prezidențiale, am constatat că prezența la vot a fost de 53,17%, adică ușor mai scăzută decât în 2009 dar relativ similar împărțită între rural și urban. Însă, diferența dintre primii doi candidați a fost de 10%, reprezentând cea mai mare diferență înregistrată între primii doi candidați de la alegerile din 1992.

Din rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2014, devenite de acum statistică, remarcăm faptul că este pentru prima dată, în ultimul sfert de secol, când procentul votului pentru candidații independenți atinge pragul de 10% și, de asemenea, prima oară când locul al treilea este ocupat de către un candidat independent, fiind vorba de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Este un rezultat care indică un potențial semnificativ pentru astfel de candidaturi, chiar fără a exista o tradiție politică românească în acest sens.

„Alegerile prezidențiale din 2014 – comentează Iulian Tudor - mai sunt o premieră și pentru că două din cele mai constante electorate din România, votul anti-sistem și votul maghiar, au fost împărțite. Dacă Corneliu Vadim-Tudor a mai candidat împotriva lui Gheorghe Funar și în trecut, celor doi li s-a alăturat Dan Diaconescu anul acesta. Împreună,

¹ <http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/rezultate-finale-oficiale-in-turul-intai-al-alegerilor-prezidentiale-2014-documentele-sunt-trimise-la-ccr-1331711>

cei trei au obținut 9%, mai puțin decât suma voturilor pentru candidații independenți. Electoratul maghiar a fost disputat între Kelemen Hunor, candidatul UDMR, și Zsolt Szilagy, candidatul PPMT. Kelemen Hunor a obținut 3.5% din voturi, cel mai slab scor al unui candidat UDMR din istoria alegerilor prezidențiale din România. Rezultatul slab nu s-a datorat numai împărțirii votului. Chiar și împreună, cei doi candidați maghiari ar fi obținut 4% din voturi, doar puțin mai mult decât 3.8%, cât a obținut Kelemen Hunor singur în 2009”².

Încă din primul tur al alegerilor prezidențiale, s-au făcut simțite în mediul online un interes crescut și o forfotă dominantă care indicau o preocupare generală pentru alegeri. Prin internet și-au orientat comunicarea majoritatea candidaților, însă au dominat mediul cibernetic și rețelele de socializare online cei doi favoriți, prin echipele lor de campanie. Însă, dincolo de comunicarea voluntară a acestora, internetul a fost inflama și dominat de mesajele reflectând problemele cu care s-au confruntat românii din diaspora la votare, mai precis obstrucționarea dreptului legitim de a vota al românilor aflați în afara granițelor țării. Cozile interminabile de la secțiile de votare situate la consulatele și ambasadele României, multele ore de așteptare pentru exercitarea votului, inventarea unor noi formulare pentru declarații pe proprie răspundere, care se cuveneau completate ad-hoc, și șicanele de rigoare s-au reverberat emoțional la nivelul întregii țări. Din păcate, în pofida multelor ore de așteptare la secțiile de votare din afara României, mii de români nu și-au putut exercita dreptul la vot în primul tur de scrutin.

Totodată, încercarea unei părți a mass-media, aservite intereselor puterii politice, de a ascunde, cosmetiza sau denatura aceste realități evidente, a încins chiar mai mult spațiul alternativ complementar al comunicării online. „Unul din trei romani prezenți la vot în ziua de 16 noiembrie 2014 afirma că decizia de a alege președintele României, dintre candidații Klaus Iohannis și Victor Ponta, a fost influențată direct de incidentele din diaspora. 65% dintre persoanele chestionate menționează că modul în care s-a desfășurat votul în turul 1 în diaspora nu le-a influențat decizia de a merge la vot, iar 32% declară că acesta le-a influențat decizia, reiese dintr-un sondaj realizat de IRES. (...) 54% dintre respondenții sondajului susțin că utilizează Internetul, iar dintre aceștia, 70% consideră că Internetul și rețelele de socializare au influențat participarea la vot”³.

Premierul Victor Ponta a promis, mai apoi, după primul tur al alegerilor, că va lua toate măsurile posibile pentru ca, în turul doi al alegerilor prezidențiale, toți românii din străinătate care vor participa la vot să-și poată exercita acest drept și că ministrul de Externe este responsabil în cazul apariției altor probleme: „dacă la turul doi, indiferent de rezultat, dacă există un singur român care vrea să voteze și nu poate, pleacă toți, nu doar ministrul. (...) Toată echipa de conducere – a conchis Victor Ponta”⁴. Deși, declarația premierului a fost urmată, după câteva zile, de demisia ministrului de Externe, Titus Corlățean, fiind instalat în

² http://www.romaniatv.net/rezultate-alegeri-prezidentiale-2014-cum-au-impartit-ponta-si-iohannis-romania-analiza-primului-tu_181511.html

³ <http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/1-din-3-alegatori-a-fost-influentat-la-vot-de-protestele-din-diaspora-sondaj-ires-1335734>

⁴ <http://jurnalul.ro/stiri/observator/anun-al-premierului-victor-ponta-ce-se-intampla-daca-la-turul-doi-un-singur-roman-nu-poate-sa-voteze-680692.html>

locul său Teodor Meleșcanu, nu s-a întreprins practic nimic esențial pentru a remedia din punct organizatoric problema votării din diaspora.

În acest timp, solidari emoțional cu românii din diaspora, studenții și tinerii din marile centre universitare reprezentând București, Cluj, Iași, Timișoara ș.a. au declanșat ample manifestări de protest, solicitând respectarea și asigurarea dreptului constituțional la vot pentru toți românii, oriunde în lume aceștia s-ar afla. Pe fondul subiectului privind organizarea defectuoasă a votării în diaspora, analiștii remarcău că din dezbaterile electorale lipseau tocmai cele două teme care ar fi trebuit să fie esențiale în această campanie, respectiv politica externă și instituțiile statutului, subiecte care au fost ratate. Se remarcă astfel că cei doi candidați și echipele lor de campanie au preferat, în schimb, să atingă grupuri țintă, cum sunt de exemplu pensionarii și șomerii. Totodată, cele două dezbateri televizate în cadrul cărora s-au confruntat, în mod direct, cei doi candidați (la Realitatea TV și B1) nu au produs schimbări fundamentale de percepție din partea electoratului. Disputa electorală s-a mărginit la acuzații politice reciproce de corupție, minciună, de interese oneroase, duelul verbal implicând viziuni evident diferite în privința problemelor social-economice și a programelor de perspectivă care se cuvin promovate la nivel național.

În pofida promisiunilor premierului în funcție, a candidatului Victor Ponta, problemele din turul doi al alegerilor prezidențiale s-au repetat identic, în oglinda turului întâi. În mod curios, televiziunile fidele puterii politice (Antena 1, Antena 3 și România TV) au evitat să reflecte realitățile nedrepte ale procesului electoral din diaspora, nedifuzând imagini sau relatări, în ziua votului, de la secțiile de votare din afara României. În timp ce, în disperare de cauză și în lipsă de soluții eficiente, ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, îi îndemna pe românii din diaspora să caute secții de votare mai puțin aglomerate, situate la sute de kilometri distanță, purtătorul de cuvânt al PSD și al candidatului Victor Ponta, adică Gabriela Vrâncănu Firea, absolut confuză, susținea într-o conferință de presă, prezentând imagini propagandistice de la o secție de votare (poate deliberat) eronat localizată, că nu există aglomerație iar votarea se desfășoară normal. Pentru cei la care au ajuns informațiile vehiculate în conferința de presă respectivă, acestea au fost mai degrabă considerate răuvoitoare, manipulatorii și cinice, o insultă la adresa inteligenței electorilor, câtă vreme, românii se călcau în picioare la majoritatea secțiilor de votare din diaspora iar scandalul aferent a ținut capul de afiș în mass-media și pe rețelele de comunicare și socializare online de-a lungul întregii zile a desfășurării votului. Culmea emoției a fost însă atinsă post-festum, o dată cu intrarea în forță a organelor de ordine în Italia, pentru dispersarea alegătorilor români care protestau, întrucât nu au avut posibilitatea să voteze iar secția respectivă de votare din Roma s-a închis la ora 21.00.

În aceste condiții, era aproape evident că lucrurile nu stau deloc bine pentru Victor Ponta și PSD. Deși cele mai multe cercetări sociologice (exit-poll), la ieșirea de la urne, îl indicau câștigător al alegerilor pe Victor Ponta, (doar IRES prezentându-l învingător pe Klaus Iohannis) faptul că imediat după închiderea urnelor, premierul nu a ieșit împreună cu staff-ul său de campanie pentru a susține declarații publice, reprezenta un prim semnal al eșecului. Mai târziu, vădit afectat, puțin după ora 23, candidatul PSD și-a recunoscut înfrângerea și a anunțat că l-a sunat pe Klaus Iohannis felicitându-l pentru câștigarea alegerilor.

Conform rezultatelor anunțate de Biroul Electoral Central (BEC), Victor Ponta a obținut 5.211.097 de voturi, reprezentând 45,49%, iar contracandidatul său, Klaus Iohannis a primit 6.242.825, respectiv 54,5% din sufragii.

Un număr de 378.811 români din diaspora au votat la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, față de peste 160.000 la primul tur al scrutinului din 2 noiembrie. Conform rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale din 16 noiembrie, date publicității de BEC, în străinătate s-au prezentat la urne 377.651 de români, iar dintre aceștia 38.778 (10,26%) au votat pentru Victor Ponta și 338.873 (89,73%) pentru Klaus Iohannis. De altfel, Klaus Iohannis a câștigat alegerile în toate cele 294 de secții de votare organizate în străinătate, cu excepția celei din Palestina. În această țară au votat 19 români, iar zece dintre aceștia (52,63%) au votat cu Victor Ponta. În multe dintre țări, precum Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Elveția, Norvegia, Olanda, Danemarca, peste 90% dintre alegători au votat cu Klaus Iohannis⁵.

Imediat după câștigarea alegerilor, Klaus Iohannis a postat un mesaj cât se poate de relevant pe pagina sa de facebook: „Ați scris istorie! Pentru prima dată, online-ul a făcut diferența”. Într-o notă ironică dar evident afectat de rezultatul alegerilor prezidențiale, deputatul PSD, Sebastian Ghiță, patronul Romania TV și prieten apropiat al premierului Ponta, declara, la rândul său, că nu credea posibil ca „Partidul Facebook,” și „Partidul Diaspora” vor putea să întoarcă rezultatul votului la alegerile prezidențiale.

S-a îndeplinit „previziunea lui Laurențiu Dumitrescu din 2013, anume că vom avea în 2014 primele alegeri puternic influențate de Social-Media, atât timp cât există «un candidat credibil cu un mesaj puternic». La ultimele alegeri prezidențiale, aveam 60.000 români pe Facebook, astăzi avem 6.600.000! (Între timp s-a ajuns la 7,2 milioane de conturi noi în 2014)”⁶.

Politologul Andrei Țăranu susține că Monica Macovei este candidatul care a dat startul revoluției electorale on-line. Nu a reușit însă să mobilizeze la fel de mulți votanți și în offline dar a avut parte de procente mari în unele orașe, spre exemplu 12% în București.

„Mediul online a jucat un rol foarte interesant. În primă instanță, înainte de turul întâi, el a fost practic acaparat de susținătorii Monicăi Macovei, iar acolo a fost o mica gherilă urbană informațională și o formă de segregacionism puternic. Însă în cazul celui de-al doilea tur, mediul online a devenit oarecum mai prietenos și mult mai interesat de a oferi știri, în special legate de ce se întâmplă în diaspora, decât să ceară cu vehemență capete, cătușe ș.a.m.d.”, a explicat Andrei Țăranu pentru Ziare.com. Mai mult, el a adăugat că mediul online a fost punctul de organizare pentru o multitudine de mitinguri⁷. Însă, în opinia aceluiași politolog, cei care își petrec timpul pe rețelele sociale, site-uri de știri sau bloguri pot cădea într-o capcană, întrucât manipularea se poate face mai ușor în mediul online. În acest spațiu virtual, „e foarte greu să îți dai seama, la un moment dat, cine e autorul inițial al unei informații și cum poți să o controlezi, pentru că sunt alții care acaparează și rostogolesc

⁵ <http://www.zf.ro/zf-24/cum-a-votat-diaspora-romaneasca-la-alegerile-prezidentiale-rezultate-finale-13602971>

⁶ <https://aleximreh.wordpress.com/2014/11/20/alegerile-prezidentiale-au-fost-castigate-de-partidul-facebook-social-media-devine-mai-puternica-decat-mass-media/>

⁷ <http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/rolul-interesant-al-mediului-online-in-alegerile-prezidentiale-de-ce-a-castigat-klaus-iohannis-1334106>

informația și nu îți mai dai seama de unde a pornit. Mai mult, nu întotdeauna informația respectivă este veridică”, susține Andrei Țăranu.

Un reputat specialist, Tasente Tănase, doctor în Științele Comunicării și autor al cărții „Comunicarea politică prin Social Media și reacțiile publicului online” susține că Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale deoarece strategii de campanie au înțeles că, în social media, nu partidele politice dețin controlul mediatic, ci cetățenii politici online⁸. „Spre deosebire de comunicarea mediatizată clasică, în care actanții principali ai comunicării - politicienii și jurnaliștii - controlau mesajul și îl descentralizau către public, iar acesta din urmă avea mijloace limitate de transmitere a feedback-ului, comunicarea prin social media este dirijată de către publicul online, prin acei cetățeni politici online, iar politicienii și jurnaliștii au o din ce în ce mai mică influență în acest mediu”, explică dr. Tasente Tănase, care este și directorul general al Plus Communication, într-un comunicat remis Ziare.com.

În opinia specialistului în comunicare, Klaus Iohannis a fost singurul candidat care a înțeles cum poate fi mobilizat mediul online și cât de important este să-i lași pe fani să devină vectorii tăi de imagine. „Numărul de fani ai noului președinte a depășit 1 milion în campania electorală. De cealaltă parte, Victor Ponta nu a reușit să-i mobilizeze pe fanii paginii sale de Facebook (peste 700.000) să descentralizeze mesajul politic, astfel încât acesta să ajungă în toate nodurile rețelei, rata de angajament fiind una destul de mică, așa cum s-a întâmplat și în 2012”, a conchis acesta, care arată faptul că oamenii sunt din ce în ce mai interesați de informațiile venite din partea cunoștințelor și prietenilor, considerate surse credibile.

„Cei care au schimbat rezultatul – susținea pe Facebook analistul media Iulian Comănescu - au fost tocmai «nehotărâții», «apatici», care s-au informat sumar și au ieșit. Acesta e sindromul Nicușor Dan, rebranduit Macovei și apoi Iohannis, probabil cea mai bună veste din politica românească, din 1996 încoace”.

Este evident că activitatea amplificată emoțional din social media, care s-a concretizat la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2014 deopotrivă prin mitinguri și cea mai mare prezență la vot din ultimii 14 ani (puțin peste 62%), poate influența decisiv și schimba fundamental modul în care se va face politică în România dar și maniera de abordare a campaniilor electorale și marketingul politic.

Iată și o altă opinie interesantă din această perspectivă: „Nimeni nu și-a imaginat valul anti-Ponta de duminică. Nimeni. Niciun politician, niciun strateg de partid. Și credeți-mă că toți – de la politicieni, la maestri de presă, analiști TV milionari și afaceriști de partid – se uită acum speriați la revoluția Facebook. Pentru că primul lor gând, când au auzit de asta a fost de unde să cumpere Like-uri. Pentru că nu înțeleg ce vrea și cum funcționează această nouă societate civilă. Pentru că le zdruncină lumea din temelii”⁹.

În viziunea lui Vlad Tăușance, cel care a coordonat strategia și comunicarea online pentru Klaus Iohannis, „PSD a pierdut la acest scor zdrobitor din propria aroganță, din dispreț pentru un electorat pe care, matematic, îl stăpânea. PSD a dovedit, încă o dată, că trăiește, nostalgic, în anii 2000, când punga de făină și amenințările făceau diferența. Când românii nu prea ieșiseră din țară, iar baronii siluiau legea nestingheriți. Sunt patru milioane de români care au refuzat să fie șantajați și asistați sociali, care au plecat la muncă peste graniță. Care au

⁸ Idem

⁹ <https://aleximreh.wordpress.com/2014/11/20/alegerile-prezidentiale-au-fost-castigate-de-partidul-facebook-social-media-devine-mai-puternica-decat-mass-media/>

văzut mai bine. PSD și-a bătut joc de ei prin organizarea votului, s-a făcut că nu-i vede. Ei s-au enervat. Online-ul a amplificat mesajul. Ghinion!”¹⁰.

Este interesant, din această perspectivă, cum a fost coordonată campania electorală online a câștigătorului alegerilor Klaus Iohannis, primul politician european care a atins 1 milion de LIKE-uri pe Facebook. Artizanul acestei campanii on-line, Vlad Tăușance, susține într-o manieră savuroasă, subsumată unui limbaj adaptat tehnicist, că strategia a fost curată și de bun simț. „Am refuzat să cosmetizăm sau să trucăm personajul real sau să ne subestimăm audiența... Obiectivele au relativ fost simple: să câștigăm primul loc în online – peste 1.000.000 de likeuri și un reach de peste 5.000.000 – apoi să câștigăm alegerile. Ne-am depășit obiectivele. Avem mai mulți fani ca Merkel sau Hollande, cel mai bun engagement, dar și clipuri cu un milion de unici și peste 100.000 de share-uri, adică mai bine decât Inna sau Obama.

Nu am avut divizie de postaci. Nu am coordonat echipe de lăudători. Am avut în task-force exact patru admini și moderatori de comentarii sau mesaje care s-au ocupat și de diseminarea mesajelor. Plus o campanie de Facebook ads calibrată maniacal pe micro-comunități locale sau de de interese. Și conținut de calitate.

Tipping-point-ul pentru mobilizare a fost ieșirea din cursă a Monicăi Macovei. După mahmureala celor 4,5 procente, oamenii deja intrați în viteză și luptă – influenceri, Koli și Jedi de comunicare – s-au îndreptat spre cel mai plauzibil candidat. A fost un transfer de simpatie și mobilizare la care mă așteptam. Mantra mea a fost: #nevedemînturul2.

Felicit echipa de online MM, le mulțumesc talibanilor ei care ne-au susținut tacit sau fățiș. Vreau să precizez, însă, un lucru: în vârful lor de activitate au avut un engagement de 200.000 de oameni, la vreo 100.000 de fani. Noi aveam deja 400.000 de fani, și un fan base secundar de 600.000 care interacționa cu postările sau materialele noastre. În condițiile în care am difuzat cam jumătate din ce difuza Macovei, Udrea sau Ponta.

Înainte de toate, am avut un candidat în care am crezut și care a crezut în noi. E greu să vinzi un brand pe care nu l-ai cumpăra sau unul care te disprețuiește. Am fost, la fel ca domnul Iohannis, coerenti, disciplinați și punctuali. Am fost o mașinărie care a funcționat conform planului, nu conform emoției. Am refuzat clișee sau rețetele sigure – populisme, star endorsement, photo ops – și am consolidat un brand coerent și atipic...

Și, da, ne-am bătut până în ultima secundă. Am avut forță de reacție rapidă, am transmis live, am jucat jocul până la capăt. Când Ponta posta mesaje de campanie seci, noi transmitem în timp real din Londra și Torino, înaintea agențiilor de presă. În weekendul alegerilor viteza de reacție ne-a adus aproape 200.000 de fani. Și câteva procente bune la victorie”¹¹.

Întrebat cum comentează disputa electorală între Internet și televiziunile de știri, administratorul grupului „Romania” a spus că strategii lui Victor Ponta nu au înțeles că electoratul s-a schimbat iar Internetul este mult mai puternic decât orice televiziune: „ca să îți dau un exemplu, un mesaj postat la mine pe grup are mai mare impact decât o televiziune. La cel mai simplu calcul, dacă pun o poză pe grup și primesc la ea 1.000 de like-uri, asta

¹⁰ <https://atreiaforta.wordpress.com/2014/11/22/alegerile-prezidentiale-au-fost-castigate-de-partidul-facebook-social-media-devine-mai-puternica-decat-mass-media/>

¹¹ <http://andreeavasile.ro/2014/11/19/vlad-tausance-omul-datorita-caruia-klaus-johannis-a-devenit-primul-politician-european-care-a-atins-1-milion-de-like-uri-pe-facebook/>

înseamnă 1.000 de persoane care au între 1 și 5.000 de prieteni fiecare. Dacă faci proporția și înmulțești chestia asta exponențial îți dai seama la 3 milioane. Cel mai tare rating l-a avut ProTv-ul, de aproximativ 2.400.000 în cel mai ridicat minut pentru o secundă. Online-ul este clar peste TV ca impact în momentul de față”, a dezvăluit el¹².

O analiză relevantă care reflectă competiția dintre presa on-line și rețeaua socială preferată de români, în ziua alegerilor, este publicată de agenția de presă HotNews.ro¹³:

„HotNews.ro a folosit date furnizate de serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook Pro.facebrands.ro pentru a analiza felul cum au interacționat oamenii cu articolele din presa on-line și de pe bloguri, în ziua votului. (Analiza nu include interacțiunile dintre utilizatori independenți, cum ar fi, de exemplu, comportamentul prietenilor când cineva a «pus pe Facebook» un filmuleț sau o poză cu situația de la secția de votare din străinătate unde respectivul a stat la coadă).

În ziua turului II, HotNews.ro și Gândul.info au fost site-urile cu cel mai mare număr de interacțiuni pe Facebook. Ele au fost urmate de Adevarul.ro, Contributors.ro, Ziare.com, reportervirtual.ro, Antena3, pah.ro (pagina lui Patrick Andre de Hillerin), ȘtirileProTV.ro și cabral.ro, potrivit datelor oferite de serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook Pro.facebrands.ro, consultate de HotNews.ro. Astfel, în ziua votului:

HotNews.ro a avut, cu 43 de articole distribuite pe Facebook, un total de 65.155 de interacțiuni, dintre care: 50.668 de like-uri, 3.532 de comentarii, 10.955 de share;

Gandul.info, cu 88 de articole distribuite, a avut înregistrat în total 48.556 de interacțiuni pe Facebook, dintre care: 33.077 de like-uri, 3.905 comentarii, 11.574 share-uri;

Adevarul.ro, cu 50 de articole distribuite, a avut 20.473 de interacțiuni;

Contributors.ro, cu 15 articole distribuite, a avut 18.040 de interacțiuni;

Ziare.com, cu 34 de articole distribuite, a avut 8.677 de interacțiuni.”

Când punem în discuție influența și impactul crescând al mesajelor transmise prin rețelele virtuale de comunicare și socializare, prin Internet, în detrimentul mass-media clasice, trebuie să avem în vedere, obligatoriu, contextul actual al decredibilizării presei, corelativ problemelor grave de natură economică cu care s-a confruntat România în ultimii ani și care, evident, s-au răsfrânt și influențat negativ evoluția presei în general. Conform raportului „FreeEx 2013 - Libertatea Presei în România”, realizat de Agenția de Monitorizare a presei ActiveWatch¹⁴, se constată că „o parte semnificativă a presei este în continuare folosită de patroni ca armă în vederea obținerii unor avantaje politice și economice sau pentru a pune presiune pe justiție”, precizându-se că „politizarea discursului mediatic a fost evidențiată de decizia unor jurnaliști de a migra în mediul politic și de atacurile tot mai frecvente între oamenii din presă, în care predomină amenințările, injuriile și limbajul vulgar”. În raportul ActiveWatch, se constată și că media își abandonează adeseori misiunea de a informa, în schimbul promovării unor mesaje favorabile intereselor unor entități private. De asemenea, se arată în raportul FreeEx, unele instituții media folosesc abuziv dreptul la liberă exprimare pentru a intimida alte persoane/grupuri sociale/ justiția/grupări politice, iar, pe de altă parte,

¹² <http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/cum-a-pierdut-ponta-alegerile-din-cauza-internetului-cateva-cifre-1335974>

¹³ http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-18598966-analiza-hotnews-cum-functionat-partidul-facebook-ziua-victoriei-lui-iohannis.htm

¹⁴ <http://www.rfi.ro/stiri-social-49539-activewatch-presa-romania-ce-ce-mai-politizata>

„mai mulți politicieni au cerut închiderea unor instituții media”. Cu siguranță, aceste realități nu au adus un plus de audiență sau o sporită credibilitate mass-media, din contră.

Într-un astfel de context nu tocmai prielnic mass-media, Consiliul Național al Audiovizualului s-ar cuveni să monitorizeze, să vegheze și să asigure respectarea cu fermitate a legislației audiovizualului. Din păcate însă, această instituție practic nu mai funcționează eficient de aproape un an, fiind transformată într-o permanentă sursă de scandaluri extrapolate mediatic. Reglementatorul audiovizualului nu s-a dovedit capabil să vegheze la respectarea legislației specifice, câtă vreme nu a reușit nici măcar să-și facă ordine în propria ogradă. După ce, la începutul anului 2014, conducerea CNA se angaja să statueze interesul public mai presus de gustul publicului, întrucât „valul din ce în ce mai mare de mizerie propagat prin televiziuni poate zdrobi valorile națiunii” și că „drumul de la domnia bunului plac la cea a bunului simț trece și pe la CNA”, după cum declara public președintele acestei instituții, realitățile demonstrează exact contrariul declarațiilor care s-au dovedit pur demagogice.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a demonstrat că o instituție șubrează de scandaluri (după cum s-a dovedit CNA) nu este capabilă să vegheze la respectarea legislației audiovizualului. O spune indignat chiar un membru al CNA, Valentin Jucan, afirmând că această instituție „este condusă de o majoritate solidară cu actuala putere politică, majoritate care, prin deciziile pe care le-a luat în decursul a doi ani, a favorizat înșelarea românilor și manipularea acestora. În complicitate, Parlamentul României a preferat să accepte blocarea CNA în campania electorală, lăsând nefuncțional Consiliul atât în ziua primului tur de scrutin cât și pe parcursul campaniei electorale pentru al doilea tur, implicit ziua votului final”¹⁵.

De fapt, în recenta campanie electorală, CNA s-a întrunit doar de două ori, profitând de o complicitate și premeditare a parlamentarilor puterii, Consiliul fiind practic lăsat fără cvorumul minim de opt membri. Astfel, s-a dat liber la încălcarea legii, posturile de radio și televiziune fiind lăsate la voia întâmplării, realitate ce a condus la partizanate politice nedisimulate din partea multor jurnaliști și redacții, nerespectarea echidistanței și a regulilor deontologice elementare, promovarea unui limbaj agresiv, sentențios sau licențios, proferarea de insulte, calomnii și invective prin canalele mass-media, nerespectarea principiilor elementare vizând „audiatur et altera pars”, inechitate în alocarea timpilor de antenă pentru candidați și partide politice, tolerarea atacurilor la persoană și a acuzațiilor nefondate etc.

Membrul CNA Valentin Jucan a susținut, într-un comunicat de presă remis Paginademedia.ro, că „în spațiul audiovizual, alegerile prezidențiale au fost fraudate”. Acesta a subliniat că principalele posturi care au încălcat legea sunt Antena 3 și România TV, încă din timpul zilei, când s-au desfășurat alegerile prezidențiale. „Aceste televiziuni au folosit pe tot parcursul zilei tehnici de manipulare, informații și știri false, toate acestea cu scopul de a favoriza un anumit candidat”. El a făcut referire și la neputința Consiliului Național al Audiovizualului de a se întâlni și a lua decizii, din cauza lipsei de cvorum.

La rândul său, ActiveWatch, asociația pentru libera exprimare și libertatea presei, a transmis, printr-un comunicat, că televiziunile Antena 3 și România TV au avut cele mai

¹⁵ <http://www.paginademedia.ro/2014/11/un-membru-cna-acuza-in-spatiul-audiovizual-alegerile-prezidentiale-au-fost-fraudate/>

grave abateri în ziua votului la alegerile prezidențiale. Cele două televiziuni „au sfidat pe parcursul întregii zile reglementările în vigoare, promovând mesaje și informații care vizau mobilizarea electoratului în favoarea candidatului Victor Ponta”. ActiveWatch a sesizat situația la Consiliul National al Audiovizualului (CNA). De asemenea, organizația consideră că cele două posturi de știri au încheiat campania electorală într-o manieră „nedemnă și iresponsabilă, prin asumarea fățișă a opțiunilor politice și ideologice. Potrivit comunicatului, mai grav este faptul că cele două televiziuni nu s-au limitat doar la susținerea candidatului PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, ci „au mizat excesiv“ pe defăimarea contracandidatului Klaus Iohannis, desemnat de ACL. „Prin dezinformare, tentative de influențare a opțiunilor de vot, dar și de instaurare a panicii morale, cele două televiziuni redeschid o veche rană a mass-media românești: politizarea accentuată la nivel de breaslă și lipsa de coeziune în adoptarea și în asumarea unor minime norme profesionale. În opinia noastră, Antena 3 și România TV au abandonat în repetate rânduri interesul public, abandonându-se intereselor unui actor politic“, se mai arată în comunicat¹⁶.

Asistăm cu siguranță la o scădere a influenței mass-media clasice în spațiul public, pe măsura abdicării jurnaliștilor de la principiile fundamentale și regulile elementare călăuzitoare, deontologice, privind exercitarea acestei profesii liberale. Constatăm, se pare, un fenomen invers-proporțional, aproape o revoluție printr-o creștere fulminantă a audienței din partea social-media în rândul publicului. În acest sens, iată cum descrie explozia electronică a noului peisaj al comunicării Dorina Guțu¹⁷: „Dacă ar fi să caracterizăm anul 2009 în doar câteva recorduri, iată câteva dintre acestea: peste 140 de milioane de bloguri, mai multe materiale video au fost încărcate pe Youtube în vara anului 2009 decât dacă CNN, NBC și ABC, trei dintre cele mai celebre posturi americane de televiziune, ar fi produs și difuzat materiale video 24 de ore, 7 zile pe săptămână, din anul 1948 încoace. Siteurile acestor trei posturi de televiziune au împreună 10 milioane de vizitatori lunar. 13 milioane de articole scrise în peste 200 de limbi pe Wikipedia. 3 miliarde de căutări pe Google zilnic. Peste 200 de milioane de utilizatori activi ai Facebook. Peste 5 milioane de însemnări pe Twitter. Numărul SMS-urilor trimise zilnic depășește numărul de locuitori ai planetei. 150 de milioane de apeluri telefonice sunt efectuate în fiecare secundă în întreaga lume. Numărul lor se triplează la fiecare 6 luni...¹⁸”

Este evident că posibilitatea accesării unei imense cantități de informații on-line prin intermediul Internetului plasează mass-media clasice, tradiționale, într-un plan secund al interesului public. Utilizatorii tehnologiilor moderne de comunicare pot ajunge în mod direct la o multitudine de surse electronice de informare, fără a mai apela la canalele convenționale ale mass-media. Abundența, avalanșa informațiilor devine însă adeseori sufocantă. Suprainformarea depășește capacitatea de filtrare a individului sau, altfel spus, capacitatea societății de a produce informații transcende capacitatea oamenilor de a le consuma¹⁹. Chiar

¹⁶ <http://www.revista22.ro/activewatch-antena-3-si-romania-tv-cele-mai-grave-abuzuri-in-ziua-votului-50523.html>

¹⁷ Dorina Guțu este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, fiind autoarea cărții *New Media* publicată la editura Tritonic în 2007

¹⁸ Sălcudeanu, Tudor; Aparaschivei, Paul; Toader, Florența; Editor: Guțu, Dorina – *Bloguri, Facebook și politică*, ed. Tritonic, București, 2009, p. 8

¹⁹ Dobrescu, Paul; Bârgăoanu, Alina – *Mass media și societatea*, ediția a doua, revăzută și adăugită, ed. Comunicare.ro, București, 2003, p. 103

dacă individul se confruntă cu o abundență sporită constant de informații, va filtra aceeași cantitate cu care este obișnuit, specialiștii speculând că accesarea exclusivă și repetată, poate din comoditate, a acelorași platforme media sau de socializare considerate convenabile și agreate în mod subiectiv, va conduce la izolarea individului. Câtă vreme utilizatorul comunicării electronice va consulta platformele online care-i confirmă opiniile, se va izola de punctele de vedere opuse. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că utilizatorul on-line-ului este nu doar consumator de informație, ci și producător sau multiplicator.

În acest context, câștigă teren conceptul de „jurnalism cetățenesc”, un termen utilizat în contextul noului val de jurnaliști. „Profesorul american, Jay Rosen, propune următoarea definiție: când oamenii cunoscuți anterior ca public se folosesc de unelte din presă pentru a se informa unul pe altul, atunci vorbim de jurnalismul cetățenesc. Cetățeanul de rând își asumă în mod amatoricesc din atribuțiile unui jurnalist, folosindu-se de diferite instrumente de înregistrare pentru a publica, de regulă, în mediul on-line, informația sau știrea”²⁰. Cu tehnologia actuală, oricine poate deveni jurnalist, chiar dacă doar la nivel diletant, câtă vreme are la dispoziție un mijloc tehnic de înregistrare și o platformă tehnică de scriere și postare în spațiul de comunicare virtual. Problemele pe care le ridică acest tip de jurnalism de ocazie privesc obiectivitatea, calitatea și etica implicate în procesul public de comunicare.

Mesajele eterogene, care parcurg un public divers dar selectiv, compus pe baza unor prietenii și relații specifice din spațiul virtual, sunt directe, cel mai adesea fiind lipsite de elaborări avizate, de rigori sau reguli ale compoziției și formei, prin urmare sunt nefiltrate de imixtiuni cu pretenții profesionale și, poate, tocmai în aceste argumente și atuuri constă impactul lor emoțional și succesul pe care îl generează prin (re)distribuire și multiplicare...

Raportându-se la contextul digitalizării și al identităților virtuale ale publicurilor organizaționale, David H. Scott²¹ consideră că regulile relațiilor publice s-au schimbat. Astfel, caracteristicile relațiilor publice în spațiul internetului privesc:

- Centrarea pe individ – trecerea de la o comunicare de masă către membrii unei comunități digitale;
- Lipsa constrângerii și a controlului – schimbarea mentalității „poruncește și controlează” într-o participare activă, prin oferirea unui conținut de valoare ce merită distribuit;
- Implicarea (digitală) – răspândirea ideilor și activităților organizaționale în mediul virtual depinde de implicarea în viața comunității;
- Încurajarea distribuirii – conținutul autentic, valoros și interesant al campaniilor va fi garanția unei distribuirii între membrii comunității;
- Ghidarea către ușa (virtuală) a organizației – distribuirea conținutului printr-o campanie online va crea vâlvă, care va fi indexată de motoarele de căutare, toate fiind direcționate către organizație.

Camelia Cmeciu²² remarcă faptul că, organizațional, o dată cu dezvoltarea unor organizații cu specific 2.0, în care primează deschiderea, colaborarea, distribuirea și

²⁰ Szambolics, Julia – *PR versus journalism. Influențe bilaterale*, ed. Tritonic, București, 2014, pp. 120-121

²¹ Scott, David H. – *Noile reguli de marketing și PR: cum să ajungi direct la clienți prin rețelele de socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video și marketing viral*, trad. Mircea Sabin Borș și Irina Henegar, ed. Publica, București, 2010, pp. 173-174

²² Cmeciu, Camelia – *Tendințe actuale în campaniile de relații publice*, ed. Polirom, București, 2013, p. 187

împărtășirea experiențelor cu internauții, se observă o diminuare din ce în ce mai evidentă a controlului organizațional asupra conținutului. Astfel, în campaniile de relații publice online, provocarea constantă o constituie modalitățile prin care organizațiile reușesc să combine strategiile de informare și de mobilizare cu cele de conectare, interactivitate și implicare a membrilor comunității ca producători de conținut.

Revenind la diversele campanii de relații publice, deopotrivă referindu-ne la cele electorale, constatăm că succesul acestora depinde inechivoc și de noile canale sau mijloace de comunicare. Dacă, până de curând, se considera că succesul comunicării depinde, în cea mai mare măsură, de utilizarea masivă a mass-media, iată că realitatea și actualitatea infirmă aceste asumări. Cu certitudine, s-a demonstrat că o campanie care valorifică mijloace de comunicare diversificate este mult mai eficientă, comparativ cu o campanie care se bazează exclusiv pe mass-media tradiționale. O abordare complementară a mijloacelor de comunicare clasice, prin utilizarea noilor media, va permite o abordare adecvată diverselor categorii de public și o adaptare a mesajelor în funcție de destinatari, urmărindu-se totodată asigurarea cuvenitei interactivități în procesul comunicării. Mai mult, dacă în campaniile electorale legislația audiovizuală este foarte strictă în privința mass-media, utilizarea complementară a canalelor online poate depăși respectivele bariere de comunicare. Totodată, costurile mult reduse de difuzare a informațiilor pe aceste canale complementare sunt general avantajoase.

„Principalul motiv care recomandă folosirea noilor media – susține Laura Marcu – este interactivitatea cu publicul. Pentru majoritatea acestor mijloace, dialogul este bidirecțional și se realizează simultan (cazul chat-urilor, forumurilor, chestionarelor online, cutiilor pentru propuneri online, apelurilor telefonice sau în timp real; publicul intervine asupra mesajului datorită posibilităților pe care le are de a selecta informațiile, de a propune subiecte de dezbateră, de a schimba condițiile sau momentul recepției”²³.

Considerând persuasiunea o artă de a obține ceea ce vrei, Dave Lakhani²⁴ subliniază că „dacă vrei să convingi eficient, trebuie să cunoști modalitățile electronice de convingere. Și nu vorbesc aici despre mijloace ca televiziunea sau radioul – ci mai degrabă cum să convingi folosind tehnologiile puse la dispoziție de internet”. Apariția noilor media, a social-media, rescrie științele comunicării, nu doar prin raportare la cuceririle tehnologiei și avantajele tehnice pe care le generează în privința vitezei, ușurinței și eficienței de transmitere, difuzare și multiplicare a informațiilor, ci și prin legăturile sociale și canalele de comunicare pe care le creează și multiplică în mediul online. Este o nouă lume electronică care pulsează prin pixeli și care deschide nebănuite posibilități comunicării. Rămâne să le descoperim și să rescriem din mers științele comunicării.

Bibliografie:

- Cmeciu, Camelia – *Tendințe actuale în campaniile de relații publice*, ed. Polirom, București, 2013
- Dobrescu, Paul; Bârgăoanu, Alina – *Mass media și societatea*, ediția a doua, revăzută și adăugită, ed. Comunicare.ro, București, 2003

²³ Marcu, Laura – *Mass-media și comunicarea electorală*, ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2010, p. 112

²⁴ Lakhani, Dave – *Persuasiunea. Artă de a obține ce vrei*, trad. Irina Sasu, ed. Amaltea, București, 2009, p. 210

Lakhani, Dave – *Persuasiunea. Artă de a obține ce vrei*, trad. Irina Sasu, ed. Amaltea, București, 2009

Marcu, Laura – *Mass-media și comunicarea electorală*, ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2010
Sălcudeanu, Tudor; Aparaschivei, Paul; Toader, Florența; Editor: Guțu, Dorina – *Bloguri, Facebook și politică*, ed. Tritonic, București, 2009

Scott, David H. – *Noile reguli de marketing și PR: cum să ajungi direct la clienți prin rețelele de socializare, bloguri, comunicate de presă, site-uri video și marketing viral*, trad. Mircea Sabin Borș și Irina Henegar, ed. Publica, București, 2010

Szabolcsics, Julia – *PR versus jurnalism. Influențe bilaterale*, ed. Tritonic, București, 2014

Resurse electronice:

<https://aleximreh.wordpress.com/2014/11/20/alegerile-prezidentiale-au-fost-castigate-de-partidul-facebook-social-media-devine-mai-puternica-decat-mass-media/>

<http://andreeavasile.ro/2014/11/19/vlad-tausance-omul-datorita-caruia-klaus-johannis-a-devenit-primul-politician-european-care-a-atins-1-milion-de-like-uri-pe-facebook/>

<https://atreiaforta.wordpress.com/2014/11/22/alegerile-prezidentiale-au-fost-castigate-de-partidul-facebook-social-media-devine-mai-puternica-decat-mass-media/>

http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-18598966-analiza-hotnews-cum-functionat-partidul-facebook-ziua-victoriei-lui-iohannis.htm

<http://jurnalul.ro/stiri/observator/anun-al-premierului-victor-ponta-ce-se-intampla-daca-la-turul-doi-un-singur-roman-nu-poate-sa-voteze-680692.html>

<http://www.paginademedi.ro/2014/11/un-membru-cna-acuza-in-spatiul-audiovizual-alegerile-prezidentiale-au-fost-fraudate/>

<http://www.revista22.ro/activewatch-antena-3-si-romania-tv-cele-mai-grave-abuzuri-in-ziua-votului-50523.html>

<http://www.rfi.ro/stiri-social-49539-activewatch-presa-romania-ce-ce-mai-politizata>

http://www.romaniatv.net/rezultate-alegeri-prezidentiale-2014-cum-au-impartit-ponta-si-iohannis-romania-analiza-primului-tu_181511.html

<http://www.zf.ro/zf-24/cum-a-votat-diaspora-romaneasca-la-alegerile-prezidentiale-rezultate-finale-13602971>

<http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/rezultate-finale-oficiale-in-turul-intai-al-alegerilor-prezidentiale-2014-documentele-sunt-trimise-la-ccr-1331711>

<http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/1-din-3-alegatori-a-fost-influentat-la-vot-de-protestele-din-diaspora-sondaj-ires-1335734>

<http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/rolul-interesant-al-mediului-online-in-alegerile-prezidentiale-de-ce-a-castigat-klaus-iohannis-1334106>

<http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/cum-a-pierdut-ponta-alegerile-din-cauza-internetului-cateva-cifre-1335974>

SAECULUM JOURNAL OF PHILOSOPHY (1943-1944), PROS AND CONS**Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş**

Abstract: The series of Saeculum Journal of Philosophy, led by Lucian Blaga is, no doubt, is a significant moment both in the evolution of philosophical ideas and in deep-journalism diversification and addressing issues of great interest in the media system in Romania. Closely related to the literary and publishing activity of members of Sibiu Literary Circle and, hence, the names of young Romanian thinkers and essayists (Constantin Noica, Ovidiu Drimba, Gh. Pavelescu and others), though published in only eight issues – the Journal circulated ideas, incited spirits and facilitated a fertile communication between the elites of the Romanian humanist intellectuals of the time.

Keywords: philosophy, program, metaphysics eon, polemic.

Lucian Blaga este fondatorul celei mai importante reviste de filosofie apărute vreodată în Ardeal. Deşi, încă din veacul al XIX-lea cărturarii români au făcut eforturi sporite pentru apariția periodică a unei reviste cu acest profil sau măcar apropiat de acesta (să nu uităm, în acest sens, de *Arhivă pentru filologie și istorie*,¹ publicația coordonată de către însuși Timotei Cipariu, tipărită la Blaj, între 1867-1872, cu apariție de zece ori pe an – o adevărată revistă de filosofia limbii – într-un anumit fel continuatoarea *Organului luminării*, tot blăjean), totuși, prin cele opt numere, editate în intervalul ianuarie 1943 – aprilie 1944, în vreme de război, *Saeculum* este, de departe, cea mai specializată și mai consistentă publicație filosofică românească, apărută în acest perimetru geografic și spiritual.

Așadar, înființarea la Sibiu a revistei de filosofie *Saeculum* are și astăzi semnificația unei inițiative temerare: în primul rând, pentru că era prima publicație cu acest profil publicistic declarat („de filosofie”), cu o tematică adecvată „misiei” asumate și un program bine definit, apărută până atunci dincoace de munți și, în al doilea rând, pentru că ea reprezenta îndepărtarea clară și definitivă a lui Lucian Blaga de aliniamentele cultural-ideologice ale *Gândirii*. Faptul în sine, nu s-a întâmplat în împrejurări amiabile, ci pe un fond conflictual cu „gândiriști”, nelipsind atacurile dure, lansate în rafale asupra armăturii de bază a sistemului filosofic blagian, și chiar asupra persoanei filosofului, într-un timp în care abia se stinseseră ecourile polemicilor avute cu Dan Botta, culminând cu publicarea de către acesta din urmă a ingratei broșuri *Cazul Blaga* (Editura Bucovina I. E. Torouțiu, București, 1941).

Orice s-ar spune, colaborarea de peste douăzeci de ani a filosofului la revista *Gândirea*, cronicile și articolele de întâmpinare, admirative și entuziaste, publicate în paginile acesteia la apariția cărților sale, ca și categoria sofianică din *Spațiul mioritic*, îl apropie puternic de gândiriști – acest fapt datorându-se, cel puțin la început, și buneii comunicări cu mentorul revistei. Relația deosebit de amicală cu Nichifor Crainic data de prin 1919, când, în prima sa „incursiune” bucureșteană, îl cunoaște în casa lui Vlahuță. Ea a continuat, susținută de gesturi cordiale din partea ambilor scriitori, până în vremea războiului; astfel, la 22 mai

¹ I. Hangiu, *Dicționarul presei literare românești (1790-2000)*, ediția a III-a, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004, p. 78

1941, după rostirea de către Nichifor Crainic a discursului de recepție la Academia Română – *Elogiu lui Octavian Goga* – Lucian Blaga citește răspunsul de primire, referindu-se la legăturile subterane dintre semănătorism și gândirism, ambele valorificând în chip superior viața rurală și motivele folclorice. Cu atât mai tragică ne apare acum despărțirea filosofului de *Gândirea* și hotărârea sa, rămasă definitivă, de a se rupe cu totul de programul cultural al acesteia. Unele vagi divergențe ideatice între șeful *Gândirii* și filosof pot fi semnalate încă din 1936, odată cu publicarea de către acesta a articolului „Transfigurarea românismului”, în care Blaga este suspectat că preconizează să publice „o metafizică românească elaborată din superstițiile folclorice, din miturile indiene și din ereziile creștine, toate elemente anti-ortodoxe”,² exprimându-și părerea de rău că nu poate desluși „nici o afinitate între metafizica poporului român și ideea așa de originală a Marelui Anonim, biet satrap al cerului speculativ, îngrozit că pigmeii din lume ar putea să-i uzurpe tronul.”³ Cam aceleași reproșuri i le aduce și filosoful Ion Petrovici, publicând în numărul din septembrie al *Gândirii* articolul „Considerații cosmogonice”, pentru ca, peste doar câteva luni, revista să insereze articolul „Despre dogmă”, al teologului Dumitru Stăniloae, în care Blaga este criticat că, în *Eonul dogmatic*, i-a dat noțiunii de dogmă un sens gnostic și, deci, din capul locului, neortodox. Toate acestea au fost însă doar ușoare înțepături până în 1942, când, după apariția volumului *Religie și spirit*, același D. Stăniloae îi dedică lui Blaga o întregă carte: *Poziția dlui Lucian Blaga față de Creștinism și Ortodoxie*, în care scrie despre filosoful categoriilor abisale că „procedează cu religia ca unul care sugrumă pe cineva, spunându-i cuvinte de mângâiere.”⁴ Dar acuzele sunt chiar mai grave de atât, încă din primele rânduri este exprimată temerea teologului că atitudinea ostilă a lui Blaga față de creștinism, în general, și ortodoxie, în special, ar afecta puternic „conștiința tineretului chemat mâine la conducerea destinelor naționale”.⁵

Dar, în afara acestor împrejurări, deloc favorabile, la Sibiu, în atmosfera de autentică emulație culturală din mediul universitar, se mai întâmplă un eveniment remarcabil care însă poate fi pus în relație cu apariția noii publicații: la începutul lunii ianuarie 1942, în cadrul Facultății de Filosofie și Litere s-a înființat Cercul literar studentesc „Octavian Goga”, avându-l președinte pe Lucian Blaga, iar vicepreședinte pe studentul Radu Stanca. Interesant este faptul că, venit la Sibiu pe 12 februarie, ministrul Educației Naționale, Ion Petrovici, după ce prezidează ședința solemnă a Senatului universitar și vizitează Facultatea de Filosofie și Litere, participă la inaugurarea oficială a activității cercului literar și, în lipsa lui Lucian Blaga (care era bolnav), acesta este întâmpinat de D. D. Roșca, decanul Facultății, și de R. Stanca. Cu toate că în interiorul cercului s-a produs o scindare în aprilie 1943, atunci când demisia lui Ion Negoitescu prefigurează două grupări distincte: „*Cercul literar*”, pe de o parte, cuprinzându-i pe Victor Iancu, Radu Stanca, Ion Negoitescu, Eugen Tudoran, Cornel Regman, Ion Oana, Ovidiu Drimba, Ștefan Aug. Doinaș și Romeo Dăscălescu, care vor elabora și publica la 12 mai, același an, în cotidianul bucureștean „Viața” (aflat sub

² Nichifor Crainic, *Puncte cardinale în haos*, ediție îngrijită de Magda și Petru Ursache, Editura Timpul, Iași. 1996, p. 201

³ *Ibidem*, p. 202

⁴ Dumitru Stăniloae, *Poziția dlui Lucian Blaga față de Creștinism și Ortodoxie*, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1942, p. 37

⁵ *Ibidem*, p. 3

directoratul lui Liviu Rebreanu), celebrul „Manifest”, prin care aceștia recunoșteau în personalitatea criticului Eugen Lovinescu „un adevărat model de generație”, și „*Cercul literar studentesc*”, pe de altă parte, alcătuit din ceilalți studenți preocupați de literatură și filosofie. Oricum, mulți dintre tinerii raliați celor două grupări vor publica articole și studii în paginile viitoarei reviste, devenind ei înșiși (unii) personalități reprezentative ale culturii române. Dar interesant este faptul că *Manifestul Cercului Literar de la Sibiu*, pledând pentru o cultură majoră, pentru instituirea unui real climat de afirmare a valorilor estetice, pentru îndepărtarea și respingerea tendințelor neosemănătoriste din literatură, așa după cum arată și criticul Ion Bălu, indirect se dezice de Lucian Blaga: „Dacă elementele amintite erau simbolizate de E. Lovinescu, prin revers, în viziunea lui I. Negoïtescu, Lucian Blaga reprezenta atitudinea antitetică; în textul *Manifestului* numele filosofului nu era amintit, dar unele propoziții și fraze conțin, neîndoielnic, aluzii negative la opera sa”.⁶

În vremea în care Lucian Blaga pregătea, la Sibiu, apariția noii publicații, *Revista de filosofie* din București – organul oficial al Societății Române de Filosofie –, întemeiată și condusă de către gânditorul C. Rădulescu-Motru, înregistra două decenii de apariție neîntreruptă în peisajul nostru cultural. Dintre filosofii Ardealului, singurii care semnav, sporadic, în paginile acesteia erau D. D. Roșca și Eugeniu Speranția; dar lui Blaga – deși nu publicase nimic în revistă până prin 1930, când se prefigurează o anumită stare tensionată între acesta, pe de o parte, și Mircea Florian și C. Rădulescu-Motru, pe de alta – i se recenzează și comentează o bună parte a cărților sale, „cu aplicație și deferență. A fost chiar invitat să țină o conferință la Societatea de Filosofie. Apoi s-a subțiat legătura Regat – Transilvania în paginile revistei”.⁷

Însă, tot în Capitală, trebuie să remarcăm apariția, atunci, a celor două tomuri ale „culegerii de studii și texte” sub titlul *Izvoare de filosofie*, în îngrijirea lui Constantin Floru, Constantin Noica și Mircea Vulcănescu, publicație față de care Blaga nu ezită în a-și manifesta aprecierea și simpatia.

Profesorul universitar și academicianul Lucian Blaga, titularul cursului de Filosofia culturii, în cadrul Universității clujene refugiate la Sibiu, începuse încă din noiembrie 1942 să facă demersurile necesare în vederea apariției noii publicații: s-a adresat, în acest sens, Editurii „Dacia Traiana” și a solicitat Universității un sprijin financiar, obținând promisiunea fermă de acordare a sumei de 40.000 lei pentru fiecare număr; a intervenit pentru completarea fondurilor de editare, prin Al. Marcu și Pan M. Vizirescu, la Ministerul român al propagandei și se bazează pe unele încurajări venite din partea unui mare prieten și admirator al operei sale – inginerul electronist Marin Ciortea, directorul tehnic al Societății „Gaz metan” din Mediaș, căruia i-a fost adesea oaspete, alături de scriitori și artiști precum Domnița și Gherghinescu-Vania, Ion Vlasiu, Al. Ciucurencu, Catul Bogdan, Eugen Gâscă ș.a. Totodată, pe 20 noiembrie, același an, se adresează în scris mai multor filosofi și „scriitori” de filosofie din țară, solicitându-le colaborarea și arătând că: „Năzuința noastră este să facem din această publicațiune un mijloc de ținută europeană, prin care să se manifeste spiritualitatea românească în ceea ce are ea mai de preț. În acest scop acordăm publicațiunii noastre și o

⁶ Ion Bălu, *Viața lui Lucian Blaga*, vol. II, Editura Libra, București, 1996, p. 329

⁷ Gheorghe Vlăduțescu – vezi articolul „O istorie accidentată, dar semnificativă”, în volumul aniversar *Revista de filosofie la 80 de ani, 1923-2003*, coordonatori: Angela Botez, Victor Popescu și Mihai Popa, Editura Ardealul, Colecția Biblioteca de filosofie, Târgu-Mureș, 2004, p. 19

funcție de propagandă, tipărint în fiecare număr un adaos care să cuprindă rezumatul articolelor în limba germană”.⁸ Însă revista nu a avut, după cum s-a văzut ulterior, nici un fel de implicare politică, iar rezumatele principalelor studii au fost publicate nu doar în limba germană, ci și în italiană și franceză. Dar partea „tare” a prospectului o reprezenta declarata „preferință pentru articolele și notele care cuprind considerațiuni de ordin filosofic asupra fenomenului spiritual românesc, care dau expresia originală unor idei, sau chiar să prezinte o adevărată creație de natură filosofică”.⁹ Adresa era semnată de către Lucian Blaga și Zevedei Barbu, care va deține la revistă funcția de secretar de redacție (acesta era și asistentul său, fiind transferat, încă de la începutul anului 1942, de la Institutul de Psihologie la Facultatea de Filosofie și Litere).

Primul număr al revistei *Saeculum* a intrat pe piață la începutul lunii februarie 1943. Având 124 de pagini, cu o copertă exterioară maronie, pe care titlul era gravat cu litere mari cărămizii iar, dedesubt, trase cu cerneală neagră, cu caractere mai mici, dar vizibile, se puteau citi celelalte elemente reprezentative: REVISTĂ DE FILOSOFIE. DIRECTOR LUCIAN BLAGA., și jos de tot: ANUL I. IAN. – FEBR. 1943. Publicația, așa cum a fost ea gândită grafic de pictorul A. Demian, impunea prin sobrietate și ținută academică. Pe interioarele copertei din față era menționat și numele lui Zevedei Barbu, în calitate de secretar de redacție, dar și adresa redacției și administrației: Sibiu, str. Bedeus 7, care era de fapt domiciliul lui Lucian Blaga, în timp ce pe interiorul copertei din spate erau înșirate ultimele apariții editoriale ale filosofului și scriitorului, apărute la Editura „Dacia Traiana” S.A. din Sibiu și la Editura Fundațiilor Regale din București, pe ultima copertă fiind întocmit sumarul revistei. La rubrica „Note” a primului număr, într-o tabletă, aparent insignifiantă, directorul publicației explică, argumentat, necesitatea editării unei reviste cu acest profil, „care să nu fie un simplu magazin de mărfuri, adunate mai ales de peste hotare (...) Cel ce scrie aceste rânduri – continuă el – a fost adesea solicitat, în conversații particulare și prin scrisori, primite mai ales de la tineri, să ia conducerea unei reviste de filosofie care să pună accentul pe creație, pe contribuția personală, pe afirmarea unei generații nu numai între hotarele țării ci și dincolo de hotare”.¹⁰ Arătând împrejurările dificile în care apare revista, Blaga se referă în același text și la căutările și ezitățile în „botezarea” publicației cu un nume potrivit, dintre mai multe variante avute în vedere: *Veac*, *Aion* și *Saeculum*, preferând-o pe ultima, deoarece, își motivează el opțiunea, „intenționăm să facem în paginile acestei reviste și o regulată prezentare a gândirii românești pentru străinătate, într-o limbă străină de circulație” (ceea ce se și înfăptuiește încă de la primul număr, când rezumatele sunt traduse în limba germană – n.a.), și „numele ales n-am vrea să fie răstălmăcit în sens programatic.”¹¹ Dar, din păcate, temerile lui Blaga sunt întemeiate și, câțiva ani mai târziu, doctrinarul Nestor I. Ignat se referă, în presa comunistă de după război, la „eonul” blagian ca la o transpunere fidelă în filosofie a iluziei imperiului de o mie de ani, făgăduit omenirii de propaganda nazistă, denunțându-l și adoptând, în acest sens, o atitudine dușmănoasă, căci „odată cu metafizica, s-a

⁸ Ion Bălu, *Viața lui Lucian Blaga*, vol. II, ediția citată, p. 293

⁹ *Ibidem*

¹⁰ Revista *Saeculum*, Anul I, nr. 1, ian-febr., 1943, Sibiu, Institutul de arte grafice „Dacia Traiană”, p. 108

¹¹ *Ibidem*

sfârmat în țândările *eonului* și *colectivul* dlui Blaga, *elita* văzută de *gândirea* fascistă și fascizantă.”¹²

Articolul de fond al numărului inaugural al revistei *Saeculum* intitulat, extrem de sugestiv, *Despre viitorul filosofiei românești*, este similar cu conținutul prelegerii susținute de către Lucian Blaga la 3 noiembrie 1941, la Sibiu, la deschiderea cursului din cadrul noului an universitar, fiind un studiu extrem de bine elaborat, având o semnificație profundă – el reprezintă chiar programul de perspectivă al noii publicații! Amintind de condițiile precare în care putem vorbi despre o „gândire românească” până la primul război mondial, perioadă în care „unii intelectuali aveau adevărate accese de bucurie când reușeau să facă unele comentarii personale în marginea gândirii apusene”,¹³ presupunând că această întârziere s-ar datorator și unui interval de „sterilitate filosofică” a Occidentului, Blaga avertizează că „filosofia de orientare scientistă-pozitivistă, la modă pe vremea aceea, nu era stimulentele cel mai indicat să pună în mișcare puterile creatoare ale gândirii unui popor în căutare de sine însuși.”¹⁴ Unele dintre aceste afirmații îl vor costa scump, ridicându-și împotriva toată pleiada românească a „filosofilor științifici” și acoliților lor. Gândind la încheierea unor concepții originale, Blaga scria: „Îmi place să cred că viitorul filosofiei românești va fi determinat de cele mai adânci, de cele mai adânci porniri ale spiritului nostru, de o parte, și de poziția noastră firească în topografia spirituală a Europei, de altă parte.”¹⁵ Extrem de tranșant în declarațiile sale, Blaga ține să precizeze însă că, sub aspectul „concluziilor ipotetice la care ne-am oprit, cât privește structura spiritului românesc, n-aș vrea să le prefac în criterii prea rigide, și obligatorii, de apreciere a specificului românesc. Chestiunea, foarte palpitantă, în ce măsură gândirea românească este în adevăr românească, se rezolvă într-un chip destul de simplu. O idee este românească dacă este originală, adică dacă ea, în plenitudinea ei inedită, este gândită întâia oară de un român.”¹⁶ Această înțeleaptă constatare, datând de mai bine de o jumătate de veac, nu numai că nu și-a pierdut valabilitatea, dar ar trebui să fie imperativul categoric al tuturor scriitorilor noștri de filosofie! Dar, spre a fi mai bine înțeles, Blaga nu se oprește doar la constatări și aprecieri generale, el venind cu unele exemplificări pline de tâlc, tactică prin care se și răfuiește cu unii detractori ai săi: „Îmi amintesc că după apariția unuia din studiile mele de metafizică, un pretins servitor al adevărului cu A mare, scriind despre cartea mea, spunea între altele că ideile mele n-ar fi românești, fiindcă, dragă Doamne, n-ar fi în acord cu o anumită doctrină tradițională. Și dascălul avertiza poporul românesc să se ferească de ideile mele ca de necuratul.”¹⁷ E de prisos să precizăm că cel vizat în aceste rânduri era teologul Dumitru Stăniloae. Iar, ceva mai încolo, țintește direct în doctrina statică a „gândiriștilor” care se încapățânează să susțină că „ce nu e ortodox, nu e românesc”, arătând, apoi, că, dacă admitem „natura divină” a acesteia, atunci ea este „dumnezeiască” și nu românească, iar dacă convenim că ar fi o operă de creație umană, atunci ea a fost concepută de sfinții părinți ai bisericii, care au fost greci, sirieni, egipteni ș.a., dar, oricum, nu români, concluzionând că „spre părerea noastră de rău, între ortodoxie și românităte nu putem

¹² Revista *Viața Românească*, București, nr. 1 / ianuarie 1946, p. 53

¹³ Revista *Saeculum*, nr. cit., p. 1

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ *Ibidem*, p. 2

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ *Ibidem*, p. 3

așadar surprinde legătura exclusiv-necesară...”¹⁸ Și aici filosoful apelează la amintirile proprii, dar nu la modul nostalgic și contemplativ, ci trimițând săgeți incendiare către Nichifor Crainic și adepții lui, plătindu-le unele polițe, nu tocmai vechi: „Mi-aduc aminte că unul dintre inițiatorii ortodoxismului de la o cunoscută revistă literară, o personalitate de care mă simt de altfel legat prin atâtea sentimente prietenești publica, sunt vreo 10-12 ani de atunci, un articol în care se căznea să arate că apetitul metafizic al poporului român a fost pe deplin satisfăcut de doctrina ortodoxă...”¹⁹ Însă, cum ortodoxismul era gata încheiat din punct de vedere doctrinar, Blaga nu mai vedea nici o posibilitate de nouă creație metafizică în cadrul acestuia, căci investiția de spirit a unui Dostoievski se rezumă doar la descrierea genială a „dramei creștine” și a „demoniei moderne”, el nefiind un plăsmuitor de metafizică în adevăratul înțeles al cuvântului; iar în ceea ce privește experiența spirituală a lui Soloviev, Florenski, Bulgakov și Berdiaev – aceștia s-au lăsat pătrunși de un „necon condiționat conformism”, irosindu-și talentul în povestiri personalizate despre Dumnezeu, Sofia și sofianism.

În limitele temei abordate, Blaga polemizează indirect cu filosoful german Hermann Keyserling care, în trecere prin București în 1926, făcea unele considerații personale, legate de un foarte probabil spor cultural al nostru pe linia bizantinismului: adică, potrivit acestuia, cum Renașterea italiană nu ar reprezenta altceva decât o nouă izbucnire a spiritualității eline, în România ar fi posibilă o renaștere a spiritului bizantin, și aceasta întrucât, după aprecierea lui Keyserling, „renașterile nu au loc niciodată în regiunea de origină a unei culturi, ci aiurea.”²⁰ Dar Blaga este de cu totul altă părere, și anume: el este pe deplin încredințat că Renașterea din Italia nu se rezumă la „o simplă renaștere a antichității grecești”, adică la un episod epigonic, ea fiind o epocă distinctă a spiritualității umane, iar pentru ortodoxismul „gândirist”, „prea rigid, prea dogmatic și prea defensiv în esență”, analogia cu bizantinismul i se pare din capul locului eronată. Situată între două culturi: cea bizantină și cea occidentală, ambele împlinite și desăvârșite în toate dimensiunile lor firești, evitând cu orice preț izolarea, „gândirea filosofică românească va trebui să-și păstreze independența inițiativelor creatoare față de pomenitele culturi” și să se înalțe doar „potrivit liniilor de forță ce i le imprimă substraturile subconștiente și de natură stilistică (iar nu doctrinară) ale spiritului etnic.”²¹ Filosoful, în termeni extrem de plastici, îndeamnă la meditație metafizică profundă, fără însă a face abstracție de posibilele sugestii provenite din Răsărit sau Apus, toate acceptate cu prudență și doar ca „izvoare” inspiratoare: „Propunând studiul metafizicei și al eresurilor răsăritene-bizantine, ca și al filosofiei apusene în toată amploarea ei, nu facem decât să schițăm în aer cele două mari blocuri, în care însetatul român poate lovi cu toiagul ca să scoată apă de izvor. Ar mai fi, desigur, și alte blocuri, de ex. acel bloc indic, de care cu adevărată nostalgie s-a apropiat Eminescu, și alte personalități din cultura noastră. Subliniez că toate aceste blocuri le înțeleg ca niște stânci dătătoare de izvoare, și nimic mai mult.”²²

Este demnă de reținut și considerația filosofului în conformitate cu care niciodată filosofia unui popor nu s-a plămădit și conturat în izolare, ea aspirând mereu sugestii și motive din orizontul unor culturi afine sau catalitice, în a căror vecinătate stimulative și-ar

¹⁸ *Ibidem*, p. 5

¹⁹ *Ibidem*, p. 6

²⁰ *Ibidem*, p. 9

²¹ *Ibidem*, p. 10

²² *Ibidem*, p. 11

putea împlini rotunjimile ideatice: „Câte motive pregrecești, babiloniene, egiptene, mikenocretane n-au intrat de pildă în filosofia lui Plato! Câte motive și sugestii platonice-aristotelice și creștine n-au intrat în filosofia lui Kant!? Și totuși Plato a rămas grec, iar Kant a rămas german.”²³ Însă filosoful, procedând cu inteligență și perspicacitate, depistează și o posibilă orientare de perspectivă în filosofia românească, subliniind complexitatea semnificațiilor folclorice, acestea reprezentând „un rezervoriu de bogăție, încă necuprinsă, de motive, ce ar putea să fie exploatate”, continuându-și apoi entuziasta sa pledoarie pentru cultura populară, în cadrul căreia „îndeosebi *creațiile anonime din duh creștin, ca și din duhul eresului*, le vedem ca un permanent patrimoniu de isvoade.”²⁴

Introspecția analitică la care se angajează filosoful pe linia celor două orientări spirituale ale gândirii rusești, este extrem de incitantă. Așa, el constată turnura practică și social-politică pe care gânditorii ruși o dau întotdeauna așa-ziselor concepții progresiste („materialismul” și „pozitivis-mul”), importate din Occident, cu tendința de a le reduce la nihilism: „Dacă gândirea rusească n-a ajuns la mari construcții teoretice, ea își are totuși cel puțin *ticurile* ei particulare. Un rus, când își pune premisele unui silogism, schimbă în concluzie întotdeauna macazul spre practica vieții, cam în felul acesta: toți oamenii sunt muritori, Ivan e om, prin urmare lui Ivan nu-i rămâne altceva de făcut decât să se sinucidă.”²⁵ Cea de-a doua linie orientativă a gândirii rusești acceptă ca nucleu teoretic ortodoxismul, venind cu un adaos nuanțat de motive teosofice-gnostice sau cu încercări repetate de mediere între ortodoxism și ideile Occidentului, care însă niciodată nu depășesc proporțiile unei împăcări eclecticice. Concluzia lui Blaga, în legătură cu aceste aspecte, este trasată cu claritate: „În toate cazurile gândirea teoretică a rușilor mi se pare prea conformistă, și deci un exercițiu parasitar.”²⁶ Dintr-o privire de ansamblu, filosoful constată că, chiar dacă *cantitativ* nu putem compara gândirea românească cu cea rusească (în cadrul căreia excelează, totuși, scriitorii, nu filosofii!), însă putem vorbi, la noi, mai ales în ultimele decenii (fiind vorba de perioada contemporană filosofului), despre un spectaculos salt *calitativ*, căci „Ființa noastră și-a făurit cârma ei proprie și a învățat imperatiivele rodnice ale gândirei ofensive. Mărturiile abundă, mărturiile că putem gândi lumea încă o dată de la început, altfel decât a fost gândită de alții.”²⁷

Noi am analizat aici doar articolul-program al revistei, din care am decupat câteva secvențe edificatoare, dar, în același număr inaugural, semnează studii și articole de filosofie și estetică personalități care, într-un viitor nu prea îndepărtat, vor reprezenta mult pentru cultura românească: Tudor Vianu („Eul poetic”), Bazil Munteanu („Forme de sociabilitate în literatura franceză”), Edgar Papu („Mysterium tremendum în lirica română”), Zevedei Barbu („Metafizicul ca funcțiune integrală a spiritului” și Ion Oana („Obscur și dificil în poezie”). Recenziile lui Z. Barbu, Grigore Popa și Victor Iancu sunt consacrate volumului *Izvoare de filosofie. Culegere de studii și texte*” și cărților și studiilor proaspăt apărute sub semnăturile lui D. D. Roșca (*Valori vecinice* – studiu publicat în revista *Luceafărul*), Tudor Vianu (*Introducere în teoria valorilor*) și Nae Ionescu (*Istoria Logicei și Metafizica*, tipărite postum,

²³ *Ibidem*, pp. 11-12

²⁴ *Ibidem*, p. 12

²⁵ *Ibidem*, p. 13

²⁶ *Ibidem*, p. 14

²⁷ *Ibidem*

prin grija foștilor săi studenți). Nu lipsesc nici „Notele”, deosebit de semnificative, cum am remarcat mai sus, sub aspect programatic, ultima, semnată Z. B. (inițialele lui Zevedei Barbu, evident), făcând o interesantă constatare legată de relația filosofiei cu publicul românesc, menționându-se continua „îmblânzire” a auditoriului prin conferințe filosofice („Astăzi, spre ex. Prof. L. Blaga, la o conferință ținută la București, în luna Dec. 1942, a avut peste o mie de auditori și mulți alții care au rămas – cu toată dorința lor vie de a-l asculta – pe din afară”), dar și a cititorilor („Tot astăzi, o carte de filosofie tipărită în 2000 ex. se epuizează aproximativ într-un an. Nu analizăm mai profund adevăratele semnificații, pe care le pot avea aceste fapte... Ne pot spune cel puțin atât, că apele interesului filosofic au dat binecuvântate unde peste pământul românesc”).²⁸ Rezumatele primului număr sunt *tălmăcite* (ca să folosim un termen atât de plăcut lui Blaga) doar în limba germană!

Structurând colecția *Saeculum* în ordinea cronologică a numerelor publicate, am identificat *trei etape convenționale* în viața revistei, din care prima este cea de tatonare, de pregătire și de configurare a programului, începută odată cu demersurile de înființare și acoperită pe deplin de numărul inaugural; cea de-a doua este constituită de publicistica lejeră, cu rubrici bine determinate, ale celorlalte cinci numere, tipărite în cursul anului 1943; iar cea de-a treia etapă, de publicistica ultimelor două numere, editate în trimestrul întâi al anului 1944. Ele, în ansamblu, aveau să confirme întru totul dorința fondatorului ei de a edita o revistă vie, implicată în viața cultural-filosofică a vremii, axată, pe cât posibil, pe fenomenul gingaș al creației filosofice. Blaga însuși publică studii vaste, diverse ca tematică și incitante ca modalitate de abordare; să ni le reamintim, așadar, pe cele din 1943: „Critica literară și filosofia” (în nr. 2), „Mahatma Gandhi, cum l-am cunoscut” (în nr. 3), „Getica” (în nr. 4), „Despre permanența preistoriei” (în nr. 5), „Despre istoriografie” (în nr. 6) – ultimele două fiind sugestive și pline de tâlcuri, surprinzând aspectul cumplit al decadenței sociale înregistrate în epocă, când tăvălugul războiului calcă cu nepăsare peste valorile culturii și civilizației umane, dobândite în mii de ani, împingând omenirea înapoi, în apele tulburi ale preistoriei. Dar, pe lângă acestea, filosoful mai semnează și unele comentarii („Hölderlin” – la împlinirea unui secol de la moartea „celui mai înalt și mai pur liric al poporului german”) și note polemice, precum: „Existențialismul sau neputința de a crea” (în care critică sterilitatea existențialismului, în general, și pe susținătorii autohtoni ai curentului – care îi disprețuiau sistemul filosofic), „De la cazul Grama la tipul Grama” (unde popa Grama de la „Depeșa română” nu poate fi decât vestitul teolog D. Stăniloae – redactorul șef al ziarului *Telegraful român* din Sibiu, între 1934-1945), „Săpunul filosofic” (cel mai probabil a fi vizat aici fiind Nichifor Crainic, care critică filosofia sa stilistică de pe poziții clericale), „Automatul doctrinelor” (atac îndreptat, după câte se pare, împotriva lui C. Rădulescu-Motru, bătrânul filosof fiind persiflat cu apelativul „Mortu”) și „Neopozitivismul” (în care critică logicismul excesiv al școlii filosofice vieneze și polemizează cu revista *Symposion*).

Studiile, articolele și eseurile acestei etape arată – chiar prin unghiul frecvent antinomic al abordărilor – spiritul deschis, vădit euristic al publicației. Există deja un puls spiritual, extrem de viu, al revistei, imprimat și de calitatea scrierilor colaboratorilor ei; astfel, în această etapă, Petre P. Ionescu publică studiul „Despre vivificarea conceptului” și eseu „Iubire și cunoaștere”, Constantin Noica pledează „Pentru o altă istorie a gândirii românești”,

²⁸ *Ibidem*, p. 109

în timp ce Grigore Popa prezintă „Existențialismul” (neagreat deloc de către directorul publicației), iar Victor Iancu se referă, pe spații largi, la „Problema formei în estetică”. De altminteri, acesta din urmă, și în alte numere (ale acestei etape) se arată preocupat de aceeași temă, publicând: „Analiza fenomenologică a formei” și „Funcțiunea estetică a formei”. Bine axate pe programul revistei sunt curajoasele eseuri ale lui Edgar Papu – „Creație și filosofie” – și Zevedei Barbu – „De la dialectică la existențialism”, „Umanismul, veșnica reîntoarcere”, „Cultură și istoricitate.” Colaborările din spațiul cultural european, prin studiile și comentariile lui Giovanni Villa – „Vico: de la idealul umanist la conceptul educației eroice”) – și prin Walter Biemel – „Ironia romantică și idealismul german” și „Sonetele către Orfeu de Rainer Maria Rilke” – deschid puternic publicația către vastele orizonturi spirituale vizate de Blaga, în sensul exprimat de către filosof ceva mai demult, referitor la beneficiul reciproc al unor interferențe, la care fiecare cultură să participe cu specificitatea ei proprie, fără infatuări sau complexe de inferioritate, prin circulația liberă a valorilor și stabilirea, astfel, a unor echivalențe culturale de netăgăduit.

Tot acum (în nr. 5), debutează în *Saeculum* Gh. Pavelescu cu studiul „Cultură și mentalitate primitivă”, în același număr fiind prezent și cu o recenzie – „Etnicul românesc”, la cartea lui C. Rădulescu-Motru – iar, apoi, în următorul, cu o alta – „Comentarii la legenda Meșterului Manole, de M. Eliade”. Rubrica de Comentarii, deși nu este permanentă, se face imediat remarcată prin suplețea ideilor și observațiile analitice pertinente; în cadrul acesteia se întâmplă debutul în *Saeculum* al tânărului cerchist Ovidiu Drimba, cu „Marginalii engleze”; dar cel care constituie o prezență deosebit de activă aici este George Hanganu, care publică detașat, rubrică de rubrică, studii și considerații de literatură universală extrem de incitante, cum sunt: „Viziunea poetică a lumii în opera lui Paul Claudel”, „Sensul tragic al existenței la A. Rimbaud”, „Problematika existenței la André Gide”, „Gândirea poetică a lui Paul Valéry”. Alți „comentatori” sunt: Edgar Papu – cu „Temele existenței la Georg Büchner” și Kr. H. Zambaccian – cu unele glose „Pe marginea modernismului nostru”. Rubrica de Recenzii este susținută, de regulă, de către chiar secretarul de redacție al revistei, Zevedei Barbu, care publică generoase rânduri de întâmpinare la apariții editoriale pe măsură: „Două introduceri și o trecere spre idealism”, de Constantin Noica, „Temeiuri filosofice ale ideii naționale”, de D. D. Roșca, „Încercare de definiție a satului”, de Gh. Em. Marica, „Die Relativität der Erkenntnis und Suchen des Absoluten”, de C. Micu, „Despre valoarea etică a științei”, de P. Sergescu. „Metafizica”, de Nae Ionescu, „T. Maiorescu și contemporanii săi”, vol. I, de E. Lovinescu, „Le Mot. Esquisse d’une theorie generale”, de A. Rosseti. Alți harnici recenzenti sunt: Victor Iancu, care scrie despre „Studiile istorico-filosofice”, de Ioan Petrovici, despre „Antologia filosofică”, realizată de N. Bagdasar, V. Bogdan și C. Narly, despre volumul „Între două lumi”, de M. Ralea; apoi, Grigore Popa, care recenzează „Istoria Logicei”, a lui Nae Ionescu, R. Stoichiția, cu referiri la „Corelația aspectelor vieții sociale”, autor C. Studețeanu; Ion Negoitescu, care scrie despre „Soluțiile artei în cultura modernă”, de Edgar Papu; și Ion Oana, recenzent al volumului „Limbă și cultură”, de Th. Capidan. Notele, fleșurile și alte rubrici de semnalări / atenționări publicistice (mai rar, Redacționalele) sunt semnate cu inițiale, în dosul cărora numele autorilor pot fi ușor identificate. Astfel, nu mai constituie nici un mister pentru nimeni cui aparțin inițialele L. B. sau Z. B. Despre notele polemice ale lui Blaga am amintit deja, dar și cele ale lui Zevedei Barbu sunt destul de numeroase și surprind aspecte dintre cele mai diverse ale vieții cultural-filosofice românești

(și nu numai) din epocă: „O viziune quantică a lumii”, „«Unitatea» de la «*Saeculum*»”, „Filosofia și «Specialistul»”, „Istoria științelor sau despre bătrânii morți”, „Plato în românește”. V. I. - sunt inițialele lui Victor Iancu, care și el „notează”, atenționează și „redacționează”: „T. Maiorescu”, „Șantajul și injuriile în cultură”, „E. Lovinescu”, iar O. D. - desigur Ovidiu Drimba, scrie despre „Hölderlin și esența poeziei” și „Un precursor al lui Bergson”. N. T. - trebuie să fie Nicolae Tatu, un moralist al revistei în cele două însemnări critice: „Oportunismul și neo-oportunismul filosofilor” și „Articolul – perie”. Sunt și note semnate în nume propriu, precum cele ale lui Radu Stanca („De la stilul istoric la stilul filosofic”) și Ion Oana („Dialectica unei aventuri în spirit”). Toate cele cinci numere ale acestei etape publicistice beneficiază de rezumate ale principalelor studii, traduse în limbile italiană, franceză și germană.

Cea de-a treia etapă (convențională) a revistei sibiene *Saeculum* ar reprezenta-o cele două numere publicate în intervalul ianuarie-aprilie 1944, când în viața publicației intervine o anumită crispă, sesizabilă prin pierderea lejerității publicistice și restrângerea numărului de colaboratori; lucrurile se precipitau căci linia frontului de răsărit era tot mai aproape de hotarele țării iar, mai ales după dezastrul de la Cotul Donului, invazia sovietică era iminentă. Revista suferea, în primul rând, de lipsa de fonduri și nu era nicidecum afectată de vreo criză de idei. Deși, să recunoaștem, orice s-ar spune, până la urmă împrejurările politice i-au grăbit sfârșitul. Ceea ce trebuie constatat aici este absența din paginile publicației a semnăturii lui Zevedei Barbu. Dar Zevedei Barbu nu mai figura nici în caseta de redacție a revistei, și aceasta încă de la ultimul număr al anului precedent (nr. 6 / noiembrie – decembrie 1943). Să precizăm însă că, în cadrul procesului intentat lui Zevedei Barbu de către Tribunalul Militar Sibiu, pentru desfășurarea de activități ilegale (comuniste), Lucian Blaga a fost martor al apărării, salvându-l (după câte se pare) de la o foarte probabilă condamnare la moarte.

Studiile de bază ale revistei aparțin, și acum, directorului revistei, care publică „Fenomenul istoric” și, apoi, „Organism și societate”, în conținutul cărora abordează conceptul de istoricitate, delimitându-l de fenomenul istoric, iar structurarea vieții omenești o consideră organizată pe baza aceluiași „potențe stilistice” care stau la baza operelor de artă. Notele polemice ale lui Blaga sunt caustice și abundente: „Kant și metafizica” (unde îi critică pe antimetafizicieni, considerându-i „eunucii filosofiei”), „Sancta simplicitas” (în care polemizează cu publicația ortodoxă *Altarul Banatului* și cu profesorul de teologie Petru Rezuș), „Încă o dată Getica” (prin care combate ideea monoteismului getic al lui Pârvan, teză susținută și de gândiriști în frunte cu teologul Ioan Coman), „Wundt și Bergson” (unde, din nou, este atacat C. Rădulescu-Motru, pentru exagerata importanță acordată filosofului W. Wundt), „Reconstrucția filosofică” (în care cel vizat este profesorul Mircea Florian, considerat „meseriaș” în filosofie și „un fel de Rege Midas, dar oarecum cu semn contrar”).²⁹ Alte studii mai publică acum Victor Iancu, urmându-și firul tematic propus („Opera de artă și forma artistică”), dar și Nicolae Tatu („Preciziunea în filosofie”), Ion Negoitescu („Descartes moralistul”), Constantin Noica („Un înțeles pentru gândirea filosofică”), Nicolae Mărgineanu („Natura probabilității”) și George Em. Marica („Satul ardelean”). Rubrica Comentarii este susținută de George Hanganu („Structura sensibilității lui Paul Verlaine”), Victor Iancu

²⁹ Revista *Saeculum*, Anul II, nr. 2 p. 73.

(„Ștefan George și depășirea estetismului”, articolul fiind „ilustrat” și cu poemul acestuia, „Lauda femeilor”), Dragoș Protopopescu („Viziunea lumii la poeții englezi”) și Melania Livadă („Valori metafizice în critica noastră literară”). Recenziții acestei etape sunt mai „vechi” și mai „noi”: Victor Iancu („Ethos – revistă de teorie a culturii”), Ștefan Aug. Doinaș (care scrie despre cartea lui Dan Petrașincu – „Edgar Poe, iluminatul” și cea a lui Umberto Cienciolo – „Introducere în poezia lui Eminescu”), Dan Petroiu („Heraclit din Efes”), Ion Negoșescu (cu referințe la volumul de critică al lui Șerban Cioculescu – „Aspecte lirice contemporane”, și altele, nu mai puțin interesante, cu aprecieri despre „Macedonski restaurat de dl. Tudor Vianu”) și Gh. Pavelescu („N. Petrescu. Primitivii. Organizare, instituții, credințe, mentalitate”). Notificatorii se semnează fie cu inițiale, fie cu numele lor proprii. Astfel, N. T. (Nicolae Tatu) „notează” despre „Răspunsul unui înțelept”, „Ideală consecvență filosofică”, „Filosofie «științifică» și «științificii» în filosofie” și „Pe când «philosophia cogitas»?”, V. I. (Victor Iancu) scrie despre „Inflația filosofică”, iar neidentificații Memento – despre „Erasm al Vlăsiei” și R. R. – despre „N. Tatu” și „Constantin Noica”. Alte note semnează: Radu Stanca („Stilistica – o nouă disciplină a filosofiei?”), Ion Oana („Înstrăinarea culturii”), Ion Negoșescu („Pășuniști și «nemuritori»” și „D. Pompiliu Constantinescu și tinerii”) și Ștefan Augustin Doinaș („Critica literară și sinceritatea poezilor”). Rezumatele sunt, de asemenea, traduse în cele trei limbi de circulație europeană: italiană, franceză și germană.

Editată în vremuri tulburi, de război, dintre cele mai nefavorabile sub aspect cultural, dar și în condițiile interne ale unor adversități declarate din partea „filosofilor științifici” și, mai ales, din partea nucleului dur al ortodoxiei românești (reprezentat de directorul „Gândirii” – Nichifor Crainic și de teologul Dumitru Stăniloiaie), revista *Saeculum* și-a atins totuși țelul propus: acela de fi (până atunci) prima publicație filosofică din Ardeal și cea dintâi publicație avangardistă a gândirii românești. Ea rămâne tocmai prin bogatul și valorosul ei conținut, prin programul ei riguros și prin faptul în sine că și-a asumat o misie culturală, pe care a urmat-o apoi cu stăruință, câtă vreme a apărut, pledând mereu în paginile ei pentru originalitate și profunzime ideatică. Rubricatura ei modernă, studiile, eseurile, articolele, comentariile și recenziile, rezumatele traduse în limbi de mare circulație, ca și polemicile de idei stârnite – arată că revista era bine ancorată în realitatea cultural-filosofică a epocii, că avea o pulsație spirituală proprie care o singulariza în peisajul nostru publicistic. Adică, pe scurt, *Saeculum* era o revistă de anvergură europeană! În final, ar trebui, poate, să ne reamintim câteva mari idei blagiene trasate în articolul-program al revistei, unde gânditorul, susținând cu tărie reducerea doctrinelor filosofice la rolul lor de simple „izvoare”, le adresează un mesaj încurajator tinerilor gânditori români: „Întâii stâlpi și unele temeuri ale viitoarei filosofii românești stau drepti și sunt puse (...) Dar fiecare nou gânditor își va lua sarcina să gândească el însuși încă o dată lumea de la început. A filosofa înseamnă a-ți reduce prejudecățile la un minimum posibil, a accepta orice filosofie constituită cel mult ca izvor, a-ți păstra libertatea mișcărilor, a vedea în orice doctrină, de oricâtă faimă s-ar bucura, doar o carieră din care să scoți piatră pentru o nouă clădire.”³⁰ Subliniind, iar și iar, trăsătura prin excelență ofensivă a filosofiei, Blaga arată că te poți înscrie pe o linie creatoare de gândire (indiferent dacă tezele acesteia sunt scientiste, idealiste, fenomenologice sau teologice) doar dacă aceasta „mai

³⁰ Revista *Saeculum*, Anul I, nr. 1, p. 15.

permite un adaos”, o valorificare originală a ideilor într-o nouă construcție teoretică, altminteri întreaga trudă este zadarnică și fără vreun rost cultural, filosoful trăgând de aici și o concluzie: „Așa înțeleg aluatul spornic al filosofiei. Și nu-mai astfel putem nădăjdui să avem mâine o filosofie cu desigurii amplu înrămurite, încât să se vorbească de o floră filosofică românească.”³¹

În fața acestei ferestre blagiene de optimism, atât de larg deschisă către zările viitorimii, ar trebui să ne supunem cu toții conștiințele unui examen critic și să ne punem întrebarea (oricât de dureroasă ar fi ea): ce am făcut noi, cei de astăzi, pentru filosofia românească, vreme de mai bine de o jumătate de veac?!

Bibliografie

- I. Hangiu, *Dicționarul presei literare românești (1790-2000)*, ediția a III-a, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004
- Nichifor Crainic, *Puncte cardinale în haos*, ediție îngrijită de Magda și Petru Ursache, Editura Timpul, Iași. 1996
- Dumitru Stăniloae, *Poziția dlui Lucian Blaga față de Creștinism și Ortodoxie*, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1942,
- Ion Bălu, *Viața lui Lucian Blaga, vol. II*, Editura Libra, 1996, București,
- Gheorghe Vlăduțescu – vezi articolul „O istorie accidentată, dar semnificativă”, în volumul aniversar *Revista de filosofie la 80 de ani, 1923-2003*, coordonatori: Angela Botez, Victor Popescu și Mihai Popa, Editura Ardealul, Colecția Biblioteca de filosofie, Târgu-Mureș, 2004
- Revista Saeculum*, Colecția 1943-1944, Sibiu, Institutul de arte grafice „Dacia Traiană”
- Revista Viața Românească*, București, nr. 1 / ianuarie 1946

³¹ *Ibidem*

DISPUTES REGARDING THE PRIMACY OF CHRONO-SPATIAL FRAMEWORK OF ASSERTING PUBLIC RELATIONS**Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş**

Abstract: As a new field, but mentioned for more than a century before in the catalog of inventions beyond the Atlantic, not only the definition of public relation arouses disputes, but also as to whom its primacy belongs. The dilemma results from the fact that people, in general, and organized human societies in particular, have communicated all the time, ever since their inception. Several leading experts in the USA and Europe (Scott M. Cutlip, Ron Smth, Edward L. Bernays, Constantin Lugovoy, Denis Huisman) have attempted to clarify this issues, approaching it from equidistant positions and treating it with all due responsibility. Following the idea involved in this dispute, we expose our own opinions.

Keywords: public relations, dispute, political culture, media, industrialization.

În studiile și lucrările de specialitate persistă ideea, uneori formulată explicit, că domeniul relațiilor publice este o descoperire exclusivă a mediului de afaceri american, fiind înregistrată ca atare în catalogul invențiilor de dincolo de Oceanul Atlantic. Această pretenție este întreținută parcă cu prea mare obediență de către inteligența românească a domeniului, care se raportează în lucrările elaborate aproape exclusiv la bibliografia americană, deși nici aceasta nu-și poate trasa „începuturile” mai departe de primele decenii ale secolului XX.

Raportate exclusiv la spațiul cultural-istoric american, modalitățile de manifestare ale relațiilor publice, în viziunea cercetătorilor James E. Grunig și Todd Hunt, deși pot fi asociate la orice colectivitate umană, din orice timp și spațiu geografic, ele sunt, din start, considerate *ca aplicație posibilă* doar în sfera publică a lumii noi – aceasta ținându-se cont și de ușurința cu care se poate face o analiză sociologică pe durata a doar trei sute de ani!

Deși bibliografia americană recunoaște că „rădăcinile istorice” ale relațiilor publice sunt milenare, fiind identificabile încă în sânul primelor forme de organizare ale societăților umane, în cadrul străvechilor civilizații orientale și europene, totuși, punctul inițial de la care se pleacă în stabilirea modelelor îl constituie acțiunea înscenată la Boston de către partizanii lui Samuel Adams (1722-1803) pentru a declanșa revolta împotriva Imperiului Britanic, aceasta ducând la izbucnirea războiului și adoptarea *Declarației de Independență* a statelor americane (1776). Au fost și istorici americani mai obiectivi și mai concesivi, precum Scott M. Cutlip (1915-2000), care recurg chiar și la unele investigații arheologice spre a depista elemente ale relațiilor publice, ca efort susținut în vederea obținerii acordului public sau adeziunii în diverse situații și împrejurări sociale, acesta amintind, între altele, și despre un înscris, datând de pe la 1800 î.Chr., descoperit la Nippur, în Irak, de către o expediție americană, unde un țaran sumerian îi dădea fiului său sfaturi utile despre cum să-și cultive terenul, cum să-l irige, cum să-și ferească culturile de invazia șoarecilor de câmp, cum să efectueze lucrările de recoltare etc., devansând cu mai bine de un mileniu celebrele „tratate agricole” ale lui Hesiod (*Munci și zile*) și Virgiliu (*Georgicele*), înscrisul respectiv fiind „considerat un document nu cu mult diferit de Buletinul Fermierilor, editat astăzi de

Departamentul de Stat pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii.”¹ Apoi, același istoriograf se referă și la alte exemple istorice de relaționare socială, precum cel reprezentat de spionii regali ai Indiei antice, „care aveau și responsabilitatea medierii relației regelui cu opinia publică, până la *Congregatio de Propaganda Fide*, structură înființată de Papa Grigore XV (în anii 1621-1623) cu rolul de a promova interesele Bisericii Catolice sau până la *The Boston Tea Party*, acțiune înscenată de oamenii lui Samuel Adams pentru a declanșa războiul de independență împotriva Imperiului Britanic.”²

Între fondatorii domeniului relațiilor publice, unii cercetători americani sunt mai „indulgenți” și îl așează și pe scriitorul și gânditorul politic florentin Niccolò Machiavelli (1469-1527), în lucrarea *Principele*, a acestuia, ei văzând „un îndrumar al celor care doresc să cunoască regulile influențării sociale.”³

O poziție mai tranșantă față de precursorii domeniului, adoptă americanul Bill Mallinson, care îndeamnă la o abordare prudentă și cumpănită a problemei, „deoarece, în caz contrar, putem ajunge la situații în care Biblia să fie considerată primul manual de relații publice, iar Sfinții Petru și Pavel printre practicienii de marcă de la începuturile domeniului. În plus, Mallinson consideră că utilizarea termenului *relații publice* pentru aceste perioade istorice nu este justificată, termenul ca atare fiind strict asociat unor fenomene specifice secolului XX: campanii ample de comunicare publică mediată (adică bazate pe principii etice).”⁴

Revenind asupra problemei încheșării sistemului de relații publice, în 1994, Scott M. Cutlip arată că, la o recapitulare a succesiunii cadrelor istorice, „comunicarea persuasivă este la fel de veche ca și *Republica* lui Platon, dar ceea ce a început la Boston la mijlocul anului 1900 ca o nouă, greșit definită vocație [...] a atins dimensiunile, scopul și puterea unei industrii.”⁵ Iar Scott refuză să rămână prizonierul izvoarelor antice – el subliniază rolul semnificativ al relațiilor publice în menținerea pulsului viu al schimbărilor în cadrul metamorfozelor sociale petrecute pe teritoriul american, căci „progresele în domeniul relațiilor publice se află în relație directă cu luptele pentru putere evocate de mișcările de reformare politică. Aceste mișcări, reflectând valorile puternice de protest împotriva reprezentanților puterii consolidate, au fost agenți catalizatori pentru mare parte din progresele înregistrate de practica relațiilor publice, întrucât intrigele grupurilor politice și economice pentru câștigarea controlului au creat necesitatea apelării la sprijinul public.”⁶ O opinie asemănătoare formulează și cercetătorul Ron Smith, în 2004, care apreciază că domeniul poate fi socotit și antic și modern, dimensiunea istorică fiind identificabilă în sânul celor mai vechi comunități umane organizate, în cadrul cărora „relațiile publice / comunicarea publică fiind, de fapt, un element natural al interacțiunilor umane. Sunt noi deoarece piesele acestui puzzle, răspândite de-a lungul veacurilor, au fost puse laolaltă numai în secolul al XX-lea, conturându-se astfel un domeniu de sine stătător.”⁷

¹ Remus Pricopie – *Relațiile publice: evoluție și perspective*, Editura Tritonic, București, 2011, p. 63

² Ibidem

³ Ibidem

⁴ Ibidem, p. 64

⁵ Ibidem

⁶ Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom – *Relații publice eficiente*, traducere și note la ediția în limba română de Claudia Popa, ediția a 9-a, Editura Comunicare.ro, 2010, pp. 101-102

⁷ Remus Pricopie – Op. cit., p. 64

Fermi în aprecierea contextului apariției relațiilor publice, în introducerea la tratatul lor consacrat domeniului, cercetătorii francezi Constantin Lougovoy și Denis Huisman considerau, în 1981, că la „granița” dintre secolele XIX și XX, teritoriul american oferă condițiile specifice apariției și evoluției relațiilor publice moderne, asigurând coexistența celor patru elemente de bază: 1. o practică anterioară în comunicarea publică; 2. afirmarea unei prese puternice, de mare tiraj; 3. industrializarea, cu impactul ei mobilizator asupra mediului social-economic, și 4. derularea unei experiențe politice specifice. Aceeași cercetători ai fenomenului, deși recunosc o tradiție comună, orientală, europeană și nord-americană, subliniază că „în Statele Unite ale Americii, însă, spre deosebire de alte zone, această protoistorie a asigurat patul germinativ care a permis celorlalte trei elemente menționate mai sus să se combine într-o formulă care a dus la dezvoltarea unei noi discipline, aceea a relațiilor publice.”⁸

Apoi, în privința *specificului sistemului mass-media american*, acesta este cu totul diferit de cel al altor spații geografico-culturale: adoptarea legii învățământului obligatoriu, explozia demografică fără precedent și rețeaua tot mai abundentă de mijloace de comunicații (căi ferate, șosele etc.), determină o cerere sporită de informații, ziarele fiind la îndemâna oricui și prin costurile reduse de comercializare; în special, apariția presei ușoare, de scandal – *yellow press* – care se putea citi cu ușurință și datorită modului cum erau paginate publicațiile (cu titluri mari, ilustrații, limbaj popular etc.)

Dar spațiul social-economic american de la sfârșitul secolului al XIX-lea cunoaște *efectele benefice ale industrializării*, căci crește numărul așezărilor urbane iar populația practic se dublează. Totodată resursele economice ajung în patrimoniul unor cercuri de afaceri care controlau nu doar întregul sistem politico-social, ci și cel juridic și administrativ.

Cât privește cel de-al patrulea element care a favorizat maturizarea relațiilor publice în societatea americană, *cultura politică*, aceasta are o coloratură participativă și proactivă, fiind pigmentată din plin de efectele unei culturi profund liberale, derivând direct din succesul războiului de independență și al efervescentelor metamorfoze sociale de după sângerosul război de secesiune. Mișcările maselor împotriva oligarhiei financiar-economice, împotriva abuzurilor și a corupției, sunt încurajate de o nouă generație de tineri intelectuali, care și-au propus să restabilească echilibrul social și democrația, luptând ca jurnaliști în „tranșeele” numeroaselor publicații ale vremii. Marii industriași și oligarhi ai timpului s-au mobilizat și ei să anihileze atacurile oponentilor, dar au găsit că în „era agitatorilor progresiști” era mai potrivit să recurgă la dialog decât la mijloace agresive de represiune; iar „acest dialog, ulterior, a fost numit de fondatori, relații publice.”⁹

Întâietatea folosirii sintagmei îi aparține, după câte se pare, celui de-al treilea președinte american, Thomas Jefferson, care, în 1807, cu prilejul unui discurs în fața Congresului, „a combinat pentru prima dată cuvintele *relații* și *public*, în sintagma *relații publice*, pentru a defini starea de spirit a cetățenilor în interiorul unei comunități publice.”¹⁰ Dar, apoi, sintagma a rămas îngropată în uitare până în 1882, când la Yale School, avocatul Dorman Eaton a susținut în fața studenților prelegerea cu titlul „*Relațiile publice și datoria profesiei de jurist*”, conferențiarul acordându-i sensul de „relații pentru binele general”, având

⁸ Ibidem, p. 65

⁹ Ibidem, p. 39

¹⁰ Ibidem, p. 38

o nuanță apropiată, după câte se pare, „ideii de bine” a lui Platon, în jurul căreia gravitează toate celelalte „idei”, și conceptului de „bine suprem”, formulat în antichitatea greacă de Aristotel. Expresia mai apare și în paginile publicației *The Year Book of Railway Literature*, în 1897 (ca *public relations*), iar apoi, în mod clar și explicit, în raportul anual al președintelui firmei American Telephone and Telegraph Company (AT&T), Theodore Newton Vail, în 1908, acesta în-cercând chiar să definească relațiile publice „ca fiind modalitatea prin care se caută și se obține binele publicului.”¹¹

În cartea sa din 1923, *Cristalizarea opiniei publice*, fondatorul domeniului, Edward L. Bernays, se referă în termeni preciși atât la *relațiile publice*, cât și la profesiunea de consilier în relații publice: „*Consilierul în relații publice lucrează cu acel material vag, puțin înțeles, nedefinit, numit opinie publică*”¹² Totuși, abia la mijlocul anilor '60 s-a făcut distincțiile necesare între specificul domeniului propriu-zis al relațiilor publice și alte activități conexe, între care se situează cele de propagandă, manipulare, reclamă și publicitate.

Experiența practică în domeniul relațiilor publice a dus la modificarea definiției exprimate la Ciudad de Mexico (în 1978), accentuându-se importanța acestora pe linia managementului, lucru consemnat de către International Public Relations Association, într-un număr al revistei *PR News*, în care, între altele se specifică: „Relațiile publice sunt funcția managerială care evaluează atitudinea publicurilor, identifică politicile și procedurile unui individ sau ale unei organizații față de interesul public, elaborează și execută un program pentru a dobândi înțelegerea și acceptarea publicului.”¹³

Apar, cu timpul, lucrări noi, în care se subliniază rolul accentuat al relațiilor publice în gestionarea unor situații sociale tensionate sau în prevenirea unor situații de risc; o astfel de lucrare este și cartea *Eficiența relațiilor publice*, avându-i autori pe Ralf Leineman și Elena Baikalțeva, din care spicuiem tocmai aspectul prevenției: „Un caz special al activității de RP pentru situațiile de criză în reprezintă comentarea proactivă a unor viitoare probleme. Un exemplu tipic îl reprezintă dezbaterea publică a introducerii unor reglementări speciale care ar afecta într-un mod semnificativ industria în care activați în general și compania dumneavoastră în special.”¹⁴

Între definițiile complementare nu poate fi ignorată cea propusă de Institute of Public Relations (IPR) din Anglia, care subliniază consistența unui cuvânt-cheie în cadrul domeniului – *reputația* – în jurul căreia gravitează întregul sistem de relații publice: „Relațiile publice înseamnă reputație, respectiv rezultatul a ceea ce facem, a ceea ce spunem și a ceea ce spun alții despre noi. Practica relațiilor publice este disciplina care caută să obțină reputație cu scopul de a câștiga înțelegere și sprijin și de a influența opinia și comportamentul publicului.”¹⁵ Coordonarea comunicării publice și asigurarea reputației constituie atributul specific al profesiei în cadrul Canadian Public Relations Society (CPRS). Dar și problema definirii și stabilirii definitive a limitelor domeniului a fost tranșată la adunarea generală a „Public Relations Society of America care, la 6 noiembrie 1982, a adoptat o Declarație

¹¹ Ibidem

¹² Edward L. Bernays – *Cristalizarea opiniei publice*, traducere de Florin Paraschiv, cuvânt înainte de Florin Dumitrescu, studiu introductiv de Remus Pricopie, Editura Comunicare.ro, București, 2003, p. 73

¹³ Remus Pricopie – Op. cit., p. 32

¹⁴ Ralf Leineman, Elena Baikalțeva – *Eficiența în relațiile publice*, traducere de Andreea Dumitru, postfață de Remus Pricopie, Editura Comunicare.ro, București, 2007, p. 134

¹⁵ Remus Pricopie – Op. cit., p. 33

oficială, din care spicuim câteva importante prevederi: „Relațiile publice sprijină procesul decizional și funcționarea mult mai eficientă a societății noastre complexe și pluraliste, contribuind la înțelegerea reciprocă în rândul grupurilor și instituțiilor. Relațiile publice servesc la armonizarea politicilor din domeniul public cu cele din domeniul privat. Relațiile publice sprijină o varietate largă de instituții, precum cele din domeniul afacerilor și comerțului, agenții guvernamentale, asociații de voluntari, fundații, spitale, școli, colegii și instituții religioase....”¹⁶

În concluzie: deși comunitățile umane străvechi – atât cele din civilizațiile orientale, cât și cele afirmate ceva mai târziu, în Grecia și în Roma antică sau în cadrul altor culturi ale bătrânului continent european – au folosit adesea, conștient sau nu, tehnici și strategii de comunicare și de relații publice, totuși patul germinativ în care acest domeniu distinct al socialului a crescut și a înflorit uluitor, modernizându-se continuu în ultimul secol și impunând astfel o nouă profesie (la baza căreia se află principii clare de etică profesională) este, fără nici o îndoială, spațiul nord-american.

Bibliografie

- Remus Pricopie – *Relațiile publice: evoluție și perspective*, București, Editura Tritonic, 2011
- Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom – *Relații publice eficiente*, traducere și note la ediția în limba română de Claudia Popa, ediția a 9-a, Editura Comunicare.ro, 2010
- Edward L. Bernays – *Cristalizarea opiniei publice*, traducere de Florin Paraschiv, cuvânt înainte de Florin Dumitrescu, studiu introductiv de Remus Pricopie, Editura Comunicare.ro, București, 2003
- Ralf Leineman, Elena Baikalțeva – *Eficiența în relațiile publice*, traducere de Andreea Dumitru, postfață de Remus Pricopie, Editura Comunicare.ro, București, 2007

¹⁶ Ibidem, p. 34

ASPECTS REGARDING GEORGE CALINESCU'S JOURNALISTIC WRITING**Ruxandra Coman, Assist. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest**

Abstract: The research highlights the expressive modalities specific to George Calinescu's journalistic work, in respect with the idea that the prose writer differs from the journalist in the sense that resources of the figures of speech in the press articles are used moderately, according to the rules indicated by the print press techniques. The metaphor, the epithet, the diverse irony modalities, comparative structures are means of journalistic discourse individualization, with great connotative power. A special journalistic genre is the portrait with its figurative speech emphasizing the truthful representation, and the sketch. The figurative language is not excessive and only to a certain extent one can find contact zones between the artistic achievement of the literary work and the press articles. The journalistic discourse outlines a complex expressive framework, without overdoing it, and brings to life new semantic figures that have a defining role in setting the descriptive and narrative lines. The observation is seldom overwhelmed, thus distorted, with stylistic embellishments.

Keywords: writing techniques, genres, expressive means.

Introducere

Opera ziaristului Călinescu nu a suscitat decât în mică măsură., până la apariția celor 12 volume de publicistică editate sub egida Academiei Române, interesul consecvent al cercetătorilor. Au fost luate în considerare mai ales textele de comentariu critic din categoria cronicilor literare, fiind nedreptățite celelalte articole pe diverse teme – politice, economice, culturale, portretele, schițele, scenetele. Studiul de față pune în evidență anumite aspecte ale limbajului figurativ în articole publicate în perioada 1920-1938, articole reunite în primele trei volume ale colecției de proză publicistică. Aceste articole, chiar dacă redactate sub comandamentele ziaristicii – informație de actualitate în limbaj concis și accesibil publicului, au o valoare incontestabilă pentru dobândirea unei perspective integratoare asupra universului de creație călinescian.

Recepterea critică a operei publicistice călinesciene

În afara creației beletristice călinesciene, poate doar „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” să fi reprezentat obiect de studiu riguros pentru exegeză, articolele pe care le-am putea numi în termeni actuali, *feature*, cele care tratează, într-un ton lejer, subiecte oarecare, nefiind supuse unei cercetări temeinice nici din punctul de vedere al temelor abordate, nici din cel al modalităților de realizare.

În prefața primului volum al seriei, Eugen Simion surprinde în paginile ziaristicii călinesciene „nota de siguranță, voința de autoritate a criticului, intuiția valorii, modul, în fine, personal de a introduce metafora în discursul critic”, „elementul de surpriză, formula norocoasă”, asocierea inedită de valori semantice¹. La Călinescu se remarcă stilul figurat bine stăpânit și armonios, desfășurat într-o narațiune care nu exclude epicul ideilor. Nu

¹ G.Călinescu, *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, p. IX

poate fi trecut cu vederea talentul de mare portretist, scriitorii prezentați de Călinescu devenind adevărate personaje. Eugen Simion sintetizează caracteristicile stilului publicistic călinescian: „directitatea și pregnanța frazei, claritatea, nervozitatea frazelor, prezența expresiilor norocoase ce trec de la o generație la alta”, mixajul de neologisme, adesea creații proprii, și arhaisme de cronică, alături de lirism².

Într-un interviu cu Dan Mircea Cipariu, publicat în dosarul dedicat lui Călinescu din „Caiete critice” din 2007, însuși coordonatorul ediției de publicistică, Nicolae Mecu, afirmă că articolele sunt „creații durabile” și nu lasă impresia efemerității specifice domeniului jurnalistic, constituindu-se ca „mici opere finite și ireductibile, prin idee și limbaj”³.

Într-un articol din „România literară”⁴, Nicolae Manolescu constată înșuşteţea cu care a fost tratată opera publicistică a criticului, deşi aceasta este însemnată atât din punct de vedere cantitativ (mii de pagini în aproape cinci decenii de activitate), cât și calitativ. Manolescu socoteşte nedrepte acuzaţiile privind duritatea verbală a textelor polemice călinesciene, găsind directeţea expresiei oarecum scuzabilă. Criticul taxează sporadica lipsa de intuiţie în „Cronicele optimistului”, dar și entuziasmul greşit direcţionat în promovarea unor scriitori etichetaţi cu modestie de posteritate.

Carmen Nane, cercetătoare interesată de publicistica lui Călinescu, remarcă și ea dimensiunea artistică în comentariul critic călinescian, indicând existența unui „eşafodaj demonstrativ-creator”⁵, considerându-l pe publicist un „tehnician sobru”⁶.

Arta portretului

Portretul este una dintre speciile jurnalistice infuzate uneori masiv de figurativ beletristic la Călinescu. Apare adesea portretul-elogiu, în varianta necrologului. Exegeza a depistat în cazul „Istoriei literaturii” filiația de tehnică a portretului cu „Istoria” lui Nicolae Iorga de la care ar fi deprins „libertatea asocierilor dezinvolve”⁷, realizarea comentariului critic beneficiind adesea de talentul romancierului. Putem adăuga faptul că această influență se manifestă, cu limite impuse de exigențele jurnalismului, și asupra articolelor din revistele culturale la care a colaborat în calitate de ziarist.

Activitatea creatoare a lui Constantin Stere este prezentată de Călinescu, succint, cu ajutorul unor imagini vizuale și dinamice ce sugerează magnitudinea intelectuală. Comparația complexă abstract – concret și metafora realizării creatoare grandioase conturează trăsături unice pe tărâmul literelor autohtone: „Căzând ca un bolid fierbinte încă de traiectoria sa spațială, D.Sa s-a înfipt deodată în literatura română cu masivul grandios al romanelor sale, rocă astrală condensând o experiență vastă și focoasă.”⁸

Apare la Călinescu portretul sintetic format din adjective sau substantive-etichetă care conotează o trăsătură de caracter definitorie sau o trăsătură determinantă pentru

² idem, p. XII

³ Dan Mircea Cipariu, *G. Călinescu în 710 articole*, în „Caiete critice”, nr.3-5 (2007), p. 62

⁴ N. Manolescu, G. Călinescu, publicist, în *România literară*, nr. 35/ 2006

⁵ C. Nane, *Dimensiunea apolinică și componenta creatoare a publicisticii călinesciene*, în Iulian Boldea (coord.), „Studii umaniste și perspective interculturale”, p. 290

⁶ Carmen Lili Nane, „Urbanism and Architecture in the Journalistic Work of G. Călinescu, Writer and Social Observer”, în *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, nr. 92 (2013), p.606

⁷ I. Vrancea, *Între Aristarc și bietul Ioanide*, p. 39

⁸ G. Călinescu, „Anul literar 1932”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 7-13; p. 9

portretul fizic. Nimic nu este circumstanțial în trasarea cadrului portretistic în care nucleul etopeei și al prosopografiei reprezintă chintesența personalității unui scriitor admirat de jurnalist.

Într-un text din 1927, Vasile Pârvan este „marele, tăcutul, singuratecul”⁹, primul epitet al enumerației indicând, prin extensie semantică, amplitudinea unei personalități de excepție, la nivel profesional și pur uman. Caracteristicile de temperament – firea introvertită, minimalismul exteriorizării prin cuvânt, sunt notate prin două adjective care, articulate hotărât, dobândesc putere de individualizare, de unicitate. Formula epitetizării este succintă și în acord cu una dintre cele mai importante reguli ale scriiturii jurnalistice – concizia.

Pe tânărul Aureliu Cornea, îl vede modest, la locul lui, „cu ținută sfioasă și proletară în felul lui Maxim Gorki”¹⁰. Analogia cu figuri reale sau cu personaje de ficțiune este o modalitate facilă, însă de efect, în portretistica jurnalistică. Este prezentă și metafora transfigurării artistice în opera literară, poetul având capacitatea de pătrundere dincolo de aparență: „Rareori spiritul de observație ia într-un scriitor al nostru forme mai acute. Ochiul se coboară sub conturul general al lucrurilor pentru a mări disproporționat amănuntul. Dacă am proiecta pe o suprafață colosală silueta unei omizi sau a unui fluture am vedea târându-se cu undulări antideluviene un monstru păduros sau legănându-se cu aripi de albatros un avion alb.”¹¹

În antiteză, există și „șarja caricaturală”¹², cum a fost numită de exegeți. Pe Mihail Dragomirescu îl imaginează aproape grotesc „așezat turcește pe un orizont literar” limitat la colegii de breaslă, scriitorii minori, „legănându-se în contemplarea beată a propriului nod ombilical”¹³, metafora ironică sugerând tradiționalismul profesorului universitar. În textul cu veleități de reportaj „O vizită la Pantalone de’ Bisognosi”, același Mihail Dragomirescu este caricaturizat în ipostaza avarului ridicol al comediei italiene fruste și descris cu mijloacele pamfletarului: „Ochii, captați de carnozități aprinse, privesc osteniți în propria lor cămașă. Sacul epidermei s-a inflammat într-o senilă pinguitudine, iar ligamentele (...) tremură între somn și perpetuu răs.”¹⁴ Personajele comediei dell’arte, Pulcinella, Arlecchino, Pierrot, populează o relatare despre conferințele de la Universitate, iar atmosfera academică stimulează în mintea autorului asocieri cu pictura pastorală a lui Watteau, discursul neinspirat al unui profesor oarecare sugestionând imagini cu bovine placide: „(...) am să evoc o mare viziune cu boi! Văd boul normand cu pieptul ponderos rumegând cu demnitate sârmele de argint ale eterului răscopt; văd taurul Durham (...) gata să dezlănțuiască o furtună de nămoluri împotriva unei musculițe verzi. Văd negrul taur limuzin intrând în noroiul verde cu un răget oceanic și nări păcuroase, văd în sfârșit monumentalul bou toscan urcând pe un ostrov ca pe un soclu și izbind cu cornul lunar propria frunte în apă. Și mai văd în peștera mișcătoare a sălciilor un tânăr arcad cu grații de Watteau ocrotind ciclonul în care se răstoarnă bălos un bou enorm cu coarnele înalte și ochii

⁹ G. Călinescu, „Vasile Pârvan”, în *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, pp. 180-182; p.181

¹⁰ G. Călinescu, „Un scriitor tânăr”, în *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, pp. 201-204; p. 201

¹¹ *ibidem*

¹² I. Vrancea, op. cit., p.54

¹³ G. Călinescu, „Echilibrul între antizeze”, în *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, pp. 115-119; p. 119

¹⁴ G. Călinescu, „O vizită la Pantalone de’ Bisognosi”, în *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, pp. 357-365; p. 362

marini.”¹⁵ Este o marcă a stilului jurnalistic călinescian această construcție figurativă prolixă, de intenție ironică. Asocierea cu imagini denigratoare alterează aura de prestigiu a unuia sau altuia dintre intelectualii consacrați pe tărâmul literelor, într-o hipotipoză ironică ce sugerează calmul imperturbabil caracteristic ființelor inferioare din regnul animal. Impactul vizual este puternic și enfatizat îndeosebi prin procedeul acumulării. Epitetele hiperbolice „oceanic”, „monumental”, metafora surprinzătoare „sîrmele de argint ale eterului răscopt” sunt în cheie ironică, oferind sugestia de lectură demistificatoare la adresa preocupărilor intelectuale în cadrul universitar. Ironia îndreptată către întreg corpul profesoral se desprinde din detalierea cu supralicitare de figurativ descriptiv, din minuția și extraordinarul epitetizării și al metaforismului de poem în proză.

Călinescu obține astfel efectul despre care amintește Valentin Ionescu referitor la comicul realizat prin „includerea personajului în categorii comportamentale compromițătoare.”¹⁶

Același Mihail Dragomirescu este denigrat în articolul „Despre critică și critici” din 1927, prin procedeul acumulării de intenție ironică, acesta fiind prezentat ca personaj ale cărui succese în rândul intelectualității românești sunt explicabile prin apel la susținere politică. Cu „un temperament eminent politic”, personajul dezavuat constant de Călinescu desfășoară o activitate critică întemeiată „pe o constituție, un parlament, un buget, un guvern, un buletin oficial, un organ de luptă.”¹⁷ Unele atribute induc în eroare, apărând ca pozitive, însă acestea se convertesc, în caracterizarea adversarului de idei, în trăsături incriminatoare la adresa capacității de discernământ critic, fiind demascate lipsa de forță a comentariului, lipsa forței de impunere a autorității critice, imposibilitatea de susținere a propriilor opinii cu suficientă convingere: „D-l Mihail Dragomirescu a fost nedreptățit de natură. I s-au hărăzit o inteligență prudentă, dar vie și mijloacele de expresie ale unui autodidactic, un suflet plin de gingășie și onestitate și maniere de proletar. Nu e o forță a Binelui, dar nici a Răului.”¹⁸

Alegoria de intenție ironică la adresa perimării unui confrate în peisajul criticii autohtone este procedeul de construcție portetică în cazul lui Ibrăileanu, cu învestirea de valoare ironică în aluzia cultă: „Cu d-l Ibrăileanu intrăm în domeniul mitologiei, al lui Neptun vegetând printre alge în fundul Mării Egee, al lui Barbarossa care doarme secular într-o peșteră, al bătrânului din munte văzut de Marco Polo, al duhurilor invizibile și totuși prezente, al numelor sonore și înfricoșătoare.”¹⁹

În cazul altui scriitor demitizat, metafora ironică sugerează că operele acestuia sunt scrise exclusiv din considerente mercantile, pentru a satisface gustul publicului: „Dl Cezar Petrescu și-a continuat industria sa de păianjen care vrea să prindă multe muște, adică mulți cititori.”²⁰

Este agreat de Călinescu procedeul minimalizării, pentru proiectarea în derizoriu a realizărilor unor intelectuali portertizați în tușe groase, zgomotos, în linia pamfletului *ad*

¹⁵ idem, p. 361

¹⁶ V. Ionescu, *Comicul comentariului călinescian*, p. 53

¹⁷ G. Călinescu, „Despre critică și critici”, în *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, pp. 172-177; p. 174

¹⁸ idem, p. 175

¹⁹ idem, p. 177

²⁰ G. Călinescu, „Anul literar 1932”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 7-13; p. 10

personam. Mediocritatea unui om de tribună celebru în epocă este blamată cu exces de figurativ denigrator în „D. Forțu trage cu pistolul”. Diminutivul peiorativ, indiciile în linia caracterologiei lavateriene, aluzia istorică de intenție ironică (figura celebrului om politic francez) conturează un portret caricatural. Dascălul de provincie, un „profesoraș nevropat, cu capul turtit de Robespierre cu priviri de o apozitate înfricoșătoare” are idealurile mărunte ale unui funcționar cu simptomatologie caracteristică unui potențial pacient de ospiciu: „el visează în fond ceea ce râvnește în sinea lui orice leneș impieगत criticastru, între două măslin, la bodegă, care prevestește gratii și pereți capitonati.”²¹ Aluziile la sănătatea mintală precară a celor surprinși de invectiva călinesciană sprijină demersul denigrator, situând argumentarea, deontologic vorbind, între granițele atacului la persoană.

Este și cazul articolului „Geo Bogza, Poemul invectivă” unde se atinge limita calomniei, atunci când se face referire la anomalii de comportament sexual, afirmându-se că scriitorul „suferă de priapism”²².

Pe Mircea Eliade îl acuză că face critică „frauduloasă”, adică partinică, pentru foloase proprii, numindu-l cu duritate calomnioasă „cel mai profund ișlicar pe care l-a produs publicistica noastră, cea mai grasă floare a spiritului vechi de tranzacție.”²³

Formula fabulației dialogale și a schiței de moravuri. Notația satirică și vocația ironiei

Este agreată de Călinescu și formula schiței de moravuri și a celei care se înscrie în linia fiziologiilor practicate de scriitorii români în secolul al XIX-lea, cu punerea în scenă a fabulației dialogale.

„La cinematograf”²⁴ este un text compus în varianta fabulației dialogale, fiind reproduse replicile schimbate între două spectatoare logoreice care comentează deranjant și în ton de cozerie bulevardieră subiectul filmului, toaletele actrițelor, replicile amintind de schița umoristică de almanah.

Uneori, textul în variantă dialogală presupune o schemă fixă cu următoarea organizare: succintă trasare a unor trăsături proprii de caracter, deci un autoportret *in nuce*, ca o contrapondere la defectele altora ce reies din replicile schimbate sacadat, dramatizat. Este cazul articolului „Despre ușieri, impieगत și birouri publice” în care *captatio benevolentiae* se materializează într-o redare a unor trăsături de caracter ce nu găsesc corespondent în ethosul românesc: „Despre nenorocirea să am prea dezvoltat simțul de demnitate proprie și să aparțin unei nații unde acest artificiu sufletesc nu circulă deloc, întâmpin foarte mari dificultăți la relațiunile mele cu instituțiile oficiale.”²⁵ Aluzia la caracterul umil al românului este ușor decodabilă. Portretul ușierului este realizat cu ajutorul hiperbolei din estetica urâtului. Individul apare ca „un monstru păros, cu ochi mici, turburi, vulgar și agresiv” într-un gen de schiță dramatizată de tipul momentelor caragieliene prin replicile schimbate între autor și diverși funcționari – ușierul, impieगतul, replici care sunt modalitate de caracterizare indirectă pentru a generaliza un comportament

²¹ G. Călinescu, „D. Forțu trage cu pistolul”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 485-487; p. 487

²² G. Călinescu, „Geo Bogza, Poemul invectivă”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 472-474; p. 472

²³ G. Călinescu, „D. Mircea Eliade critic”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 283-289; p. 285

²⁴ G. Călinescu, „La cinematograf”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 456-457; p. 456

²⁵ G. Călinescu, „Despre ușieri, impieगत și birouri publice”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 100-102; p. 100

răspândit la români. Indiferența și insolența funcționarilor publici devin trăsături-etichetă pentru o întreagă categorie profesională expusă oprobiului public. Petiționarul în persoana jurnalistului satirist trebuie să suporte atitudinea jignitoare a unor slujbași care îl tratează cu ostilitate și nepăsare, cu o ostentație îndelung exersată, până la terminarea programului de lucru, când cerința petentului va trebui amânată pentru a doua zi. Finalul schiței satirice este o imprecăție aproape pașoptistă: „Ah, domnule Ionescu, impieगत ticălos care te vaiți prin bodegi că țara merge prost (...) !”²⁶

Aceeași formulă satirică este adoptată în textul „Despre tramvai”, o dare de seamă a unui observator indignat de lipsa de pricepere a unei alte categorii profesionale – vatmanii, care sunt conducători slab pregătiți, oprirea în stație fiind aproximată după legi matematice obscure, fapt pe care jurnalistul îl prezintă ironic, cu o aluzie literară: „Într-un cuvânt, vatmanul face circulație pură, tot așa cum Valéry face poezie pură.”²⁷ Comparația cu termenii aflați la distanță valorică mare este indiciul ironiei. Portretul taxatorului este conturat în marginea fiziologiei de secol XIX. E un ins prost îmbrăcat și murdar, nepoliticos până la a fi grobian cu acei călători care îndrăznesc să-și exprime o oarecare nemulțumire, reacția exagerată fiind simptomul unor probleme psihice serioase, insinuează ironic jurnalistul.

Unele cronici debutează cu declarația auctorială referitoare la obiceiul de a parcurge presa românească în mod regulat. Formula poate fi considerată o marcă a jurnalisticii călinesciene: având ca punct de plecare știri publicate în diverse periodice se dezvoltă o formulă narativă specifică schiței, cu o notă de subiectivitate accentuată, dovedită prin faptul că jurnalistul se confesează, oferind cititorului detalii din viața personală. „Neurastenie” este un astfel de articol în care, pe un ton lejer, autorul prezintă o întâmplare personală, am spune chiar intimă, legată de o problemă de interes social major semnalată de publicațiile vremii – valul de sinucideri cauzate de o boală la modă, neurastenia. Autorul dezvăluie că a trecut printr-un episod similar celor prezentate în presă și expune cu exces de detalii personale – boala unui copil, un datornic rău platnic, salariul restant pe două luni, motivele pentru care a fost nevoit să consulte un specialist. Stările depresive sunt redată prin procedeul amplificării: „copacii se ofereau să mă spânzure, cuțitele să mă înjunghie și pentru întâia oară un pistol vechi dintr-o panoplie mi se păru de rău augur.”²⁸ Intervenția soției echilibrată și de încredere se dovedește salutară, iar dialogul este caracteristic scenetelor plasate în cadru matrimonial: „Prostule! – zise nevastă-mea cu mult bun-simț – neurastenie e o vorbă inventată de doctori ca să-ți ia banii. Noi îi zicem supărare. Ia ascultă – zise nevasta disprețuitoare – ce tot bați câmpii? Neurastenie! Fleacuri!”²⁹ Scena domestică este vie, colorată cu idiomul colocvial. Soția este personajul-cheie în textele care valorifică fabulația dialogală, personaj feminin dotat cu simț practic, cu stăpânire de sine și cu autoritate recunoscută în căminul conjugal.

„Fine de an școlar” apare ca un articol construit în formula aproape clișeizată la Călinescu, a dialogului autor – un amic oarecare, dialog revelator al unor situații blamabile,

²⁶ G. Călinescu, „Despre ușieri, impiegateți și birouri publice”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 100-102; p. 102

²⁷ G. Călinescu, „Despre tramvai”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 66-68; p. 67

²⁸ G. Călinescu, „Neurastenie”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 87-89; p. 87

²⁹ G. Călinescu, „Neurastenie”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 87-89; p. 88

cum este practica favorurilor ce li se cer profesorilor în preajma examenelor. Amicul dascăl dezvăluie situațiile penibile în care este pus de cunoștințele care îi cer note mai bune sau doar de trecere pentru odraslele lor. Finalul este anecdotic. Însuși autorul pretinde un favor pentru o rudă. Reacția amicului îl arată scandalizat, ajuns la limita răbdării, însă în cele din urmă va ceda în fața rugămintilor prietenului care îi ascultase, înțelegător, tiradele: „Ce? Răcnește amicul la mine – și tu vii să-mi bați capul cu „ticăloșii” și „elefanții”?³⁰

În „Mondenități la băi” motivele vilegiaturii sunt hilare, femeile dorind să își etaleze toaletele și să strângă subiecte de conversație pentru extrasezon, când vor trebui să impresioneze anturajul. Construcția pe schema narativă a schiței de moravuri conține și adresarea directă către cititor, dovadă a convivialității auctoriale: „Pentru ce (...) veți zice (...) e un lucru onorabil de a merge la Techirghiol, având în vedere scumpetea, din care se pot deduce mijloacele de a cheltui mult.”³¹ Este observabil indicele caracterologic al discordanței între esență și aparență, aspect nelipsit în satira din toate timpurile.

„Tragedii țărănești” pornește de la un fapt divers din ziar despre sinuciderea unei tinere țărănci căreia părinții au refuzat să-i dea vaca promisă ca zestre, de aici decurgând o adevărată tragedie conjugală. Jurnalistul utilizează formula dialogală pentru a creiona nucleul unei nuvele à la Rebreanu, scriitor pe care Călinescu îl și amintește. Subiectul este imaginat în cheie realist-poporanistă. Jurnalistul utilizează metoda cooptării cititorului și a invitației la lectură - „Să reconstituim puțin faptele”³² - pentru a suscita interesul față de o problemă cu implicații sociale profunde: condiționarea întemeierii unei familii de existența dotei. În cazul de față, derizorie este valoarea zestrei.. În varianta nuvelistică a lui Călinescu, mirele nici nu ar dori de fapt nevastă, ci mai degrabă, recompensa bovină, iar dialogul pretendent-soacră este de un cinism neverosimil: „Duminică, gătit, tânărul Popescu se înfățișă femeii Petcu: Mi-a plăcut Joiana, vreau să spun Ioana, și-aș vrea să ne luăm. (...) O iau dacă-mi dai vaca!”³³ Fiica nu va primi vaca, ci doar pedeapsa corporală aplicată de proaspătul soț care se socotește înșelat, deci îndreptățit să se răzbune.

De la efemerul faptului divers la reflecțiile sau ludicul cronicii. Exemplul personal în articolul lejer. Tipuri și caractere

Unele cronici ale mizantropului nu sunt încadrabile tiparului de comentariu literar sau conțin și considerații de alt ordin decât cel de comentariu literar. Cronica intitulată „Înțelesul unei crime” are ca punct de plecare o informație de fapt divers cu impact emoțional puternic asupra opiniei publice în epocă. Este vorba de un paricid aparent inexplicabil comis de un student, act căruia jurnalistul îi depistează cauzele în greșelile de educație părintească. Călinescu generalizează și acuză părinții care au încetat să-și mai sprijine copiii în promovarea marilor valori intelectuale și redă discuția bănuită în spatele calculelor mercantile: „Când un june român voiește să se facă om de știință sau om de litere, părintele burghez sare în sus ca ars: Vrei să mori de foame, vrei să ajungi un pârlit de

³⁰G. Călinescu, „Fine de an școlar”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 263-265; p. 265

³¹G. Călinescu, „Mondenități la băi”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 319-321; p. 320

³²G. Călinescu, „Tragedii țărănești”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 612-613; p. 612

³³idem, p. 613

profesor? Ia te uită cutare! N-are nici diplomă și învârtește milioane. Fii *deștept!* Deștept pentru părintele român înseamnă: escroc.”³⁴

Altădată, Călinescu preia din publicațiile vremii anunțuri matrimoniale pe care le comentează umoristic. Notațiile pe marginea acestora conturează micro-tablouri sociale, putând fi considerate crochiuri anecdotice: „O domnișoară se socotește *ideală și un noroc* pentru bărbat, într-o interogație dramatică. O alta e foarte misterioasă în privința bunurilor ei. Un pensionar, fie din cauza propriilor dimensiuni, fie din concepțiune estetică, dorește persoană corpulentă. Altul vrea bogății; ca să le numere, fiind contabil: Tânăr contabil autorizat, serviciu bun, nevicios, dorește căsătorie bogată. Un cheferist, vesel că s-a putut însura, trimite candidatelor la mâna sa un salut amical. Cheferistul a fost totdeauna galant, precum știm și din Caragiale. Un ins se află abia în faza pertractărilor pe care le duce într-un stil într-aripat, într-o proză rimată de toată frumusețea. Unde ni sunt visătorii? Se întreba Vlahuță. Uite-i!”³⁵

Articolul „Farmacista mea” are o introducere tipică acestui tip de text, nepretențios din punctul de vedere al subiectului sau al unghiului de abordare. Pe un ton lejer, jurnalistul creează o comuniune cu cititorul prin tactica aparentei confesiuni: „Am să vă fac o mărturisire pe cât de grozavă, pe atât de delicată. (...) Farmacista mea este o escroacă. E o femeie suavă, palidă, fină ca o tuberoză și rece ca o floare de gheață pe geam. Mă servea întotdeauna cu o gravitate de stareță tânără mânuind eucaristii.”³⁶ Comparația din domeniul floral și cel monahal sunt de intenție ironică, fiindcă aparența nevinovată ascunde practicile necinstite, măsluirea cantităților de medicamente și mărirea nejustificată a prețurilor. Intertextualitatea ironică, prin introducerea unor versuri din Grigore Alexandrescu, sugerează același caracter necinstit.

„Meseriași”³⁷ este un articol în care sunt prezentate diverse categorii de lucrători și defectele lor profesionale, impardonabile în ochii jurnalistului care oferă exemplul personal în relația cu parchetarul, zidarul, zugravul, lăcătușul care i-au distrus, fără excepție, locuința. Epitetul antifrastic „nobil” („meseriaș”) emfatizează disprețul față de lipsa de implicare și de pricepere a muncitorilor români.

„Băi de nămol la Techirghiol” este o „Cronică a mizantropului” realizată ca o schiță de moravuri de intenție satirică. Snobismul mic-burghez este incriminat cu ironie, iar credința nestrămutată în virtuțile terapeutice ale „nomolului” (se observă utilizarea procedurii mimezei cu intenție ironică) este demontată prin descrierea naturalistă. Tabloul derizoriu conține în varianta descriptivului ironic și aluzia mitologică: soarele devine „Helios”³⁸, nefiind omis numele zeiței romane a frumuseții – tinerele au grații de Veneră. „La Snagov” este o schiță care debutează cu aceeași modalitate a exemplului personal: „Cu toată groaza mea pentru locul de petrecere românesc, am fost deunăzi pentru întâia oară la Snagov.”³⁹

³⁴ G. Călinescu, „Înțelesul unei crime”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 476-478; p. 477

³⁵ G. Călinescu, „Anunțuri matrimoniale”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 124-125; p. 125

³⁶ G. Călinescu, „Farmacista mea”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 381-383; p. 381

³⁷ G. Călinescu, „Meseriași”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 386-388; p. 387

³⁸ G. Călinescu, „Băi de nămol la Techirghiol”, în *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, pp. 311-312; p. 312

³⁹ G. Călinescu, „La Snagov”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 239-240, p. 239

Cronica „Despre servitoare” aduce în prim plan tipul servitoarei bine intenționată, dar nepricepută, cu rememorarea, în introducere, a unei lecturi din Mark Twain. Paralela ironică creionează o categorie profesională ridiculizată copios nu doar într-un material de presă: „S-a dus vremea servitoarei plictisitoare, ținând cu tiranie la casă, urmărindu-te o viață întreagă și moralizându-te. Azi a apărut servitoarea care nu dorește să facă nimic.”⁴⁰ Schimbul sacadat de replici între o cucoană oarecare și servitoare redă o situație hilară. Răspunsurile puțin mulțumitoare la întrebările legate de priceperea culinară a fetei o determină pe femeie să gătească ea, ca exemplu, însă situația se perpetuează îngrijorător de mult. Fragmentul dialogal din final conturează schimbul de replici specific scenei umoristice, cu același indiciu al exemplului personal.

Stilul jurnalistului Călinescu

Valentin Ionescu remarcă o constantă în realizarea comentariului critic călinescian și anume comicul, subliniind existența „metaforelor euristice obținute prin derivație analitică”⁴¹, amestecul de stiluri, „speculațiile cu termeni neconvenționali și afectivi”⁴².

Referitor la realizarea jurnalistică din anii de debut, Ion Bălu afirmă că tânărul Călinescu „se străduia să scrie frumos, însă fraza este lipsită de naturalețe și stilul, prețios, emfatic”⁴³, exegetul exprimându-și rezerva asupra ipotezei conform căreia literaturizarea excesivă de la începutul carierei de jurnalist s-ar datora unui lirism congenital. Cornelia Ștefănescu subliniază și ea „talentul de creator epic însoțit de o vibrație cu accentuate note personale”⁴⁴ în cazul cronicilor, trăsătura caracteristică a comentariului critic fiind stilul asociativ, iar Andrei Terian constată că în cadrul sistemului critic călinescian, nu poate fi trecută cu vederea „dimensiunea creatoare”⁴⁵.

În diferitele genuri de comentariu abordate, Călinescu utilizează cu siguranță și în cunoștință de cauză tehnicile jurnalistice impuse de spațiul editorial restrâns, de comandamentele stilului adecvat publicului-țintă și tipului de presă. Exagerarea figurativă de intenție ironică este o marcă a stilului călinescian, iar textele în variantă dialogală sunt dovada talentului de creator de schițe și tipuri umane vii în spațiul jurnalistic.

Bibliografie

- Bălu, I., *Opera lui G. Călinescu*, București, Editura Fundației Culturale Libra, 2001
 Călinescu, G., *Opere. Publicistică, I (1920-1932)*, ediție coordonată de Nicolae Mecu, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2007
 Călinescu, G., *Opere. Publicistică, II (1933-1935)*, ediție coordonată de Nicolae Mecu, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2006
 Călinescu, G., *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, ediție coordonată de Nicolae Mecu, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2007

⁴⁰ G. Călinescu, „Despre servitoare”, în *Opere. Publicistică, III (1936-1938)*, pp. 217-218 ; p. 217

⁴¹ Valentin Ionescu, *Comicul comentariului călinescian*, p. 27

⁴² idem, p. 40

⁴³ Ion Bălu, *Opera lui G. Călinescu*, p.25

⁴⁴ Cornelia Ștefănescu, G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice, p. 130

⁴⁵ Andrei Terian, A., *G. Călinescu. A cincea esență*, p.469

- Cipariu, D., M., „G.Călinescu în 710 articole”, în *Caiete critice*, nr. 3-5 (2007), p. 60- 62
- Ionescu, V., *Comicul comentariului călinescian*, București, Editura Cartea Românească, 2000
- Manolescu, N., „G. Călinescu, publicist”, în *România literară*, nr. 35 (2006)
- Nane, C., L., „Urbanism and Architecture in the Journalistic Work of G. Călinescu, Writer and Social Observer”, în *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, nr. 92 (2013), p.606-611
- Nane, C., „Dimensiunea apolinică și componenta creatoare a publicisticii călinesciene”, în Iulian Boldea (coord.), *Studii umaniste și perspective interculturale*, Târgu Mureș, Editura Universității Petru Maior, 2011, pp. 290-296
- Vrancea, I., *Între Aristarc și birtul Ioanide*, București, Editura Cartea Românească, 1978
- Ștefănescu, C., *G. Călinescu sau seriozitatea glumei estetice*, București, Editura Jurnalul Literar, 1996
- Terian, A., *G. Călinescu. A cincea esență*, București, Editura Cartea Românească, 2009

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE DANS LE REPORTAGE TÉLÉVISÉ**Ruxandra Petrovici, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași**

Abstract : The story seems easier to achieve television genres. It tells a story of life, but an outstanding story. One can imagine a reporter part randomly finding an interesting topic, that takes images on the ground and then, income in the studio, making a comment where he explains what it is. But, in fact, do a report a work more complicated. First, it is the work of a team that provides three field, implementing registration shaped by editing and the development of a comment accompanying the images. Secondly, a report is carried out based on a script that involves choosing a topic, an investigation, then the establishment of relations with the people involved. Third, we take the images in the field, is mounting and the comment is added. The consistency will be ensured by the theme, the presenter (s), l (es)' guest (s), and the event. We want to propose a grid for the pickup serving as application of magazine stories notebooks of the bourlingueur where bourlingueur, reporter and presenter at the same time which ensures the coherence of the story and makes us see the country and the people whom one tells the story.

Keywords : reportage, event, theme, presenter, invited.

Le reportage semble le plus facile à réaliser des genres télévisuels. Il raconte une histoire de vie, une histoire exceptionnelle. Mais, contrairement aux apparences, le reportage n'est pas réalisé par un reporter tout seul, il s'agit du travail d'une équipe qui assure l'enregistrement sur le terrain, la mise en forme par le montage et l'élaboration d'un commentaire qui accompagnera les images.

F. Jost (2004, p.30-31) classe les genres de la télévision en: 1. *genres du premier degré* où „selon la loi de l'énoncé de la réalité, un journaliste qui ne peut prouver ce qu'il avance ou dont on s'aperçoit qu'il ne dit pas la vérité est un hâbleur ou un menteur, selon la loi de la fiction, un narrateur qui ne respecte pas les règles de la vraisemblance qu'il s'est données est un mauvais conteur, selon la loi du ludique, celui qui ne respecte pas les règles est un tricheur” (Jost, 2004, p.30) et 2. *genres du second degré* qui détournent les mondes réel-fictif-ludique.

Le reportage fait partie du genre du premier degré ; il est, en même temps, un monde de l'information et du rêve.

Par l'intermédiaire du reportage télévisé, nous sommes mis au courant avec les événements *en direct*, s'il s'agit des *reportages inclus dans les journaux télévisés*, avec les événements *d'une vie*, s'il s'agit des *reportages inclus dans les débats et les talk-shows* et qui éclairent *les mystères* de tel ou tel invité ou de telle ou telle situation concernant le thème de discussion. S'il s'agit des *reportages proprement dits*, les reportages des magazines de reportages, nous sommes faits connaître un pays, une région, un événement, une situation, car le reportage „porte sur l'état d'un phénomène social [c'est-à-dire un ensemble de faits qui se produisent dans un espace public et d'intérêt général] qu'il tente d'expliquer (...). Il n'est pas relié de façon directe à l'actualité, même s'il lui est raccroché.” (Charaudeau, 1997, p.216).

Le reportage doit adopter (Charaudeau, 1997, p.217), conformément au *principe d'objectivation*, un point de vue distancié et global, mais, en même temps, pour répondre aussi au *principe d'intelligibilité*, doit poser des questions sur le problème traité. Les producteurs de reportages font appel à tous les types de scénarisations et utilisent des images, surtout pour répondre au *principe de crédibilité* mais aussi des enquêtes, des témoignages, des reconstructions, des explications (Charaudeau, 1997, p.217) et même des dramatisations.

„Le réalisateur de reportage, en effet, se trouve dans une situation inconfortable du fait que, au nom de la visée d'information du contrat médiatique, il doit s'interdire d'apporter son point de vue personnel, alors que d'une part cela est impossible, et d'autre part cela est nécessaire” (Charaudeau, 1997, p.217).

Le reporter n'a pas le droit d'exprimer ses opinions, il doit proposer des points de vue différents, même contraires, sans proposer une hiérarchie, sans parti-pris, mais en même temps, le reportage doit provoquer l'émotion, l'expectative, l'interrogation, sans proposant au téléspectateur „aucun mode de pensée, aucune méthode de discrimination conceptuelle des faits, pour qu'il se fasse sa propre opinion” (Charaudeau, 1997, p.218).

Si Charaudeau (1997) s'appuie sur le reportage en le considérant surtout comme un genre informatif, Buxton (2000) le considère comme „un lieu du fantasme”¹.

Le reportage semble le plus facile à réaliser des genres télévisuels. On s'imagine un reporter qui part au hasard pour trouver un sujet intéressant, qui prend des images sur le terrain et puis, revenu dans le studio, réalise un commentaire où il explique de quoi il s'agit. Mais, en fait, réaliser un reportage c'est un travail plus compliqué. Premièrement, c'est le travail d'une équipe qui assure trois principaux types d'opération: l'enregistrement sur le terrain des images et des sons, la mise en forme par le montage et l'élaboration d'un commentaire qui accompagnera les images. L'équipe est formée d'un réalisateur, un journaliste, un cameraman, un ingénieur de son, un électricien, un assistant réalisateur. Deuxièmement, un reportage se réalise à base d'un script, d'un plan. Et pour le réaliser, les journalistes doivent choisir un sujet qui peut être très précis et demandé par les patrons du poste de télévision ou qui peut être choisi par les journalistes eux-mêmes. Après avoir établi le sujet, il faut faire une enquête, puis une étude des conditions locales, établir des relations, parler avec les gens, puis faire le point, c'est-à-dire construire le reportage comme on voudrait qu'il soit finalement. Troisièmement, on prend les images sur le terrain, on fait le montage et on y ajoute le commentaire. Il faut, quand même, présenter un vrai film et non des fragments collés bout à bout et auxquels on superpose le commentaire. C'est vrai que quelquefois on a déjà le commentaire tout fait et on fait le montage d'après l'enchaînement logique du script mais il y a des fois où on fait le commentaire après le montage et on suit son fil. Ainsi, les commentaires de la voix off qui semble *surveiller* le déroulement des faits, des images, des événements, du montage assurent la continuité d'un reportage.

Toutes ces étapes se succèdent pour assurer la cohérence d'un reportage. Mais ce souci de cohérence sera étendu aux ensembles, aux magazines de reportages ou elle est assurée par ²:

¹ Sous-titre du livre de Buxton, „*Le reportage de télévision en France depuis 1959. Le lieu du fantasme*”, Paris, Ed. L'Harmattan, 2000

² C'est nous qui proposons cette classification

- *le thème* comme dans le magazine de reportages *Capital* où, plus que le présentateur, le thème et le moto, annoncés dès le début, seront suivis jusqu'à la fin de l'émission, en attirant notre attention;

- *le/les présentateur(s)*, comme dans *Envoyé spécial*, où les deux présentatrices servent de liant et de commentaires aux reportages assez divers du magazine de reportages, ou surtout comme dans *Les carnets du burlingueur*, où c'est le burlingueur qui est aussi le reporter et le présentateur, et c'est grâce à ses périples qu'on peut voir les pays et les gens dont on raconte l'histoire;

- *l'invité*, ou les invités, des débats ou talk-shows, pour les reportages inclus dans de telles émissions, comme pour *Nec Plus Ultra*, où les reportages ont des thèmes liés à la vie et les préférences des invités, et comme pour *Thé ou café*, où les reportages se réfèrent aussi à la vie de l'invité, mais surtout à son activité professionnelle;

- *l'événement*, pour les reportages inclus dans les journaux télévisés, où c'est l'événement transformé en grand titre (ou titre) qui crée le besoin de recourir à un reportage.

Nous voulons proposer une grille de lecture pour le reportage. Il faudrait tenir compte qu'un reportage tout seul est vraiment rare. Peut-être que Le reportage *Arte* est un cas singulier. Et dans ce cas on a toujours besoin d'une analyse macro parce qu'il dure environ une heure et contient plusieurs problèmes rassemblés sous un même thème. Généralement, on peut voir surtout des magazines de reportages comme *Envoyé spécial*, *Capital*, *Les carnets du burlingueur*, *Zone interdite*.

L'analyse d'un magazine de reportages doit suivre la chronologie de déroulement de ses parties composantes. En fonction du magazine que nous voulons analyser nous pouvons favoriser une partie ou une autre, parce qu'il y a des magazines de reportages très différents, comme *Les Carnets du burlingueur* et *Capital* qui s'adressent à des publics différents et ainsi ils sont conçus pour répondre aux attentes du public visé.

L'analyse d'un reportage sera plus difficile pour nous qui ne sommes pas au courant des techniques de montage, parce qu'un vrai professionnel de la télévision saura faire un tout de toutes les séquences collées dans un reportage, sans même donner l'impression qu'il s'agit de parties différentes. Nous pouvons seulement proposer une analyse des parties d'un reportage en tenant compte des sous-thèmes y compris.

Pour l'analyse du reportage, il faudrait premièrement tenir compte qu'il est une émission *de montage*. Ainsi, les images qui semblent faire *un tout* peuvent être des images d'archives, des images enregistrées sur le terrain par les opérateurs de la chaîne qui produit le reportage, des images produites par la chaîne à l'aide des acteurs (scénarisation³) ou des personnes réelles qui ont participé à tel ou tel événement et acceptent de *revivre* la situation, des images empruntées ou achetées à des agences.

Deuxièmement, on doit tenir compte de la nature du reportage, s'il est *autonome* ou s'il fait partie d'un magazine de reportages, d'un journal télévisé, d'un talk-show ou d'une autre émission.

Troisièmement, l'analyse d'un reportage suppose l'analyse du discours des *voix in* (personne visible et participant à la scène), des *voix off* (personne non visible à l'écran mais

³ terme proposé par Leblanc, *Scénarios du réel*, t.2, l'Harmattan, 1997, cité par Lochard, 2003, p.41

participant à la scène) et des *voix over*⁴ (commentateur, ou narrateur qui intervient, d'un lieu extérieur à la scène).

Grille d'analyse pour un reportage

- | |
|---|
| <p>1. TYPE DE REPORTAGE: indépendant/ faisant partie d'un magazine de reportages/ faisant partie d'une autre émission (débat/talk-show/JT/interview)</p> <p>2. THEME/SUJET DU REPORTAGE:.....</p> <p>3. INTRODUCTION DU REPORTAGE: discours du présentateur/ autre</p> <p>4. SEQUENCES:.....</p> <p>SEQUENCE 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ thème:..... ▪ images: <ul style="list-style-type: none"> - présence/absence du reporter/présentateur aux événements - présence/absence du reporter/présentateur dans le reportage - images en direct - images d'archives liées à l'événement ▪ son: <ul style="list-style-type: none"> - discours voix on/ off /over - musique - bruits naturels/artificiels <p>❖ passage vers l'autre séquence: procédée technique, commentaire</p> <p>SEQUENCE 2:</p> <p>SEQUENCE 3, etc.</p> <p>5. FIN DU REPORTAGE: congé du présentateur/discours du présentateur pour passer à un autre reportage/ à une autre partie de l'émission/ à une autre émission de la chaîne/ à des moments de publicité</p> |
|---|

Pour l'analyse du reportage, nous avons choisi *Les carnets du bourlingueur*, émission transmise sur TV5, le 25 janvier 2005 que nous avons utilisée dans notre thèse. Il s'agit d'un magazine de reportages qui ne respecte pas la forme classique des magazines de reportages, comme *Capital* ou *Envoyé Spécial*, qui ont un présentateur (ou plusieurs) qui présente(nt) le sommaire, c'est-à-dire les reportages qui vont suivre, nettement différenciés, à thème commun ou à plusieurs thèmes.

Pour *Les carnets du bourlingueur*, on n'aura ni présentateur, ni thème annoncé dès le début. C'est le bourlingueur, le voyageur qui semble nous emmener dans ses voyages. Le thème est l'aventure, les balades dans des pays lointains pour connaître des gens étrangers et étranges. L'émission est construite d'une telle manière qu'on a l'impression qu'il n'y a que deux reportages. Mais, en fait, il s'agit de trois reportages, les deux derniers étant ainsi agencés qu'on a l'impression que le dernier n'est qu'une continuation du précédent, à cause du thème du troisième, énoncé déjà

⁴ terme proposé par Lochard, 2003, p.40

dans le deuxième reportage. *Les carnets du bourlingueur* sont un magazine de reportages dont la cohérence vient du reporter, de celui qui a vu les choses pour nous et qui nous parle de ce qu'il a vu dans le monde, le bourlingueur. Le premier reportage nous emmène en Chine et nous raconte l'histoire des filles qui font des opérations esthétiques pour se conformer à la beauté *made in USA*, le deuxième (après une nouvelle apparition du bourlingueur, sur le chemin, à côté des éléphants, en fuyant les civilisations occidentales) parle de la vie des montagnards et le troisième, annoncé par le bourlingueur comme reportage de S. B. et K.R., lié directement au deuxième, nous fait entrer dans le monde des producteurs de drogues. Le magazine de reportage finit par „Les derniers conseils” du bourlingueur.

Outre l'agencement et la présentation particulière, *Les carnets du bourlingueur* attirent notre attention par le titre. Premièrement, par l'emploi du mot *bourlingueur*. Doublé par les images toutes vertes d'une forêt vierge, des bottes d'un homme qui la traverse, puis de l'homme qui se lave, qui se baigne dans la rivière, qui taille une branche d'arbre pour en faire une brochette ou un pal, qui se rase, qui fait force aux rames, qui vole à l'aide d'une liane, qui parle avec un singe, qui chevauche, ce mot devient clair: il s'agit d'un *voyageur*.

Nous nous sommes demandé alors, pourquoi on n'a pas employé ce mot, plus connu, plus familier, *voyageur*, et nous faisons appel au dictionnaire (le MicroRobert, 1989) où on trouve le verbe *bourlinguer* qui signifie *avancer péniblement contre le vent et la mer, naviguer beaucoup* et finalement *voyager beaucoup*. Nous comprenons finalement qu'il s'agit d'une aventure, mais aussi d'une lutte contre les dangers et l'inconnu et d'une initiation.

Mais *bourlinguer (bourlingueur)* n'est pas le seul mot qui nous a paru étrange dans le titre. Il y a aussi *les carnets*. Pourquoi *carnet(s)* et non *journal*? Le même dictionnaire nous fait comprendre que le *journal* est la *relation quotidienne des événements, un écrit portant cette relation, une publication quotidienne consacrée à l'actualité* alors que le *carnet* est un *petit cahier de poche, ou un assemblage de feuillets détachables*. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte, dès le titre, qu'il s'agit plutôt de l'entrée dans un rêve, dans un autre monde, que de la suite des événements clairs et réels. Il faut alors suivre le bourlingueur plutôt avec l'âme, qu'avec le cerveau.

Ses carnets sont uniques. Contrairement aux titres d'autres émissions où les noms ne sont jamais précédés d'articles, comme par exemple *Capital, Envoyé spécial, Thé ou café, Secrets de famille, Kiosk*, ici on emploie l'article défini, masculin, pluriel *les*. La Grammaire Larousse (2002, p. 216) considère que l'article définit „s'emploie auprès d'un substantif représentant une chose ou un être déjà connu, pour lequel on a une référence, soit dans la phrase, soit dans la pensée” mais aussi que „l'article défini peut avoir une valeur emphatique, lorsqu'il met l'accent sur le caractère unique ou universel du substantif”, quelquefois semblant „exclure toute possibilité de rivalité”, „l'article en arrive à avoir la valeur d'un possessif”.

„Les carnets” sont „les carnets du bourlingueur”, ses carnets, uniques et très connus.

Après le générique *vert*, comme la forêt vierge, comme la nature et la vie, accompagné d'une musique qui rappelle la joie et la pluie, on sera projeté dans un univers aride et on voit „le bourlingueur” montant une colline, s'approchant de la caméra et ainsi de nous, en *nous* parlant, parce que en disant „vous” („lorsque *vous* circulez dans des endroits isolés ...”, „vous veillerez à toujours *vous* informer....”), il dit „moi”, se plaçant en énonciateur. D'ailleurs, le fait de regarder directement la caméra et en s'approchant tout en parlant, le place et nous place en situation d'interlocuteurs. Il mélange dans son discours le français soigné, utilisé surtout à l'écrit, avec le style oral; „c'est souvent là que ça pose des problèmes”. Mais l'emploi de „lorsque” et non de „au moment où” ou de „quand”, conjonction introduisant une proposition subordonnée marquant la simultanéité ou la postériorité, nous situe dans le discours plutôt livresque, en même temps que l'emploi de “*us et coutumes locaux*” et “*des tabous en vigueur*”. Le bourlingueur annonce lui-même le thème principal: „comment se comporter dans la plupart des villages de l'Asie du Sud”. Le bourlingueur n'est plus un personnage sur l'écran, il devient un ami qui nous parle de ses expériences, qui ouvre „la boîte à merveilles” pour nous. Et d'ici la fascination que la télévision exerce sur nous tous.

Le premier reportage nous emmène à Shanghai. Une *voix off* masculine nous annonce le fait que des adolescents chinois recourent de plus en plus à la chirurgie esthétique, mais nous pouvons encore voir sur l'écran le bourlingueur. Puis la *voix off* devient féminine et on se retrouve à Shanghai. Plus que la référence à une ville précise, à l'hôpital no.9, au 6ème étage, on a aussi d'autres embrayeurs spatiaux comme *voici, ici*, et des embrayeurs temporels, tel que *aujourd'hui*, et même des références à la Révolution Culturelle Chinoise, qui ont le rôle de nous situer dans le temps. Même si le reportage ressemble plutôt à un récit, par ces marqueurs de discours on nous entraîne au milieu des faits en nous faisant croire que c'est à nous que tous ces personnages s'adressent. Le plus étonnant est le fait que les héros du reportage, des adolescentes chinoises et des médecins chinois, parlent en français, un français très naturel. Leurs voix sont doublées par des voix de Français et on a créé l'impression, même si on peut voir les visages, l'agglomération de l'hôpital, le fait que la salle d'opération est ouverte, que les patients entrent à la chaîne dans le bloc opératoire, que les choses se passent comme en France, que les médecins sont les mêmes, que les relations médecin-patient sont les mêmes.

Ce reportage semble rien avoir avec le thème principal du magazine de reportages. Nous nous sommes même demandé pourquoi il s'y retrouve. Mais en suivant les autres reportages, nous nous sommes rendu compte qu'il est conçu comme une parenthèse qui devrait mettre en opposition le monde moderne avec le monde ancien, les gens qui veulent changer d'après le modèle occidental et les gardes des traditions, une parenthèse qui devrait nous faire méditer au bien et au mal, aux jeunes qui veulent changer de *look* au détriment d'une identité, d'une personnalité, même d'une race et aux montagnards qui fument de

l'opium par tradition et aux producteurs et acheteurs de l'héroïne.

Le deuxième reportage fait revenir le bourlingueur. Nous le voyons sur une vraie route, mais en dépassant des éléphants.

Ces images font la liaison entre la civilisation et les régions qui ne sont pas encore atteintes par elle.

Cette fois-ci, dans son discours, le bourlingueur nous laisse choisir, ou plutôt découvrir, notre personnalité: „si vous faites partie de ces voyageurs qui fuient continuellement la civilisation occidentale, le Triangle d'or constitue, sans nulle doute, une escale de premier choix”. Il faudrait premièrement savoir que le Triangle d'or est la „zone de forme triangulaire qui s'étend sur une partie de la Birmanie, de la Thaïlande et du Laos, lieu privilégié de la production et du trafic de l'opium” (MicroRobert, 1990).

En n'arrivant pas, dès le début, à situer sur la carte l'endroit que le bourlingueur nous propose pour s'échapper à la civilisation occidentale, nous avons cherché de nouveau dans le Dictionnaire encyclopédique de la langue française (1994) le mot *triangle* pour trouver: 1. forme ou espace triangulaire; 2. muscles triangulaires du nez, des lèvres; 3. montage en triangle dans lequel les enroulements d'un système triphasé sont montés en série de façon à former un triangle; 4. Triangle des Bermudes

Nous ne savons pas s'il a pensé à l'agencement des trois reportages dans le même magazine de reportages, s'il a pensé seulement au Triangle d'or, ou au triangle formé par Shanghai, Le Triangle d'or et Jalalabad, la location des trois reportages, ou même à un

triangle magique comme celui des Bermudes. Mais, les choses se lient, des fois, sans que nous nous en rendions compte.

Le bourlingueur veut nous emmener dans „des régions isolées” où „les ethnies de haut plateau existent encore en autarcie et mènent une existence en parfaite harmonie avec la nature et les esprits”. Nous pouvons remarquer de nouveau la langue soignée (l'utilisation par exemple du mot „autarcie”, „état d'un pays qui se suffit à lui-même, économie fermée” (Le Robert, 1989), du présentatif „c'est cet isolement qui leur a permis de ...”, de la locution verbale „préservé leur identité ...”, ou „friser mille difficultés”, des références culturelles comme les Molosse, pour les chiens, des mots anglais comme „I like to sleep ...”) que le bourlingueur manie sans difficultés pour nous, les téléspectateurs, tout en gardant son langage simple pour les montagnards.

Même étant le plus court des trois reportages du magazine, ce deuxième reportage permet au bourlingueur de garder le contact avec le public téléspectateur, d'établir une vraie communication, de justifier le thème proposé par l'exposé des règles de comportement „dans la plupart des villages d'Asie du Sud-Est ne pas adresser de parole à un inconnu quand celui-ci ne fait pas partie de votre clan; éviter de manifester le moindre signe d'impatience; transiter le chef du village pour toute demande, offrir des cadeaux, notamment du thé et du tabac”.

Nous pouvons voir dans ce reportage le schéma de la communication tripler: premièrement le bourlingueur parle directement aux téléspectateurs, deuxièmement le bourlingueur parle avec les montagnards „devant” les téléspectateurs et troisièmement les téléspectateurs, ne pouvant pas questionner le téléviseur où se trouve le Triangle d’or, vont demander des éclaircissements aux membres de sa famille ou à un dictionnaire.

La fin de ce deuxième reportage fait le transit vers le troisième reportage. Pays „*de l’harmonie avec la nature et les esprits*”, le Triangle d’or est aussi *le pays* où on consomme de l’opium, par tradition, „*pour combattre le stress et l’angoisse*” mais il y a aussi d’autres endroits où „*la culture et le commerce de l’opium sont entre les mains des Afghans*”, où on fabrique „*80% de l’héroïne vendue sur le marché*”.

Il suit un reportage „hallucinant”. Vraiment hallucinatoire parce qu’on entend des mots dont on a pris l’habitude, grâce à la télévision *manipulatrice*, d’en avoir peur (l’opium, l’héroïne, les paveaux, le fléau, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, les Talibans, Al-Quaida) et parce qu’on voit des gens un peu *noirs*, portant une sorte de turbans qui se saluent à la façon des musulmans. Mais la télévision (française) essaie de corriger, d’expliquer, d’éloigner la peur.

On nous fait voir des gens ordinaires, pauvres, appauvris, qui cultivent les paveaux, qui font de l’héroïne. Ils n’ont pas d’alternative, c’est un travail comme beaucoup d’autres. On nous fait penser que les acheteurs américains et européens sont plus coupables que ces gens misérables.

Le troisième reportage finit par présenter le pourcentage des drogues provenant d’Afghanistan du total qui arrive en Europe et le prix des drogues.

Suivent, sans autre introduction, les derniers conseils du bourlingueur qui nous demande surtout de n’hésiter jamais à communiquer avec les gens tant différents qu’ils sont, parce qu’ils sauront toujours apprécier nos efforts de communiquer avec eux – voilà le vrai thème du magazine de reportage qui a vraiment réussi à nous convaincre, à nous changer, à nous faire vouloir connaître *les autres*.

D’ailleurs il présente les derniers conseils en étant entouré par les enfants des montagnards. Il fait semblant de parler avec eux mais, en fait, il parle en regardant la caméra et ainsi en s’adressant aux futurs téléspectateurs. Mais, en étant filmé au milieu des enfants, même si ces enfants ne parlaient ni le français ni une autre langue connue aussi par le bourlingueur, on nous suggère que ce sont des conseils valables pour tout le monde et qu’en partant vers de pays étrangers et étranges, nous sommes tous des enfants qui peuvent être fascinés par le monde et qui ont toujours besoin d’un guide.

Ce magazine de reportages combine le discours du présentateur, le bourlingueur, qui s’adresse directement aux téléspectateurs pour les faire le suivre dans ses exploits et pour leur donner des conseils de voyage avec le récit, l’histoire des pays et des gens, quand les téléspectateurs ne sont plus impliqués directement. Le bourlingueur utilise un langage plutôt livresque et même quand il a des hésitations, des ruptures, des répétitions spécifiques à l’oral, il emploie un vocabulaire pour les connaisseurs, pour les grands voyageurs.

Les carnets du bourlingueur sont conçus d'après le modèle d'une rencontre entre amis, où celui qui a voyagé raconte son voyage et donne envie aux autres de chercher des informations supplémentaires et de se projeter dans un autre monde.

Tous ces gens-la sont entrés dans notre salon, ils nous ont permis de les connaître, ils nous ont raconté une partie de leur vie, nous les avons écoutés attentivement, nous avons pensé à eux à notre tour, nous avons parlé d'eux avec nos amis en chair et os comme des autres amis à nous, on a établi une vraie communication.

Bibliographie :

- Bourdieu, P., (1996) – *Sur la télévision*, Paris, Ed. Raisons d'Agir Liber
- Calbris, G., Montredon, J., Zaü (1986) – *Des gestes et des mots pour le dire*, Paris, Ed. CLE International
- Ceruti, C., (2006) – *Apprendre à lire la télé*, Paris, Ed. L'Harmatan
- Charaudeau, P., (1997) – *Le discours d'information médiatique. La construction du miroir social*, Paris, Ed. Nathan
- Fréchet, S., (1997) – *Communication interpersonnelle et négociation commerciale*, Paris, Ed. Ellipses
- Jost, F., (2004) – *Introduction à l'analyse de la télévision*, Paris, Ed. Ellipses
- Leblanc M., (1997) - *Scénarios du réel*, Paris, l'Harmatan
- Lochard G., (2003) - *Comment analyser les messages audiovisuels ?* in *Communication et médias*, Paris, Ed. La documentation française
- Wolton, D., (2003) – *L'autre mondialisation*, Paris, Ed. Flammarion
- Wolton, D., (2005) – *Sauver la communication*, Paris, Ed. Flammarion

INSTITUTIONAL RESULTS AND THE COURSE OF DEVELOPMENT

Ana Iolanda Vodă, PhD,

Claudiu Țigănaș, Assoc. Prof., PhD, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi
Dumitru Filipeanu, Assoc. Prof., PhD, , Florin Alexandru Luca, Assoc. Prof., PhD,
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi

Abstract: Irrespective of the manner in which these are defined, institutions are correlated with growth, development, prosperity and welfare. Powerful and efficient institutions which belong to the sphere of natural, everyday life, in accordance to the spirit of the law, form the basis and dynamic of the process by which economic performance is obtained. In the present analysis, we deal with two important sets of complementary institutions which are indispensable to the economic growth process: the first set comprises such institutions as property rights, appropriately defined and protected, contracts and formal guarantees, etc.; the second set comprises those institutions which reduce uncertainty in social interactions and encourage trust.

Keywords: institutions, development, trust, property rights.

I. Introduction

The relationship between formal, informal institutions and economic growth constitutes a widely debated subject within social sciences. Irrespective of the manner in which these are defined, institutions are correlated with growth, development, prosperity and welfare. In the present analysis, we deal with *two important sets of complementary institutions* which are indispensable to the economic growth process:

- *the first set* comprises such institutions as property rights, appropriately defined and protected, contracts and formal guarantees, etc.;
- *the second set* comprises those institutions which reduce uncertainty in social interactions and encourage trust.

II. The importance of property rights for economic growth and development

The importance of protecting property rights in the economic theory dates since Adam Smith's time. Smith stated that „the first and greatest purpose of every government system is to maintain justice: to prevent the members of society to use another person's property or to take something that did not belong to them”(Smith, 1978, p.5). In the neoclassical economy, property rights are completely and objectively defined in the absence of transaction costs. For these reasons, it is considered that the right of usage of resources will be automatically allocated to the agent which offers the greatest usage value. The zero transaction cost scenario belongs to the theoretical field. In reality, these costs exist, they are positive, and the adjustment of prices on the market can not take place instantly, as the neoclassical economic theory suggests. The existence of *market imperfections*, materialized in incomplete resource revaluation situations, together with an inefficiency in allocating them can lead to imbalance and represent a consequence of neoclassical theories anchored to everyday life. These basic suppositions of the neoclassical paradigm were attacked by R. Coase (1960) in his famous

article *The Problem of Social Cost*, which created the theoretical foundation of the institutions' importance revitalization in economy. Coase's discovery that, on the contrary, transaction costs are important, led to an interest in understanding and explaining institutions. In the Coasian frame, company and private property are the result of efficiency processes of human action. Transaction costs trigger the increase of the importance of property rights, introduce the problem of economic organization and turn the political institutions structure into a key to understanding economic growth. The rather late introduction of transaction costs in the economic theory is due to the fact that most economic theories implied the completeness of information and transaction costs are, one way or another, associated with the expenses for obtaining information related to the exchange (Eggertsson, 1999, p.55).

As Benham appreciates, „in our real world, transaction costs determine property and ownership rights, the commercial exchange dimension, specialization and production. If transaction costs fall, property rights will be more clearly defined, more goods and services will be traded, the positive effects of specialization will increase and great economic advantages will be obtained”(Benham A., Benham L., in Joan M. Nelson , 1998, p.38). The purpose of institutions is to reduce trade costs so that the participants in the economic game could take advantage of the arising opportunities, in other words, they maximize the common wealth of the parties involved. This is done if property rights are well defined and easy to transmit. Where property rights are not well defined and appropriately protected, individuals will direct their investment towards activities which can bring them immediate benefits. In the absence of a clear establishment and application of these, markets will be incapable to reflect the sum of costs and benefits resulted from a transaction within a trade, thus generating externalities. It therefore results that externalities are associated with market imperfections when the economic activities performed on a market do not reflect transaction costs and do not efficiently attach property rights. Moreover, the state machine must be capable to efficiently protect and defend them or otherwise it „is possible that those resources value less in relative terms, be used without the necessity to compensate the owner or other consumers who, in relative terms, put more value on them. If property rights are not easy to transmit, the market can not manage resources successfully because the owner, whose property right is difficult to transmit, will see himself often forced to inefficiently use his natural resource before transmitting it to others, without any compensation" (Soto, 2011, p.161). Therefore, many of the natural resources allocation problems are the consequence of the inappropriate definition and protection of property rights and not of the inefficient functioning of the market.

The quantification of the first set of institutions can be performed by relying on the *Private Property Index*. It is built on the basis of ten variables which are divided in three categories: *Legal and Political Environment (LP)*, *Physical Property Rights (PPR)* and *Intellectual Property Rights (IPR)*. Registered scores are presented on a scale from 0 to 10, where 10 represents the highest level of property rights protection. The below figure shows that the *Property Rights Index* values reach the highest levels in countries such as Finland or Austria.

The opposite is marked by Romania, Croatia, Poland and Malta which register the lowest score. Some of the representative characteristics of the above mentioned countries are the weak government and difficulties in building strong institutions able to support the market and protect property rights. Equally important is the fact that in such societies, the state is

either too weak and incapable to protect against property theft or too strong, himself turning into a threat against property and personal independence.

Figura 0.1 Property Rights Index

III. Trust, transaction costs and opportunist behaviour

As Arrow rightfully states „each commercial transaction essentially contains elements of trust especially if it lasts for some time. It would be true to state that economic underdevelopment can be explained by insufficient mutual trust”(Arrow,1974, p.357). In this ideational context, a wide range of specialty articles studies stressed on the positive role of trust in economic development. Trust contributes to the economic growth and adequate functioning of the economy *due to the following reasons*:

a) *Trust lowers transaction costs*

R. Matthews' definition for the transaction cost is as follows: „it represents the cost of arrangements for closing a contract ex ante as well as the cost of monitoring and of ex post assessment, as opposed to production costs which are costs of the contract enforcement" (Matthews, 1986, p.106). These are the costs associated to discovering and announcing some commercial positions, negotiations, contracts as well as ensuring the integrity of the agreed contract terms. Moreover, the lack of some effective mechanisms able to protect property rights and to ensure the integrity of contract terms leads to the creation of a hostile environment to investment, innovations, etc. The higher the level of trust between partners, the lower the transaction costs of future interactions. These costs are inherent to the price system and may play an important role in making production decisions. If these transaction costs become too high as compared to the price, they may prevent possible exchanges from actually taking place. Fukuyama (1995) notices the importance of property right, law and

contract as fundamental elements in the efficient functioning of institutions on condition that all these are accompanied by trust, reciprocity and moral obligations. As the author stresses, „all procedures which substitute trust lead to high transaction costs. In other words, the prevalence of distrust in society is equivalent to the introduction of a supplementary tax on economic activity in all its forms, a tax which is absent in the societies where the level of trust is high (Fukuyama, 1995, p.148). Therefore, the protection of property rights and minimum impediments to exchange are the institutional characteristics which stimulate economic growth and development. This type of institutional arrangements allows us to follow a sustainable path which leads to economic performance.

b) *Trust reduces incentives for opportunist behaviour*

The opportunist behaviour is considered a serious obstacle in the way of economic development. Different specialists in the field use convincing proofs which demonstrate the negative effects that corruption and the use of public positions have on economic growth. For example, Rose Ackerman's study stresses on the fact that corruption erodes the fundamental principles of democratic governance. Corruption generates negative effects and, for this reason, it is necessary for acts of corruption to be detected and punished. Starting from this perspective we intend to graph the situation of several European Countries regarding the level of trust and opportunist behaviour. In order to measure the *trust* variable, we use the data provided by *World Values Studies* and *Euro Barometer*. The *Control of Corruption* variable measures the perception of the extent to which public power is exerted for self-interest, including corruption at any level as well as the possibility of elites and/or private interests to „capture” the state. The data was provided by the World Bank reports for 2012.

Figura 0.2 Control of corruption and trust

The graph shows that such countries as Finland, Denmark, the Netherlands, Sweden are associated with the highest levels of trust and corruption control. The economic agents' trust in formal institutions, legislative discipline, the decision making process transparency are just a few of the characteristics of the above mentioned countries. On the opposite, Romania and Bulgaria still bear the marks of the past. The great problem these countries have to face is the existence of an opaque decision making system as well as the lack of efficient monitoring, evaluation, and activity control mechanisms. Consequently, in the countries where institutions are weak and incapable to appropriately sanction predatory behaviour, where power abuse and bribery can not be stopped, the costs associated to corruption actions are high. According to the Global Report on Corruption (2012), published by Transparency International (TI), corruption practices constitute a destructive force which strangles economic growth. The costs that companies had to pay as a consequence of corruption practices led to the loss of customers' trust and of potential business partners. We consider that institutional fragility is a consequence of interpersonal trust as well as on the government's credibility in implementing formal rules. This is due to the fact that trust facilitates market exchanges extension, reduces the need of external constraints to respect contracts and social and institutional factors which affect it influence the rates of growth. Moreover, unstable legislative changes in accordance to certain interest groups, power abuse in law enforcement, the incapacity to protect property rights, all these lead to the creation of a corrupt competitive environment which slows down the rhythm of economic development.

Conclusions:

In order to describe and explain the causes which form the basis of the gaps between nations, various authors in the specialized literature have fundamented their analysis on a different set of explanatory parameters. By using different conceptual and methodological points of view, they offered us original interpretations of the mechanisms which may lead to welfare. The institutional path to be followed in order to support the economy and discuss economic development must include: *first*, those institutions which encourage trust and *secondly*, powerful institutions capable to protect property rights which do not allow any possibility of state „*seizure*” by elites and/or private interests.

Acknowledgement: This work was supported by the European Social Fund through Sectorial Operational Programme Human Resources Development 2007 – 2013, project number POSDRU/159/1.5/S/142115, project title “Performance and Excellence in Doctoral and Postdoctoral Research in Economic Sciences Domain in Romania”.

Bibliography:

- ***, Global Corruption Report (2012), Corruption and the Private Sector, *Transparency International, Cambridge University Press*
- ***, World Bank (2012), reports and statistic data, 2012, available at: <http://data.worldbank.org/>
- ***, World Values Survey (2012), disponibil la adresa: <http://www.worldvaluessurvey.org/>
- Arrow, K. J. (1974), "Gifts and exchange", *Philosophy and public affaires*, vol.I, Nr. 4. pp. 354-362

- Benham, A., Benham, L., (1998) "Property Rights in Transition Economies: A Commentary on What Economists Know", in Joan M. Nelson (Ed.), *Transforming Post-Communist Political Economies*, pp. 35-60, available at: http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5852&page=35;
- Coase, R. H., (1991), "Structura instituțională a producției", in O. Williamson, S.G. Winter (Ed.) *Natura firmei. Origini, evoluție și dezvoltare*, Editura Sedona, Timișoara, 1997
- Coase, R.H., (1960), "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, Oct., pp. 1-44, available at <http://www2.econ.iastate.edu/classes/tsc220/hallam/Coase.pdf>
- Eggertsson, Thráinn (1999), *Economia neoinstituțională (comportament și instituții)*, Editura Cartier, București
- Fukuyama, Francis (1995), *Social Capital and the Global Economy*, Foreign Affairs, Vol.74 (5), 1995
- Matthews, R.C., (1986), "The Economics of Institutions and the Sources of Growth", *Economic Journal*, No. 96
- Smith, Adam (1978), *Lectures on Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford
- Soto, Jesús Huerta de (2011), *Eseuri de economie politică*, traducere G. Mursa, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2011

TRUST IN BANKER-CUSTOMER RELATIONSHIP

Adrian Sonea, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: This paper relies on the concepts of organizational trust and high-trust organization, as defined in the devoted literature since 1990. We have resorted to elements from an established model of the literature ("high-trust organization"), which we will contextualize and apply to some Romanian companies in order to determine the level of organizational trust and methods to improve it, for the purpose of achieving increased work performance and work satisfaction.

Within the current stage of our research, we reviewed some cases to serve us in the design a questionnaire based on the results, and finally to conduct a sociological survey. The case examined in this paper helped us prove the importance of organizational trust for the activity of a banking institution, as well as the particularly close relationship between customer trust in the organization and the five keys of the model contemplated herein: Competence; Openness and Honesty; Concern for Employees/Stakeholders; Reliability; Identification. The conclusions point to a very bad outcome for the organization which loses the trust of its customers. On the other hand, the level of organizational trust is dependent on the specific features of a broad and complex communication process, on which relies the quality of consumer services.

Keywords: Competence and communication; Concern for customer; Identification; Openness and honesty; Reliability and trust.

1. Introduction

The organizational trust is a notion increasingly used after 1990, especially by psychologists and sociologists, but its content has a strong impact on the efficiency of a company, so it is a matter for its management. The lack of confidence in a company translates into:

1. high costs caused by conflicts in the organization and by the "us against them" approach instead of teamwork;
2. low efficiency due to lack of motivation for higher work productivity;
3. fear and destructive behavior;
4. escalation of any type of crisis (after Shockley-Zalabak at al, 2010, p. 5-10).

2. Literature review

Post-1990 literature brings to the forefront concepts such as *organizational trust*, *trust organization* and respectively *high-trust organization*. Major works are built around case studies of companies all over the world (Europe, USA, Australia, India, Japan), and research the extent to which high-trust organization *specific features* can be identified in such companies.

The concept of *trust* is included and analyzed as one of the key drivers for the efficiency of an organization, for the service quality and performance of its members, for the good relationship maintained with business partners and company staff; conversely, these are

counterbalanced with the negative effects and poor outcomes of lower-trust organizations (see, for example, Shockley-Zalabak et al, 2010; Kramer (editor), 2009).

In works even before the 90s, trust is characterized as a set of “socially learned and socially confirmed expectations that people have of each other, of the organizations and institutions in which they live, and of the natural and moral social orders that set the fundamental understandings for their lives (Barber, 1983, p. 164-165).

But authors who have subsequently treated the subject considered that trust needs to be conceptualized as a more complex, multidimensional psychological state that includes, at the very least, consideration of its affective and motivational components (Cummings & Bromiley, 1996; Kramer, 1999; Lewis & Weigert, 1985; McAlister, 1995; Tyler & DeGoe, 1996).

Also, in the literature trust is conceptualized in terms of individuals’ *choice* behavior when confronting various kinds of trust dilemma situations (Arrow, 1974; Hollis, 1998; Kreps, 1990; Miller, 1992).

There are two contrasting images of *choice*:

1. choice construed in relatively rational, calculative terms – *rational* choice perspectives – from *sociological* (Coleman, 1990), *economic* (Williamson, 1993), and *political* (Hardin, 1992; 2002) theories;

2. an image which afforded more weight to the *social* and *relational* underpinnings of choice in trust dilemma situations.

From the perspective of rational choice theory, decisions about trust are similar to other forms of *risky choice*: individuals are presumed to be motivated to make rational, efficient choice (i. e. choices that maximize expected gains or minimize expected losses from their transactions). Choice is motivated by a “conscious calculation of advantages, a calculation that in turn is based on an explicit and internally consistent value system (Schelling, 1960, p. 4).

High-trust organizations have increased value, accelerated growth, enhanced innovation, improved collaboration, stronger partnering, better execution, and heightened loyalty (Shockley-Zalabak et al, 2010, p. 2).

According to the same authors, each company can design its own growth *model* based on employee trust (from top management to the lowest ranks in the scalar chain), on investor and stakeholder trust (shareholders), on customer and business partners trust and satisfaction.

On the other hand, building a system based on a high level of organizational trust entails: *Competence; Openness and Honesty; Concern for Employees/Stakeholders; Reliability;*

Identification with the company (after Shockley-Zalabak et al, 2010, p. 26).

These are the *five keys* of organizational trust, which can determine a high level of *Job Satisfaction* for employees correlated with the *Effectiveness* and *Efficiency* of the business (see figure 1).

The concerned organization aligns policies and practices with a genuine attitude of caring for employees, customers, clients, vendors, investors, or donors. Top management is responsible for communicating a culture of caring and supporting policies, which exhibit caring (Shockley-Zalabak et al, 2010, p. 106).

Figure 1. Model of Organizational Trust (MOT), Job Satisfaction and Effectiveness.

Source: Shockley-Zalabak et al, 2010, p. 28.

Numbers indicate statistical significance ($p \leq .01$). Standardized path parameters range from 0 to 1.00. The higher the number, the stronger the dimension is a predictor.

Statistical significance at the .01 level means there is only a 1 in 100 chance that the findings were by chance.

3. The Integrated Model of Communication and Change

3.1. Brief presentation

The authors of the “high-trust organization” model repeatedly highlight throughout the entire work cited herein that communication plays a critical role in building a certain level of trust (Shockley-Zalabak et al, 2010). The author developed an integrated model of communication and change (Sonea, 2011).

Figure 2. The Integrated Model of Communication and Change (IMCC).

Author's vision.

Here are some basic ideas the model was created upon:

- People involved into communication are not only transmitters or receivers but living **cognitive systems** that repeatedly change the role of transmitting and receiving the information, during a process that is far more complex than the cybernetic models of communication can describe.
- The change does not involve the whole cognitive systems of the actors involved in communication, due to limitation of time and space, but for each subject of discussion a cognitive system creates a **cognitive subsystem** through which it changes.

- Thus, through the mutual exchange of information, cognitive subsystems of the entities involved in communication change through an inner process that has **four main stages**:
 1. **crossing the cognitive “border”**: the idea comes into the attention of other party (parties) involved, through a message or a inner impulse;
 2. **achieving the “whole”**:
 - an “all-encompassing vision” on the subject is achieved,
 - all available emotional energies are gathered in order to motivate and facilitate the process,
 - actors of communication try to “speak the same language” and to connect to each other in a “whole”, in order to obtain a synergic effect;
 3. **information processing**: relevant data is found, understood, confronted, analyzed etc., in order to find a solution (an answer) to the problem (the matter);
 4. **inner and outer integration**: the effect of communication reflects inside, changing the cognitive system, and outside, through a message and/or on the superordinated system.
 - The actors of communication influence their **superordinated system** and are influenced by it.
 - There is an unspecified number of **superordinated systems** which comprise one another.

We consider the **integrated model of communication and change model** (outlined in Fig 1) to be applicable to any process of communication or change.

3.2. The three working hypotheses connect the five keys to the communication/change process

The five keys of organizational trust (Competence; Openness and Honesty; Reliability; Identification with the company) describe a communication that creates trust. We hypothesize that:

1. mutual *Openness and Honesty* can help people start a relationship and **cross the cognitive “border”** between them;
2. *Concern for Employees/Stakeholders* creates helps creating a good relationship and thus **achieving the “whole”**;
3. *Competence* is a key issue in **information processing**;
4. *Reliability* is a sign of **inner integration**;
5. *Identification* with the company means **outer integration**.

Shortly, our first working hypothesis is that there is a strong connection between the two models used, IMCC and MOT, and that each of the five keys of organizational trust describes a stage of IMCC that goes on very well, creating trust.

We continue approaching the five keys in terms of communication/change and we consider them not only as ‘static’ levels of performance in the organization but as **values** that influence the communication and therefore change the organizational culture. In this perspective, the five keys are understood as **drivers of change**.

As an effect of this conception, our second hypothesis is that the level of trust is influenced by the majority of these five keys:

- in a case of high trust, most of the keys have a high level;
- in a case of low trust, most of the keys have a low level.

As we understand these five keys as values, their nature can be understood differently according to the level of trust. From the positive driving force, as they are understood in a climate of high trust, in a climate of distrust they can turn as nonvalues, being wrongly understood and having a negative impact on the organizational culture.

Thus we formulate our third and last hypothesis: in a case of high trust, these five keys will have a positive character, while in a case of low trust, we may discover that one or more of these drivers are corrupted, meaning they no longer have a positive effect on the organizational culture.

4. Case study. A bank customer's trust

The issue of organizational trust relates first and foremost to the employees (members of the organization), but also to the beneficiaries of the services provided by such organization. Even if the concern for other categories of stakeholders (suppliers, customers, creditors, investors, shareholders, sponsors) should not be neglected, we consider nevertheless that the process whereby their trust in the company is built and developed is more simple and easy to supervise. Ensuring the five keys of the organizational trust model to achieve workplace efficiency and work satisfaction entails an ongoing learning, development and adjustment process, both on the part of the company management and on the part of the employees, even customers.

Using the example of a banking institution, we attempted to examine the effects of certain shortcomings in assuring the five keys of the "high-trust organization" model designed by Pamela Shockley-Zalabak and her collaborators (see figure 1).

Our chief goal was to determine the severity of the undesired effects of lack of trust for the company and for the employee.

4.1. The situation under review

The customer of a bank with tradition in Romania and with branches all over the country goes to one of the agencies (where he has been a regular for several years) to withdraw money from an older deposit and to re-open it with a lower amount, as he was in need of some cash.

AM, *customer service adviser*, attempts to convince him not to re-open the deposit in the usual form, but to deposit the funds into an account which will yield better interest than a regular deposit, and even entitle him later to take out a loan under very advantageous conditions. The customer, economist by profession, has an instinct that this is a type of investment account, yet the bank's employee denies it categorically.

The employee advises the customer to sign a contract, without informing him thoroughly about its contents or mentioning what the customer was to find out after reading the contract clauses, namely that:

- the respective account is an investment and credit account;

- it entails blocking the customer's funds for 5 years and making subsequent deposits over the 5-year span, up an amount 5 times higher than the customer's initial deposit;
- the contract does not even state the customer's initial amount, only the final one (5 times higher), which the customer was not willing to deposit;
- under the contract, the customer was bound to deposit sums of money regularly, being otherwise subject to penalty;
- according to the contract, it was a matter of course that the customer would take out a loan, to be repaid according to the terms imposed by the bank.

The above contract was signed under the pressure of other hurried customers waiting to be served by the same bank clerk, since the other front desk was unattended. Nevertheless, the contract included a termination clause upon the customer's request, within 15 days from the date of execution. The very next day, the customer returned to the bank to request the termination of the contract.

4.2. Analysis of the case through MOT and IMCC

The cognitive subsystems of both actors of communication (employee and customer) comprised knowledge about the issues to be discussed and the motivation to support arguments based on this knowledge. The employee prepared his cognitive subsystem long before the customer; he tested it and improved it in time, thus being superior to the client as to motivation and power of manipulation.

4.2.1. Openness and Honesty

The pattern of the initial conversation between the bank clerk and the customer bore an *appearance* of honest counseling to the advantage of the customer. Nevertheless, after being fully informed and having thoroughly read the contract clauses, the customer found a great difference from what the bank's employee had presented to him and even a clear tendency of *manipulation*.

Obviously, the dissimulation of AM created a barrier towards the client; so a low level of *Openness and Honesty* is connected with not **crossing the cognitive "border"**: the employee remained blind to his client's benefit.

4.2.2. Concern for Employees/Stakeholders

As such, AM highlighted the advantageous side of the interest upon the first deposit and for a possible future credit, without mentioning the blocking of the amount for 5 years, an essential condition without which the customer could benefit neither from an attractive interest rate, nor from advantageous crediting conditions. AM did not specify it was an investment fund arrangement, even denied it before the customer saw the form.

Moreover, he repeated several times that as soon as the beginning of the calendar year the customer "would receive" the *25% tax-free premium* offered by the state; as a matter of fact, the customer's account will be credited with this amount, but only the bank will benefit from it for the next 5 years, until the money is returned to the customer.

We can state that a low level of *Concern for the client* is connected with hiding relevant information and preventing the client to **achieve the understanding of the whole matter** involving signing the contract. So, in this respect, MOT and IMCC are similar.

4.2.3. Competence of the company's employees and management

AM, *the bank's employee* is a legal adviser, not economist, and is faltering in the discussion on economic and financial matters. As such, he did not understand or pretended not to understand when the customer inquired about the particularities of the contract. He told the customer it was of no importance whether the contract entailed an investment and credit account and moreover that it was to his advantage, since all the deposits in Euro would be converted into Lei (in general!).

The contract drafted by the bank's experts contains on the first page a list (on approximately 10 rows) of commissions and penalties, discouraging even for a person willing to conclude such a contract. The contents related to the deposit, and respectively to the credit, are a hotchpotch where it is very difficult to make out the interest rates, for example (do they relate to the deposits in the investment fund or to the repayment of the loan?).

The work procedure entails the issuance of a payment order for the customer upon the deposit of the amount in the investment fund, but there is no mention about the destination of the amount and the period of repayment by the bank, and in the contract handed out to the customer the deposited amount is no longer stated. Thus, considering the customer's documents, the bank's employee could do anything with the deposited amount.

Using **IMCC framework**, we can state that the way information was presented to the customers prevented him to process the information regarding the contract with realism. We can state that, in this case, a low *Competence* is connected with a faulty **process of information**.

4.2.4. *Reliability offered to the customer by the bank*

The bank's employee is trained to persuade the customer to conclude an investment and credit contract. When the latter remarked that he felt manipulated, the bank's employee claimed that all he had in mind was the customer's interest: "There is no personal advantage for me if you sign this contract."

But the project advocated by the bank clerk definitely represents a priority for the company, and the employees are motivated (morally or financially) to encourage customers to sign this contract. From here to manipulation techniques there is only a small step. As such, AM initially told the customer that it was "a new project" (the event took place on Sept. 8, 2014). Then, to be more persuasive, stated that "there are customers who have already completed a 5-year cycle, are very pleased and wish to begin a new one". How is this possible, if the project is only undergoing its early stages? In fact this project is designed based on a law enacted in 2008.

The customer was dissatisfied that the contract contained no mention to the deposited amount and its destination, and when he returned to the bank the following day for clarification, the clerk denied having made untruthful statements the previous day.

Moreover, when the customer remarked that the repayment of the amount in 5 years does not match his plans, the clerk asked in a raised voice: "And did you not know this yesterday?"

Lies are a clear indicator that someone is not integrated inside and that the communication/change process has led to unsolved issues. So, in this case, a low level of *Reliability* is connected with problems of **inner integration**.

4.2.5. *Employee's identification with the organization*

The whole AM's behavior had only one motive: his identification with the organization and not a personal motive such as an intention to get revenge on the client.

This is the explanation of action full of zeal; for example, when the customer explained that he was not willing to deposit such large amounts of money, AM started to plan the transfer of other deposits to the investment account, trying to persuade him to deposit additional cash and to convert the deposited amounts from Euro to Lei.

All the other four keys connected the employee to the customer, but this last one connects him to the superordinated system, his company, which includes only temporarily the client, whose role in this superordinated system is seen only as a "milking cow". The employee's indiscriminate *identification* with this superordinated system, the bank, explains his manipulative means: people often put on the mask of an organization or a group when they have to do something contrary to their own conscience.

And this trick has an effect on the customer, who was blinded by intimidated by the prestige and power of the banking company and realized he was manipulated only after he left the bank and its overwhelming atmosphere.

The outcome of this case: as opposed to the situation when the customer has been confidently using the services of this bank for 25 years, now he is determined to keep his savings and to receive his income at other banks.

5. Conclusions

The first working hypothesis was verified: each of the five keys of organizational trust describes a stage of IMCC that goes on very well.

The second hypothesis was verified, too: the level of trust was low and four out of five keys had a low level, meaning these keys could not act as drivers of a positive change towards trust.

The third hypothesis was also validated: we discovered a connection between four keys of organizational trust that had low levels (*Competence; Openness and Honesty; Concern for Employees/Stakeholders; Reliability*) meaning their positive effect towards trust was minimized; on the other hand, *Identification* with the organization had a high level but had become corrupted, no longer leading to a positive change, but to sacrificing the client for the sake of company. The manner in which AM understood the employee's *identification* with the company's interests, by means of manipulating the customer, gave rise to an opposite effect than that expected by the management.

Concern for Employees/Stakeholders became corrupted, reflecting only a concern for employees and organization, but not for the clients; in the same manner we can understand also *Openness and Honesty* and *Reliability*: only referring to the relationship with the organization, but not to the relationship with the customers. The customer, who perceived a lack of transparency, *honesty* and *concern* in the bank's approach, concluded that his finances were not *safe* with this financial institution.

The bank clerk's *competence* in economic matters as perceived by the customer is unsatisfactory. On the other hand, the *training* in terms of communication with the customer and the manipulation attempts turned against the clerk and, more importantly, against the bank's interests. Thus, we may consider that *Competence* has a low level as a positive driving

force towards trust, but there is a rather high level of corrupted competence, aimed to manipulate the clients.

It is the opinion of the author that the communication process always entails a *change* (see figure 2, source: Sonea, 2011) and there was an important change in the attitude of the client. But there is also a change occurring at the level of mentality and attitude of the employee, starting from a higher superordinated level of our system, the state, to the level of the bank's customer.

According to the model in figure 2, the communication between the bank's employee and the customer is situated at the 1st level of system integration.

The 2nd degree superordinated system - the organization – bank, has the interest to attract investment funds for which the 3rd degree superordinated system - the state, which encourages investment, offers a 25% tax-free premium, besides the 2% taxable interest rate offered by the bank.

Given the above, the *five keys* of the “high-trust organization” model rely heavily on the *communication- change* process. But the relationship with the second half of MOT, *efficiency, effectiveness and employee satisfaction* depends on the quality of the process in its entirety. A sustainable and high level of trust cannot be built when some keys are not functional.

Future area of research

In this stage of our research we only conducted some case studies to enable us to design a questionnaire based on the results, for the purpose of performing a sociological survey. We intend to pursue a quantitative study which will allow us to re-enact the Shockley-Zalaback model in relation to Romanian companies, and to determine the level of trust in these organizations and the opportunities for future improvement.

Research limitations

Our conclusions are valid only for the case under analysis. Even if, based on previous experience with financial and insurance companies, we do not think this is an isolated case, a firm conclusion and a calculation of the indicators included in the “high-trust organization” model is only possible from now onwards, based on a quantitative study.

Acknowledgement: This work was supported by the strategic grant “Integrated system for improving the doctoral and postdoctoral research quality in Romania and for promoting the role of science in society”, POSDRU/159/1.5/S/133652, co-funded by the European Social Fund through the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013.

References

- Arrow, K., (1974), *The Limits of Organization*, New York: Norton.
- Barber, B., (1983), *The Logic and Limits of Trust*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Coleman, J., (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Cummings, L. L. & Bromiley, P., (1996), "The Organizational Trust Inventory: Development and Validation", in R.M. Kramer & T. R. Tyler (Editors), *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Practice*, Thousand Oaks, CA: SAGE, p. 302-330.
- Hardin, R., (1992), The Street-Level Epistemology of Trust, *Analyse & Kritik*, 14, p. 152-176.
- Hardin, R., (2002), *Trust and Trustworthiness*, New York: Russell Sage Foundation.
- Hollis, M., (1998), *Trust Within Reason*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kramer, R. M., (1999), "Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions", *Annual Review of Psychology*, 50, p. 569-598.
- Kramer, R. M., (2009), "Organizational Trust: Progress and Promise in Theory and Research", in Kramer, R. M. (Editor), *Organizational Trust. A Reader*, Oxford Management Readers, New York (USA): Oxford University Press, p. 1-17.
- Kreps, D. M., (1990), "Corporate Culture and Economic Theory", in J. Alt; K. Shepsle (Editors), *Perspectives on Positive Political Economy*, New York: Cambridge University Press.
- Lewis, J. D. & Weigert, A., (1985), "Trust and Social Reality", *Social Forces*, 63, p. 967-985.
- Miller, G. J., (1992), *Managerial Dilemmas: the Political Economy of Hierarchies*, New York: Cambridge University Press.
- Shockley-Zalabak, P. S., Morreale, S., Hackman, M., (2010), *Building the High-Trust Organization: Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust* (J-B International Association of Business Communicators), San Francisco (USA): John Wiley & Sons, Kindle Edition.
- Sonea, A., 2011, "An Integrated Model of Communication and Change – a Transdisciplinary Approach" in *Cultures, Elites and European Integration*, Volume 2 – *Communications*, Editions Prodifmultimedia, Paris.
- Tyler, T. R. & DeGoey, P., (1996), "Trust in Organizational Authorities: the Influence of Motive Attributions on Willingness to Accept Decisions", in R.M. Kramer & T. R. Tyler (Editors), *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Practice*, Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Williamson, O., (1993), Calculativeness, Trust, and Economic Organization, *Journal of Law Economics*, 34, p. 453-502.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU'S IMAGE AS REFLECTED IN THE ROMANIAN PRESS

Florica Iuhaș, PhD, Postdoctoral Researcher, University of Bucharest

Abstract: The Official Monitor of Romania, part I, no.11, from January 8th, 2014, published a Government Decision declaring 2014 "The Brâncoveanu Year". According to Government Decision no. 1167/2013, 2014 is declared "The Brâncoveanu Year" and commemorates 300 years from the martyrdom of Constantine Brâncoveanu and his sons. The Holy Synod of the Romanian Orthodox Church also proclaimed, during the working meetings of October 29, 2012, "2014-Commemoration Year of the Brâncoveni Holy Martyrs in the Romanian Patriarchate", after in June 20th, 1992, the sanctification of the prince, his three sons, their counselor, Ianache and their celebration on August 16, was decided.

The figure of Constantin Brâncoveanu has generated successive histories and approaches in the Romanian public consciousness,. The present study aims to examine how the Romanian press has built the ruler's image during "The Brâncoveanu Year". Articles from the religious press usually present the image of a mythical ruler, centered on the idea of martyrdom, while representations from the daily press depart from the sacral and build images focused on themes of evil and the ruler's "cursed treasure" which lits today's imagination and associates Constantin Brancoveanu with Nicolae Ceaușescu.

Keywords: Image, Media, Sensational, Constantin Brâncoveanu, Negative journalism.

Introduction

In the Romanian imaginary, the representative characters of the mythical pantheon have established themselves as such, based on some archetypal features, which is a lingering characteristic of the ancestral mythological system where "the most important item is their strict specialization" (Adrian Cioroianu, 2008, p. 19) and where Decebal and Burebista are *The Ancestors*, Vlad Țepeș is *The Warrant* of honor and order, Ștefan the Great is *The Defender*, Mihai Viteazul- *The Unifier*, Constantin Brâncoveanu- *The Martyr*, Dimitrie Cantemir- *The Scholar*, Alexandru-Ioan Cuza- *The Vigilante*, Nicolae Bălcescu- *The Revolutionary*, Nicolae Titulescu- *The Strategist* etc. It should not surprise us the fact that the Romanian press has associated the figure of ruler Constantin Brancoveanu with the act of being a martyr and the supreme sacrifice for faith: "In the name of the christian belief, starting from Saint Stefan, the first martyr of Christianity, thousands and thousands christians who believed in the one God were killed through burning, crucification, or crushed with stones. The act of becoming a martyr in the name of Christianity amounted, for three centuries, after the coming of Christ, thousands of experiences through which the confessors of Christ's religion have climbed the altar of sacrifice with the cost of their lives. Even after 313, when Christianity became the official religion of the Roman Empire, cristianity continued to pay a painful tribute" (Liliana Ivan, „Martirii creștinismului: 300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu” / “Christianity's Martyrs: 300 years since the death of Constantin Brancoveanu”, *Click*, 14.08.2014, <http://www.click.ro/utile/astrologie/martirii-crestinismului-300-de-ani-de-la-moartea-lui-constantin-brancoveanu>).

Lucian Boia said that “nothing is more universal, more archetypal than the personalization of history and of the socio-political resorts. The exceptional character, a mediator between people and gods or between people and history, imposes himself as such from the dawn of the human adventure until today, even in the most advanced and apparently skeptical technological and democratic societies. No community can deprive itself of «heroes» and «saviours» neither in the everyday life, nor while remembering the historical tradition [...] Those people who are different from us» are a part of the imaginary’s mystical area, they are included in the structures of sacredness. Their action still keeps a part of the primary transcendent sense, even in the secularized version of the modern world ” (L. Boia, 2011, p.306).

Depending on the context provided by a particular era, the cult of heroes and martyrs-of ancestral and primary origin- supplied the substance of a people, of a nation-state or even of a religion. „The Brâncoveanu Year” has double meaning, both profane and religious, and defers the remembering of the prominent figure of the leader in Romanian’s history. According to social psychology, “in memory, the past is not simply repeated, but transformed, restored, which is an action that happens particularly due to the presence and intervention of the social context. These contexts make the memory selective, they make it depend on the particularities of the situation when the imprinting and the retention of life experience happens, they induce the value criteria to the memory stream”(*Dicționar de psihologie socială / Social psychology dictionary*, 1982, p.138)

The dimension of Constantin Brâncoveanu in the european culture. The mediatic reflection

In order to review the way in which the 2014 Romanian press built the image of ruler Constantin Brâncoveanu, we have selected a number of ... online articles. We noticed that the public media institutions: the press agency Agerpress and the Romanian Television dedicated a series of articles to the „Brâncoveanu Year” topic, articles that approach a large variety of subjects regarding the culture and civilization in Constantin Brâncoveanu’s era.

We selected only the articles that specifically approach the ruler’s life, activity and personality, subjects that we analyzed using the phenomenological method focused on the biased, practical and social conditions of the human experience.

Entered in the gallery of history’s most exceptional characters, included in textbooks’ pages, Constantin Brâncoveanu, ruled the Romanian Country from the 29th October 1688 until the 15th of August 1714. Both the secular and the religious media presented an univocal image of the prince, focused on the following topics:

1. ***The origin and the descent:*** after his father, a nobleman from Matei Basarab’s descent, from Brâncoveni village, from the ex-county of Romanați: “The name of Basarab, has been, for a long time, a symbol of the descent from the old princes of the country, the national dynasty’s off springs, and, through this, a symbol of autonomy and of national origin” (Constantin Dobrescu, Carmen Băjenaru, „Constantin Brâncoveanu. 300 de ani de la moartea sa tragică” / “Constantin Brâncoveanu, 300 years since his tragic death”, *Glas comun*, 20.05.2014, <http://www.glascomun.info/2014/05/constantin-brancoveanu/>).

2. **The wealth** “whose dimension has been often exaggerated and made the Turkish name him «Altân-bey» («The prince of gold»). The wealth helped him rule so many years, and also helped his diplomatic actions and his benefactor acts but it was also the reason for his untimely death as it attracted the Turkish envy” (Ruxandra Bratu, Horia Plugaru, „Documentar: Constantin Brâncoveanu - un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg / „Documentary: Constantin Brâncoveanu – a ruler profoundly bound by the country’s interests and of the entire Romanian people” *Agerpres*, 6.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/06/documentar-constantin-brancoveanu-un-domn-profund-atasat-intereselor-tarii-si-ale-neamului-romanesc-intreg--09-54-29>).

3. **The marriage.** The emphasizes is put on the fact that he increased his parents’ heritage through marrying Marica, the niece of Antonie Vodă, and on the fact that they had 11 children. “The beautiful Marica was a few years younger than him and the word spread that she was good, a very good housewife, deliberate and cultured, and her father promised she will give her after his death the Popesti estate and two important spots in the Bucharest Police. Brâncoveanu liked the girl and the sumptuous wedding took place in 1674 in the Brâncoveanu’s Filipești Palace. Marica gave birth to 11 children, four boys: Constantin, Ștefan, Radu and Matei and seven daughters: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălașa and Smaranda who were beautifully raised, were educated and gifted and arranged as good as possible” (Liliana Teică, „Căsătoriile în vremea lui Brâncoveanu” / “Marriage in Brâncoveanu’s era”, *TVR*, 23. 06. 2014, http://stiri.tvr.ro/casatoriile-in-vremea-lui-brancoveanu_46325.html).

4. **Education:** “Constantin Brâncoveanu benefited from a chosen up bringing and education, that were delivered by Constantin Cantacuzino’s mother, a scholar of high education who studied in Padova and who initiated the future ruler in the secrets of European diplomacy” (Ruxandra Bratu, Horia Plugaru, „Documentar: Constantin Brâncoveanu - un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg” / „Documentary: Constantin Brâncoveanu – a ruler profoundly bound by the country’s interests and of the entire Romanian people” *Agerpres*, 6.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/06/documentar-constantin-brancoveanu-un-domn-profund-atasat-intereselor-tarii-si-ale-neamului-romanesc-intreg--09-54-29>).

5. **The Ascent:** “He imposed himself in front of the others through his position, through his wealth and through his skills, particularly because he did not had any enemies and he was sympathized by most of the noblemen. He accepted the reign following the request of the Council and he became the ruler of The Romanian Country in 1688” (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / “Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>)

6. **Qualities.** Both the psychological qualities : strong personality, cleverness, and the ones gained during his reign : good strategist, political insight, “outstanding political and

diplomatic skills, recognized by everyone who knew him” were covered. (Ruxandra Bratu, Horia Plugaru, „Documentar: Constantin Brâncoveanu - un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg” / „Documentary: Constantin Brâncoveanu – a ruler profoundly bound by the country’s interests and of the entire Romanian people” *Agerpres*, 6.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/06/documentar-constantin-brancoveanu-un-domn-profund-atasat-intereselor-tarii-si-ale-neamului-romanesc-intreg--09-54-29>).

7. *Political, cultural and economical achievements:*

- He made the Romanian Country a diplomatic center: “he managed, through wit and political insight, to make the Romanian Country an important European diplomatic center, influencing the development of Romanian culture” (Anca Murgoci, „Constantin Brâncoveanu, 300 de ani de la moarte. Ce ar trebui să învețe politicienii de la Constantin Brâncoveanu” / „Constantin Brâncoveanu, 300 years since his death. What should the politicians learn from Constantin Brancoveanu”, *DCNews*, 16.08. 2014, http://www.dcnews.ro/constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-ce-ar-trebuie-sa-inve-e-politicienii-de-la-constantin-brancoveanu_451249.html#sthash.WHc5dalk.dpuf);

- He defended the religious interests of the Romanians from Transylvania in front of Count Caprara, the imperial ambassador: “In 1681, Constantin Brâncoveanu’s request for the right of the Romanians from Transylvania to keep their orthodox religion and for the release of Sava Brancovici, the imprisoned metropolitan, was granted by the Imperial Court” (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>

- “Constantin Brâncoveanu was preoccupied with strengthening the reign’s role, with reorganizing the tax system, with keeping track of the country’s and the royal court’s finances, particularly because of the national situation and the increasing bonds imposed by the Otoman Empire” . (Ruxandra Bratu, Horia Plugaru, „Documentar: Constantin Brâncoveanu - un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg” / „Documentary: Constantin Brâncoveanu – a ruler profoundly bound by the country’s interests and of the entire Romanian people” *Agerpres*, 6.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/06/documentar-constantin-brancoveanu-un-domn-profund-atasat-intereselor-tarii-si-ale-neamului-romanesc-intreg--09-54-29>).

- Brâncoveanu Vodă built one of the most brilliant ages of the old Romanian culture. He was the benefactor of a series of churches and monasteries such as: the churches of Potlogi, of Mogoșoaia, the Monastery of Hurezi (Horezu), Brâncoveni Monastery, Mamul Monastery, Saint Sava Church, The New Saint George Church etc, as well as he restored and fortified many of the existing ones;

-The founding of schools and printing houses. The literature (especially the religious one) has considerably developed as a result of the increasing use of the typografer; the higher education program from Saint Sava Academy was developed, the artists were supported, the scholars encouraged to write as much as possible;

- The architecture, defined by new elements and features, has flourished “painting became an art with its own particular features that were a result of mixing the traditional iconography with influences from the athonite post Byzantin art. Furthermore, the music, the art of engraving and the art of working with silverware developed also” (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>. These articles highlight the fact that the Wallachian ruler wanted to improve the aspect of the royal residences, and similar to the existence of a Louis the 14th style - through the coordination of buildings, ornaments and furniture- there also is a Brâncoveanu style.

- He was preoccupied with the reinforcement of the army and the central authority. The ruler created the first Romanian war fleet. The three kayaks that were built in the Giurgiu shipyard, were actually war ships built after the Ottoman model with 28 rowers. Doctors started to play an important part in the military- health organization.

8. ***The adverse political and historical context.*** “After the Peace of Karlowitz (1699), when the Ottoman armies were defeated and Austria gained Hungary, Transylvania (without Banat), Slovenia and Croatia, the situation of the Romanian Country was very tough. On the one hand, the Turkish were trying to maintain their sovereignty, on the other hand, the imperials were trying to gain these Danubian territories. Brâncoveanu had to withstand the imperials’ request to give the country away as well as the Ottoman pressure with diplomatic skill. Worried by the religious politics imposed in Transylvania (where the majoritary Orthodox religion was not recognized), he started leaning towards Russia, an Orthodox state on the verge of European recognition” (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>

9. ***Recognition:*** “As a consequence of the messages sent to Moscow, Peter the 1st awarded the warlord the Saint Andrew order, trying to support him in some of his actions. He was also given the Great Prince Diploma as well as the right to wear the title of «Iilustrissimus», these titles added up to the Transylvanian nobleman diploma and the one of Count of Hungary. (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>

10. ***The betryal.*** “The denunciations against the lord, from the country as well as from Transylvania, were continuous” (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The

martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>

11. **The dramatic death.** “Constantin Brâncoveanu together with his entire family, his sons Constantin, Ștefan, Radu, Matei and his advisor Ianache Văcărescu were captured and taken to Istanbul (Constantinopol) in 1714, they were robbed of all of their goods: estates, houses, money, jewelry etc. Here, Constantin Brâncoveanu and his four sons were imprisoned in Edicule, the prison of the 7 towers, and they were tortured in order to confess were they kept the rest of the fortune. During the torture, the Turkish promised to stop it, to call off the death sentence and even to return the reign of the country, provided they would give the fabulous amount of 20.000 bags of gold to the Empire and if they would relinquish their Christian religion. The warlord did not give up on his faith, neither did his children. They were all sentenced to death, the advisor Ianache and the four children were decapitated one after the other and at the end, Constantin Brâncoveanu himself was decapitated, on the Assumption Day, the 15th August 1714, the day of his 60th birthday” (Liliana Teică, „Osemintele lui Constantin Brâncoveanu, venerate ca moaște. Procesiune solemnă la București” / “Constantin Brâncoveanu’s bones worshiped as relics. Solemn procession in Bucharest” *TVR*, 20. 05. 2014, http://stiri.tvr.ro/osemintele-lui-brancoveanu-vor-fi-venerate-ca-moaste---procesiune-solemna-la-bucuresti_44643.html#sthash.pKXIsZeY.dpuf);

12. **The repatriation and the burial of the remains.** “In 1720 the remains of Martyr Saint Constantin Brâncoveanu were brought in the country in secret by Lady Maria, because Ahmed the 3rd was still sultan and he sentenced Constantin Brâncoveanu with treason. Despite of the fact that the grave from Hurezi Monastery was ready for the lord’s body, it remained empty because the warlord’s wife feared the Turkish would search for the body there and if they would find it, they would defile it. She buried the remains at Saint George-the New Church, whose benefactor was Constantin Brâncoveanu in Bucharest in 1705, and they can still be found there today. (Liliana Teică, „Osemintele lui Constantin Brâncoveanu, venerate ca moaște. Procesiune solemnă la București” / “Constantin Brâncoveanu’s bones worshiped as relics. Solemn procession in Bucharest” *TVR*, 20. 05. 2014, http://stiri.tvr.ro/osemintele-lui-brancoveanu-vor-fi-venerate-ca-moaste---procesiune-solemna-la-bucuresti_44643.html#sthash.pKXIsZeY.dpuf)

13. **The canonization performed by BOR.** “Taking into account the martyric end of Constantin Brâncoveanu’s life as well as his four sons’ and his advisor’s Ianache, and appreciating his confessor’s life, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church decided in the 20-21 June 1992 meetings, the sanctification of the six Brâncoveanu martyrs (Mariana Zbora-Ciurel, Irina Andreea Cristea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / „Documentary: The martyr ruler Constantin Brâncoveanu - 300 since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>

A cursed fortune and a sensational approach

The image of ruler Constantin Brâncoveanu generated successive histories and approaches in the Romanian public conscience. His death was profoundly impressive, triggering a series of folkloric creation “after their tragic death, songs and ballads about the warlord’s and his sons’ awful perish spread. The people’s sensitivity honored his memory in its poetical and pathetic way, one of these ballads being spread in the 1850’s in Alecsandri’s collection” (Constantin Dobrescu, Carmen Băjenaru, „Constantin Brâncoveanu. 300 de ani de la moartea sa tragică” / “Constantin Brâncoveanu. 300 years since his tragic death”, *Glas comun*, 20. 05. 2014, <http://www.glascomun.info/2014/05/constantin-brancoveanu/>).

In the contemporary age, “the people’s sensitivity” is no longer attracted by ballads and sad songs, but by the sensational stories of popular journalism, where the yearning for the human’s resacralization, both individually and as a group, is demonstrated by an appetite for melodrama as a form of resistance against “the theoretical and abstract ways of conceiving society and history” (Jostein Gripsrud in P. Dahlgren, C. Sparks, 1992, p. 89).

On the one hand, media feeds the public’s craving for sensational, on the other hand, as Ștefan Vlăduțescu says “even history, the reality’s chronicle escapes into sensational. As Hayden White concludes in *Metahistory* (1973) and in *Topics of Discourse* (1978), all the history books contain a little fiction as well as all the fiction books contain a little history” (Ștefan Vlăduțescu, 2006, p. 75). Out of all the previously listed topics, the daily press particularly concentrated on the warlord’s wealth, a subject that stimulated many approaches in the national and the local publications.

The boundry between myth, folklore and sensational is very thin. Places’ names overlap, and the journalistic stories lead towards a vaste and obscur symbolism that, not only does it not present Constantin Brâncoveanu as a saint, but it generates an entire thematic univers of evil. From Ștefan Vlăduțescu’s point of view, we deal with a form of “negative journalism” ,as it is named by the author, that is keen to persuade and to transform information into fiction. While “persuasion ignores, distorts, elides objectivity by the total replacement of reality or by mixing reality with fiction” (Ș. Vlăduțescu, 2006, p. 75), fiction customizes and defines itself – according to R. Helms- as „a story whose purpose is not to describe the past but to affect the present” (Ștefan Vlăduțescu, 2006, p. 75).

The narrative present tense brings the fortune in the present, as it being „still hidden” in one of the country’s caves. “One of the most searched for treasures, that is allegedly hidden in one of the county’s caves, is ex-ruler Constantin Brâncoveanu’s treasury. According to the legend, he hid his entire treasure in Caras-Severin before being captured by the Turkish” (Alexandra Jurca, „Caraș Severin, județul cu cele mai multe comori ascunse” / “Caraș Severin, the county with the most hidden treasures”, *Express de Banat*, 26. 01. 2014, <http://expressdebanat.ro/caras-severin-judetul-cu-cele-mai-multe-comori-ascunse/>).

We consequently observe that:

1. The fortune’s source is presented as ambiguous: “It was rumored in 1632, when Matei Brâncoveanu became warlord under the name of Basarab, that he discovered a treasure. Constantin Brâncoveanu bought with 600.000 taler, in 1688, the throne for life”. «Alțân

Bei», as he was called by the Turkish, created the «Black Cabinet» that dealt with studying old documents that were related to treasures. In 1714, the ruler, his sons and his son in law were beheaded by the Turkish sultan who fervently wanted the treasure” (Roxana Roseti, „Departament secret: Era Ceaușescu preocupat de comoara Brâncovenilor?” / “Secret department: Was Ceausescu preoccupied by the Brâncoveanu’s treasure?”, *Evenimentul Zilei*, 22.05.2014, <http://www.evz.ro/departament-secret-era-ceausescu-preocupat-de-comoara-brancovenilor-video-.html>

2. The treasure was cursed: “the legends say that the golden treasure that dated back from the Dacians’ era brought the awful death of Brâncoveanu and his sons” („Tezaurul blestemat din visteria lui Brâncoveanu” / “The cursed treasure from Brâncoveanu’s treasury” *Libertatea*, 8. 02. 2014, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/aurul-otravit-din-vistieria-lui-brancoveanu-411637.html#ixzz3EV0nMVKk>);

3. It triggered many overreactions starting from the days of his reign: “The alleged nine charges against the ruler, have come to us thanks to Anton Maria del Chiro, Brâncoveanu’s chief of cabinet. One of them was hilarious, as it stated that he bought silver trumpets from Vienna, which was audacious as not even the Great Sultan had such things” (Constantin Dobrescu, Carmen Băjenaru, „Constantin Brâncoveanu. 300 de ani de la moartea sa tragică” / „Constantin Brâncoveanu. 300 years since his tragic death, *Glas comun*, 20.05.2014, <http://www.glascomun.info/2014/05/constantin-brancoveanu/>);

4. It was the main factor that secured his reign, one of the longest from the history of our country. “With diplomatic insight, through agreements and mail that were kept secret from the Turkish, whose vassal was the Romanian Country, and with the price of many bags full of gold that were open-handedly given, the ruler maintained the political balance at the border of three great empires, The Ottoman Empire, The Habsburg Empire and the Russian Empire” (Liliana Teică, „Pe urmele Brâncovenilor la Istanbul. Închisorile și martiriul” / „Following the Brâncoveanu’s in Istanbul. The prisons and the martyr”, *TVR*, 14. 09, 2014, http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-brancovenilor-la-istanbul--inchisorile-si-martiriul_48660.html);

5. It brought his death. “His large treasure drew the ottoman’s envy as well as the Cantacuzino noblemen’s. For four months, in the tower or in the «Pit of blood», the lord was to be continuously tortured in order to confess where he hides his fortunes [...] as a result to the excruciating torment, the Turkish got his signature for the gold hidden in the Venice banks. (Liliana Teică, „Pe urmele Brâncovenilor la Istanbul. Închisorile și martiriul” / „Following the Brâncoveanu’s in Istanbul. The prisons and the martyr”, *TVR*, 14. 09, 2014, http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-brancovenilor-la-istanbul--inchisorile-si-martiriul_48660.html);

6. It is a topic that has challenged people’s imagination throughout the history, from Nicolae Ceausescu to the average people: „«It was suspected that under the Brâncoveanu’s estate, there were tunnels that could lead to the legendary treasure and that this was the reason why Ceaușescu decided to demolish these buildings» says the filmmaker. In the *A less familiar Bucharest* volume, Silviu Dragomir observes that the dictator asked to

be notified when the demolition gets to the basements. Tuțuleasa says he «spent many hours on the construction site but he did not find anything. That we know of, at least...» (Roxana Roseti, „Departament secret: Era Ceaușescu preocupat de comoara Brâncovenilor?” / „Secret department: Was Ceaușescu interested in the Brâncoveanu’s treasure?”, *Evenimentul Zilei*, 22.05.2014, <http://www.evz.ro/departament-secret-era-ceausescu-preocupat-de-comoara-brancovenilor-video-.html>).

“The archeologists speak about a sketch that shows the fact that there is a cave under the monastery that was covered with concrete, which explains the bumps of the monument. The priest who allegedly did this does not want to confess, and he is prosecuted because he dugged inside the church, and the monastery is an historical monument, and some rules need to be followed” („Goana după cel mai mare tezaur din lume. Comoara lui Brâncoveanu a declanșat un adevărat război” / “The race after the world’s biggest treasure. Brâncoveanu’s treasure triggered a war”, *Antena 3*, 24.11.2013, <http://www.antena3.ro/romania/goana-dupa-cel-mai-mare-tezaur-din-lume-comoara-lui-brancoveanu-a-declansat-un-adevarat-razboi-235826.html>);

7. It resembles a mythical story: “the contemporary writings mention a trip Constantin Brâncoveanu made in the summer of 1695 from Cladova to Cerneți and then to Tismana. He crossed God’s Bridge and Ponoarele and he got to Baia de Aramă, where he halted at Milco Băiașul’s inn. In that area, for over 300 years there is one of Constantin Brâncoveanu’s treasures: The Sfintii Voievozi Church. The locals say that Constantin Brâncoveanu buried his entire fortune under this church. Many archeologists and gold diggers digged after the treasure throughout the years” (“Misterele care învăluie averea domnitorului Constantin Brâncoveanu” / “The mysteries that surround Constantin Brâncoveanu’s treasure”, *TVR*, 13.009. 2014, http://stiri.tvr.ro/misterele-care-invaluie-averea-voievodului-.constantin-brancoveanu_49980.html#sthash.c2KRCQ14.dpuf);

8. It is part of a dramatic story that is based on a plot where the ruler is the negative character: “The locals of Horezu say that the biggest part of Brancoveanu’s treasure is hidden near the Horezi Monastery. This was his most outstanding foundation, built in the roundabouts of Căpățâni Mountains that are full of caves and hiding places. It was written in that era’s documents that the builders hired by the warlord, only digged the church’s foundation at night. It is believed that Brâncoveanu hid the biggest part of his treasure: expensive weapons, golden icons, or chests full of money, in its mysterious basement . He summoned seven devoted servants to brick up the entrance, and as soon as they finished, he killed them himself in order for them to take the secret to their graves” („Tezaurul blestemat din visteria lui Brâncoveanu” / “The cursed treasure from Brâncoveanu’s treasury, *Libertatea*, 8.02.2014, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/aurul-otravit-din-vistieria-lui-brancoveanu-411637.html#ixzz3EV1nsgrH>).

Not only literature and urban legends but also the daily press are full of articles that link the Ceaușescu’s death with Safta Brâncoveanu’s curse; „she signed the contract for building a hospital next to the Brâncoveanu Church from Bucharest. The Brâncoveanu hospital was opened at the 14th October 1838. In order to label this building, Safta ordered a marble monument that was put on the church’s frontispiece. Among other things, the sign

contained a curse against anyone who would dare to harm the building. Ceaușescu demolished the church and the hospital in 1984. «The inscription that is now at in the University's area, in the yard of The Bucharest Museum of History, contains a curse that asks God for the one that will harm the building, the hospital, to be killed by his people on a holiday. In 1989, Ceaușescu was shot by his people on Christmas. This is a strange coincidence» says the curator Dan Falcan („Pietroiul blestemat a anunțat moartea lui Ceaușescu” / “The cursed stone that anticipated Ceaușescu's death”, *Libertatea*, 27. 01. 2010, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/pietroiul-blestemat-a-anuntat-moartea-lui-ceausescu-273703.html#ixzz3EPp6INgg>).

In the article “Ceaușescu killed by the Brâncoveanu's curse” it is stated that the interest Ceaușescu in the Brancoveanu's treasure, made him pay special attention to “The Black Cabinet”- the office that was founded by the ruler in order to discover the Dacian's treasures- and to Anton Maria del Chiaro's memoirs- Brancoveanu's ex-secretary. Inspired by the ruler's idea, Ceausescu also created a secret office to deal with the same things (see Luiza Popa, „Ceaușescu ucis de blestemul Brâncovenilor” / “Ceaușescu killed by Brancoveanu's curse”, *Obiectiv.info*, 08.05.2014, http://www.obiectiv.info/ceausescu-a-fost-ucis-de-blestemulbrancovenilor_41373.html#sthash.iSo0T5aq.dpuf).

In another article it is stated that “Brâncoveanu's treasure, the one that is mentioned by legends, was searched since the 30's. The comunists knew about it, so in the late 80's the research were taken over by the Army's specialits. The residents from that area say that even Valentin Ceausescu came here to look for the tresure using modern technology. But he did not have any luck either” (Vasile Surcel, „Popii asmut Poliția asupra arheologilor care caută comoara lui Brâncoveanu” / “The priests whet the Police at the archeologists who look for Brâncoveanu's treasure, *Curentul*,

<http://www.curentul.info/2013/index.php/2013111393358/Actualitate/Popii-asmut-Politia-asupra-arheologilor-care-cauta-comoara-lui-Brancoveanu.html>).

Conclusions

The articles from the Romanian daily press, show, on the one side an objective image of the personality and the accomplishments of Constantin Brâncoveanu, when it only presents information, category that in which Walter Benjamin sees „ the possibility to verify the facts” (Benjamin, 1970, p. 89). On the other hand, the jurnalists are interested in the colective imaginary, where we find mythical themes that address the Brâncoveanu's treasure theme in a mythical and sensational manner. The articles centered on the Brâncoveanu's treasure subject dramatize and style the story, making it similar to the mithological and sensational stories, distinguished by their own symbolic codes, that are recognized by their public. From this point of view, we deal with soft journalism, where the lord's death is presented as a tragic and dramatic story, based on a plot that is sewed around the treasure. The aricles show a profetic moral order where the cursed treasure also brought the Ceaușescu's death.

The journalistic framing, where Todd Giltin sees „ a manner of organizing the word for the journalists who cover it as but also- in a large amount- for us, the ones who rely on their coverage” (1980, p. 7), for the public that is given this selection of reality, is based on the following narrative direction:

1. Constantin Brâncoveanu allegedly found a treasure that brought his death;

2. Nicolae Ceaușescu, who was interested in this treasure, brought this curse on himself and he allegedly died because of it;
3. The subject is still of interest: many treasure hunters and archeologists dig even in the churches whose benefactor was Constantin Brâncoveanu to find it. (see Corina Macavei, „Scandal pe presupusele comori ale lui Constantin Brâncoveanu” / „Scandal because of the alleged treasures of Constantin Brâncoveanu”, *Adevărul*, 11. 11. 2013 adev.ro/mw45ra); the press organizes debates on this topic (see „VIDEO Dezbateră Historia la Adevărul Live: Unde e ascunsă comoara lui Constantin Brâncoveanu?” / „VIDEO Historia debate at Adevărul Live: Where is Constantin Brâncoveanu’s treasure hidden?”, *Adevărul*, 7. 02. 2014, adev.ro/n0m334, The church and the groups made out of archeologists, historians and scholars interested in the state of Romanian archeology as well as in the protection of the historical patrimony take a stand through online petitions against the „archeological” methods used to search for the treasure addressed to The Ministry of Culture and Patrimony (see „Arheologii caută comori?” / „Do the archeologists look for treasures?”, 19. 11. 2013, http://www.petitieonline.net/petitie/arheologii_cauta_comori_-p14412143.html).

Acknowledgements: This paper was financed through the project „Young successful researchers- professional development in the interdisciplinary and international context”: POSDRU/159/1.5/S/132400, project co-financed from the Social- European Fund through the Operational and Sectorial Program for Human Resources’ development 2007-2013”.

Bibliography

a. Specialized papers:

- Benjamin Walter, 1970, „The Storyteller” in H. Arendt, *Illuminations*, Jonathan Cape, London, pp. 83 - 109
- Boia Lucian, 2011, *History and myth in the Romanian*, Humanitas, Bucharest
- Cioroianu Adrian, 2008, *History, Heroes, Political Culture* Istorie, Scrisul Românesc, Craiova
- *** 1982, *Social psychology dictionary*, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucharest
- Girardet Raoul, 1997, *Miths and political mythologies*, Institutul European, Iași
- Gripsrud, Jostein 1992, “The Aesthetics and Politics of Melodrama” in P. Dahlgren, C. Sparks (eds.), *Journalism and Popular Culture*, London, Sage, pp.84-95
- Vlăduțescu Ștefan, 2006, *Negative journalistic communication*, Editura Academiei Române, Bucharest

b. Press articles

- Bratu Ruxandra, Plugaru Horia, „Documentar: Constantin Brâncoveanu - un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg” / “Documentary: Constantin Brâncoveanu – a ruler deeply attached to the country’s interests and to the entire Romanian people, *Agerpres*, 6.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/06/documentar-constantin-brancoveanu-un-domn-profund-atasat-intereselor-tarii-si-ale-neamului-romanesc-intreg--09-54-29>, accessed in 14. 10. 2014

- Dobrescu Constantin, Băjenaru Carmen, „Constantin Brâncoveanu. 300 de ani de la moartea sa tragică” / “Constantin Brâncoveanu. 300 years since his tragic death”, *Glas comun*, 20. 05. 2014, <http://www.glascomun.info/2014/05/constantin-brancoveanu/>, accessed in 09. 10. 2014
- Ivan Liliana, „Martirii creștinismului: 300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu” / “Christianity’s martyrs: 300 since Constantin Brâncoveanu’s death”, *Click*, 14. 08. 2014, <http://www.click.ro/utile/astrologie/martirii-crestinismului-300-de-ani-de-la-moartea-lui-constantin-brancoveanu>, accessed in 09. 10. 2014
- Jurca Alexandra, „Caraș Severin, județul cu cele mai multe comori ascunse” / “Caraș Severin, the county with the most hidden treasures”, *Express de Banat*, 26. 01. 2014, <http://expressdebanat.ro/caras-severin-judetul-cu-cele-mai-multe-comori-ascunse/>, accessed in 14. 10. 2014
- Macavei Corina, „Scandal pe presupusele comori ale lui Constantin Brâncoveanu” / “Scandal because of the alleged treasures of Constantin Brâncoveanu”, *Adevărul*, 11. 11. 2013 adev.ro/mw45ra, accessed in 14. 10. 2014
- “Misterele care învăluie averea domnitorului Constantin Brâncoveanu” / “The mysteries that surround Constantin Brâncoveanu’s treasure”, *TVR*, 13. 009. 2014, http://stiri.tvr.ro/misterele-care-invaluie-averea-voievodului-constantin-brancoveanu_49980.html#sthash.c2KRCQ14.dpuf, accessed in 13. 10. 2014
- Murgoci Anca, „Constantin Brâncoveanu, 300 de ani de la moarte. Ce ar trebui să învețe politicienii de la Constantin Brâncoveanu” / “Constantin Brâncoveanu, 300 years since his death. What should the politicians learn from Constantin Brâncoveanu”, 16.08. 2014, *DCNews*, http://www.dcnews.ro/constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-ce-ar-trebuie-sa-inve-e-politicienii-de-la-constantin-brancoveanu_451249.html#sthash.WHc5dalk.dpuf, accessed in 10. 10. 2014
- Popa Luiza, „Ceașescu ucis de blestemul Brâncovenilor” / “Ceașescu killed by the Brâncoveanu’s curse”, *Obiectiv.info*, 08.05.2014, http://www.obiectiv.info/ceausescu-a-fost-ucis-de-blestemul-brancovenilor_41373.html#sthash.iSo0T5aq.dpuf
- Roseti Roxana, „Departament secret: Era Ceaușescu preocupat de comoara Brâncovenilor?” / “Secret department: Was Ceausescu preoccupied by the Brâncoveanu’s treasure?”, *Evenimentul Zilei*, 22.05.2014, <http://www.evz.ro/departament-secret-era-ceausescu-preocupat-de-comoara-brancovenilor-video-.html>, accessed in 14. 10. 2014
- Teică Liliana, „Căsătoriile în vremea lui Brâncoveanu” / “The marriages in Brâncoveanu’s time”, *TVR*, 23. 06. 2014, http://stiri.tvr.ro/casatoriile-in-vremea-lui-brancoveanu_46325.html accessed in 10. 10. 2014
- Teică Liliana, „Pe urmele Brâncovenilor la Istanbul. Închisorile și martiriul” / “Following the Brâncoveanu’s in Istanbul . The prisons and the act of becoming a martyr”, *TVR*, 14. 09, 2014, http://stiri.tvr.ro/pe-urmele-brancovenilor-la-istanbul--inchisorile-si-martiriul_48660.html
- „Tezaurul blestemat din visteria lui Brâncoveanu” / “The cursed treasure in Brâncoveanu’s treasury”, *Libertatea*, 8. 02. 2014, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/aurul-otravit-din-vistieria-lui-brancoveanu-411637.html#ixzz3EV0nMVKk>, accessed in 14. 10. 2014
- Surcel Vasile, „Popii asmut Poliția asupra arheologilor care caută comoara lui Brâncoveanu” / “The priests whet the police on the archeologists who search for Brâncoveanu’s treasure”,

Curentul, <http://www.curentul.info/2013/index.php/2013111393358/Actualitate/Popii-asmut-Politia-asupra-arheologilor-care-cauta-comoara-lui-Brancoveanu.html>

Zbora-Ciurel Mariana, Cristea Irina Andreea, „Documentar: Voievodul martir Constantin Brâncoveanu - 300 de ani de la moarte” / “Documentary: The martyr warlord Constantin Brâncoveanu - 300 years since his death, *Agerpres*, 15.09.2014, <http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/08/15/documentar-voievodul-martir-constantin-brancoveanu-300-de-ani-de-la-moarte-10-22-24>, accessed in 14. 10. 2014

„VIDEO Dezbateri Historia la Adevărul Live: Unde e ascunsă comoara lui Constantin Brâncoveanu?” / “VIDEO Historia debate at Adevărul Live: Where is Constantin Brâncoveanu’s treasure hidden?”, *Adevărul*, 7. 02. 2014, adev.ro/n0m334, accessed in 15. 10. 2014

c. Online resources:

„Arheologii caută comori?” / „Do the archeologists look for treasures?”, 19. 11. 2013, http://www.petitieonline.net/petitie/arheologii_cauta_comori_-p14412143.html, accessed in 15. 10. 2014

THE RITE OF MARRIAGE BETWEEN GLOBALIZATION AND GLOCALIZATION. A MASS-MEDIA ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE

Florica Iuhaș, PhD, Postdoctoral Researcher, University of Bucharest

Abstract:. Of a venerable age, the concept of rite seduces today by the force with which it traverses time. Whatever its nature, the rite is an instance of social control and is fundamental to the process of remembering. It is either the social bond with the past or the means to enforce to the collective memory recent events that marks the individual or the community life. The article examines the globalization and glocalization extent of the wedding rite of passage from a media anthropology perspective, making a comparison between traditional Romanian village weddings, between the "normal" and the "sensational" wedding. The mass media today "warrants the existence of rites and are part of the social and historical construction of the event" (Pascal Lardellier, 2003, p 136). We used qualitative research (comparative analysis, hermeneutics, arhetypology) to determine: the symbols through which the press reflects changes that have occurred in the rite of marriage, which are the elements that point to the globalization and glocalization in the organization of rite and how does mass media build the symbolic representations associated with rite. The analysis of press articles about the organization of the wedding rite of passage indicates a strong globalization trend of traditional (ancestral) customs but also the re-location of detraditionalised traditions in the context of globalization.

Keywords: wedding, rite of passage, globalization, glocalization, media anthropology.

Introduction

At certain points in time, almost every human activity was performed as ritual or was part of a ritual. Although most researchers consider the terms "rite" and "ritual" to be synonymous, Lardellier considers the *ritual* to be a set of texts, especially from tradition, which prescribes rules for performing the rite. The ritual characterizes a symbolic act for its participants and, by extension, for the communities which use it "and is both an infallible social health indicator, of community adhesions to a founding past and to a shared cultural memory and identity" (Pascal Lardellier, 2003, p 29).

Rituals are those activities that are part of a tradition or ritualistic canon, either secular or religious, and whose characteristics are not only multiple but also subject to further accumulation over time. Current research suggests that ritual activities are as "situational" as they are "independent", to use the terms of Jonathan Z. Smith (Catherine Bell, 1997, p. 97) and relate rather to *what is chosen to be done and how it is done* in particular situations than to set / imposed activities or intrinsic principles governing ritual anywhere.

Numerous definitions of ritual reveal in author M. Coman's (2008, p. 47) opinion several constant notes, namely:

- a. **a primordial character of the action** (in relation to verbal messages);
- b. **body involvement and staging** (performing);
- c. **a formalized nature of gestures** (repetitive, standardized, mandatory);
- d. **a traditional dimension** (pre coded, not reflected);

- e. **symbolic efficiency** (with no necessary connection with empirical efficiency);
- f. **social role** (cohesion, reflection, change control, etc.).

In modernity, ritual characteristics accumulate new valences. The transformative capacity translated by Pascal Lardellier through "the contextual dimension" favorable to the instauration of a context that requires a continuous change of frame, the need for reconsolidation of a world in which the transition from *Gemeinschaft* to *Gesellschaft* is visible and radical, the introduction of the concept of situational interaction borrowed from sociology, according to which each of the actors shapes their "ego territory" through "the other's territory" and generates the need to respect the rules, are all instances of characteristics which the modern rites adopt. Viewed from the perspective of *complex and complete contexts of communication* through which the often accidental meeting of protagonists is made possible by individual and social norms, and is based on rituals of interaction, beyond individuals, "such are they unconscious and yet universally respected" (P. Lardellier, 2003, p.43).

Like society as a whole, no rite scheme remains frozen, but changes depending on spatial, temporal or circumstantial contexts. Every culture has added new elements to primordial rites, borrowed either from societies with whom they interacted, or from ideological orientations, on the one hand, on the other, it has also simplified them, as a result of the interaction between the individual and society or because of weakening beliefs.

The collocation "rites of passage" belongs to Arnold van Gennep who grouped all ceremonial sequences "that accompany the transition from one state to another and from one world (cosmic or social) to another" (Arnold van Gennep, 1996, p. 22) in three distinct sections: rites of separation, limit rites and aggregation rites, secondary categories which "are not equally developed in one population or in the same ceremonial assembly" (Arnold van Gennep, 1996, p. 22). As Mihai Coman states, the contribution of Van Gennep is not limited to having identified ritual sequences but "to have stated and proven that their nature and order is required by all means" (M. Coman, 2008, p. 148). Thus, the succession of the three sequences: the separation, the intermediate period and the reintegration implies the subject renouncing an initial state, the symbolic transition to a new framework and the integration in the new statute.

Methodology

We opted to analyze the marriage rite of passage from the perspective of media anthropology because, on the one hand, it is now widely accepted that individuals depend on the meanings constructed by the media system. Integral part of a complex social systems: groups, institutions, communities, individuals need to relate to the image of the world that media broadcasts *in corpore*. On the other hand, the media as a system tries to assume what a group of scientists meeting in the American Anthropological Association called the *Whole*, that is, the need to integrate in the classical scheme of the journalistic "5W a way of collecting and presenting information" (Mihai Coman, 2003, p. 22) that is intended to "fill the education gap, not through more detail, but from a broader perspective"(Mihai Coman, 2003, p. 22) and which occasioned the emergence of the term *media anthropology*, a field where journalists are "information distributors, able to provide general perspectives on global issues, a way of looking at human activity from multiple points of view and which possess in-depth knowledge about their own and others' culture and morals" (Mihai Coman, 2003, p. 22).

The corpus subjected to qualitative analysis consists of: 7 online newspaper articles chronicling the stages of traditional wedding organizing, 14 articles from *Practic în bucătărie* magazine in which ordinary people discuss, on the section "My wedding menu", the way they organized their or their family members' weddings, 22 articles from *Adevărul* (11) and *Libertatea* (11) which reported on the wedding ceremonies of the "stars" of the moment, dozens of websites offering wedding services. Material selection was made based on the "theoretical sampling" developed by Glaser and Strauss (Mircea Agabrian, 2004, p. 45) according to whom the decisions of gathering and putting together the empirical material are taken during the process of data collecting and interpreting.

Ritual moments of the wedding. From the traditional wedding to the "sensational" wedding

Using the qualitative method, we analyzed three instances of the wedding reflected in current media: the traditional wedding, belonging to "archaic" societies and presented by ethnologists or the narratives of the elderly, the normal wedding - performed by ordinary people and the sensational wedding organized by VIPs, to which the press dedicates consistent articles.

The analysis found that many ritual moments have disappeared or have been altered through the addition of new elements.

Figure 1. The media coverage of Romanian traditional wedding moments.

Following the series of ceremonial events of the preliminal, liminal and postliminal rites, we found, after analyzing the media articles, that the rites of passage paradigm has changed through many of the elements that have led to a different structure of events on which globalization has made its mark, such that they have become consumer products offered to a society more willing to become homogenous and comply with "mainstream thinking".

Ulrich Beck saw in the term globalization "the most often used and abused, the least defined and, probably, the most misunderstood, spectacular and politically nebulous word of the past and future years" (2003, p. 37). Specialists propose a number of "faces" of globalization, from the economic and technical-scientific to the ecological, cultural, civil and social, etc. Whatever the field in which it manifests, it is clearly visible a unifying tendency of cultural values and symbols, of merging together in an eclectic whole, based on a well-known principle: the self-serving.

Beyond the particulars, taken separately, resides a nucleus, a "globalizing archetype", a set of processes repeated throughout any sphere of activity:

- a. the suppression of space and distances, of duration;
- b. the instantaneity of communication and the interconnectedness of the entire planet (the Internet is considered the "emblem" of globalization);
- c. the homogenization or even the annihilation of oppositional categories such as "inside / outside, here / there, near / far" (Ulrich Beck, 2003, p. 17);
- d. the arbitrariness of spatial-geographical boundaries which lose their meaning in an environment in which their transgression poses no obstacle for the modern man;
- e. the local and national conformism to global actions and practices which will control from now on the entire imaginary map of the routes that must be part of society.

Overall, today's ritual practices are closely interdependent with information and communication sciences (SIC), and often reduced, unfairly, to the word "communication". Companies specializing in organizing events offer through their websites, a whole set of "turnkey" passage rites and benefit from the contribution of the cultural industries, consisting of the multiplication capacity of serial production techniques and which "can be currently classified into three components: *network* industries, *materials* industries, *software* industries" (Ioan Drăgan, 1996, p. 509). These provide individuals performing models for the wedding rite of passage, so that, through imitation, a real fashion of ritual scenarios is created and imbued with elements borrowed from other cultures.

Thus, in the modern version, the matchmaking takes place on a trip or in a balloon. The article "Peșitul, un obicei ținut cu greu în viață/Matchmaking, a hard to keep alive habit" states that "in a special place for both, the boy sits on his knees and ask her to become his wife. Although popular traditions no longer attract them, many young people still want their proposals to be memorable. A well-known formula, taken from American movies, is that in which the partner prepares a romantic diner and makes the ring a «part of the menu». Others prefer to create their own script, a SMS text when she least expects it – or, a more complex one such as a proposal on a beach or in a balloon. [...] Among the most eccentric proposals are those in hot air balloons above the city. «There have been only a few requests for which we issue a certificate which even if it has no validity manages to enchant the couple" (Monika

Krajnik, "Peșitul, un obicei ținut cu greu în viață" in *Adevărul*, 25.08.2010, accessed 10.05.2014).

A custom that recently entered "marriage fashion" is the Western borrowed bachelor's party. Often, when it comes to celebrities, these parties are organized as media "shows". "After ten years of love, Viorel Lis found the courage to ask Oana Ungureanu to be his wife. Thus the former mayor of the capital, which is now at his third marriage, accepted the invitation from host of "Happy Hour" show Cătălin Măruță to a on air bachelor party. [...] Măruță could not help it and prepared many surprises. He offered a basket of celery, a vegetable known as an aphrodisiac and invited two exotic dancers. There was quite a surprise when the former mayor of the capital found one of the covered dancers to be his future wife" („Măruță i-a organizat petrecerea burlacilor lui Viorel Lis" in *Libertatea*, 27.05.2009, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/maruta-i-a-organizat-petrecerea-burlacilor-lui-viorel-lis-241653.html>, accessed 10.05.2014).

The media promotes the custom through articles that offer tips for organizing such events, a duty which is in the responsibility of the best man – for the groom - and in that of the bridesmaid – for the bride. "The bachelorette party is the last chance for the bride to «unleash» herself. Together with her friends, she hopes for a memorable last night as «bachelorette»..." ("Cum să organizezi petrecerea burlacelor", *Ziare.com*, 09.08.2008, <http://www.ziare.com/life-style/intalniri/cum-sa-organizezi-petrecerea-burlacelor-380156>, accessed 11.05.2014).

If once the women, led by the bride, went to church on foot, while the men rode on adorned horses, now their place was taken by limousines, vintage cars or motorcycles: "Dozens of motorcyclists wished to be close to their friend, during the best day of his life ... the wedding day. An avid biker, Ovidiu Bela from Timișoara, could not be separated from his motorbike on his wedding day. So he gathered his friends and went to his future wife's home. The young bride was driven on a special, pink bike. The procession was accompanied on the streets of Timișoara by the sound of full revving engines" ("Nuntă cu motoare turate la maxim, la Timișoara", 11.10.2009, <http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/nunta-cu-motoare-turate-la-maxim-la-timisoara/cn/news-20091011-04315013>, accessed 10.05.2014).

If leaving the traditional church the wedding participants used to dance, a recent custom is to release a dove. When it comes to celebrities though ... "a flock of white doves will take flight over the water and hundreds of balloons will dim the sky" ("Irinel și Monica: nuntă pe apă", 10.07.2006, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/irinel-si-monica-nunta-pe-apa-157613.html>, accessed 12.05.2011). Throwing the bouquet - although already a well established ceremonial during the ritual - takes place either after leaving the church or at the end of the wedding but, a "Western loan" allows knights to get their chance to marry – the bride groom removes the bride's garter with his teeth and throws it over the single men. The one who catches it is believed to be the first to arrive in front of the altar.

A custom that finds its way in elitist weddings is that of leaving a gift list in several stores favored by both bride and groom, from which the wedding guests can choose which gifts to buy.

Another spectacular element is the wedding cake in the ritual meal. The cake is usually multileveled, ornate, and is introduced with applause and fireworks. The moment of cutting the cake is a ritual sequence entrenched into the collective mind and in the performing

scheme of the marriage rite. The first mouthful of cake is shared as a sign of starting life together. "The discarding of customs" is also reported in the press, an example being the black cake from TV celebrity Nadine's wedding: "The cake was black, an unusual color for a wedding and was not multileveled" (Petre Dobrescu, "Nadine a avut tort negru la nunta" in *Libertatea*, 07.06.2011, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/foto-nadine-tort-negru-la-nunta-dragos-apostolescu-339264.html>, accessed 12.05.2014).

In the case of celebrities, the press chooses to show only spectacular ritual sequences. By resorting to companies specialized in creating events, celebrities and not only, customize their wedding so as to distinguish it and to promote it to public attention. Themed weddings have become popular in Romania in recent years: "... in Sighișoara, Flavius Buzilă, the singer from Hara band, turned back time and invited his guests to a medieval wedding The religious ceremony took place following «new ordinances», in the town hall and the church in Cornești, but the party was held in a 500 years old wine cellar, located in the city of Sighișoara. The bride, Mirela Girea wore a princess gown while the groom wore a knight costume - a frock with metallic elements, a belt and a handmade silk shirt with folk motives. The music was also specific to the medieval period, with tambourine, bagpipes, drums, violins and flutes. The wedding procession was picturesque, with guests wearing medieval garb. Even the musicians were dressed «after the fashion of the time» ("Flavius de la Hara a făcut nunta în stil medieval, la Sighișoara" in *Libertatea*, 19.09.2008, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/flavius-de-la-hara-a-facut-nunta-in-stil-medieval-la-sighisoara-214517.html>, accessed 11.05.2014).

The topics vary, the only obstacle in choosing a unique and original plot is the limit of imagination. The rustic, vintage, exotic, Cuban, *Gangster Retro Style* or *Zen* wedding, have made their way into local wedding "landscape".

"From the church, the guests started towards the MediaPro Studios in Buftea, where a 30's party takes place, with plenty of live music, surprises for guests, jazz, and, to defy the prohibition, a truckload of whiskey hidden from the police. The guest respected the theme of the party, so the ladies wore glamorous outfits, adorned with sequins, feathers and strings of beads, while the gentlemen took their mobster role seriously and wore exquisite costumes and retro hats. [...] Everything was played out like in a gangster movie: guests were led to the plateau where the party was held in vintage cars and they were greeted by a valet and received by pop stars CRBL and Elena. Champagne glasses were replaced with whiskey and cigars. The decors faithfully reproduced the pomp and mystery of events organized by the mafia: walls were covered with black and white photos showing the bride and groom, conserving the air of the era, large mirrors, paintings, antique furniture and posters reminiscent of the prohibition. The biggest attraction was a truck full of barrels of whiskey. [...] The multileveled rectangular cake was decorated with ... marzipan bullets, worthy of the the party that lasted until dawn" ("CRBL a fost Al Capone la nunta sa în stil mafiot", *Pro Tv*, 2.11.2008, <http://www.protv.ro/noutati/crbl-a-fost-al-capone-la-nunta-sa-in-stil-mafiot.html>, accessed 11.05.2014).

A recent trend suggests a different approach to the wedding album: *Trash the dress*. The custom originated in Las Vegas in 2001 in the creations of photographer Michael Cooper. Later, Hollywood stars have taken over the fashion and wedding photos becoming

trendsetters worldwide. In Romania, *trash the dress* was imported about 5 years ago and became increasingly popular.

Because, from a photographic perspective, it is far from being a classic wedding, trash the dress is first of all art, then originality, freedom of expression and imagination. On the contrary, the unconventional marks every detail. Besides the directorial sense and imagination of the professional photographer, some courage is needed to "destroy" the wedding dress. The themes of the wedding can be diverse: from *Bonnie & Clyde* to *Cotton Eye Joe*, *In the Army* or *Times of crisis* (<http://www.studio8mm.ro/photo>).

According to canonical texts it is bad luck if two brides meet before the marriage ceremony. Another urban rumor is that if the bride gets to pass under the Arch of Triumph during her wedding night she will have a lasting and happy marriage. While in the province, stolen brides are taken to the park or to a disco, in Bucharest the Arch of Triumph became a meeting devoted to stolen brides who often "arrange" the theft with the help of discussion forums. Or, the theft can be arranged as part of the of the wedding package...

"On Saturday night, about 20 stolen brides met downtown at the end Kiselev Boulevard, where they had a fiery dance and were photographed by wedding guests and passers by alike. A new trend has emerged in the capital: during the wedding night, brides stolen are taken on the Kiseleff Avenue, under the Arch of Triumph, where they are waiting to be redeemed by their spouses. Although a word of the people says that it is bad luck to see another bride on the wedding day, wives enjoy the more their number is greater. [...] Fashion tends to turn into a custom and brides are firmly convinced that a nightly walk to the Arch of Triumph will bring luck. «I do not know where this tradition started, I really want to look on the Internet, but it is something special and those who kidnapped me knew it. We were about 15-20 brides, we were dancing, we posed to each other, it was very nice», said Ioana Burlan, 29, who hasn't missed her «Arch of Triumph» moment". [...] Even though they do not know where this custom originates, the brides arrange their meeting downtown. They visit specialized websites, where, in addition to various products they buy virtual friendships with other future wives. «I've already set out to meet some other girls on September the 15th under the Arch of Triumph», said Mirela, a bride anxious to be stolen" (Diana Opriță "Mirese sub Arcul de Triumf" in *Adevărul*, 10.09.2007, http://www.adevarul.ro/actualitate/Mirese-Arcul-Triumf_0_37197554.html, accessed 11.05.2014).

Testimonies are small gifts that are given to the guests at various rites of passage, in the "memory" of the event, in order to thank them for their participation. Their origin is in the tradition of French and then Italian aristocracies at the beginning of the thirteenth century when, it was stipulated as a rule of courtesy, that during the rites of passage (baptism, wedding), offering silver or handmade glass jars - and miniature cups full of candies brought luck and were intrinsically linked to the French fascination and tradition of sweets and confectionery (Anaïs Vaugelade, 1997). In England, in 1500 the *sweetmeat box* was highly appreciated – these were boxes of silver or gold with precious stones that contained candy with almonds. Since 1700 this practice has turned into a true wedding keepsake. The materials used were: porcelain, glass or embroidered fabric bags (Anaïs Vaugelade, 1997).

Tradition says that candy has to be of an odd number, usually five, because according to the school of Pythagoras this is the number of marriage, but this is not a mandatory rule. Also, each candy has one meaning: health, wealth, long life, fertility, happiness and every

event uses a different color. At the wedding, it is preferably to use five white chocolates with almonds, meaning prosperity, abundance, fertility and happiness in marriage while the significance of the candy is linked to the purity of the bride. Along with the bag of candy a note with greetings from the bride and broom is added.

In Romania, in the areas where they are offered (center, southeastern area), they are called "testimonials" because they are offered to guests that were present as "witnesses" to a certain ceremony. As testimony are offered any type of souvenirs, accompanied by a note with the name of the couple, from flower pots to jewelry boxes, bottles of wine or porcelain statues, depending on the financial possibilities. If they are valuable, the testimonies are given to each family along with little cookie packages, being placed on the table next to each guest, but can be also offered at the end of the wedding, when the bride salutes the guests. (<http://www.magicmoment.com.ro/marturii.html>).

From the wedding of Ștefan Dimitrie Ferdinand Sturdza with Nina Irina Țăndărică: "the guests did not leave empty handed, but with a gift from the couple. Each guest received a silver box with a family insignia, initials and sugar almonds ("Nuntă-n familia Sturdza - Mare bal în târgul Ieșilor", *Jurnalul*, 12.10.2004, <http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/nunta-n-familia-sturdza-mare-bal-in-targul-iesilor-print-59257.html>, accessed 11.05.2014).

Keeping up with fashion is one of the clearest signs of belonging to a group and acceptance of social values of the time. The social group, as an assembly of individuals who accept and imitate the same pattern of behavior tends to align to "fashionable" currents. Fashion is practically an emblem of society. The invention is an individual fact, the imitation a social one and the social always implies a multiplicity of sources...

Although relating to *the other* and to a permanent difference cannot be omitted, the critics of globalization believe that we carry within at least a piece, however small, of a cultural matrix that has had an impact on our personality. We are, in other words, miniature representatives of a cultural whole such that "deterritorialization" is followed, inevitably, by "reterritorialization" so that is very difficult for the concept of "non-place" to establish itself. The organic connections of a culture, but also of an individual with the "local" cannot be broken because, as J. Tomlinson says, it is obvious "that there is a dialectical «localizing» resistance related to a «globalizing» impulse of the capitalism" (John Tomlinson, 2002, p. 127), which implies deterritorialization can not mean "the end of the village, but its transformation into a more complex cultural space" (John Tomlinson, 2002, pp. 210-211).

Adepts of glocalization, probably saturated by the "amalgam" of loans in current customs, some young people choose to organize the wedding according to local tradition. "They did not want to wear the latest fashion from vogue designers, but searched through grandmother's wardrobe and made their popular clothes for the event. «I wanted something authentic, something traditional, so we decided to order these two items». The godparents helped them with the costumes. «It's a special wedding and the idea is very interesting», confesses Alexandra Dragomir, one of the godmothers. The godfather is among the delighted wedding guests: «Our costumes are from Cluj area, because we come from there» [...] It's a shame not to keep the tradition and I'm glad our young people take so much from it. «I liked this idea because it was a more colorful wedding,» says Călina Hândăbuț. [...] The party continued in the same style, guests were invited to the table and dance at a rustic restaurant in Sibiu" (Gabriela Vișan, "Sibiu: S-au legat pentru totdeauna, în straie tradiționale" in *Adevărul*

de seară, 19.04.2010, http://www.adevarul.ro/locale/sibiu/Sibiu-S-au-totdeauna-straie-traditionale_0_246575397.html, accessed 12.05.2014).

"The groom and bride and part of the wedding guests were dressed in costumes and went with no limousines or other luxury cars, but on horses and carts. The civil ceremony took place at Sohodol, in a natural setting [...]. We then went to the home of the groom with all the carts and horses, after which the customs of the area were performed: dressing the bride, attaching a flower to the groom, shaving the groom and giving water to the bride. Finally, the wedding party went to church the same way, in wagons and on horseback, for the religious ceremony (Alin Ion, "Târgu-Jiu: Nuntă tradițională în costume populare, cai și căruțe pe Cheile Sohodolului" in *Adevărul de seară*, Târgu Jiu edition, accessed 13.06.2010, http://www.adevarul.ro/locale/targu-jiu/Targu-Jiu- Galerie Foto- Nunta traditionala in costume populare- cai si carute pe Cheile Sohodolului 0_279572107.html, accessed in 12.05.2014).

The worldwide flow of information and events, the "borrowing" of elements from other cultures, "the global dilution of cultural heritage " (Adrian Dinu Rachieru, 2003, p. 84) are each assertion that, each in part and all together, store statements in their content with a lower or higher dose of truth and outline, in a way, the likelihood of always expected but never demonstrated cultural mutations.

Conclusions

The contemporary rites of passage are both the result of thousands of years of tradition and of social innovation. As a proof that the rite now enjoys a broad framework of understanding, we pointed out that in its performing, facilitated by globalization- in which the media and Internet communication plays a capital role, new elements were introduced. Often, in the press, the term wedding ritual has been replaced by the wedding concept, which indicates the entrance of this rite within popular culture via reality-shows which derive their "substance" from it: *Noră pentru mama (Daughter-in-law for mother)*, *Nuntă cu surprize! (Wedding with surprises)* (Kanal D), *Mireasă pentru fiul meu (Bride for my son)* (Antena 1), etc. or online competitions organized by various publications on the topic.

The media today structures the way we perceive and think about the world. It sets behavior patterns and socially desirable lifestyles. In the case of rites one can observe that the intense media coverage of performing patterns tied to the norms and values of high social classes (especially those of VIPs) produces many "innovations" or individually interpreted "loans" which lead to an often confusing multiplicity of principles that govern the whole of ritual practices. The Internet helps maintaining ambiguity and incarnates a globalizing ontology and culture of actuality.

To the critique of globalization we must add the that all cultures, regardless of their size or the impact they had throughout history, have shown an acute clotting tendency of their values, a constant engagement in an effort to survive, to counter influences that can be fatal to their own identity.

References

Agabrian M., 2004, *Cercetarea calitativă a socialului: design și performare /*

- Qualitative research of social reality*, Editura Institutul European, Iași, Romania
- Beck, U., 2003, *Ce este globalizarea? Erori ale globalismului – răspunsuri la globalizare / What is globalization? Errors of globalism - Answers to globalization*, Editura Trei, București, Romania
- Bell, C., 1997, *Ritual: Perspectives and Dimensions*, Oxford University Press, Oxford, UK
- Coman, M., 2008, *Introducere în antropologia culturală: mitul și ritual / Introduction to Cultural Anthropology: Myth and Ritual*, Editura Polirom, Iași, Romania
- Coman, M., 2003, *Mass media, mit și ritual. O perspectivă antropologică / Mass-media, Myth and Ritual. An Anthropological Perspective* Editura Polirom, Iași, Romania
- Drăgan, I., 1996, *Paradigme ale comunicării de masă, Paradigms of Mass communication*, Casa de editură și presă „Șansa”, București, Romania
- Lardellier, P., 2003, *Teoria legăturii ritualice: antropologie și comunicare / Théorie du lien rituel: Anthropologie et Communication*, Editura Tritonic, București, Romania
- Rachieru, A., D., 2003, *Globalizare și cultură media / Globalization and Media Culture*, Editura Institutul European, Iași, Romania
- Tomlinson, J., 2002, *Globalizare și cultură / Globalization and Culture*, Editura Amarcord, Timișoara, Romania
- Van Genep, A., 1996, *Riturile de trecere / The rites of passage*, Editura Polirom, Iași, Romania
- [Vaugelade, A.](#), 1997, *L'Histoire du bonbon*, L'Ecole des loisirs, Paris, France

Press articles:

- „Cum să organizezi petrecerea burlacelor” / “How to Organize Bachelorette Party”, *Ziare.com*, 09.08.2008, <http://www.ziare.com/life-style/intalniri/cum-sa-organizezi-petrecerea-burlacelor-380156>, accessed în 11.05.2014
- „CRBL a fost Al Capone la nunta sa în stil mafiot” / “CRBL was Al Capone at his Mafia-style wedding”, *Pro tv*, 2.11.2008, <http://www.protv.ro/noutati/crbl-a-fost-al-capone-la-nunta-sa-in-stil-mafiot.html>, accessed în 11.05.2014
- Dobrescu, P., „Nadine a avut tort negru la nuntă” / “Nadine had black wedding cake”, *Libertatea*, 07.06.2011, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/foto-nadine-tort-negru-la-nunta-dragos-apostolescu-339264.html>, accessed în 12.05.2014
- „[Flavius de la Hara a făcut nunta în stil medieval, la Sighișoara](#)” / “Flavius from Hara did medieval style wedding, at Sighișoara”, *Libertatea*, 19.09.2008, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/flavius-de-la-hara-a-facut-nunta-in-stil-medieval-la-sighisoara-214517.html>, accessed în 11.05.2014
- Ion, A., „Târgu-Jiu: Nuntă tradițională în costume populare, cai și căruțe pe Cheile Sohodolului” / “Târgu-Jiu: Traditional wedding in popular costumes, horses and carts on the Sohodolului Keys”, in *Adevărul de seară*, 13.06.2010, http://www.adevarul.ro/locale/targu-jiu/Targu-Jiu-_Galerie_Foto-_Nunta_traditionala_in_costume_populare-cai_si_carute_pe_Cheile_Sohodolului_0_279572107.html, accessed în 12.05.2014
- „Irinel și Monica: nuntă pe apă” / „Irinel and Monica: water wedding”, 10. 07. 2006, *Libertatea*, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/irinel-si-monica-nunta-pe-apa-157613.html>, accessed în 12.05. 2014
- Krajnik, M., „Peșitul, un obicei ținut cu greu în viață” / “ Matchmaking, a hard to keep alive

habit” *Adevărul*, 25.08.2010, http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/petitul-obicei-tinut-greu-viata-1_50ae37527c42d5a6639abf4d/index.html, accessed în 10. 05.2014

„Măruță i-a organizat petrecerea burlacilor lui Viorel Lis” / “Măruță has organized Viorel Lis’s bachelor party”, *Libertatea*, 27.05.2009, <http://www.libertatea.ro/detalii/articol/maruta-i-a-organizat-petrecerea-burlacilor-lui-viorel-lis-241653.html>, accessed în 10.05.2014

„Nuntă cu motoare turate la maxim, la Timișoara” / “Motorcycle wedding”, at Timișoara, 11.10.2009, <http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/nunta-cu-motoare-turate-la-maxim-la-timisoara/cn/news-20091011-04315013>, accessed în 10.05. 2014

„Nuntă-n familia Sturdza - Mare bal în târgul Ieșilor” / “Sturdza family wedding - Grand Ballroom in Iași”, *Jurnalul*, 12.10.2004, <http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/nunta-n-familia-sturdza-mare-bal-in-targul-iesilor-print-59257.html>, accessed în 11.05.2014

Opriță, D., „Mirese sub Arcul de Triumf” / “Brides under Triumphal Arch”, *Adevărul*, 10. 09. 2007, http://www.adevarul.ro/actualitate/Mirese-Arcul-Triumf_0_37197554.html, accessed în 11.05.2014

Vișan, G., „Sibiu: S-au legat pentru totdeauna, în straie tradiționale” / “Sibiu: They were married forever, in traditional clothes”, *Adevărul de seară*, ediția Sibiu, 19.04.2010, http://www.adevarul.ro/locale/sibiu/Sibiu-S-au-totdeauna-straie-traditionale_0_246575397.html, accessed în 12.05.2014

Online references:

<http://www.studio8mm.ro/photo>

<http://www.magicmoment.com.ro/marturii.html>

THE LIGHTING OF RETAIL SPACES AND ITS ROLE IN THE PURCHASING DECISION

Diana-Elena Cozma-Matei, PhD, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: The image of a product is directly connected to lighting because lighting can reveal both the advantages and the disadvantages of that product. The purchase act should offer the customers a certain degree of comfort, if their emotions, their pleasure, their feelings and the adaptation of the commercial environment to the types of commercial offer are taken into consideration. This is the way of creating a retail space which is as efficient as possible and that is why the experts in the field have to look for solutions regarding lighting and sensory marketing.

Keywords: lighting, retail space, customer, environment, product.

By the term *store* we understand a permanent exhibition of goods that reflect the level of development of the society and the structure of the population's consumption. The most known role of a store is that of selling goods, as it constitutes the source of supplies, therefore the source of fulfilling the demands of the population. Any store is characterised by an interior design (interior walls, ceiling, floor, lighting, sound) and by an exterior one (shopfront, shop window, entrance).

The design of a store should create an ambience that makes customers enter the shop, that attracts them to visit the departments, that gives them the sensation of comfort while shopping, that stimulates them to purchase products, and all this is in a strong relation with their degree of satisfaction. Together with other elements belonging to the marketing mix, the ambience of the store contributes to the overall image of the store.

The design is the one that helps in differentiating stores because customers are attracted by the name of the company – displayed at the entrance, by the position and, of course, by the arrangement in the shop windows. Despite the competition, a company should prove originality.

The shopfront represents the vertical surface that is displayed to potential customers, that is the interface between the space in question and the exterior. There are several types of shopfronts:

- Horizontal shopfront – parallel to the street - as in the case of shoe shops.
- Angled shopfront – it arises interest and also attracts
- Arcade shopfront – it has the horizontal shopfront as a starting point, but has niches for entrances and windows.

The signboard indicates the name and logo of the retail company, offering information to the customers. The place in the vicinity of the entrance influences the experience of customers positively or negatively, that is why it is difficult to keep under control. The shop windows should reflect the atmosphere of the shop and lighting, colour and composition should also be considered.

Among the objectives of modern merchandising I would like to mention the attraction and transformation of passers-by into visitors, the transformation of visitors into shoppers and the transformation of the purchasing process into a pleasant experience with the aim of stimulating the future visits of customers. To attract visitors, great stress is laid especially on lighting. Light has the role of influencing the perception the individual has of the surrounding space and it also has the role of changing the disposition, generating a state of good mood. This makes you feel relaxed and safe, that is why the study of interior lighting is very important. There are several types of lighting:

Natural lighting which comes from glazed spaces (windows or fanlights) and varies according to the season or weather. The degree of intensity and brightness differs very much.

General lighting ensures a uniform distribution of light, so that there is enough light for performing general activities – customers need sufficient light to see the products and the quantitative and qualitative variations. General lighting is weaker if the range of products is narrower and the price is higher but in this case the accent lighting is intensified.

Accent lighting emphasizes certain contrasts, products or spots, leading to the purchase of a product. Together with the decor, it influences the customer in a decisive way.

Asymmetric lighting has as a consequence the increase in store traffic, and in its case the visual support is ensured by the walls. Customers are attracted with the help of the lights at the back of the store, taking into consideration that that spot is colder.

According to the position of the retail space and to the colour range, warm, cold or neutral lights are used. Warm light is used in those spaces where a low lighting level is needed, especially in the case of current products. Cold light is used for the departments with small products and with the help of neutral light an aesthetic and practical effect is obtained.

The lighting of shop windows shouldn't be very powerfully intensified, taking into consideration the fact that the density of exterior lighting is greater than that inside the shop. To emphasize a product thin lighting devices should be used, so that light is not wasted. According to the above mentioned ideas, merchandising can be defined as a set of methods and techniques of active presentation of a product, a presentation made in the best material and psychological conditions, with the aim of purchasing optimisation and having as a result the satisfaction of customers during the search and purchase of products, which implies advertising, displaying and emphasizing. The retail space provided for each product or family of products can be modified in time, according to the following factors:

1. The profitability of the product
2. The display and sale forms – for instance, clothing items can be placed on shelves or coat hangers
3. The seasonality and life span of a product
4. The reciprocal stimulation of sales is related to the vicinity of some products, for instance bicycles – sport articles – trainers.

The typology of the customers should be taken into consideration because young people prefer strong lighting while adults opt for less aggressive lights. When choosing the type and amount of lighting devices, the type of the product, the typology of the customers and the position should be taken into account.

Another aspect of lighting refers to the staff of the retail space, because if the light is too strong it can lead to discomfort and even to headaches or sore eyes, if we take into

consideration the amount of time spent at the workplace. Besides the implied costs, a strong light emits heat and has as a result the leaving of the customers; moreover, the employees are prone to sick-leaves, which affects the image of the company. The majority of lighting devices have been manufactured for horizontal illumination, that is to light the ground or the work level and this is the reason why vertical spaces are not very well lit.

At present, the creation of a relaxing environment is a determinant factor for the success in business. Customers want to encounter unique experiences by spending as much time as possible in the store and this thing has as a consequence the increase in sales. Through the use of specific products a pleasant ambience and visual impact are obtained and light emphasizes on gondolas and special offers.

Bibliography:

Corodeanu Daniela - Merchandising. Teorie, metode si instrumente pentru eficientizarea punctului de vanzare, Ed. Tehnopress, 2008

[Dominique Mouton](#), [Gauderique Paris](#) - Practica merchandisingului. Spațiul de vânzări. Oferta de produse. Comunicarea la locul de vânzare, Ed. Polirom, 2009

Martin M Pegler – Visual Merchandising and Display, Ed. Berg Publishers, 2011

<http://www.lighting.philips.com/>

**CONSIDERATIONS REGARDING THE ORGANISATION AND FUNCTIONING OF
MAJORITY STATE-OWNED ENTITIES IN ROMANIA AND FRANCE. A
COMPARATIVE PERSPECTIVE**

Sabin Siserman, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: This study aims at presenting, in broad strokes, aspects relating to the organization and functioning of majority state-owned commercial entities in Romania and France and the way in which they succeed in meeting, in an efficient and responsible manner, the public utility that they undertake statutorily. The method of approach in the present research is a comparative analysis of the types of companies in which local public authorities act as majority shareholders. By means of this analysis, the study will try to highlight convergent aspects (referring to similarity) and differentiating ones (referring to national specificity and traditions).

Keywords: capital, majority state-owned capital, mixed business entity, local public company, local administrative unit.

1. Introduction

Local public companies in France (French *Entreprise Publique Locale*, EPL), or local state-owned commercial entities, as they are called in Romania, have become ubiquitous in the everyday life of every citizen of the two European Union states, as a result of the way in which these companies are directly involved, proactively and responsibly, in fields of utmost social utility.

The organisation of towns and villages, the management of real estate, the provision of public transportation services, the administration of refuse, water-supply and sewer system, as well as of the electricity network, to which one can add activities in the fields of tourism, culture, entertainment or local economic development, are all merely the main and essential manifestations of the social necessities that the business entities investigated take on as their responsibility.

The legal framework in which these companies (created to serve public interests in a certain area) function displays similarities and differences that can be accounted for by the historical heritage, near past and national specificity of the two states. The present paper aims at identifying the similarities and differences between these economic entities, with reference to the two countries.

2. French local public companies (*Epl*). Brief history

Believed to be well represented in the European Union (their number is estimated to exceed 25,000¹), local public entities are reunited under the umbrella of CEEP – the European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services. Their dissemination in the

¹ Jean Leonce Dupont – President of the Federation of Local Public Entities; Vice-President of Senate and President of the General Council of the Region of Calvados in 2013-2014.

geographical area of the European Union is very different, with notable peculiarities from one country to another, and even within every state, from region to region.

Considering the administrative organisation of French territories (22 regions in Mainland France and 9 overseas regions and dominions, DOM-TOM)², in mid-November 2014 the regional distribution of local public entities was as follows:

Fig 1. The distribution of local public companies in Mainland France

Fig. 2. The distribution of local public companies in DOM-TOM

According to the summary presented on the website of the Federation of French Local Public Enterprises (*FedEpl*)³, on November 15, 2014, there existed 1,192 local public companies.

² DOM-TOM = Départements et Territoires d'Outre Mer ('overseas departments and territories'); DOM = includes French regions scattered throughout the world, which can be grouped into four departments: Guyana, Reunion, Martinique and Guadeloupe; TOM = the entire group of overseas French territories, made up of French Polynesia, New Caledonia and the French Southern and Antarctic Lands) (cf. Munteanu, 2003: 171).

The legal status of French local public enterprises (*Epl*) is regulated so as to take the following forms of organisation, which are specific to French anonymous companies (local public enterprises are structured exclusively as joint stock companies, regardless of the object of activity and the type of shareholding):

2.1. Mixed economic entities (French *sociétés d'économie mixte, Sem*) are the best-known and most numerous enterprises in France, and they can be dated back to almost one hundred years ago. These entities ensure the association of local public companies with private economic entities to form public-private partnerships that are active in the local competitive market, but without benefiting from any economic advantage brought about by the partially public equity of the social capital that they own.

The preliminary legal regulation of these French public entities is owing to Raymond Poincaré⁴, who through the Decree of 1926 allowed communes (the present-day Romanian counterpart of Local Communal, City, Municipal and County Councils, the only public entities that have a legal personality and may found business entities) to own shareholding titles in private companies. These economic entities (mixed on the level of participation in the constitution of working capital) prospered until the beginning of the sixth decade, especially in fields of activity related to territorial development and real estate activity.

Another important moment in the legal regulation of this type of public entity is the issue of Law number 7 of July 1983 (regarded by the French society as an addition to the important decentralisation laws initiated in the early 80s by the leftist governments led by François Mitterand)⁵. This law, which was unanimously adopted by the French Parliament, succeeded in turning *Sem* into a semi-public instrument in the service of local communities. In the case of *Sem*, the private partner contributes with equipment, technology and the know-how (French *savoir-faire*), while the local communities honour the partnership by contributing with liquid assets and systematic control of the effective and functional economic employment and use of resources that are made available by the French local administrative units.

What is typical of these joint stock companies is that they have to be made up of at least seven shareholders, with the public equity being between 15% and 85%.

Subsequently, the status of local public companies (*Sem*) was expounded and adapted to the requirements of the Treaty of the European Community, through Law number 2002 of January 2, 2002, which confirmed the role and position of these economic entities as instruments of public utility, subtle and overall efficient in serving the local communities that have to observe the rules of competition.

2.2. Publicly-owned local development companies (French *Société Publique Locale d'Aménagement, Spla*):

- *Spla* are local public enterprises, which have fairly recently been let into the family of economic entities of local interest and whose main characteristics are public shareholding

³ www.fedpl.fr

⁴ President of France during the Third Republic (1913-1920) and Prime Minister of France until 1929.

⁵ Cf. Traite CE, March 25, 1957, Article 295 "The present treaty does not compromise in any way the regime of ownership in the member states".

represented by local communities and limiting the range of shareholding administrative units to exert specific activity.

The basic condition underlying the establishment of these economic entities lies in the number of shareholders – at least two local communities – and the obligation to carry out specific activities on the territory of partner administrative units. The object of activity of these public entities is usually unique and refers to territorial development or management of public buildings.

The appearance of these economic entities was triggered by the privileged relationship that exists between local authorities and certain mixed public enterprises, which are specialised in real estate development or management. The authorities wanted the aforementioned business entities to enjoy the same advantages as private companies do, but free from any competitive concerns.

The activity of these entities was and is not oriented towards obtaining profit, but towards satisfying social needs on the level of a community, in a field of investment in which the amount of investments exceeds the potential and risk appetite of private entrepreneurs or *Sem*.

2.3. Local public companies (French *Société publique locale*, *Spl*)

Local public companies date back to the same period in which *Spla* were established, and even the legal framework regarding the foundation of these companies is the same as the one used for *Spla*, namely the framework provided by the law on the “development of local public companies” of May 28, 2010.

As in the case of *Spla*, *Spl* reunite at least two local communities and are, for the authorities of the affiliated communities, a polyvalent tool of action (owing to the variety of activities that can be carried out through these economic entities – more than 40 objects of activity⁶). This instrument is considered more efficient than public administrations, because their economic and administrative actions are exclusively oriented towards ensuring local public services and they cover a niche of local needs for which there are no claims made by any *Sem* or *Spla* due to the lack of attractiveness (reduced or sporadic request) displayed by certain public services or due to their seasonality.

In fact, the motivation behind the establishment of *Spl* consists of the inefficiency of *Sem* to cover the entire range of social needs and the obligation of *Sem* to observe competition rules. However, *Spl* may secure contracts with shareholding territorial communities without the obligation to participate in auctions or offer selections; the contracts may be allocated by means of direct award by the beneficiary entities. These characteristics are advantages that cannot be disregarded, a fact that offers the enterprises in question the status of *in-house* entities, which are highly disputed by other agents on the market of goods and services aimed at the community.

The preference of local authorities for one of these forms of local public entities depends on the dimension of the public activity in which the entities will be involved, the peculiarity of the activity developed in the benefit of communities and, naturally, the territory in which this public economic entity will carry out its activity.

⁶ According to Jean Leonce Dupont, President of *FedEpl*, in the preface to “Entreprise Publiques Locales”, 2013.

3. Diatopic analysis of *Epl* in France

According to the data provided by the website *FedEpl*, when this study was written, in France there were 1,192 such entities; 1,100 *Epl* existed in Mainland France, and 92 in overseas territories⁷.

3.1. Distribution of *Epl* according to the regions of Mainland France (the Hexagon)

Fig 3. Distribution of local public companies according to regions

The regional distribution of these economic entities is tightly linked with the level of industrialisation and sociodemographic interest displayed by the regions in question.

3.2. Distribution of French *Epl* in DOM-TOM

Fig. 4. Distribution of public local companies

⁷ <http://www.lesepl.fr/reseau-des-epl.php>

The distribution of public entities in overseas French territories is correlated with the interest of the metropolis in these lands. Particular interest is manifested as regards the material resources that can be exploited in the aforementioned regions and their demographic potential.

3.3. Diastatic analysis of *Epl* according to their form of organisation (*Sem*, *Spla*, *Spl*)

Approached from the viewpoint of the form of organisation determined by the legal framework that regulates the activity of these companies, their distribution in the Hexagon and DOM-TOM highlights the following situation

In the pictographs above, one can notice a quasi-identical relative distribution of majority state-owned public companies both in Mainland France and in overseas (*d'autre mer*) territories – colonial France.

The same pictographs reveal a significant concentration of local public companies in the *Sem* group. This accumulation can be accounted for by the fact that the association public-private in the shape of *Sem* ensures higher performance of these entities and a sensibly wider area of mobility as regards economic intervention, which leads to greater development possibilities for the entities in question than those existing for *Spla* and *Spla*. On the other hand, the appeal of *Spl* and *Spla* is lower than that of *Sem*, as a result of the inefficiency of legal regulation in relation to these types of companies; this fact brought about reluctance in certain community leaders that became managers of these public economic entities (a status that entails a cohort of adjacent responsibilities).

The insufficient legal guidance of *Spl* is considered a major vulnerability of these enterprises. This weak point has been pointed out by the French Competition Authority (*Autorité de la Concurrence*), which recommends the cautious employment of the services offered by these entities, as the objective of preventing political interference with the activity

of these companies cannot be achieved entirely⁸. As a result of this state of events, *Spl* and *Spla* keep observing state aid regulations, with inherent limitations and inconveniences.

⁸ Christian Julienne, president of the liberal think tank *Héritage et Progrès*, wrote the following: “All big cities, departments and others will naturally be inclined to create these local public entities in order to appoint, as vice presidents, adjuncts, department heads and other positions, from among their politician friends that are glad to become entrepreneurs paid from tax payers’ contributions and that do not give in to competition...” (orig. French).

4. Local public companies in Romania. Brief diachronic analysis

As opposed to France, Romania had a completely different start as regards the establishment and development of local public companies. The dawn of the 90s found Romanian economy centralised, as the shares of all the companies had so far been held by the socialist state. The passage towards market economy followed a winding path and lasted two and a half decades; from some points of view, the process of privatisation is yet uncompleted.

The first regulation of privatisation was provided by Law 15/1990, which outlined the main directions to be taken in the transformation of former state-owned enterprises into joint stock companies or autonomous administrations.

Nevertheless, the legal provision that regulated the privatisation of state companies was Law 58/1991, which led to the creation of a state institution that is specialised in the privatisation of business entities – *Fondul Proprietății Private (FPS, English Private Property Fund)*, subsequently renamed *APAPS, Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Proprietății Statului* (English *Authority for the Privatisation and Administration of State Property*) (in 2001) and *AVAS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului* (English *Authority for State Assets Recovery*).

In the first two decades that followed the events of December 1989, state-owned companies were privatised by selling company shares to third parties (some of these shares were sold for the symbolic price of \$1, provided that buyers agreed to take on the debts that existed at the state consolidated budget) or to company employees (privatisation according to the MEBO method). Another way in which state enterprises were privatised referred to the giveaway of a part of the shares held by the companies to the adult population; this privatisation process was known as “cuponiada” (English ‘the coupon revolution’), which was put into effect in two stages: the first “coupon revolution” occurred in 1992, while the second, in 1995.

Currently, the process of privatisation is nearly completed (except in the field of public services and electricity delivery). The acceleration of the process of privatisation happened due to some legal changes introduced in 1997, which were aimed at the decentralisation of the decisions to privatise by means of passing the shares held by the state to authorities of the central or local public administration.

At the end of June 2014, according to the data provided by the National Agency for Fiscal Administration (Romanian *Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF*⁹), in Romania there were 1,170 majority state-owned companies that belonged to local administrative units.

As a result of corroborating the information provided on the website www.anaf.ro/listaB with the information presented for every company listed in this record, it can be concluded that the legal forms of organisation of these enterprises (in contrast with French legal forms, which restrict the existence of these entities to joint stock companies) include joint stock companies, autonomous administrations and limited liability companies.

As opposed to France, where the public-private partnership was systematically developed by means of *Sem* (ever since 1926), in Romania the attempt to regulate this type of

⁹ www.static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/S1001/ListaB_16072014.pdf

association – through Law 178/2010 on “public-private partnership” and the Government Decision 1239/2010 regarding the adoption of “Methodological norms for the application of Law 178/2010 on public-private partnership” – was contested by the European Commission, which invoked the infringement of the community acquis. The Government Emergency Ordinance 39/2011, issued subsequently, only solved the problems pointed out by the European authorities partially. At present, although it is very much desired by Romanian and foreign investors alike, the law of public-private partnership is not operational.

4.1. Diatopic analysis of majority LAU-owned economic entities, according to the development regions of Romania

As regards the distribution of majority LAU-owned economic entities (entities whose equities are in majority owned by local administrative units, LAU) in the eight development regions of Romania (which are not like French local administrative units, but only territorial associations of counties that do not have a legal personality and are designed for the implementation of projects of intercommunity infrastructure), the situation is as follows:

Fig 8. The distribution of majority LAU-owned commercial entities according to regions of development

The distribution according to the type of legal status and the eight regions of economic development is depicted in the following diagrams:

LLC by June 30, 2014

4.2. Diastatic analysis of majority LAU-owned economic entities according to the Romanian development regions

As stated in the data provided by the Ministry of Finances, in Romania the 1,170 majority LAU-owned economic entities run more than 120 activities declared as main economic activities according to CAEN – *Clasificarea Activităților Economiei Naționale* ('the classification of national economic activities'). These activities refer especially to sanitation, collection and supply of drinking water, maintenance of networks of drinking water, purification and sewage, electricity delivery, system of public transport, real estate administration and land development. The aforementioned activities are entirely superposed onto the object of activity of French *Sem*, *Spla* and *Spl*. It is worth noting the special situation of Romanian companies, many of which are going through trying times organisationally and economically (more than 18% of these companies are faced with insolvency, bankruptcy or other difficulties, and they have amendments recorded at the National Trade Register Office).

Fig 9. Public entities – Amendments recorded at the Trade Register Office (number of entities)

Another characteristic of Romanian economic entities is their progressive decapitalisation: currently, no development region cumulates equity that exceeds the amount of the initial capital. This matter of fact is a serious warning, which should be taken into account by the Romanian authorities, in the sense that they should put an end to the economic decline of these entities. This can be achieved by means of recapitalisation or legal regulations

that would allow for the encouragement of public-private partnership in the public sector, such as the laws adopted in Mainland France in the 50s-60s¹⁰.

Fig. 10 Regional social capitals vs equity on December 31, 2013

5. Concluding remarks

From the diachronic, diatopic and diastratic analysis of the activity of public entities in which LAUs of the two countries are the main shareholders, the following points can be noted:

i) The increase in the number of *Epl* in France (and in other EU countries), as a result of the diversification of the request of local public services, especially through the development of mixed enterprises (*Sem*) simultaneously with the encouragement of the development of *Spla* and *Spl*;

ii) The decline in the number of entities in which Romanian LAUs are the main shareholders, due to the economic crisis and unproductive management that lead these entities to insolvency and bankruptcy. As opposed to the 1,192 French local public enterprises, the 1,170 majority LAU-owned economic entities in Romania are exceedingly numerous relative to actual needs, if one also considers the fact that the population of France is more than three times the population of Romania. Thus, we are witnessing a change in the number of entities whose shares are mainly owned by LAUs due to the relentless action of market laws rather than due to the intervention of the state through laws and measures to control and regulate the market of request and offer of local public services;

iii) In France, the state pays special attention to the sector of public services, supporting mixed companies that act in a clear and legally well-grounded competitive environment. However, for seasonal services, for which the demand is discontinuous and which are not attractive in the public environment, the state has accepted the compromise of so-called in-house enterprises, thereby encouraging the development of *Spla* and *Spl*. In Romania, the failure of the laws of public-private partnership has hindered the process of development of the services sector supported by LAUs;

¹⁰ An analysis of the performance of majority state-owned economic entities was presented in the study by S. Siserman (2014, forthcoming).

iv) The more than 120 objects of activity carried out via majority LAU-owned economic entities are far more numerous than the objects of activity of French local public companies (which the president of the Federation of Local Public Companies estimated to be about 40 in 2013). This fact raises serious questions about the need to establish or maintain certain Romanian public enterprises, as these do not serve any other “purpose” than that of ensuring their employees’ social security (most of these companies are decapitalised or face various forms of economic difficulties);

v) The fact that the International Monetary Fund required the careful observation of majority LAU-owned economic entities beginning with the year 2011 signals that, in time, the activity of these entities will lead to their economic redress (or to the end of the activity of entities that are unprofitable, by means of dissolution-liquidation or deregistration), along with a change in the number of these enterprises on a national level, brought about by the real social need of local public services.

Acknowledgement: This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development POSDRU/159/1.5/S/137516 financed from the European Social Fund and by the Romanian Government.

Bibliography

- Anghelache, Constantin, 2008, *Statistică teoretică și economică : sinteze și studii de caz*, Bucuresti: Ed. Artiflex.
- Bizet, Jean-François, 2012, *Entreprises publiques locales. SEM, SPLA, SPL*, 2e édition, Paris: Editions Lamy
- Cabane, Pierre, 2013, *Manuel de gouvernance d'entreprise*, Paris: Groupe Eyrolles
- Charvériat, Anne, Couret, Alain, Zabala, Bruno, 2013, *Sociétés commerciales*, 45^e édition, Paris: Editions Francis Lefebvre
- Glanchant, Jean-Michel, 1994, *Le Marché et le hors-marché. Une analyse économique des entreprises publiques françaises*, Paris: Publications de la Sorbonne
- Letea, Crina-Mihaela, 2008, *Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale*, București : Ed. Hamangiu
- Munteanu, Mihaela, 2003, *Notions et termes français du lexique économique et juridique*, Cluj-Napoca : Risoprint.
- Siserman, Sabin, 2014, *Analiza performanțelor entităților economice cu capital majoritar public, deținut de unități administrativ teritoriale, pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României* (forthcoming).
- Rotariu, Traian et *alli*, 1999, *Metode statistice aplicate in stiintele sociale*, Iasi: Ed. Polirom

Websites consulted

- <http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html>,
- <http://www.totalfirme.com>,
- <https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal>,
- http://portal.just.ro/33/SitePages/dosare.aspx?id_inst=33
- <http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii>

www.wikipedia.org/wiki/Guvern%C8%9B%C4%83_corporativ%C4%83

www.encycogov.com;

[www.academia.edu/6426701/Modele de Guvernanta Corporativa in Romania Studiu de C
az](http://www.academia.edu/6426701/Modele_de_Guvernanta_Corporativa_in_Romania_Studiu_de_Caz)

www.contabilizat.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-capital_social.html

www.static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/S1001/ListaB_16072014.pdf

THE FORMAL STRUCTURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION. THE ASSUMPTIONS AND THE DIALECTICAL MODEL OF SUBJECT-OBJECT RELATION

Mădălin Onu, PhD, Postdoc Researcher, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

*Abstract: The research concerning the intercultural communication has achieved, until today, an overwhelming number of theories. Among them, the orientation became, however, more difficult. The multitude of operational theories, communication schemes derived from logical and mathematical models, from ethnology, anthropology, etc. canceled sometimes each another. It is necessary, therefore, an order in this plurality. We believe, therefore, that the identification of formal structures of intercultural communication – which differ considerably from other forms of interpersonal communication, is a very important task. We will seek, in this paper, to clarify the following methodological interconnected problems: 1. The intercultural dialogue as dialectic relational act between the subject and the object, which find themselves in a relation of mutual affectation. In this purpose we will consider the dialectical model of dialogue, explained by H.-G. Gadamer in *Truth and Method*, model based on ancient and Hegelian dialectics. 2. We will try to circumscribe the particular nature of subjective instance which initiate the communication message. As it is well known, any dialogical act or attempting of understanding the otherness (required by the first) is launched on the ground of prejudgments which are inherent to the proxy horizon and depends, crucially, on their comprehension (Gadamer). We will consider, as a model, the neutrality principle which is promoted by Herder when we seek to understand the historical otherness. The German author promotes the comprehension of historical by requiring a neutral attitude that aims to explain the past ages by themselves and not through the contemporary principles and values. He insists on the originality and the uniqueness of each age and nation, opposing this idea to *Aufklärung's* tendency to judge them in terms of contemporary moral principles. Herder is, from for this reason, a precursor of neo-Kantian school from Baden which promote a objective philosophy of values, by renouncing to valuation (Rickert) in favor of axiological neutrality (Weber) – required in the special relation between the two instances of dialogue.*

Keywords: intercultural communication, dialogue, dialectic, axiological neutrality, values.

Din 1959 - când T. H. Hall a inițiat, în lucrarea *The Silent Language*, cercetarea privind *comunicarea interculturală* - și până astăzi, teoriile dedicate au atins un număr copleșitor. Orientarea a devenit, însă, din ce în ce mai dificilă. Pe de-o parte, multitudinea teoriilor operaționale, schemelor comunicării derivate din modele logico-matematice, etnologice, antropologice ș.a. se anulează, uneori, reciproc. Pe de altă parte, eforturile de soluționare ale unor atare probleme rămân adesea tributare contextului ideologic din care sunt inițiate. Estul concepe altfel actul comunicării interculturale decât Vestul; popoarele asiatice altfel decât cele europene; cele musulmane diferit de cele creștine sau budiste; țările socialiste, precum Coreea de Nord altfel decât fostele țări aflate în aria de influență a Rusiei sau decât cele capitaliste; ba chiar, în interiorul aceleiași națiuni, etniile coabitante au opinii diferite referitoare la acest tip particular de dialog

Date fiind cele menționate anterior, se ridică următorul set de întrebări interconectate:

1. Cum putem înțelege alteritatea? 2. Ce structuri subiective stau la baza posibilității

comunicării și receptării mesajului intercultural? 4. Cum se produce, în urma comunicării interculturale, conștientizarea propriilor prejudecăți și corectarea lor.

I.

Elucidarea posibilității de înțelegere a alterității rezidă, în opinia filosofului german H.-G. Gadamer, în caracterul universal al hermeneuticii. Hermeneutica filosofică, aflăm în *Adevăr și metodă*, ridică pretenția de universalitate, iar asta pe fondul ontologic lingual datorită căruia este posibil un act comunicativ asemenea traducerii (diferită de simpla reproducere, dat fiind că implică, în mod constitutiv, o latură a interpretării): hermeneutica “ridică pretenția de universalitate și o întemeiază prin aceea că înțelegerea și înțelegerea reciprocă nu sunt, primordial și originar, o raportare instruită metodologic la texte, ci forma de realizare a vieții sociale umane care, din perspectiva unei formalizări ultime, este o comunitate dialogală¹”. Limba este acel ceva în care fuzionează orizonturile (în care subiectul își concretizează temporalitatea), prin care este transmisă tradiția² și pe fondul căreia se articulează veritabilul dialog. Pe scurt, “centrul limbii este cel pornind de la care se desfășoară întreaga noastră experiență mundană și în special experiența hermeneutică”³.

Odată cu ultima parte din *Adevăr și metodă* aflăm că prin limbaj nu trebuie să înțelegem nicidecum limbajul empiric cu ajutorul căruia comunicăm între noi. Nu este vorba despre limba pe care o vorbim și, prin care, fără îndoială, se deschide terenul de joc al comprehensiunii. Gadamer țintește ceva mult mai profund: temeiul ontologic al ei.

Primul indiciu îl întâlnim atunci când filosoful german dezvăluie limbajul ca structură mundană și, în consecință, include în spațiul său de acțiune mundaneitatea conștiinței – exemplul învățării unei limbi străine. În urma acestei încercări obținem o deschidere a comunității a cărei limbă ne-am însușit-o (și, bineînțeles, o nouă deschidere și în ceea ce privește propria conștiință de sine (orizontul temporal viitor)). Tot aici putem aminti raportul de oglindire pe care-l luminează experiența linguală (schimbarea moravurilor și a valorilor, de pildă, poate fi percepută pornind de la degradarea suferită de cuvinte⁴). Este astfel atestată legătura indestructibilă între limbă și lume. Gadamer are aici în vedere lumea (tradiției) în care se manifestă “călăuzirea [limbii] după lucruri”, în care “stările de lucruri acced la limbă”⁵; această lume întotdeauna “întocmită lingual”⁶. Iată solul care face posibilă perfectibilitatea experienței lumii, potențial infinită, dar derivată, întotdeauna, în limitele finității umane (medierea limbii între finit și infinit⁷).

Totodată, ne este cunoscut apelul hermeneuticii la dialectică, așadar la acea modalitate prin care poate fi experimentată mișcarea lucrului. Or, această mișcare trebuie înțeleasă pe

¹ H.-G. Gadamer, “Replică la *Hermeneutică și critică a ideologiilor*”, în *Adevăr și metodă*, Teora, București, 2001, p. 550.

² “Esența tradiției se caracterizează prin lingualitate” – *Idem, Adevăr și metodă, ed. cit.*, p. 291.

³ *Ibidem*, p. 341.

⁴ Cf. *Ibidem*, p. 335.

⁵ *Ibidem*, p. 332.

⁶ “Lingualitatea acestei accederi la limbă este idenică cu lingualitatea experienței umane a lumii în genere” – *Ibidem*, p. 340.

⁷ Cf. H.-G. Gadamer, “Natura lucrurilor și limba lucrurilor”, în *Adevăr și metodă, ed. cit.*, p. 422. Cf. de asemenea, p. 502 unde Gadamer vorbește despre dialogul, potențial infinit, dar imposibil finității umane (“nu există o limită pentru dialogul interior al sufletului cu sine însuși”) sau p. 720 – dialogul infinit care *ar putea fi purtat* cu gândirea unui gânditor.

fondul survenirii în limbaj, o survenire care depinde de lucru în sensul în care lucrul poate fi descoperit pe măsură ce accede în câmpul limbajului “Survenirea nu este lucrarea noastră ci a lucrului”⁸. Gadamer nu exprimă prin acest enunț un tip de donație inexplicabilă, ci felul în care limbajul operează, continuu, o definiție și o redefinire a conceptelor. Des-coperirea tradiției ia, prin urmare, forma acestui dialog lingual. Istoricitatea este revelată ca *istorie a efectelor*, o istorie transmisă în fluxul ontologic al lingualității (baza dialecticii survenirii sensului), în sfârșit, o istorie a cărei conștiință, spune Gadamer, este “mai mult ființă decât conștiință”⁹. “Sensul experienței hermeneutice este mai curând acela că, spre deosebire de orice altă experiență mundană, limba deschide o dimensiune cu totul nouă, dimensiune profundă din care tradiția îi ajunge pe cei care trăiesc în prezent”¹⁰.

II.

Apelul la metoda dialectică constituie o alternativă reală la modelele împrumutate din științele naturii, la cele tehnico-matematice precum și la alte posibilități metodologice din aria științelor socio-culturale. Referitor la diferențierea de modelul tehnico-matematic, sunt fundamentale studiile autorilor neokantieni ai școlii de la Baden, ce urmează celebrului *conflict al metodelor (Methodenstreit)*. Ne gândim, de pildă, la puternicele argumente în favoarea separării logico-metodologice dintre *științele nomotetice* și *cele ideografice* (Wilhelm Windelband) sau dintre *științele naturii* și *cele ale culturii* (Heinrich Rickert) și la fundamentarea alternativei axiologice. Observăm însă, de asemenea, și obiecțiile pertinente imputate alternativei dialectice precum și celei constituite de hermeneutica romantică a lui Schleiermacher sau de cea inițiată de Wilhelm Dilthey. Căci relaționarea actului comprehensiv cu discipline de tip psihologic este insuficientă. În perioada contemporană, o critică asemănătoare este cea făcută de Gadamer apelului lui Habermas la psihanaliză. Iar asta pentru că, explică el, tocmai “experiența cotidiană a încăpățânării și orbirii emoționale este cea care adesea există de ambele părți și este reproșată celui alt din ambele părți”¹¹. Iar aceasta este diferită de cea a bolnavului și analistului. Dialogul analistului cu pacientul și dialog social intercultural sunt două lucruri esențial diferite. Actantul celui din urmă își ratează scopul dacă apelează la o analiză asemănătoare celei a visului. “În viața socială rezistența adversarului și rezistent împotriva adversarului este o presuposiție comună a tuturor”¹².

Aceste fiind spuse, reiese că, în cazul comunicării interculturale, avem de-a face cu o relație de interdependență și influență reciprocă emițător - receptor asemănătoare dialecticii subiect-obiect. Gadamer afirmă cu tărie: “Schema dialogului își păstrează rodnicia într-o utilizare corectă: atât în schimbul de forțe, cât și în confruntarea de concepții se construiește o comunitate care îl depășește pe individ și grupul căruia el îi aparține”¹³. Fructificarea modelului speculativ permite depășirea situației comprehensiv hermeneutice către circumscrierea expresă a situației interlocutor – receptor în cadrul dialogului intercultural

⁸H.-G. Gadamer, *Adevăr și metodă*, Teora, București, 2001, p. 345.

⁹ H.-G. Gadamer, “Autoprezentare”, în *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 714.

¹⁰ *Idem*, *Adevăr și metodă*, Teora, București, 2001, p. 345.

¹¹ *Idem*, “Replică la Hermeneutică și critică a ideologiilor”, în *Adevăr și metodă*, Teora, București, 2001, p. 551.

¹² *Ibidem*, p. 552.

¹³ *Ibidem*, p. 557.

(inițiat în situații de tip: cultură majoră – cultură minoră, cultură etnocentrică – cultură marginală, etnicitate ș.a.). Căci comunicarea nu poate fi inițiată decât pe fondul unui tip particular de experiență și poate avea pretenția de adevăr, nu în sensul de *corespondență / adequatio rei et intellectus* ci în sensul speculativ de conformitate cu conceptul. Mesajul intercultural este adevărat dacă este propriu conceptului acestui tip de act interuman. Drumul pe care îl parcurge subiectul pentru a ajunge la el este cel al *experienței*, în care acesta se *auto-dezvoltă și se determină pe sine* în confruntarea constantă cu alteritatea.

Iar asta întrucât: 1. Orice act al comunicării nu este inițiat de un emițător ideal ci de omul concret, definit de spațiul cultural căruia îi aparține, de tradiție și de propriile prejudecăți (ce nu pot fi niciodată înlăturate complet așa cum ar putea pretinde o schemă comunicativă de factură iluministă ci, din contra, trebuie fructificate și corectate), de propriile preocupări și expectanțe, de interogațiile și problemele socio-politice cărora caută să le ofere un răspuns. 2. Posibilitatea însăși a inițierii actului comunicativ intercultural presupune înțelegerea prealabilă a acestui context interconectat de factori ce constituie esența conceptului de ideologie.

De aceea, pentru Gadamer, recursul la dialectică este vital. La drept vorbind, calea de acces promovată de Platon sau Hegel este unică prin modul în care se pliază cu precizie asupra obiectului central al filosofiei: înțelegerea¹⁴. Se cuvine, deci, să pornim de la excelenta lucrare dedicată filosofiei hegeliene¹⁵ (redactată de Gadamer între anii 1961 – 1971) pentru a schița acest nucleu speculativ.

Dialectica, recunoaște Gadamer la începutul studiului *Hegel und die antike Dialektik* (1961), constituie o alternativă reală (apropiată, mai curând, de filosofia platonicească¹⁶) pentru demonstrația de tip matematic. Reală, căci imperativul necesității, rigorii este respectat în desfășurarea progresiei de tip logic prin care determinațiile sunt depășite (și reținute, totodată, în conștiință). Debutul exclude evocarea posibilelor ipoteze construite artificial¹⁷. În plus, distanțându-se de modelul antic, cercetarea hegeliană nu rămâne blocată în sfera obiectivității ci include, ca latură substanțială, conștiința de sine. Devenirea (obiectivă și subiectivă totodată) atestă, prin urmare, caracterul intim al *mișcării*: “mișcarea în sine nu este un predicat a ceea ce este mișcat, nu este un tip de stare în care se găsește o ființare”¹⁸: este o determinație a ființei, a cărei înțelegere presupune fluidizarea categoriilor (rigide) ale intelectului. Reiese de aici, în mod corelativ, motivul pentru care sesizarea adevărului speculativ nu se poate rezuma la simpla formă a judecății¹⁹. Intelectului îi este imposibilă înfăptuirea sintezei determinațiilor contrare (determinații, în fapt, abstracte atunci când sunt luate separat). Tot

¹⁴ “Dacă obiectul filosofiei nu este producerea sau reproducerea artei, a matematicii sau a celorlalte activități diverse ale spiritului uman ci comprehensiunea (...), această comprehensiune ea însăși este o activitate care are metoda ei proprie, imanentă (...)” – Benedetto Croce, *Ce qui est vivant et ce qui est mort de la philosophie de Hegel*, V. Giard et E. Brière, Paris, 1910, p. 4.

¹⁵ H.-G. Gadamer, *Neuere Philosophie*, cap. I *Hegel*, în *Gesammelte Werke*, Band 3, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1987, pp. 3 – 105.

¹⁶ “Auf alle Fälle hat aber Hegel sein eigentliches Vorbild für den Begriff des philosophischen Beweisens nicht in Aristoteles erblickt, sondern in der eleatischen und platonischen Dialektik” – H.-G. Gadamer, *Hegel und die antike Dialektik*, în *Gesammelte Werke*, Band 3, ed. cit., p. 6.

¹⁷ *Ibidem*, p. 3.

¹⁸ “Bewegung selber ist überhaupt kein Prädikat des Bewegten, kein Zustand, in dem sich ein Seiendes befindet” – *Ibidem*, p. 10.

¹⁹ *Ibidem*, p. 13.

astfel, se va observa, nici rațiunea (dacă urmăm împărțirea kantiană) nu poate îndeplini această sarcină²⁰.

Efortul lui Hegel de a “restaura” demonstrația filosofică se sprijină, din contra - susține Gadamer - pe acordul dintre principiul metodic dialectic și solul fenomenal al hermeneuticii: “Două lucruri îl ajută (...) în acest scop: metoda dialectică de a radicaliza un positum până ce devine auto-contradictoriu și, în al doilea rând, abilitatea de a face să apară conținutul speculativ ascuns în instinctul logic al limbajului.”²¹ Or, ce indică un atare concept? Nimic altceva decât dezvoltarea fundalului dialogal antic în cadrul logicii speculative. După Gadamer, Hegel experimentează “suplețea lingvistică a gândirii grecești” prin prisma încărcături de sens purtată de limba germană, de spiritul epocii și de tradiția reformei luterane²².

Să privim, în paralel, dezvoltarea conceptului de înțelegere - în caracterul său dialogal - din *Adevăr și metodă*. Reconfigurarea idealist speculativă a modelului grec nu este una întâmplătoare. Ea permite soluționarea unui impas în care se găseau, deopotrivă, Husserl și Dilthey și este susținută de o structură de interdependență care înglobează, printre altele, modelul *cercului hermeneutic* (Heidegger) și valorificarea explicită a conceptului de tradiție.

Înțelegerea, urmând forma particulară a mișcării, își are rădăcina în transferul reciproc dintru *eu și tu* (ultimul, înțeles ca *alteritate* în genere: persoană prezentă de față, discurs rostit, eveniment istoric, text transmis ș.a.). Acest nucleu, Gadamer îl regăsește în forma acordului ce stă la baza oricărei discuții între doi participanți și care permite, atunci când este înfăptuit corect, sesizarea particularității celuilalt. Schimbul ideatic are loc în orizontul istoricității, al tradiției în care, am văzut, ființează posibili interlocutori și este articulat urmând expectanța de sens și pretenția firească de unitate a mesajului.

Schleiermacher oferă indicii importante în această direcție atunci când impune sarcina stabilirii sensului particular în funcție de context²³. Deși elaborarea tezei sale virează în direcția psihologismului, putem recunoaște rolul substanțial pe care îl acordă circularității hermeneutice. Din păcate el trece peste limitele naturale impuse de condiția umană și de orizontul (prezent) din care este inițiată interpretarea și declară, în mod greșit, posibilitatea adecvării totale cu mesajul inițial²⁴. Dilthey, pe de altă parte, consolidează (pe urmele lui Ranke și Droysen, deci împotriva idealismului german) implicațiile hermeneutice ale conceptului de “expresie” (înțeles în legătura sa inerentă cu *viața*, cu trăirile semnificative individuale). Comprehensiunea devine “înțelegere a expresiei” (și, prin aceasta, explicația causală proprie științelor naturii este trecută, în mod benefic, pe locul al doilea, în ciuda

²⁰ Delimitarea facultăților de cunoaștere din *Critica rațiunii pure* nu este acceptată ca posibilitate operațională. Resemnificarea facultății rațiunii alături de critica drastică a împărțirii facultăților kantiene de cunoaștere sunt consecințe importante ale aplicării devenirii dialectice.

²¹ H.-G. Gadamer, *Hegel und die antike Dialektik*, în *Gesammelte Werke*, Band 3, ed. cit., p. 26.

²² *Ibidem*, p. 33.

²³ H.-G. Gadamer, *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 148. Gadamer insistă, în cazul lui Schleiermacher, asupra modului în care putem despărți apelul la întreg după o latură obiectivă și una subiectivă. “Așa cum cuvântul izolat face parte din înlănțuirea propoziției, textul aparține ansamblului operei autorului său, iar acesta aparține totalității unui gen literar, respectiv literaturii. Pe de altă parte, același text aparține în calitate de manifestare a unui moment creator totalității psihismului autorului său” – *Ibidem*, p. 223.

²⁴ Interpretul, explică Gadamer, “este contemporan în mod absolut cu autorul său”. Asemănător procedează și Dilthey: “Științele spiritului [în concepția lui Dilthey] chestionează textele în același mod în care cunoașterea științelor naturii chestionează mereu un lucru prezent căutând o explicație ce rezidă în acesta” - *Ibidem*, p. 185.

idealului de legitimare epistemologică a științele spiritului²⁵) iar “semnificația”, expresie a vieții. În mod surprinzător *viață*, apropiată inițial de ceea ce Hegel include în noțiunea de *spirit*, derivă la antipod și pierde, odată cu acceptarea *conștiinței istorice*, devenirea speculativă a conceptului. Conștiința istorică este privită ca mod al autocunoașterii cu potențial științific dar, susține Gadamer, duce în mod inevitabil la blocaj. Cunoașterea devine comprehensiune a expresiei și, bineînțeles, a vieții, se rezumă la descifrare și ratează, în consecință, experiența istorică²⁶.

Suntem, cu aceasta, la un punct de cotitură hotărâtor. Aporia alterității – de care se lovesc ambele filosofii – pretinde o rezolvare radicală. Iar sprijinul nu poate veni decât din ceea ce păruse a fi depășit: dialectica hegeliană (într-adevăr, recunoaște Gadamer, “evoluția dialectică din *Fenomenologia spiritului* nu este determinată, poate, de nimic altceva într-un mod mai hotărâtor decât de problema recunoașterii lui <tu>”²⁷). Să vedem cum se articulează soluția.

Erorile fenomenologiei transcendente în ceea ce privește relația *eu – tu* sunt atenuate odată cu scrierile baronului de Yorck și, implicit, odată cu reconfigurarea marilor teme idealist-speculative. Este momentul în care filosofia lui Hegel reintră în scenă și trasează în mod direct liniile de evoluție ale comprehensiunii. Posibilitatea autocunoașterii în ceea ce este diferit de sine, în negativitate²⁸ este restituită; mai mult, susține Gadamer, caracterul său particular este sesizat, în paralel, sub auspiciile noilor determinante epistemice.

Natura subiectului stă în relația de afectare (reciprocă) cu obiectul. Iată de unde derivă posibilitatea hermeneuticii. Des-coperirea obiectului rezidă în această structură dialectică; prin ea, în virtutea transformării negativității (lumii) de către subiect, obiectul ființează și, tot prin ea, poate fi înțeles (în afectarea temporală căreia îi este supus). Gadamer surprinde și dezvoltă cu deosebită finețe acest fundament.

Consecința substanțială a preluării dialecticii subiect-obiect în domeniul hermeneuticii filosofice este concretizarea praxisului hermeneutic prin conceptul de *aplicativitate*. Pentru Gadamer înțelegerea nu este una veritabilă decât atunci când afectează subiectul. Înfăptuirea concretă a acestei cerințe este, însă, mai subtilă decât ar părea la prima vedere. Problema aplicativității, prezentă de la un capăt la altul al interpretării, marchează, la drept vorbind, momentul final al acesteia *i.e.* transformarea subiectului.

Analizând modul în care hermeneutica poate recepta problemele centrale ale gândirii, autorul german ne aduce în față, cu titlul de exemplu, complicatul concept de *libertate*²⁹. Nu de puține ori i s-a obiectat filosofiei că a emis, asupra sa, o serie nesfârșită de definiții și accepțiuni, mai totdeauna contradictorii. Această critică, în forma pe care o ridică simțul comun, este însă eronată. Atunci când Platon vorbește despre alegerea nevieții (*das Lebenslos*), când creștinii vorbesc despre legătura dintre libertate și voința divină sau când epistemologia modernă ridică problema determinismului nu avem de-a face, în realitate, cu

²⁵ “Dilthey urmărise de la bun început o detașare a raporturilor din lumea spiritului față de raporturile cauzale din cadrul înlănțuirii naturii” - *Ibidem*, p. 173.

²⁶ *Ibidem*, p. 185.

²⁷ *Ibidem*, p. 260.

²⁸ “Această structură a viului își are corespondentul, după cum a arătat deja Hegel și așa cum subliniază baronul Yorck, în natura conștiinței de sine. Ființa acesteia constă în faptul că este capabilă să transforme totul și orice în obiectul cunoașterii sale, cunoscându-se cu toate acestea pe sine în totul și în orice cunoaște” - *Ibidem*, p. 194.

²⁹ Cf. H.-G. Gadamer, *Istoria conceptelor ca filosofie*, în *Adevăr și metodă*, ed. cit., pp. 426-427.

problema libertății, așadar cu o problemă identică care a străbătut secolele primind rezolvări contingente. De fiecare dată, explică Gadamer, întrebarea la care se caută un răspuns este alta. “Atunci când întreb: ce înseamnă libertatea într-o concepție despre lume care este dominată de știința cauzală a naturii, atunci punerea întrebării și, prin aceasta, tot ceea ce este implicat în ea, de pildă în conceptul de cauzalitate, a pătruns deja în sensul întrebării. Astfel, trebuie să fie pusă întrebarea: ce este cauzalitate, și epuizează ea întreaga dimensiune a ceea ce este demn de a fi întrebat în întrebarea privitoare la libertate?”³⁰.

Corectitudinea înțelegerii constă în îmbinarea acestor două interogații (a subiectului și a obiectului). Aplicativitatea în care se articulează sensul (orizontul temporal prezent) și în care subiectul se autodefineste pornind de la acesta, re-proiectându-și înțelegerea (orizontul temporal viitor³¹) depinde, altfel spus, de înțelegerea prealabilă a întrebării care articulează obiectul (orizontul temporal trecut)³². Scopul său paideic (pentru subiect) nu poate fi îndeplinit decât atunci când obiectul este adus în prezent împreună cu mișcarea în care a fost în-ființat.

Prima problemă ce derivă de aici este cea a intersubiectivității sau, dacă preferăm, faptul de a fi *spirit*, al conștiinței-de-sine (“*Eu care suntem noi și noi care sunt Eu*”³³). Acest mod de existență a subiectului este cel pe care se sprijină soluționarea aporiei alterității de care, am văzut deja, se loviseră deopotrivă Schleiermacher, Dilthey sau Husserl. Fără îndoială, vorbind despre *Dasein*-ul *laolaltă* (*Mit sein*) – el însuși parte constitutivă a faptului-de-a-fi-în-lume - Heidegger oferă un răspuns demn de luat în seamă dar, pentru hermeneutică, încă abstract. Căci nu indică felul în care alteritatea poate fi descoperită pornind de la natura particulară a sa, de la felul în care depinde de tradiție și de la posibila sa înțelegere în funcție de aceasta din urmă³⁴. De altfel este și firesc fiindcă Heidegger a vorbit despre *Dasein*-ul *laolaltă* urmărind un scop bine conturat: circumscrierea interogației privitoare la ființă. Hermeneutica însă nu se poate mulțumi cu atât. Înțelegerea fenomenului nu poate fi dusă la bun sfârșit fără dezvăluirea actantului său. Gadamer observă acest lucru în studiile asupra filosofiei hegeliene: “conștiința de sine nu este punctul individual *Eu = Eu* ci, <*Eu care suntem noi și noi care sunt Eu*>, altfel spus, *spiritul*”³⁵.

³⁰ *Ibidem*, p. 427.

³¹ “Obiectul nou conține adevărul despre cel vechi” subliniază Gadamer analizând conceptul hegelian de experiență - *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 269. Sesizarea acestuia este posibilă însă doar în virtutea “noii cunoașterii” pe care o obține conștiința.

³² Gadamer acuză istorismul de supraevaluarea prezentului. “Aplicarea perspectivei superioare a prezentului asupra întregului trecut (...) caracterizează pozitivitatea încăpățanată a unui istorism <naiv>. Gândirea istorică își are demnitatea și valoarea de adevăr în recunoașterea faptului că <prezentul > nu există deloc, ci există numai orizonturile permanente schimbătoare ale viitorului și trecutului” – H.-G. Gadamer, “Hermeneutică și istorism”, în *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 658-659.

³³ G. W. F. Hegel, *Fenomenologia spiritului*, Editura IRI, București, 2000, p. 111.

³⁴ “Hegel (...) ne-a învățat să gândim ceea ce suntem ca fiind determinat nu doar prin conștiința de sine a fiecărui eu care gândește, ci prin realitatea spiritului existentă în societate și stat” – H.-G. Gadamer, *Istoria conceptelor ca filosofie*, în *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 431. Acest lucru este observat și în lucrarea *Die verkehrte Welt*: “Acel ceva în care identitatea dintre certitudine și adevăr poate fi dată nu poate să fie doar simplă conștiință a lumii obiective care devine mai apoi conștiință de sine. Din contra, ea trebuie să transcendă statutul ontologic al subiectivității individuale. Trebuie să fie spirit.” - H.-G. Gadamer, *Die verkehrte Welt*, în *Gesammelte Werke*, Band 3. *Neuere Philosophie*, cap. I *Hegel*, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1987, pp. 29-30.

³⁵ H.-G. Gadamer, *Die Dialektik des Selbstbewußtseins*, în *Gesammelte Werke*, Band 3. *Neuere Philosophie*, cap. I *Hegel*, ed., cit., p. 50.

Alături de natura spirituală a subiectității (datorită căreia subiectul poate aborda fenomenul a cărei apariție istorică este opera unui subiect spiritual asemenea lui însuși și a cărei ajungere în prezent este posibilă prin spiritualitatea tradiție³⁶), cea de-a doua problemă vizează natura obiectului asupra căruia se îndreaptă înțelegerea. Am ajuns cu aceasta o importantă consecință a preluării și aplicării dialecticii subiect-obiect în hermeneutică: adevărul obiectului. Aici ne conduce experiența (în dezvoltarea sa hegeliană). La descoperirea că adevărul nu trebuie înțeles numai aparținând subiectului, ca rezultat al verificării obiectuale (adevărul corespondență) ci însuși obiectul posedă un tip particular de adevăr. Rezumând cele spuse până putem indica *subiectivitatea subiectului* enumerând: 1. *Temporalitatea subiectului* al cărei corolar este relația (circulară) de afectare reciprocă subiect-obiect: a. afectarea obiectului - înțelegerea în orizontul motivației și spiritualității prezentului; b. afectarea subiectului - reinițierea dialogului prin corectarea expectanțelor inițiale în funcție de pretenția de sens a obiectului (înțeles ca răspuns la o întrebare a autorului / actantului, el însuși subiect spiritual și nu ca exponat "obiectivat" al muzeului istorie); c. re-afectarea / re-interpretarea obiectului, în virtutea "noii" cunoaștere, aprofundate, rezultate în urma experienței dialectice (desfășurate în întregul ei). Ultimele două, de altfel, înlătură eroarea hermeneutică a interpretării obiective (mesajul - artefact perimat) și cea a interpretării subiective (relativitatea interpretării). 2. *Intersubiectivitatea / spiritualitatea*. Posibilitatea de discernere a tradiției în care subiectul (interpret, autor / actant al fenomenului hermeneutic) ființează și pornind de la care înțelege și se înțelege pe sine. 3. Posibilitatea de a-și însuși adevărul obiectului în virtutea fundamentului speculativ al lingualității.

III.

Cât privește problema comprehensiunii neutre a alterității, să ne gândim, de pildă, la concluziile prețioase pe care le putem obține urmărind operele unor autori ca Herder, Kant, Hegel, dar și cele mai recente ale lui Huntington, Spengler sau Toynbee. În colosala *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, de pildă, Herder insistă asupra respectului față de originalitatea și unicitatea fiecărei epoci și a fiecărui popor, opunând această idee tendinței *Aufklärung*-ului de a judeca prin prisma principiilor morale contemporane. De asemenea, el atrage atenția asupra schimbărilor și dezvoltării treptate a paradigmatelor culturale³⁷. Concepând cultura în "termenii coerenței interne a sa (...) [Herder] anticipează sensul neutru al conceptului, așa cum va apărea în antropologie"³⁸, în mod special atunci când este avută în vedere problema diferențelor interculturale. Ideea este reluată în sistemului hegelian, având parte de o abordare mult mai cuprinzătoare. Hegel o dezvoltă prin prisma conceptului de spirit, înăuntrul căruia subsumează cultura. Mai mult, el dedică un capitol întreg al *Fenomenologiei spiritului* culturii înțeleasă ca formare (*Bildung*), ca *spirit înstrăinat de sine*.

³⁶ "(...) subiectul cunoscător, istoricul care înțelege, nu stă pur și simplu în fața obiectului său, în fața vieții istorice, ci este purtat de aceeași mișcare a vieții istorice" – H.-G. Gadamer, "Hermeneutică și istorism", în *Adevăr și metodă*, ed. cit., p. 637.

³⁷ "Întreaga existență a omului nu este decât schimbare. Toate vârstele sunt episoade ale acestei modificări. Astfel, genul întreg se metamorfozează continuu. (...) Istoria umanității devine, în final, teatrul transformărilor ce pot fi înțelese doar de cel care el însuși le animă, care se bucură și se recunoaște în toate" - Johann Gottfried von Herder, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Johann Freidrich Hartknoch, Leipzig, 1828, pp. 244 – 245.

³⁸ Elliot L. Jurist, *Beyond Hegel and Nietzsche*, MIT Press, Cambridge, 2000, p. 43.

Kant, la rândul său, enunțase, în scrieri ca *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* sau ca *Proiect de pace perpetuă* idei ce nu pot fi cu ușurință trecute cu vederea. Kant recunoaște, de exemplu, ca forță istorică crucială, lupta pasiunilor antagonice. Modul în care trebuie controlate revine orânduirilor sociale. Din această cauză “marea problemă pentru specia umană, spre soluția către care ea este, în fapt, împinsă de natură, este înfăptuirea unei societăți civile fondate care să administreze legea printre oameni”³⁹ și care să facă posibilă, prin drept, concilierea libertății fiecăruia cu libertatea tuturor⁴⁰. Fixarea unei astfel de constituții civile nu poate fi înfăptuită, însă, fără ca raporturile externe pe care un anumit popor le întreține cu celelalte să fie guvernate de o asociație internațională. Așa cum statul supraveghează și soluționează conflictele ivite între indivizi, aceasta ar trebuie să le governeze pe cele dintre națiuni. Ideea, foarte actuală de altfel, este dezvoltată și în *Proiect pentru pacea perpetuă*. Aici, Kant descrie modulul concret în care trebuie reglementate relațiile internaționale (desființarea armatelor regulate, libertatea și independența fiecărui stat în ceea ce privește problemele interne ș.a.) pentru a putea fi menținută starea de pace care, în afara unor atare reguli, este instabilă chiar și atunci când națiunile nu sunt implicate în conflicte vizibile: “Pentru oamenii, care trăiesc împreună, starea de pace nu este o stare naturală (*status naturalis*), ci, mai degrabă, o situație de război ce nu înseamnă întotdeauna o declanșare a ostilităților, ci o amenințare continuă cu acestea. Ea trebuie astfel *stabilită*”⁴¹. De aici și imperativul de a întemeia dreptul internațional pe un sistem federal al statelor libere, organizat de o ligă a națiunilor⁴².

Cât privește clarificarea raportului dintre bagajul informațional al ideologiei și cel al tradiției, Gadamer subliniază faptul că, în acest proces este vorba întotdeauna de corectarea unei autoînțelegeri. De aceea, orice act comunicativ lansat între indivizi aparținând culturilor diferite nu poate exista fără renunțarea la superioritatea valorică (deja indicată de autorii menționați anterior precum și de reprezentanții ai școlii neokantene de la Baden ca Windelband sau Rickert) a spațiului civilizațional sau a sistemului socio-economic din care a fost inițiată. Gadamer insistă asupra faptului că, în domeniul social, trebuie conștientizată și anulată orice formă de constrângere dominatoare, lucru ce nu echivalează însă cu renunțarea la tradiție sau promovarea unui ideal, intangibil, de comunicare în afara influenței prejudecăților. Noi nu deținem niciodată, de la bun început, un șablon de valorizare a acestora. Cum opozițiile dintre grupurile sociale și politice derivă din diferențierea solului social, al experiențelor și diversității intereselor, hermeneutica filosofică, afirmă autorul lucrării *Adevăr și metodă*, este “îndreptățită atunci când consideră că adevăratul sens al comunicării constă în faptul că prejudecățile sunt puse reciproc la încercare”⁴³.

³⁹ “Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft” - Immanuel Kant, “Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”, în *Berlinische Monatsschrift*, nov. 1784, p. 394.

⁴⁰ Avem de-a face, în fapt, cu o idee necesară servind drept fundament nu doar încercării de a concepe o constituție politică ci oricărei legi în genere – Alexis Philonenko, *La théorie kantienne de l'histoire*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986, p. 95.

⁴¹ Immanuel Kant, *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic*, All, București, 2008, p. 71.

⁴² *Ibidem*, p. 78.

⁴³ *Ibidem*, p. 552.

Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bibliografie:

Croce, Benedetto, *Ce qui est vivant et ce qui est mort de la philosophie de Hegel*, V. Giard et E. Brière, Paris, 1910.

Gadamer, Hans-Georg, *Adevăr și metodă*, Teora, București, 2001.

Gadamer, Hans-Georg, *Gesammelte Werke*, Band 3, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1987.

Hegel, G. W. F., *Fenomenologia spiritului*, Editura IRI, București, 2000.

Herder, J. G., “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”, în *Sturm und Drang. Weltanschauliche und ästhetische Schriften*, (ed. Michael Holzinger), Band 1, Berliner und Weimar, 1978.

Herder, J. G., *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, Band 2, Berlin und Weimar, 1965.

Jurist, Elliot L., *Beyond Hegel and Nietzsche*, MIT Press, Cambridge, 2000.

Kant, Immanuel, “Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht”, în *Berlinische Monatsschrift*, nov. 1784.

Kant, Immanuel, *Spre pacea eternă. Un proiect filosofic*, Editura All, București, 2008.

Klemme, Heiner F., *Kant*, Campus Verlag, Frankfurt, 2004.

Philonenko, Alexis, *La théorie kantienne de l'histoire*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986.

Rickert, Heinrich, *Știința culturii și știința naturii*, Editura Grinta, București, 2012.

THE TOP FIFTEEN TOURIST DESTINATIONS IN THE WORLD IN 2014: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS PERSPECTIVE

Raluca Emilia Crişan, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This article is aimed to analyse, from a critical discourse analysis point of view (CDA), the top fifteen tourist destination in the world in 2014. The classification was done by Trip Advisor as a result of the travellers' choice, therefore it might be considered subjective. However this article intends to analyse the advertising discourse of these top destinations rather than the destinations themselves, as we are interested in the discourse of these tourist ads. For this purpose we have collected the descriptions which have been used in order to promote the above mentioned tourist destinations, in order to prove whether they have had an impact or not on the tourists' final choice. As the discourse of tourism is a discourse of promotion, information and manipulation, tourist destinations are advertised just like any other products whose ultimate goal is to sell and generate profit. Thus tourism advertising is meant to create newer and more appealing descriptions of some destinations which seem intangible and abstract. Nevertheless it has to meet and live up to more and more demanding and sophisticated expectations.

Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), tourism, ads, tourist destinations.

1. Introduction

Nowadays every corner of this planet can represent a possible destination for tourists who are always looking for something new and different as the furthest and newest the destination is the most appealing and exotic it becomes. According to the statistics offered by the World Tourism Organisation (UNWTO), the number of tourists has increased from 25 million international tourists in 1950 to 1087 million in 2013 and the tendency is an increasing one. Due to the technological development people gained easier access to all the information about the places they are interested in visiting and all the travelling procedures are effortless and uncomplicated. The internet is one of the most important means of presenting, creating and advertising tourism destinations. Thus, at the click of a button one can get closer to the dream holiday, being provided not only with the visual imagery of the destination but also with all the useful information. Online brochures, leaflets, blogs or websites are nowadays accessible to everyone. "The tourism online business is growing fast and competition is fierce. Online advertising is essential in this particular industry for companies to gain customers and therefore to make profit."¹ There is a constant dialogue created between the images in the mind and the reality of the destination, the gap between them being bridged by good advertising and marketing.

Tourism advertising materials contain images, textual descriptions, maps, and all the necessary information meant to create the image of the tourist destination, to enchant, to attract and finally to persuade. Therefore the discourse of tourism is a discourse of promotion, information and manipulation, whose ultimate goal, just like in the case of any other ads, is to

¹ Saß, J. (2011). "Online Advertising in the Tourism Industry and its Impact on Consumers." in *Tourism & Management Studies*, no.7, pp.101-107.

sell and generate profit. Although there is a wide range of tourism promotional tools and sources, this article will focus on a travel website whose rocketing development has changed it into one of the most reliable and frequently used when it comes to travel guides, flights, bookings, destinations hotels and customers' reviews: TripAdvisor.

2. The Top Fifteen Tourist Destinations in the World in 2014 According to TripAdvisor Website

Founded in 2000, TripAdvisor has rapidly become a travel website where people from all around the world share their experiences as tourists and write useful reviews and feed-back about the places they visited, the services they were offered, and other travel-related businesses. With more than 60 million members and reviews of 96% of the countries worldwide, the website compiles millions of holidaymakers' opinions and ratings. As a result of the travellers' choice, a top of the best tourist destinations in 2014 has been made, and the first fifteen preferences on the list are the ones shown in Table 1.

As one can clearly see from the table, the best tourist destinations are those which can offer a mix o culture, history, customs and traditions not only entertainment and fun. Most of them abound in breathtaking architecture, overwhelming history and fairytale features. Generally these destinations appeal to those interested in culture, history and bohemian escapes from the daily routine.

3. Tourism Advertising and Critical Discourse Analysis

Tourism advertising has no different goal than the other types of advertising: to sell and generate profit. Holloway (2004: 265) summarizes the underlying objectives of advertising in three words: "informing, persuading and reminding"². According to Cook, advertising is not just text, but text and context together which should interact in a meaningful way³. Therefore good advertising should not only arouse interest but stimulate desire and finally the urge to buy. Nevertheless they should create a image of perfection and uniqueness: "Most destinations have superb five-star resorts and attractions, every country claims a unique culture, landscape and heritage, each place describes itself as having the friendliest people, and high standards of customer service and facilities are now expected. As a result, the need for destinations to create a unique identity."⁴

² Holloway, J. C. (2004). *Marketing for Tourism* . Harlow, Essex: Pearson Education Ltd., p.265.

³ Cook, G. (1992). *The Discourse of Advertising*. London, New York: Routledge.

⁴ Morgan, N., Pritchard, A. (2005). "Discourse, Communication and Tourism Dialogues." in Morgan, N., Pritchard, A. (eds.) *Discourse, Communication and Tourism*, Channel View Publications. Clevedon, England, p. 60.

Table 1 The top 15 tourist destinations in the world in 2014

	Tourist destination (city and country)
1.	Istanbul, Turkey
2.	Rome, Italy
3.	London, United Kingdom
4.	Beijing, China
5.	Prague, Czech Republic
6.	Marrakech, Morocco
7.	Paris, France
8.	Hanoi, Vietnam
9.	Siem Reap, Cambodia
10.	Shanghai, China
11.	Berlin, Germany
12.	New York City, New York
13.	Florence, Italy
14.	Buenos Aires, Argentina
15.	Barcelona, Spain

Source : TripAdvisor (<http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1>)

The descriptions offered by TripAdvisor to the above mentioned top tourist destinations (see Table 1) have been firstly analyzed from a quantitative point of view in order to lead to a qualitative study. The quantitative analysis was carried out with the help of TROPES Programme⁵ with whose help we could establish word frequencies, morphological and syntactic aspects, and word clusters that are specific to the analyzed corpus. Despite the fact that we worked with a very small corpus (15 descriptions- 1210 words) the results have been sufficient to carry out a textual analysis and establish some characteristics of the analysed ads which would contribute further on to a qualitative analysis.

3.1. Nouns

Nouns are given a special role in advertising as they are often used alone in a noun phrase acting independently. Their role is to inform and persuade but at the same time to lure and enchant. Furthermore there are certain key-nouns used, and the entire message revolves around them. In the analysed ads, the most frequently used noun was “city”, closely followed by “market”, “history”, “bar”, “restaurant”, “museum”.

Taking into consideration the fact that the top 15 destinations are all well known cities, with a rich history and culture, it is not surprising that the most frequently used nouns are related to the city, its architecture, museums, places to visit and things to do. All this mixture of culture, history, shopping, good food and quality time is the key to a holiday to remember. Probably that is why they have been ranked so high by the travellers.

⁵ <http://www.semantic-knowledge.com/tropes.htm>

Fig.1 The most frequent noun occurrences in the analyzed ads

3.2. Verbs and Adverbs

According to Leech “verbal groups are mostly of maximum simplicity consisting of only one word”.⁶ Therefore the most frequently used verbs in the analyzed advertisements are: be (14), can (9), will (6), find (4), explore (3), visit (3). The majority of them are either used at present or at imperative, thus creating a feeling of eternity and universality. Moreover the fact that 51% of the verbs present in our analysis are factive verbs (Fig.2), highlights the idea of truthfulness, consequently what is advertised is correct, real and can be trusted. The use of factive verbs does not leave room for interpretations and presuppositions so the potential tourist may be convinced to receive what it has been advertised. On the other hand, the presence of state and reflexive verbs in the ads places the accent on the travellers’ feeling and inner states. This feeling of joy, fulfilment and positivity can be durable and persistent. As far as the adverbs are concerned, the predominant ones are

Fig. 2 The verbs used in the analysed ads

Fig. 3 The adverbs used in the analyzed ads

⁶ Leech, Geoffrey, N. (1972). *English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in Great Britain* (English Language Series). London: Longman, p.121.

the adverbs of time and place. Time and place are keywords in promoting a tourism destination. Advertisers always invoke the idea of perfection: one can spend the holiday in a perfect place and there is always a perfect time to do it.

3.3. Adjectives and Pronouns

Probably the most present and abundant parts of speech in advertisements are the adjectives. They are those lexical units which enrich the text, thus assigning it a metaphorical and hyperbolic character. The superlatives and comparatives emphasize why a product is better in comparison with another, why a tourist destination should be chosen instead of another. David Crystal⁷ states in his study *Making Sense of English Usage*, that the most frequently used 20 adjectives in advertising are the following : *new, crisp, good/better/best, fine, free, big, fresh, great, delicious, real, full, sure, easy, bright, clean, extra, safe, special*. They all envisage positive thinking therefore their persuasive power is higher. Needless to say how subjective and hyperbolic they are sometimes, but there are these ideas of grandeur, exaggeration and greatness that make the destinations appeal to the tourists. Regarding the pronouns, they are employed to continue the same idea of perfection, but the perfection tailored for *you*, the ad's reader and the potential tourist. In our corpus, 75% of the pronouns used were represented by the personal pronoun *you* (Fig. 5). However this is no surprise as the majority of ads abound in the presence of this personal pronoun which enables a connection, a bond, a more personal relation between the advertiser and the customer. The pronoun *you* is a

Fig. 4 The share of objective and subjective adjectives

Fig. 5 The pronouns used in the analyzed ads

marker of familiarity between the addresser and the addressee; thus the first claims to know the needs and desires of the latter and eventually promises to fulfil them. “The objective strategy consists in the occultation of both the enunciator and the enunciatee. [...] The result is an impression of objectivity”⁸, but with a high persuasive power.

⁷ Crystal, D. (1997). *Making Sense of English Usage*. Edinburgh: Chamber.

⁸ Mocini R. (2005). “The verbal discourse of tourist brochure.” in *Annals* 2005; 5:153-162. At http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_5/0016%20-%20Mocini%20Renzo.pdf (29th Oct. 2014), p.158.

4. Conclusions

Tourism advertising is definitely moulded on the travellers' needs and wishes, being also influenced by the social context. Tourism itself is a social phenomenon with a range of socio-cultural implications. It is constantly evolving, developing and reinventing itself therefore tourism advertising and marketing must keep up. The fact that in 2014 the top 15 tourist destinations in the world are all well known cities, with outstanding architecture, places to visit and things to do, show people's need for spiritual and enlightening experiences not only for sightseeing. Nowadays travelling is more than going to a secluded island and lying on the beach. On the contrary, it is rather about the spiritual quest and enrichment, the search for the roots of old civilisations, of love beauty and timelessness.

Acknowledgments: "The research was supported by the project "Minerva – Cooperation for an elite career in doctoral and postdoctoral research", co-funded from the European Social Fund through the Development of Human Resources Operational Programme 2007-2013, contract no. POSDRU/159/1.5/S/137832."

Bibliography

- Cook, G. (1992). *The Discourse of Advertising*. London, New York: Routledge.
- Crystal, D. (1997). *Making Sense of English Usage*. Edinburgh: Chamber
- Holloway, J. C. 2004. *Marketing for Tourism*. Harlow, Essex: Pearson Education Ltd
- Leech, Geoffrey, N. (1972). *English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in Great Britain* (English Language Series). London: Longman
- Mocini ,R. (2005). *The Verbal Discourse of Tourist Brochure*. *Annals* 2005; 5:153-162. At http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_5/0016%20-%20Mocini%20Renzo.pdf (29th Oct. 2014)
- Morgan, N., Pritchard, A. (2005). "Discourse, Communication and Tourism Dialogues." In Morgan, N., Pritchard, A. (eds.) *,Discourse, Communication and Tourism,* Channel View Publications. Clevedon. England.
- Saß, J. (2011). "Online Advertising in the Tourism Industry and its Impact on Consumers." in *Tourism & Management Studies*, no.7, pp.101-107.
- <http://www.semantic-knowledge.com/tropes.htm>
- TripAdvisor (<http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1>)

MANIPULATION METHODS IN THE YOUTH PRESS OF THE COMMUNIST REGIME

Valentina Andreea Cerlincă, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: Taking into consideration the fact that our country was governed during 40 years by the communists, one of the main targets for the communist journalistic propaganda was, indeed, represented by the young, for during these years there was a special part of journalism dedicated for this group.

This article has the main purpose to generally present the modus operandi of the propaganda made in the journals destined for this social category and of the methods to manipulate and deify the unique party, in all including idolizing the supreme leader, censorship and the language used for all these, used together, to form an impressive portfolio of publications destined for the young people of Romania.

Keywords: journals for the youth, communism, propaganda, censorship, youth propaganda.

Transferul puterii în epoca socialistă

După detronarea regelui Mihai în 1947, schimbările bruște care s-au produs în societate au dat un semn de alarmă rutinei de după cel de-al doilea război mondial. Printre aceste schimbări, una dintre cele mai importante a fost transferul puterii, din mâinile clasei intelectuale, care putea avea oricând un punct de vedere sustenabil și persuasiv, către clasa muncitoare, care nu mai putea face distincție de gen, rasă sau vârstă; partidul totalitar era denumit, la formarea sa în România, *Partidul Muncitoresc Român*, înțelegându-se că România era datoare trudei muncitorilor, acestor eroi ai patriei, iar clasa intelectuală a fost practic redusă la tăcere, fiind acuzată de supraevaluare și de neconcordanță cu directivele regimului socialist față de care aceasta era întru totul în dezacord. Dacă în momentul în care Stalin și-a lăsat amprenta asupra estului european, preocuparea dictatorială viza în principal clasa muncitoare, mai apoi, o dată cu instalarea regimului lui Ceaușescu, s-a produs un dezgheț, o îndepărtare de directivele ce veneau de la Moscova; așadar, noul secretar general nu mai punea accentul pe clasa muncitoarească *per se*, ci se concentra asupra unei singure categorii – oamenii societății, poporul în totalitatea lui.

Schimbând așadar orientarea către popor, regimul comunist acorda, printre altele, o atenție specială clasei tinere a poporului, alcătuită din *pionieri, școlari și studenți*, clasă care, la un moment dat, avea să devină noua generație de *homo sovieticus*, adepți ai idealurilor socialiste și divinizatori ai conducătorului de stat.

Primele semne ale socialismului forțat: cenzura în presă

Tineretul comunist românesc trebuia să fie, mai înainte de toate, noua generație, cea care avea să clădească țara prin munca și devotamentul său față de patrie, partid și popor, față de înaintași și urmași, ei trebuiau să fie eroii zilei de ieri și războinicii zilei de mâine. Acesta, dimpreună cu alte lozinci îndemnătoare la truda eternă a muncitorilor români trebuia, după România postbelică a anului 1947, o dată cu căderea monarhiei constituționale, să devină

motto-uri pentru fiecare locuitor al țării, fie el român, sas, secui, ungar sau țigan. Însă cenzura în presă a fost una dintre primele modalități de a direcționa spiritul românesc pe o singură cale, a fost una dintre primele metode intrate în forță o dată cu instaurarea regimului comunist la București.

În acest sens, Viorel Nistor constata: „Presă și literatura română postbelice s-au făurit în condițiile unei patologii de sorginte politică, ale cărei însemne le-au purtat până la căderea comunismului. Mai mult decât atât, acestea au fost forțate să contribuie la edificarea acestei ‘Lumi Noi’, reprezentate de comunism, să o justifice, să o legitimeze, să o facă acceptabilă. [...] Cenzura comunistă a avut un rol esențial. Niciodată, în tot acest timp, nici presa și nici creația în general n-au fost libere, libertatea de exprimare fiind privită ca unul din cel mai mari pericole la adresa regimului totalitar.” [apud Rad, Ilie 2011: 141].

Referindu-ne la presa pentru tineret, prin exemple ca *Studentul Român* (publicată în intervalul 1946-1949), aflăm aici o realitate mixtă; la începuturile ei, aceasta se propunea a fi o revistă democratică, care să promoveze principiile acestui tip de putere mai întâi la nivelul studenților, la nivel academic, iar apoi să creeze un mediu liber pentru toți artiștii care urmau să publice în coloanele revistei. Aflăm, însă, de la sociologul și criticul literar Paul Cornea că realitatea era, de fapt, una diferită față de ceea ce redacția își propunea; distinsul profesor universitar mărturisește, într-un articol din *Observatorul Cultural*, următoarele:

„ Prin 1946, debutasem în *Studentul Român* prin câteva eseuri: despre V. Madgearu, N. Iorga, C. Stere. Cu cel de-al patrulea, intitulat, cam arogant și pretențios, *Observații asupra stilului de muncă al poporului român*, colaborarea s-a încheiat în mod neașteptat. Am fost chemat la unul dintre responsabilii ideologici ai partidului și dat cu capul de pereți, ca și când aș fi comis o culpă de extremă gravitate.[...] Faptul ca „tovarășii“ găseau în spatele fiecărei propoziții tot felul de dedesubturi și că judecau oportunitatea fiecărui cuvânt din punctul de vedere al intereselor proletariatului, mi s-a părut, deopotrivă, ridicol și înfricoșător. Era o primă lecție amară a confruntării cu cenzura. O lecție foarte contrariantă pentru un tânăr comunist, cu convingeri sincere, cum eram pe-atunci.” [Obs. Cultural, 2001, nr. 47].

Astfel de exemple de cenzură nu sunt rare: de exemplu, Radu-Dumitrescu Gyr, care avea să fie condamnat la moarte, Paul Goma care, persecutat de comuniști, ajunge să fugă în cele din urmă în Franța și, nu în ultimul rând, una dintre personalitățile cele mai active în perioada comunismului, Fănuș Neagu care singur exclamă, la un moment dat, statutul său în fața regimului cenzurii: „...îmi zdrobește mâna cu care scriu” [Rad, 2001:67]. Este evident că nimic nu trecea de ochiul omnipotent al partidului. Articolele trebuiau scrise corespunzător, autorii trebuiau mai întâi să treacă proba în fața comitetului de presă urmând, ca în cele din urmă, reviste întregi să fie desființate, dacă acestea nu corespundeau ideologiei socialiste.

Din încercarea permanentă de a prelua doar idei din sfera ideologiei estice, apare și un alt tip de cenzură care viza clasa tineretului: controlul informațiilor venite din exterior, precum cele care se refereau la libertatea americanilor sau cele care se refereau la puterea de evoluție și de refacere a statului german de după 1945. Toate aceste idei erau respinse cu vehemență, pentru a se induce ideea că realitatea socialistă era perfectă așa cum era, iar toate celelalte regimuri nu erau decât o pală imitație a perfecțiunii întruchipate de forma socialiste de guvernare.

O primă concluzie ce se poate trage din evaluarea formelor de manifestare a cenzurii este că scopul ei era nu numai cel de a tria, de a selecta ceea ce se poate spune, de a controla informația, ci și de a forma noi adevărați la ideile partidului, la divinizarea conducerii lui.

Limba de lemn folosită pentru propaganda în rândurile tinerilor

Ferdinand de Saussure susține că limba se schimbă în funcție de realitate; în regimul sovietic, s-a reușit – prin conducătorii săi și prin discursul ideologic marxist și leninist - să se formeze o *limbă într-o limbă*, limba de lemn, care era acceptată tacit de toți cei care erau nevoiți să o folosească. În mod special, limba de lemn era menită să se adreseze unui grup-tintă, alcătuit din noile generații de comuniști, cea care avea să devină parte din *viitorul strălucitor al socialismului românesc*.

Cercetarea noastră, aflată la început, identifică, în unele magazine și almanahuri românești destinate *dragilor școlari și pionieri* [Cutezătorii, 1967], folosirea limbii de lemn la toate nivelurile limbii, prin intermediul jurnaliștilor care, folosind această metodă de manipulare, „nu acționează ca un intermediar imparțial și neutru, în serviciul cetățenilor cărora le asigură dreptul de a fi informați, ci în serviciul surselor sale sau scopurilor urmărite” [Rad, 2009:146]. Așadar, limba folosită nu mai are scopul de a educa, de a informa, ci de a propaga un anumit ideal și de a manipula prin folosirea unor particularități care să fie accesibile largului public. Printre cele mai accesibile exemple menite a fi studiate, putem face referire atât la magazinul pentru copii *Cutezătorii*, dar și la *Anii de ucenicie* sau *Viața studentescă*, fiecare dintre acestea fiind adresate unor subcategorii ale tineretului comunist. Pentru că fiecare dintre aceste jurnale era deschis prin discursuri ale conducătorului statului, putem spune că viziunea din interior a partidului este cea exprimată în mod primordial pentru a da un exemplu pozitiv încă de la începutul fiecărui număr. Tipurile de texte apărute în coloane sunt, de altfel, neatrăgătoare și repetitive, dar și egale în ceea ce privește conținutul uniform. Din punctul de vedere al tematicii, se face mereu referire la truda înaintașilor, la luptele istorice care s-au finalizat, în cele din urmă, cu triumful partidului comunist, care promitea să continue lupta pentru bunăstarea națiunii; putem face, aici, referire la una dintre cele mai cunoscute benzi desenate care au apărut în revista *Cutezătorii*, sub denumirea de „Burebista”, în care se aduceau în actualitate fapte esențiale ale făuririi poporului român pentru a le face cunoscute pionierilor și școlariilor, care erau construite în asemenea fel, încât să stârnească un interes asupra succesiunii cronologice

Practic, înșiruirea de clișee și de informații repetitive contribuie la ideologizarea luptei permanente, la divinizarea conducătorului atotprotectiv și de neechivalat, pentru că nu informația în sine conta – aceasta fiind clară, la obiect, universal aplicabilă și exprimând numai ce trebuie spus, ci conta subînțelesul care nu mai exista și îndemnul la evoluție permanentă:

„În mijlocul vostru, dragi pionieri și școlari, sosește astăzi un prieten nou: revista „Cutezătorii”. În paginile revistei, vă va întâmpina freamătul acestor zile istorice, când poporul nostru, condus cu înțelepciune de Partidul Comunist Român, făurește o țară tot mai frumoasă și bogată, stăpână pe destinele sale. [...] În aceste pagini, vor fi evocate chipuri și momente din trecutul glorios de luptă al poporului nostru, mărețele sale înfăptuiri contemporane; veți privi în fașă viitorul luminos pentru care [...] vă pregătiți voi înșivă.” [Cutezătorii, 1967:1]

Există aici și o trăsătură negativă a conținutului, anume exemplul negativ, prin care se inducea un sentiment de frică. Așadar, o altă concluzie care reiese din analiza structurală și lexical-stilistică a textelor pentru tineri este că prin înșiruirea monotonă de generalități și de clișee, acestea însele deveneau, la un moment dat, o realitate acceptată involuntar. Codul pe care aceste texte îl trimiteau, prin intermediul folosirii unor cuvinte cheie și semnalele subtile care exprimau mesajele politice, ajungeau, la un moment dat, să fie ambele semnificative, chiar dacă la început dădeau impresia a fi o înșiruire repetitivă de cuvinte ambigue, greoaie, care nu făceau altceva decât să consume spațiu și să fie neinteligibile pentru clasa de rând.

Concluzii

Suprimarea unor publicații, limitarea libertății de expresie a unor autori, cu alte cuvinte, cenzura din România și-a pus amprenta în mod definitiv asupra discursului din jurnalele pentru tineri. Cenzura a acționat în mod brutal asupra scrierilor destinate tineretului: la nivel metafizic, schimbând realitatea cu o ficțiune în conformitate cu generalitățile propuse la nivel central, iar la nivel literar, propunând mutații tematice și stilistice.

Bibliografie

- Rad, Ilie (coord.), *Cenzura în România. Simpozion național de jurnalism*, Tribuna, Cluj Napoca, 2011
- Rad, Ilie, *Limba de lemn în presă*, Tritonic, București, 2009
- Bruzan, Silviu, *Stâlpii noii puteri în România*, Nemira, București 1996
- Observator Cultural*, 2001, nr. 47, București
- Hangiu, I. *Presa românească de la începuturi până în prezent*, Comunicare.ro, 2008
- Hangiu, I. *Dicționarul presei literare românești*, Ed. Fundației Culturale Române, București 1996
- Rad, Ilie, *Incursiuni în istoria presei românești*, Ed. Accent, Cluj-Napoca 2008
- Petcu, Marian, *Tipologia presei românești*, Iași, Ed. Institutul European, 2000
- Petcu, Marian, *Istoria Jurnalismului și publicității în România*, Iași, Polirom 2007
- Petcu, Marian, *Istoria presei române, Antologie*, București, Tritonic 2002